

Universidade de Brasília
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
Programa de Pós-Graduação em Administração

ANDERSON JORGE LOPES BRANDÃO

**O Estado na Era digital: efeitos da coercibilidade e da
diretividade de instrumentos governamentais na maturidade dos
serviços públicos federais**

Brasília - DF

2023

ANDERSON JORGE LOPES BRANDÃO

**O Estado na Era digital: efeitos da coercibilidade e da
diretividade de instrumentos governamentais na maturidade dos
serviços públicos federais**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Administração da Universidade de Brasília, como requisito à
obtenção do título de Doutor em Administração.

Orientador: Prof. Dr. Carlos Denner dos Santos Júnior

Brasília - DF

2023

ANDERSON JORGE LOPES BRANDÃO

**O Estado na Era digital: efeitos da coercibilidade e da
diretividade de instrumentos governamentais na maturidade dos
serviços públicos federais**

Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em
Administração da Universidade de Brasília, como requisito à
obtenção do título de Doutor em Administração.

Data de aprovação: _____ de _____ de 2023.

Doutor, Carlos Denner dos Santos Júnior – Professor Orientador
Programa de Pós-Graduação em Administração – Universidade de Brasília (UnB)

Doutor, Pedro Jacome de Moura Junior – Membro Externo (PPGA/UFPA)

Doutora, Teresa Cristina Janes Carneiro – Membro Externo (CCJE/UFES)

Doutor, Adalmir de Oliveira Gomes – Membro Interno (PPGA/UnB)

Doutor, Victor Rafael Rezende Celestino – Membro Interno Suplente (PPGA/UnB)

A minha mãe e meu irmão gêmeo, *in memoriam*, por de lá olharem por mim.

Aos meus filhos, André e Mariana, pelo eterno amor.

AGRADECIMENTOS

Não se faz uma tese sozinho, embora seja a sensação em muitos momentos dessa longa jornada. Pessoas importantes fizeram a diferença.

Tenho antes de agradecer a Deus por estar vivo e mentalmente são. Uma separação e ainda uma pandemia fustigaram a trajetória desse doutorado.

Agradeço ao orientador, cujo método de trabalho me deixou livre e independente para explorar a vasta literatura acadêmica em Administração. Com intervenções esporádicas, mas precisas, foi onipresente, e suas exigências de qualidade e rigor na argumentação científica, incansáveis, ainda me desafiam.

Também preciso agradecer ao PPGA, especialmente à Professora Solange Alfinito, Coordenadora no meu último ano. Sua atenção a minhas demandas nesse período foram mais do que protocolares. Seu apoio e incentivo para cumprir os requisitos de doutorado, em curto prazo, foram decisivos. À funcionária Edvania, que nunca deixou de dar uma palavra de incentivo.

À Secretaria de Gestão do Governo Federal que sempre foi cuidadosa no tratamento pessoal, e atenciosa nos meus trâmites administrativos.

À colega de doutorado, Patrícia Almeida, que acompanhou as angústias e conquistas dessa vida de doutorando, sempre com palavras de incentivo.

Ao amigo Maurício Silva, por ser ouvinte paciente, testemunha e apoiador permanente do sucesso desse trabalho.

A todos os amigos e parentes que não lembrei de citar aqui, pois nunca deixaram de acreditar nesse projeto.

Aos meus filhos, que me inspiram a ser uma pessoa melhor a cada dia, e que me iluminaram em todos os momentos desse doutorado.

RESUMO

Iniciativas de governo eletrônico (e-gov) estão na agenda de muitos países, visando uma prestação governamental digital, focada na distribuição de serviços públicos. Aumentar o nível de maturidade de governo eletrônico tem sido então o principal objetivo dos países. A literatura tem denominado desenvolvimento de governo eletrônico a evolução nos níveis de maturidade, e estudos correspondentes apontam variáveis relacionadas a barreiras, habilitadores e instituições. A presente tese tem fundamentação teórica tripartite, utilizando a perspectiva contingente de e-gov, a teoria de instrumentos governamentais e a teoria sobre lógica institucional. Aplicam-se regressões logística, multinomial e ordinal para explicar a maturidade e o desenvolvimento de governo eletrônico, usando *survey* oficial com 1.527 serviços públicos federais. As regressões têm entre as variáveis independentes a existência de barreiras ao sucesso das iniciativas de e-gov, habilitadores (indução à digitalização dos serviços públicos, tamanho da demanda potencial do serviço e as características de coercibilidade e diretividade dos instrumentos governamentais), e ainda a institucionalização da visão de centralidade do usuário nos serviços públicos. As regressões logísticas e multinomial estudam essas variáveis independentes em relação aos estágios de alta, baixa ou nenhuma maturidade. A regressão ordinal avalia o escopo dos efeitos das variáveis no desenvolvimento de e-gov como chance de progressão entre os níveis de maturidade. A principal contribuição teórica da tese é apontar que características dos instrumentos governamentais determinam o nível de maturidade e o desenvolvimento de governo eletrônico dos serviços públicos federais brasileiros. Outra contribuição teórica, é confirmar a conjectura de que o desenvolvimento de e-gov tem variáveis com efeitos de escopos distintos (global e localizado). Ainda, estende-se a metodologia nos estudos de desenvolvimento de e-gov, com a regressão ordinal. No Brasil, serviços públicos relacionados a instrumentos governamentais de média coercibilidade têm mais chance de ser alta maturidade de governo eletrônico. Já a diretividade afeta negativamente o desenvolvimento de governo eletrônico. A institucionalização da centralidade do usuário tem impacto relevante para explicar maturidade e desenvolvimento de e-gov. Então, países interessados em ampliar o desenvolvimento de governo eletrônico devem considerar reformas que modifiquem o grau de coercibilidade e a diretividade dos instrumentos governamentais associados aos serviços públicos, e não apenas ações que facilitem a adoção e implementação de tecnologia pelos serviços públicos.

Palavras-chave: Governo eletrônico; Governo digital; Instrumentos governamentais; Regressão ordinal; Maturidade de e-gov; Desenvolvimento de e-gov; Lógica institucional

ABSTRACT

E-government initiatives are on the agenda of many countries, aiming at providing digital government, focused on the distribution of public services. Increasing the level of e-government maturity has therefore been the main objective of countries. The literature has termed e-government development as the evolution in maturity levels, and studies have focused on variables such as barriers, enablers and institutions. This thesis has a tripartite theoretical foundation, using the contingent perspective of e-gov, the theory of policy instruments and the institutional logic theory. Logistic, multinomial and ordinal regressions are applied to explain e-government maturity and development, using official survey with 1,527 federal public services. The regressions have, among the independent variables, the existence of barriers to the success of e-gov initiatives, enablers (induction to the digitalization of public services, size of the potential demand of the service and the characteristics of coerciveness and directiveness of the instruments), and the institutionalization of the user-centric view in public services. Logistic and multinomial regressions study these independent variables in relation to e-gov maturity levels (high, low and none). Ordinal regression assesses the scope of variable effects on e-gov development as odds of progression between maturity levels. The main theoretical contribution of the thesis is to point out which characteristics of policy instruments determine the level of maturity and the development of electronic government in Brazilian federal public services. Another theoretical contribution is to confirm the conjecture that e-gov development has variables with different effect scopes on e-gov maturity levels (global and local). Still, the methodology is extended in studies of e-gov development, with ordinal regression. In Brazil, public services related to policy instruments of medium coerciveness are more likely to have high maturity e-government. Directiveness affects the development of e-government negatively. The institutionalization of user-centric view has a relevant impact on explaining maturity and development of e-gov. So, countries interested in expanding the development of e-government should consider reforms that modify the degree of coerciveness and directiveness of policy instruments of public services, and not just actions that facilitate the adoption and implementation of technology by public services.

Keywords: Electronic government; Digital government; Policy instruments; Ordinal regression; E-gov maturity; E-gov development; Institutional logic

Lista de Figuras

Figura 1 — Perspectivas de governo eletrônico	28
Figura 2 — Determinantes locais da implementação de Governo Eletrônico	31
Figura 3 — <i>Continuum</i> de Doern	38
Figura 4 — Evolução da maturidade de governo eletrônico	47
Figura 5 — Relacionamento entre temas/dimensões e estágios de maturidade	48
Figura 6 — Processo de desenvolvimento do governo eletrônico	50
Figura 7 — <i>Framework</i> do desenvolvimento de governo eletrônico	62
Figura 8 — Modelo conceitual	72
Figura 9 — Macroetapas do <i>survey</i> da ENAP sobre serviços públicos de atendimento	77
Figura 10 — Desenho da análise da pesquisa	83
Figura 11 — Gráfico da modelagem de regressão logística	86
Figura 12 — Matriz de dados faltantes para imputação múltipla	109
Figura 13 — Gráfico da distância de Cook	111
Figura 14 — Gráfico de resíduos padronizados	112
Figura 15 — Correlação V de Cramér	113
Figura 16 — Plotagem do indicador VIF de multicolinearidade	114

Lista de Quadros

Quadro 1 — Principais definições de governo eletrônico	25
Quadro 2 — Seleção de tópicos de estudo em governo eletrônico	26
Quadro 3 — Instrumentos conforme tipologia de Salamon (2002) e exemplos no Brasil.....	35
Quadro 4 — Modelos de maturidade de governo eletrônico relacionados a serviços	45
Quadro 5 — Alta e baixa maturidades de governo eletrônico	53
Quadro 6 — Fatores de sucesso segundo patamares de maturidade de governo eletrônico	54
Quadro 7 — Lógicas institucionais no campo da Administração Pública	58
Quadro 8 — Lista de estudos relacionados às hipóteses	66
Quadro 9 — Nível de digitalização de serviços públicos.....	79
Quadro 10 — Definição operacional das variáveis	81
Quadro 11 — Correspondência entre perguntas metodológicas e técnicas de análise.....	82
Quadro 12 — Principais pacotes e funções usados em <i>Python</i> e no <i>R Studio</i>	84
Quadro 13 — Interpretação dos coeficientes nos modelos de regressão ordinal	104
Quadro 14 — Estatísticas descritivas das variáveis usadas nas regressões.....	107
Quadro 15 — Evolução dos bancos de dados no estudo.....	109
Quadro 16 — Comportamento das hipóteses e percentual de <i>odds ratio</i>	134
Quadro 17 — Análise do escopo do efeito das variáveis nas regressões ordinais	134

Lista de Tabelas

Tabela 1 — Resultados de regressão logística sobre a existência de <i>maturidade</i>	115
Tabela 2 — Tabela de classificação da regressão sobre a existência de <i>maturidade</i>	116
Tabela 3 — Resultados da regressão logística sobre <i>alta maturidade</i>	118
Tabela 4 — Tabela de classificação da regressão sobre <i>alta maturidade</i>	119
Tabela 5 — Resultados da regressão multinomial	120
Tabela 6 — Tabela de classificação da regressão multinomial.....	122
Tabela 7 — Resultados no modelo de chances proporcionais	123
Tabela 8 — Teste de Brant	124
Tabela 9 — Resultados da regressão ordinal (modelo de chances proporcionais parciais) ...	125
Tabela 10 — Resultados da regressão ordinal (modelo de razão continuada parcial)	128
Tabela 11 — Frequência das variáveis usadas nas regressões logísticas	158
Tabela 12 — Tabela de contingência em relação à <i>maturidade</i>	160
Tabela 13 — Tabela de contingência em relação <i>alta maturidade</i>	162

Sumário

Sumário	11
1. Introdução	13
1.1. Pergunta e objetivos da Pesquisa	16
1.2. Delimitação da Pesquisa	17
1.3. Justificativa Teórica da Pesquisa	17
1.4. Justificativa Prática da Pesquisa	20
1.5. Estrutura da Tese	21
2. Referencial teórico	23
2.1. A abordagem definicional de governo eletrônico	23
2.1.1. Da perspectiva contingente de governo eletrônico	29
2.2. Instrumentos governamentais	32
2.3. Abordagem evolucionária de governo eletrônico	41
2.4. Desenvolvimento de governo eletrônico	49
2.4.1. Habilitadores e barreiras no desenvolvimento de governo eletrônico	51
2.4.2. Instituições no desenvolvimento de governo eletrônico	56
2.5. Modelo e Hipóteses	60
3. Metodologia aplicada	75
3.1. Descrição geral da pesquisa	75
3.2. Desenho da pesquisa	76
3.2.1. Origem dos dados	76
3.2.2. Variáveis da pesquisa.....	77
3.2.2.1. Variável dependente.....	78
3.2.2.2. Variáveis independentes.....	79
3.2.3. Análise da Pesquisa.....	82
3.2.3.1. Métodos selecionados.....	82
3.2.3.2. <i>Softwares</i> utilizados.....	84
3.3. Do método de regressão logística	84
3.3.1. Coeficientes logísticos	86
3.3.2. Pressupostos da regressão logística	88
3.3.2.1. Dados faltantes	89
3.3.2.2. Tamanho de amostra e razão de casos por preditores	89
3.3.2.3. Dados esparsos e separação completa.....	90
3.3.2.4. Casos extremos (<i>outliers</i>).....	91
3.3.2.5. Linearidade no <i>Logit</i>	92
3.3.2.6. Multicolinearidade.....	92
3.3.3. Inferência estatística.....	93
3.3.3.1. Qualidade do ajuste (<i>goodness-of-fit</i>).....	94
3.3.3.2. Testes de significância do modelo.....	96
3.3.3.3. Tabelas de classificação de casos.....	97
3.3.3.4. Testes de significância dos coeficientes	98
3.4. Dos métodos de regressão multinomial e ordinal	99
3.4.1. Regressão multinomial.....	99
3.4.2. Regressão ordinal.....	100

3.5.	Da limitação metodológica.....	104
4.	Resultados	107
4.1.	Análise de pressupostos da regressão logística	107
4.1.1.	Apresentação da base de dados e variáveis utilizadas	107
4.1.2.	Premissas das regressões logísticas	107
4.2.	Análise dos resultados da regressão logística.....	114
4.2.1.	Regressão logística sobre existência de <i>maturidade</i>	114
4.2.2.	Regressão logística sobre <i>alta maturidade</i>	117
4.3.	Análise dos resultados da regressão multinomial.....	119
4.4.	Análise dos resultados da regressão ordinal	123
4.4.1.	Análise do modelo de chances proporcionais	123
4.4.2.	Análise do modelo de chances proporcionais parciais	124
4.4.3.	Análise do modelo de razão continuada parcial	127
5.	Discussão dos resultados	131
5.1.	Análise integrada dos resultados.....	131
5.2.	Discussão.....	135
6.	Considerações finais.....	144
6.1.	Síntese teórico-empírica e implicações da pesquisa.....	144
6.2.	Limitações teóricas da pesquisa e novos estudos	150
	<i>Apêndice A — Operacionalização das variáveis</i>	<i>154</i>
	<i>Apêndice B — Tabelas com frequência das variáveis das regressões logísticas</i>	<i>158</i>
	<i>Referências.....</i>	<i>164</i>
	<i>Anexo — Questionário da Pesquisa sobre Serviços Públicos</i>	<i>182</i>

1. Introdução

A utilização de tecnologia da informação pelo governo é um fenômeno mundial que se desenrola há muitas décadas, mas que se intensificou com o surgimento da internet, no fim do século passado, e mais recentemente com a disseminação da internet móvel e dos *smartphones* (Accenture, 2005; Dener et al., 2021; OCDE, 2013; OECD, 2003, 2014, 2020; UN, 2010, 2018, 2020). A prestação governamental, assim, tornou-se capilarizada, literalmente na mão do cidadão, e se tornou um fenômeno de enorme interesse de pesquisadores e de uma comunidade prática ávida por compreender e melhorar a ação governamental nesse novo contexto. O fenômeno de aplicação de tecnologia no âmbito governamental é chamado de governo eletrônico (e-gov), campo amplo, difuso e bastante diversificado nas abordagens, nos interesses e nos métodos utilizados (Belanger & Carter, 2012; Cordella & Iannacci, 2010; Garson, 2005a). Nessa temática se encontra o tópico de maturidade de governo eletrônico que considera que a aplicação de tecnologia acontece gradualmente, em etapas denominadas de estágios ou níveis de maturidade (Lee, 2010). Daí que modelos de maturidade de e-gov foram desenvolvidos para ajudar a entender a evolução digital dos serviços públicos, sendo muito úteis a praticantes de e-gov (Napitupulu, 2014). A tese objetiva explicar os níveis de maturidade de governo eletrônico de serviços públicos federais no Brasil.

A enumeração de fatores organizacionais, ambientais e institucionais é algo clássico na literatura de e-gov, estando disponíveis muitas coletâneas com levantamentos de fatores de sucesso de e-gov (Choi et al., 2016; Dias, 2020; Larsen, 2001; Larsen, 2003; Maxwell et al., 2019; Napitupulu, 2014). Autores também têm utilizado da teoria neoinstitucional no governo eletrônico (Fountain, 2001; Garcia-Garcia & Gil-Garcia, 2017; Gil-Garcia & Flores-Zúñiga, 2020; Hassan & Gil-Garcia, 2008). Devido a dificuldades de taxonomia desses fatores, alguns autores têm preferido falar em barreiras, habilitadores e instituições (Manoharan & Ingrams, 2018). Esta classificação, mais didática, ajuda a explicar a tese.

A presente pesquisa utiliza desse referencial sobre barreiras, habilitadores e instituições para estudar a maturidade de governo eletrônico dos serviços. Isto é algo bastante recente, pois poucos estudos buscaram explicações para a maturidade a partir daquele referencial (Ingrams et al., 2020; Tangi et al., 2022; Tangi et al., 2021). O tema de maturidade de governo eletrônico é bastante criticado por apenas descrever os níveis de maturidade, sem apresentação de variáveis relevantes para estudo (Andersen & Henriksen, 2006; Lee, 2010). Por isso é importante continuar a analisar novas barreiras, habilitadores e instituições.

Estudos sobre governo eletrônico são também criticados por outros motivos. Primeiramente, por causa da influência da discussão de fatores de sucesso de e-gov, há uma crítica de que a ênfase e o foco da análise estão concentrados em fatores organizacionais e tecnológicos, ou seja, seria preciso olhar para os serviços públicos a partir do campo (Idzi & Gomes, 2022). Enfim, seria preciso atentar na digitalização para o contexto governamental em que os serviços públicos se inserem. Assim, nos últimos anos, autores têm apontado para um governo digital, numa evolução do limitado foco do e-gov (OECD, 2014), e buscado uma visão mais estratégica do governo na adoção e implementação de e-gov (Dunleavy & Margetts, 2015; Dunleavy et al., 2005). Isto se vê materializado na atuação de uma Unidade de Governo Digital (Clarke, 2017) e, no Brasil, pela publicação sucessiva de estratégias de governo digital (BRASIL, 2016, 2018, 2020). A presente tese responde, então, à crítica de atenção ao contexto de digitalização, primeiramente, analisando uma ação estratégica para a maturidade de e-gov, *i.e.*, indução à digitalização dos serviços públicos, tomado aqui como um habilitador do contexto governamental.

Ainda dando atenção a essa questão do contexto governamental em que os serviços públicos estão inseridos, a tese explora instituições desse campo das organizações públicas. Utilizando da teoria neoinstitucional sociológica (Ocasio & Thornton, 2008), a tese concebe o contexto dos serviços públicos permeado por lógicas institucionais que orientam quais seriam os princípios organizativos apropriados para operacionalização dos serviços públicos (Rendtorff & Storm Pedersen, 2016). Uma colocação recorrente da literatura de e-gov, é sobre a institucionalização de uma visão de centralidade do usuário nos serviços. Grosso modo, seria preciso superar princípios normativos e cultural-cognitivos, que respaldariam um trabalho mais burocrático, legalista, de conformidades a ritos, hierárquico e autorreferenciado. Assumindo que a digitalização envolve uma mudança institucional não-radical, com coexistência de lógicas institucionais nem sempre congruentes (Hayes et al., 2014), a tese analisa o papel da institucionalização da centralidade do usuário na explicação dos níveis de maturidade de governo eletrônico dos serviços públicos.

Uma segunda crítica ao governo eletrônico é que há dificuldades para teorização, por se tratar de um campo de estudos imbricado entre sistemas de informação e administração pública (Belanger & Carter, 2012; Das et al., 2017; Scholl, 2008). Zouridis e Thaens (2003) vão além e criticam os estudos de governo eletrônico de serem excessivamente centrados na aplicação de tecnologia, sem reflexão acerca do lócus governamental.

A presente tese responde a esta crítica, fazendo uso da literatura de instrumentos governamentais (Salamon, 2002) para destacar o contexto governamental dos serviços

públicos. A literatura de instrumentos governamentais concebe a prestação governamental — ou seja, “o que o governo faz” (Hood, 1983) — como um conjunto de instrumentos governamentais típicos, como uma espécie de caixa de ferramentas. Assim, pode-se dizer que o contexto governamental dos serviços públicos é dado também pelos instrumentos governamentais (Hood, 2007; Howlett et al., 2016). Em outras palavras, características dos instrumentos governamentais são habilitadores externos que influenciam a maturidade de governo eletrônico.

A tese analisa duas características típicas dos instrumentos governamentais: a diretividade e a coercibilidade. A diretividade é “o grau em que a entidade autorizando, financiando ou inaugurando uma ação pública é a responsável por ela” (Salamon, 2002, p. 29). Pode-se dizer que a característica de diretividade do instrumento governamental estabelece um contexto político-administrativo para a execução do serviço público, e isto deve afetar o sucesso das iniciativas de e-gov. Já a coercibilidade dos instrumentos governamentais determina o tipo e o conjunto de serviços de um governo. Salamon (2002, p. 25) diz que a coercibilidade seria “a extensão em que uma ferramenta restringe o comportamento individual ou de grupo, em oposição a meramente encorajá-lo ou desencorajá-lo”. Vedung (1998), porém, traduz essa abstração em três tipos de instrumentos governamentais que articulam diferentes ativos da sociedade: instrumentos intensivos no ativo da informação (*sermons*), intensivos em ativos econômicos (*carrots*) e intensivos em regulação (*sticks*), num *continuum* de coercibilidade, respectivamente, baixa, média e alta coercibilidades. Assim, as características de coercibilidade e de diretividade dos instrumentos governamentais são tidas como habilitadores externos, tipificando o contexto governamental dos serviços públicos, e servindo para explicar a maturidade de governo eletrônico.

Inevitavelmente, a tese também analisa a existência de barreiras às iniciativas de governo eletrônico. Um dos desafios mais imediatos da digitalização dos serviços públicos é a questão da capacidade interna para levar adiante iniciativas de e-gov (Moon & Norris, 2005). Seguindo uma linha mais tradicional, a tese utiliza diversas variáveis indicadoras de carência de condições organizacionais (Gil-García & Pardo, 2005) para verificar se a existência de barreiras às iniciativas de e-gov explica o nível de maturidade de e-gov dos serviços públicos. Simplificadamente, pode-se dizer que a tese coloca foco nas barreiras existentes nos serviços públicos, e também em habilitadores circunscritos ao contexto governamental, além do papel da institucionalização de práticas do campo; o nível de maturidade de governo eletrônico é consequência de múltiplos determinantes internos e externos aos serviços públicos.

A presente pesquisa tem um interesse adicional: a análise do desenvolvimento de governo eletrônico. Mesmo sendo necessário explicar as variáveis associadas aos níveis de maturidade, é mais importante ainda compreender quais fatores explicam melhor a evolução aos longos dos níveis de maturidade, ou seja, o desenvolvimento de governo eletrônico. Alguns autores têm apontado que os fatores de sucesso de e-gov poderiam ter efeito localizado ou global no desenvolvimento de governo eletrônico (Müller & Skau, 2015). A tese oferece respostas a isto, mostrando que há de fato efeitos diferenciados.

Logo, um questionamento permanente da pesquisa é: qual o efeito da existência de barreiras, habilitadores e da institucionalização na maturidade e no desenvolvimento de governo eletrônico nos serviços públicos?

A pesquisa, com um recorte seccional (Vieira, 2004), emprega métodos quantitativos sucessivos para compreensão da maturidade e do desenvolvimento de governo eletrônico dos serviços públicos do governo federal, a partir de dados secundários oficiais, coletados recentemente pela ENAP (2018).

Finalmente, pode-se dizer que a tese tem uma fundamentação teórica tripartite. Certamente dominante no trabalho, utiliza-se a perspectiva contingente de governo eletrônico (Helbig et al., 2009), usando variáveis relacionadas a barreiras e habilitadores para explicar a maturidade e o desenvolvimento de e-gov. Para complementar essa linha, aciona-se a teoria de instrumentos governamentais (Hood, 2007; Howlett et al., 2016) a fim de conceber o contexto governamental dos serviços públicos, tendo as características de coercibilidade e diretividade como novos habilitadores externos, e explicativas da maturidade e do desenvolvimento de e-gov dos serviços públicos. E, para considerar as instituições, identificadas aqui como lógicas institucionais (Thornton et al., 2012), explica-se o efeito da institucionalização de práticas (Dias, 2020) no desenvolvimento de e-gov.

1.1. Pergunta e objetivos da Pesquisa

A pergunta de pesquisa é a seguinte:

- Qual o efeito da existência de barreiras, habilitadores e da institucionalização na maturidade e no desenvolvimento de governo eletrônico nos serviços públicos federais?

Relativamente aos objetivos da pesquisa, elencam-se como objetivos geral e específicos os seguintes:

- Objetivo geral: Explicar o nível de maturidade de governo eletrônico dos serviços públicos federais.
- Objetivos específicos:
 - Objetivo específico nº 1 — Identificar e classificar os níveis de maturidade de governo eletrônico dos serviços públicos federais;
 - Objetivo específico nº 2 — Explicar a maturidade de governo eletrônico dos serviços públicos federais a partir de variáveis relacionadas a barreiras, habilitadores e institucionalização;
 - Objetivo específico nº 3 — Identificar o alcance do efeito (global ou localizado) das variáveis relacionadas a barreiras, habilitadores e institucionalização ao longo dos níveis de maturidade, *i.e.*, o desenvolvimento de governo eletrônico dos serviços públicos federais.

1.2. Delimitação da Pesquisa

A presente pesquisa focaliza o fenômeno de governo eletrônico nos serviços públicos de atendimento da Administração Pública Federal direta e indireta brasileira.

Utiliza-se o Censo sobre Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal (Heckert, 2018), cujos dados foram coletados pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). O *survey* foi executado pela ENAP, sob coordenação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com apoio da Casa Civil da Presidência da República, levantando dados de 1.740 serviços públicos de 85 organizações públicas.

1.3. Justificativa Teórica da Pesquisa

A aplicação de tecnologia da informação e comunicações (TIC) no ambiente governamental não acontece de maneira descontextualizada. O espaço governamental é seara frequente de reformas administrativas que ao longo de décadas transformaram a maneira de governar. A história da administração pública expressa essa tentativa de buscar novas ferramentas para melhorar a gestão governamental e a implementação de políticas públicas,

submetendo o Estado a mudanças contínuas na forma de atender aos problemas públicos (Ollaik & Medeiros, 2011). Esse esforço de aperfeiçoamento também é peculiar nas justificativas das iniciativas de governo eletrônico, e agora se tornou uma estratégia de modernização da gestão pública (BRASIL, 2016; Dunleavy et al., 2005).

Essa finalidade comum do governo eletrônico e da modernização da gestão pública converge para contextos específicos de funcionamento do Estado. A aplicação de tecnologia acontece em ambientes governamentais materializados em programas, ações e iniciativas governamentais palpáveis das políticas públicas. Entretanto, tentativas de analisar o governo eletrônico de um prisma que privilegia o contexto governamental são uma lacuna da literatura de e-gov. Das et al. (2017) argumentam a dificuldade de teorizar sobre e-gov, visto que seria um campo entre as áreas de Administração Pública e Sistemas de Informação. Semelhante afirmação faz Belanger e Carter (2012), recomendando, porém, que os pesquisadores ampliem suas perguntas de pesquisa e tragam tópicos de estudo para além de sistemas de informação. Também Zouridis e Thaens (2003), que criticam os estudos de e-gov de excessivo enfoque na aplicação de tecnologia, sem reflexão acerca do lócus governamental, concluindo com a proposta de que sejam utilizadas teorias de Administração Pública e Ciência Política para aprimorar a compreensão do governo eletrônico. Há, pois, oportunidade para introduzir uma perspectiva técnico-política, originada na literatura das políticas públicas, já que é nelas e para elas que o governo eletrônico acontece.

Menciona Peters (2000) que a teoria de instrumentos governamentais e de modernização da gestão pública caminharam em linhas paralelas. Os instrumentos sendo considerados na formulação das políticas públicas e relegados no governo a práticas de avaliação dos programas. E, a modernização de gestão pública acontecendo em órgãos de atuação transversal (e.g., de orçamento e pessoal), influenciados pela *New Public Management*. A utilização de governo eletrônico como estratégia de modernização da gestão traz consigo a oportunidade de estudar o papel dos instrumentos governamentais nessa agenda. E ajuda a caracterizar o contexto governamental em que os serviços públicos se encontram na Administração Pública. Por isso, a presente tese associa a literatura de instrumentos governamentais ao estudo de governo eletrônico.

Entretanto, não foram localizados nas bases *Scopus*, *Scielo* e *Web of Science* trabalhos que façam uso da literatura de instrumentos para compreender o governo eletrônico, ou a maturidade de e-gov dos serviços públicos (o protocolo de busca é apresentado na seção 2.2). Os três trabalhos que fazem alguma associação das literaturas são bem recentes e não ajudaram em nossa investigação. Plesner e Justesen (2021) identificam efeitos colaterais

indesejados de um instrumento governamental relacionado a governo eletrônico. Lajas e Macário (2020) e Mukhtar-Landgren e Paulsson (2020) apenas descrevem os instrumentos governamentais de uma iniciativa de governo eletrônico. A presente tese, pelo que se conseguiu identificar até agora, é a primeira pesquisa a introduzir a literatura de instrumentos governamentais no campo de governo eletrônico. Esta seria então a principal contribuição teórica da tese. Privilegiando o contexto governamental dos serviços públicos, a tese aponta que características dos instrumentos governamentais (diretividade e coercibilidade) explicam a maturidade e o desenvolvimento de governo eletrônico.

Especificamente em relação à maturidade de governo eletrônico, a pesquisa também traz contribuição teórica. Os modelos de maturidade de serviços costumam ser excessivamente descritivos, sem apresentação de fatores relacionados aos níveis de maturidade (Andersen & Henriksen, 2006). Mais recentemente tem surgido estudos que tentam preencher essa lacuna. Tangi et al. (2021) analisam a maturidade em relação a fatores socioeconômicos e ambientais, além de indicadores de eficiência e efetividade nos municípios italianos. Tangi et al. (2022) identificam que cidades italianas com média ou alta maturidades não apresentam diferenças no gasto em TIC. Ingrams et al. (2020) estudam fatores ambientais e institucionais em grandes cidades do mundo, por níveis de maturidade, ao longo do tempo, e reiteram que fatores institucionais e políticos são muito importantes no governo eletrônico. Tsfantakis (2019) analisou o papel do tamanho organizacional por nível de maturidade de governo eletrônico em municípios gregos. Gil-Garcia e Flores-Zúñiga (2020) identificam que a indução à digitalização possui efeito positivo em governos estaduais mexicanos. Entretanto, estudos municipais ou estaduais deixam de capturar a maturidade e o desenvolvimento de e-gov na instância mais avançada do e-gov, o nível nacional, aonde há maior complexidade de fatores em atuação (Luciano et al., 2021).

A tese explora algumas lacunas mais específicas da literatura de desenvolvimento de e-gov, também. Estudos sobre tamanho da população (Ingrams et al., 2020; Manoharan, 2012), não analisaram a demanda potencial dos serviços públicos, deixando de dar foco na população específica dos serviços. Dias (2020) destaca que o desenvolvimento de governo eletrônico depende da institucionalização de práticas, as quais são consequência e influência da adoção e da implementação de e-gov, referindo à literatura neoinstitucional sociológica (DiMaggio & Powell, 1983). Estudos sobre maturidade e desenvolvimento de governo eletrônico, porém, costumam tratar a institucionalização indiretamente, como decorrência de adesão a instituições do pilar regulativo (Scott, 2008). A tese trata a institucionalização a partir de estudo sobre

lógicas institucionais do contexto governamental (Rendtorff & Storm Pedersen, 2016), literatura diretamente relacionada aos pilares cultural-cognitivo e normativo (Scott, 2008).

Metodologicamente, estudos sobre desenvolvimento de governo eletrônico têm-se limitado à análise de regressão linear ou logística (Ahn, 2010; Ingrams et al., 2020; Manoharan, 2012). Embora úteis os resultados para explicar o nível de maturidade de e-gov, uma análise do desenvolvimento de e-gov, ou seja, da evolução nos estágios, requer considerar a ordinalidade dos dados. Por isso, é empregada a análise de regressão ordinal (Agresti, 2010; O'Connell, 2006; Tutz, 2021). Com isso, a tese também testa as conjecturas de Müller e Skau (2015) acerca de efeito localizado ou global de variáveis no desenvolvimento de e-gov.

Ainda, cabe justificar a tese pelo caráter empírico de sua investigação. Müller e Skau (2015), Mukabeta Maumbe et al. (2008), Reddick et al. (2011) ressaltam a necessidade de trabalhos acadêmicos em países em desenvolvimento, que poderiam trazer *insights* novos ao governo eletrônico, haja vista a predominância de estudos nas economias ricas do hemisfério norte. E ainda, a tese é focada no governo central de um grande país, de maneira transversal a toda sua Administração Pública. Em outras palavras, ao usar um Censo de Serviços Públicos, o estudo analisa o desenvolvimento de e-gov de um governo nacional por inteiro, ao contrário de estudos que focalizam governos locais ou iniciativas específicas.

1.4. Justificativa Prática da Pesquisa

Sendo a Administração uma ciência social aplicada, a pesquisa desenvolvida nesta tese possui um conjunto de argumentos a favor de sua relevância prática.

Espera-se que esta tese elucide um pouco mais a maturidade de governo eletrônico. Assim sendo, a presente pesquisa permite aos legisladores e gestores de organizações públicas compreender como barreiras, habilitadores e institucionalização afetam a maturidade de governo eletrônico dos serviços públicos. A pesquisa analisa, por exemplo, se o tamanho da demanda potencial de um serviço público, ou a existência de barreiras ao sucesso de iniciativas de e-gov (falta de recursos humanos/financeiros, restrições legais ou resistência à mudança, dentre outras), afetam a maturidade de governo eletrônico dos serviços. Também analisa se induzir iniciativas de governo eletrônico, pela via de criação de projetos de digitalização de serviços, influencia o nível de maturidade. Todas essas respostas são de utilidade prática a gestores de governo eletrônico.

Num foco mais concentrado, a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia poderia ser vista como uma Unidade de Governo Digital (Clarke, 2017, 2020), com responsabilidade pela política nacional de governo eletrônico. Cabe-lhe monitoramento e avaliação da maturidade de governo eletrônico das organizações públicas federais, e melhoria de indicadores brasileiros em levantamentos internacionais de governo eletrônico (UN, 2003, 2010, 2018, 2020). A tese pode ajudar no aperfeiçoamento daquela política nacional, ou mais precisamente da Estratégia Nacional de Governo Digital de 2020-2022 (Dec. nº 10.332/2020).

Além daqueles achados relacionados à maturidade e desenvolvimento de governo eletrônico, a tese também aponta efeitos das características de coercibilidade e diretividade dos instrumentos governamentais na maturidade e no desenvolvimento de governo eletrônico. Isto possibilita a introdução de novos critérios para decisão de ações governamentais sobre o governo eletrônico dos serviços públicos federais. Os achados da pesquisa sobre a influência das características dos instrumentos governamentais podem, inclusive, trazer argumentos novos para que governo eletrônico esteja envolvido com a agenda de modernização da gestão pública, não apenas pelo interesse em transformação digital. A OECD (2020) propõe a diretriz “*digital by design*”, de que os governos assumam uma concepção digital na criação dos serviços públicos, com mais uso de tecnologias inovadoras, compartilhadas e abertas. Ao apontar qual coercibilidade ou diretividade de instrumentos governamentais é mais adequada à futura digitalização dos serviços, a tese sugere àquela Unidade de Governo Digital brasileira novo papel de “*digital by design*”, de caráter mais ativo, preemptivo e integrado à formulação de outras políticas públicas, no sentido de buscar, antecipando os resultados, menos diretividade e uma média coercibilidade dos instrumentos governamentais dos serviços públicos.

1.5. Estrutura da Tese

A tese está organizada em seis capítulos. Neste primeiro capítulo, faz-se uma introdução, com apresentação do problema de pesquisa, da pergunta e dos objetivos de pesquisa, além de justificativas teórica e prática para a pesquisa.

No capítulo 2, é apresentado o referencial teórico, relacionado ao tema de governo eletrônico, da teoria de instrumentos e da literatura de maturidade e desenvolvimento de e-gov. Conceitualmente, o tema de governo eletrônico é tratado a partir da abordagem definicional (Gil-Garcia, 2012a), o que possibilita um panorama da ampla literatura de governo eletrônico. Apresenta-se a teoria de instrumentos governamentais (Howlett, 2019), com destaque para as

características de coercibilidade e a diretividade. Esta teoria ajuda a mostrar o contexto governamental em que os serviços públicos funcionam. Depois de detalhar o que é maturidade de e-gov, discute-se o desenvolvimento de e-gov, mostrando o papel de barreiras, habilitadores e instituições. No fim desse capítulo, apresentam-se um *framework* de desenvolvimento de e-gov que pautou a pesquisa, as hipóteses sob investigação e o modelo conceitual da pesquisa.

No capítulo 3, são apresentados os aspectos metodológicos da pesquisa. Estão especificadas definições constitutivas e operacional das variáveis. E são detalhados os métodos da regressão logística, multinomial e ordinal, com ênfase nas premissas e principais aspectos de cada técnica quantitativa. Dada a complementariedade entre as técnicas, apresentam-se as regressões logística (Hosmer et al., 2013; Menard, 2002), multinomial (Cohen et al., 2003; Tabachnick & Fidell, 2007) e ordinal (Agresti, 2010; O'Connell, 2006; Tutz, 2021). Elas se aplicam porque a variável dependente — nível de maturidade de e-gov dos serviços públicos — é categórica (Cohen et al., 2003; Marôco, 2011).

No capítulo 4, são apresentados os resultados da pesquisa, com avaliação detalhada das premissas e dos principais *outputs* dos métodos de regressão. A navegação ao longo dos métodos é facilitada pelo uso de uma estratégia de manutenção do mesmo modelo, o que traz complementariedade entre as regressões, com cada técnica adicionando sucessivos resultados. Com isso, pretende-se viabilizar a análise multimétodo utilizada na tese, sem introduzir complexidade para extração de uma visão gradual dos resultados.

No capítulo 5, faz-se uma análise integrada dos resultados obtidos, buscando destacar as hipóteses que foram confirmadas ou refutadas em cada método estatístico empregado. Também é analisada a relevância prática das variáveis do modelo, indicando quais variáveis têm mais importância na explicação do nível de maturidade. Também se faz a discussão teórica dos resultados da pesquisa, articulando achados e a literatura de governo eletrônico. Implicações da pesquisa são também mencionadas.

Finalmente, o capítulo 6 faz uma síntese teórico-empírica da tese, além de debater limitações teóricas do trabalho e apresentar propostas de novos estudos.

2. Referencial teórico

2.1. A abordagem definicional de governo eletrônico

Governo eletrônico (e-gov) é frequentemente considerado por Gil-Garcia e Martinez-Moyano (2007) como um tema em que se tem o governo e a tecnologia numa relação que não é homogênea, tampouco estática. Governo eletrônico está no centro do debate de reformas administrativas do Estado (Clarke, 2017; Dunleavy & Margetts, 2010a; Dunleavy et al., 2006), visto inclusive como um paradigma que rivaliza com o modelo burocrático (Ho, 2002). Governo eletrônico tem sido analisado por diferentes teorias (Belanger & Carter, 2012), angariado extensa literatura acadêmica sobre modernização da gestão pública (Dunleavy et al., 2005, 2006; Kraemer & King, 2008) e despertado ainda grande produção orientada aos praticantes da agenda por parte de consultorias e organismos internacionais (Accenture, 2005; Dener et al., 2021; UN, 2022).

Governo eletrônico é visto como uma grande tenda em que inúmeras espécies de estudo podem ser encontrados (Norris & Lloyd, 2008), com variadas posturas acadêmicas divergentes, por vezes atribuíveis à imaturidade do campo (Heeks, 2006; Heeks & Bailur, 2007). Materialmente, governo eletrônico engloba uma miríade de ferramentas, equipamentos e aplicações, que não se refere apenas à solução tecnológica, mas também a aspectos organizacionais e sociais ao redor destes artefatos, num fenômeno sociotécnico infinitamente entrelaçado e globalizado (Gil-Garcia, 2012a; Jaeger, 2003; Zouridis & Thaens, 2003).

Ainda em expansão, o campo avança tópicos novos, interessados em *smart government* (Gil-Garcia, 2012b; Gil-Garcia et al., 2016), em inteligência artificial (Al-Mushayt, 2019; Criado & Gil-Garcia, 2019; Dias, 2011; Eggers et al., 2017; Hujran et al., 2021; Misuraca & Noordt, 2020; Zuiderwijk et al., 2021), ou na tomada de decisão e no relacionamento com atores sociais (Bannister & Connolly, 2012; Rossel & Finger, 2007). Não bastasse, estudos de transformação digital vêm movimentando a área nos últimos anos (Dener et al., 2021; Dwivedi et al., 2011; Evans et al., 2016; OCDE, 2013; Tan & Pan, 2017).

A abordagem definicional inclui amplo espectro de características e aplicações, que constitui a própria identidade deste campo (Hu et al., 2009), trazendo contudo dificuldades de selecionar os elementos essenciais para sumarizar esta abordagem (Gil-Garcia, 2012a). A pesquisa em governo eletrônico também advém de tradições de três diferentes disciplinas

(Administração Pública, Gestão de Sistemas de Informação e Ciência da Informação), as quais têm outras ciências componentes (Scholl, 2008; Zouridis & Thaens, 2003).

Clássica nessa abordagem é a busca de uma definição de governo eletrônico (Yildiz, 2007). A falta de consenso na definição de governo eletrônico se deve, em parte, por ser um conceito definido pelo objetivo da atividade (*i.e.*, a transferência de serviços e informações governamentais entre governos, clientes e fornecedores), ao invés de pela tecnologia específica usada, pelo provedor do serviço/informação ou de por claras atividades dos atores (Yildiz, 2007). Também, governo eletrônico é um daqueles conceitos que significam algo diferente para cada grupo (Hu et al., 2009), sendo admitidas definições mais específicas e estreitas do uso da tecnologia no governo (*e.g.*, *open e-government*). E, se já não fosse bastante a ambiguidade e a inconsistência conceituais e a dependência contextual da definição, o campo também está sujeito a modismos e promoção de *frameworks* por consultorias (Yildiz, 2007). Numa importante demonstração da diversidade desse campo, Hu et al. (2009) apresentam uma lista das principais definições (vide Quadro 1).

A variedade de definições de governo eletrônico, porém, aponta para componentes comuns e que definem características dos estudos desse campo de conhecimento (Hu et al., 2009): (a) iniciativas de governo eletrônico englobam a gestão e a distribuição de informação e de serviços públicos; (b) elas incluem todos os níveis de governo; (c) elas são desenvolvidas em favor de cidadãos, negócios e outros *stakeholders*; (d) elas usam múltiplas ferramentas e aplicações de internet, *website*, integração de sistemas e interoperabilidade; (e) objetivam melhorar a qualidade e a segurança de serviços (informação, comunicação, formulação de políticas); e (f) elas têm se tornado uma nova estratégia ou abordagem para a gestão pública.

Quadro 1 — Principais definições de governo eletrônico

Autores	Definições
Hernon (1998)	<i>E-government is “. . . simply using information technology to deliver government services directly to the customer 24/7”</i>
McClure (2000)	<i>Electronic government refers to government’s use of technology, particularly web-based internet applications to enhance the access to and delivery of government information and service to citizens, business partners, employees, other agencies, and government entities</i>
Fountain (2001)	<i>“E-government” is a government that is organized increasingly in terms of virtual agencies, cross-agency and public-private networks whose structure and capacity depend on the internet and web</i>
Brown e Brudney (2001)	<i>E-government is the use of technology, especially web-based applications to enhance access to and efficiently deliver government information and services</i>
Kaylor et al. (2001)	<i>E-government is taken to be the ability of citizens to communicate and/or interact with the city via the internet in any way more sophisticated than a simple e-mail letter to the generic city (or Webmaster) or e-mail address provided at the site</i>
Relyea (2002)	<i>“E-government” often came to be used as a symbol, an ambiguous reference to both current applications of IT to government operations and a goal of realizing more effective and less costly performance of government functions. It is a dynamic concept of varying meaning and significance</i>
WorldBank (2022)	<i>“E-government” refers to the use by government agencies of information technologies (such as wide area networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government</i>
Jaeger e Thompson (2004)	<i>E-government is the provision of government information through the internet to citizens and businesses and among government agencies</i>
Gil-García e Pardo (2005)	<i>E-government as the intensive or generalized use of information technologies in government for the provision of public services, the improvement of managerial effectiveness, and the promotion of democratic values and mechanisms</i>
Tung e Rieck (2005)	<i>E-government is believed to lead to better delivery of government services, improved interaction with business and industry, citizen empowerment through access to information, or more efficient government management</i>
Evans e Yen (2006)	<i>E-government means the communication between the government and its citizens via computers and a web-enabled presence</i>
Vassilakis et al. (2007)	<i>Electronic government (e-government) can be defined as an ever-increasing and pervasive use of information and communication technologies in the context of the Information Society, which more and more affects the public sector; the importance of this development is increasingly acknowledged in many countries around the world and experiments are being conducted at all levels of government . . . to improve the functioning of public services concerned and to extend their interaction with the outside world</i>

Fonte: Hu et al. (2009).

Outra maneira de compreender o campo é explorando a ontologia utilizada, já que o conjunto de significados utilizados delimitam áreas e interesses de estudo (Vital & Café, 2011).

Articulando Rosenbloom et al. (2015), que enxerga três abordagens na Administração Pública — gerencial, política e legal —, Gil-Garcia (2012a) distribui diversos tópicos de estudo numa matriz (vide Quadro 2).

Quadro 2 — Seleção de tópicos de estudo em governo eletrônico

Tópico	Gerencial		Política	Legal
Categorias de Governo eletrônico	<i>E-services</i>	<i>E-management</i>	<i>E-democracy</i>	<i>E-policy</i>
Elementos de Governo eletrônico	<i>E-services</i> <i>E-commerce</i> <i>E-transaction</i>	<i>E-management</i> <i>E-personnel</i> <i>E-procurement</i> <i>E-planning</i> <i>E-budgeting</i>	<i>E-democracy</i> <i>E-participation</i> <i>E-voting</i> <i>E-transparency</i> <i>E-accountability</i>	<i>E-policy</i> <i>E-governance</i> <i>E-rulemaking</i>

Fonte: Adaptado de Gil-Garcia (2012a, p. 16)

Para Garson (2005b), a sustentar e fomentar o campo de governo eletrônico, estariam quatro escolas teóricas diferentes e complementares. Elas nem sempre são explicitamente destacadas justamente porque os estudos são amiúde bastante focados e especializados. Por isso, Garson (2005b) prefere considerá-las escolas de pensamento que buscam modelar mudanças de longo termo em relação ao impacto da TIC na sociedade. Tais escolas, porém, são bem informativas acerca dos enfoques teóricos usados pelos autores e de alguns tópicos específicos da área, sendo assim relevante conhecê-las.

Primeiro, a escola de democratização/empoderamento enfatiza o potencial progressivo da TIC em todas as esferas da vida de governos, negócios e pessoas. No nível organizacional, essa teoria defende que a TIC é uma força revolucionária, desestabilizadora de formas burocráticas associadas com a revolução industrial, como Taylorismo, Fordismo e tipos ideais da burocracia (Garson, 2005b). Se a revolução burocrática ampliou a disciplina de Administração Pública, para Garson (2005b), a revolução da informação requer radical reorientação rumo à reestruturação governamental, reinvenção através de estratégia orientada ao cliente, com reengenharia (criação de novos processos ao invés de melhoria incremental), reformulação (criação de uma cultura informacional adaptativa em toda a organização) e realinhamento (assunção de que a estrutura organizacional coincida com a nova cultura de informação).

Já a escola de teoria crítica enfatiza contradições internas dos sistemas de informação, sendo cética das conjecturas da escola anterior, promulgando cautela e contra-ataque ao entusiasmo tecnológico. Por exemplo, Heintze e Bretschneider (2000) não encontraram evidência de que a adoção de TIC afete estruturas organizacionais no setor público, embora

tenham detectado modificação da performance. Ou ainda, parece haver mais evidências da TIC como estratégia de controle das organizações do que como estratégia de reestruturação (Henman & Adler, 2001; Hood, 2007). Também se observa nessa escola uma ênfase em relações de poder que a TIC encerra, com marginalização de segmentos menos favorecidos – teoria da amplificação – o que, *e.g.*, reverberaria em estudos sobre divisão digital (Helbig et al., 2005, 2009).

A terceira escola, integracionismo global, transcende a dualidade otimismo-pessimismo. Trata-se de uma escola possibilista, e não determinista como as anteriores, que enxerga a TIC como dependente de forças que operam em patamar da política socioeconômica (Garson, 2005b). Comunga de parte do otimismo da primeira escola, porém não adere à visão crítica, já que por uma linha normativa acredita na regulação econômica nacional e internacional para atenuar ímpetos excludentes da TIC (Garson, 2005b).

A última escola, da teoria de sistemas sociotécnicos, possui foco mais restrito, voltado para as organizações, e combina elementos das duas primeiras escolas. A teoria de sistemas sociotécnicos foca em: (1) rejeição do determinismo tecnológico; e (2) uma visão de sistemas de informação sendo determinados por escolhas sociais e demandas, ignorando quais destas exatamente levaria a falhas de implementação de TIC (Garson, 2005b). No âmbito do governo eletrônico essa visão resultou na teoria da representação tecnológica (*technology enactment theory*), de Fountain (2001). O argumento central desta teoria, e da própria teoria sociotécnica, é de que fatores contextuais são relativamente mais poderosos do que determinantes tecnológicos sobre os resultados de sistemas de informação (Garson, 2005b). Com lente institucionalista a teoria de representação tecnológica concebe os resultados da adoção tecnológica como consequência da interação de fatores objetivos da tecnologia, de fatores contextuais da organização e de arranjos institucionais (Fountain, 2001). Daí que embora organizações, contextos e tecnologias sejam muito semelhantes, os resultados possam ser diversificados.

Essas quatro escolas, aparentemente de caráter amplo, podem ainda ser associadas à literatura mais estritamente ligada ao governo eletrônico, que tenta sistematizar visões ou perspectivas acerca da tecnologia (Helbig et al., 2005, 2009), conforme a Figura 1.

A primeira visão, denominada de perspectiva transformacional, enfatiza o poder transformador das TIC, e seus impactos nas estruturas organizacionais, além dos benefícios do governo eletrônico. Os benefícios são esperados quase que automaticamente e são considerados razões para aceitação do governo eletrônico como meio de reforma administrativa e de gestão (Helbig et al., 2009).

Figura 1 — Perspectivas de governo eletrônico

Fonte: Adaptado de Helbig et al. (2009).

De outro lado, a perspectiva contingente enfatiza o impacto de fatores sociais, políticos e organizacionais sobre a seleção, desenho e uso da TIC (Helbig & Gil-Garcia, 2005). Mesmo que diferentes orientações científicas às vezes se colidam, essa linha de estudos identifica e classifica fatores que explicariam a diversidade de empregos de TIC no governo, amiúde os classificando em ambientais, institucionais, organizacionais e tecnológicos (Gil-García & Pardo, 2005).

Por fim, a última perspectiva, de influência sociotécnica, aponta para uma dinâmica mais complexa entre tecnologia e atores socialmente inseridos, e dado contexto em que estão incrustados, remetendo à teoria de representação tecnológica de Fountain (2001), além da *ensemble vision* mencionada por Orlikowski e Iacono (2001). Trata-se de uma lente institucionalista, de origem sociológica, claramente emergente no campo de governo eletrônico (Gil-Garcia & Hassan, 2008; Helbig & Gil-Garcia, 2005).

A fim de deixar mais claro o recorte teórico da pesquisa desta tese, deve-se informar que o trabalho desenvolvido se encontra bastante aderente à perspectiva contingente, visto que objetiva explicar a maturidade de governo eletrônico e o desenvolvimento de governo eletrônico a partir de fatores organizacionais, ambientais e institucionais. Como ficará mais

claro adiante a abordagem evolucionária de governo eletrônico assume que a maturidade de governo eletrônico é consequência do sucesso/falha de sistemas de informação e de impactos nos processos organizacionais. Por isso que se diz aqui que a tese está aderente à abordagem contingente de governo eletrônico, mas sem ter o objetivo de estudar sucesso/falha ou impactos especificamente. Entretanto, a tese também articula fatores institucionais, usando a teoria de lógica institucional (Friedland & Alford, 1991; Thornton et al., 2012), mas sem adotar diretamente a perspectiva emergente de governo eletrônico, já que o foco da tese está mais em aspectos materiais (práticas organizacionais dos serviços públicos) do que em aspectos simbólicos, mesmo que esse nexos entre simbolismo-materialismo seja feito com auxílio teórico daquela perspectiva.

Concluindo, conforme se procurou demonstrar nesta seção, o tema de governo eletrônico é bastante diversificado. A intenção deste trabalho é, como dito na introdução da tese, entender a variabilidade nos níveis de maturidade de governo eletrônico dos serviços públicos. De certa forma, pode-se dizer que a tese utiliza elementos da abordagem definicional para explicar a abordagem evolucionária de governo eletrônico.

2.1.1. Da perspectiva contingente de governo eletrônico

Conforme se colocou na seção anterior, a perspectiva contingente é essencialmente uma linha de estudos que tenta entender o que favorece ou dificulta a implementação de governo eletrônico. A presente seção tem apenas o interesse de detalhar um pouco mais essa perspectiva contingente, mas sem ainda enumerar detalhadamente os fatores detectados (isto será feito na seção sobre desenvolvimento de governo eletrônico). A perspectiva contingente é abundante na discussão de fatores críticos de sucesso, inicialmente preocupada com os “antecedentes do sucesso da implementação de sistemas de informação” (Larsen, 2001). Quando trazido para o campo de governo eletrônico, aquele foco em sistemas de informação é ampliado e se começa a falar em “fatores de sucesso de governo eletrônico” (Gil-García & Pardo, 2005), ou “barreiras, habilitadores e instituições para sucesso de iniciativas de governo eletrônico” (Manoharan & Ingrams, 2018). Mais recentemente se amplia essa discussão para a implementação de governo eletrônico (Choi et al., 2016; Dias, 2020). No fundo, todo esse esforço acadêmico é para, grosso modo, avaliar fatores organizacionais, ambientais ou institucionais explicativos de certo resultado de governo eletrônico.

Bem, vários estudos coletaram fatores críticos de sucesso no intuito de melhor compreender por que iniciativas de governo eletrônico são bem-sucedidas. Abordar a

implementação a partir de fatores críticos de sucesso remonta à década de 1960, tendo se tornado uma enfoque teórico muito profícuo nos estudos de governo eletrônico (Napitupulu, 2014). Fatores críticos de sucesso (CSF, em inglês) são definidos como sendo “o número limitado de áreas em que resultados satisfatórios garantirão desempenho competitivo para o indivíduo, departamento ou organização. Os CSF representam as poucas áreas-chave onde as coisas devem certo para o negócio florescer e os objetivos serem alcançados.” (Bullen & Rockart, 1981).

Nesse sentido, Larsen (2001) examinou mais de cinco mil artigos e encontrou 359 variáveis independentes. Porém, identificando aquelas mais utilizadas nos estudos de implementação de sistemas de informação, o autor sugere um *framework* que engloba 69 variáveis independentes as quais foram dispostas em sete categorias: (i) indivíduos; (ii) tarefas; (iii) estrutura; (iv) tecnologia; (v) processos; (vi) interorganizacionais; (vii) ambientais.

Como se percebe, as coletâneas sobre fatores críticos de sucesso chegam a coletar centenas de fatores. Por exemplo, Napitupulu (2014) identificou 94 artigos sobre CSF e registrou mais de 570 fatores utilizados, os quais, depois de uma meta-etnografia, resultaram numa lista de 55 fatores críticos de sucesso. Gil-García e Pardo (2005) analisaram mais de 50 estudos, identificando cerca de 22 *desafios* para as iniciativas de e-gov e mais 21 *estratégias-chave* de TI para o sucesso das iniciativas de governo eletrônico, agrupando-os em 5 categorias: (i) Informação e dados; (ii) Tecnologia da Informação; (iii) Organização e gestão; (iv) Legislação e regulação; (v) Ambiental e institucional.

Mais recentemente, Choi et al. (2016) identificou 15 fatores, extraídos de dezenas de artigos, organizando-os nas seguintes categorias (que formam o acrônimo STOPE, em inglês): (i) Estratégia; (ii) Tecnologia; (ii) Organização; (iv) Pessoas; e (v) Ambiente. Dias (2020), partindo de 432 artigos, depois reduzidos para 59, identificou que os estudos podiam ser separados em cinco dimensões, conforme o foco: (i) e-participação; (ii) e-transparência; (iii) e-serviços; (iv) múltiplas dimensões; (v) nenhuma dimensão. Dias (2020) localiza 14 fatores, os quais estariam relacionados aquelas dimensões, mas também passíveis de agrupamento em quatro determinantes, conforme a Figura 2: (i) socioeconômicos; (ii) internos à organização; (iii) ambientais; e (iv) políticos.

Semelhantemente, Maxwell et al. (2019) adotam o *Framework* TOE para organizar os 12 fatores, distribuídos nos temas de Organização, Ambiente e Tecnologia. Manoharan e Ingrams (2018), bem mais sintéticos, concebem a implementação de governo eletrônico simplesmente composta de *barreiras*, *habilitadores internos e externos*, e por *instituições*. De

certa forma, barreiras e habilitadores são outra denominação para o que Gil-García e Pardo (2005) chamam de desafios e estratégias-chave para o sucesso das iniciativas de e-gov.

Figura 2 — Determinantes locais da implementação de Governo Eletrônico

Fonte: Dias (2020)

No conjunto, os estudos apresentam nomenclatura por vezes conflitante ou ambígua, já que inexiste uma taxonomia reconhecida. Mesmo assim, conforme se percebe pela enumeração desses estudos de fatores de sucesso, há uma predominância de fatores tecnológicos e organizacionais (Idzi & Gomes, 2022). Fatores institucionais e ambientais estão presentes, mas são menos claros os enfoques, incluindo aí aspectos socioeconômicos, políticos ou regulatórios (Dias, 2020).

Assim, pelo demonstra as coletâneas acima apresentadas, estudos que adotam a perspectiva contingente terminam sendo bastante aplicados, buscando explorar constructos do próprio campo de governo eletrônico, a fim de avaliar as iniciativas de governo eletrônico de um contexto específico de estudo. A presente tese, de certa forma, realiza isto, na medida em que alguns dos fatores estudados podem ser associados a algumas das dimensões constantes das coletâneas acima de fatores de sucesso, *lato sensu*.

Procurando arrematar, pode-se dizer que essa seção da abordagem definicional nos permitiu entender melhor o recorte teórico-empírico da pesquisa desta tese. Como se apontou, o campo de governo eletrônico é bastante amplo e diversificado, com múltiplas definições e terminologias muitas vezes genéricas. Entretanto, buscou-se aqui posicionar o trabalho dentro da perspectiva contingente que enxerga a a seleção, desenho e uso da TIC como dependente de fatores diversos; uma subseção trouxe algumas das coletâneas desses fatores, muitas vezes, denominados de fatores de sucesso.

Porém, essa ênfase gerencial dos estudos de implementação de governo eletrônico é criticada frequentemente. Das et al. (2017) argumentam que governo eletrônico tem sido difícil de teorizar pois estaria imbricado entre as áreas de Administração Pública e Sistemas de Informação. O mesmo argumento é utilizado por Belanger e Carter (2012), com a recomendação de que os pesquisadores ampliem suas perguntas de pesquisa e tópicos de estudo para além de sistemas de informação. Zouridis e Thaens (2003) vão além e criticam os estudos de governo eletrônico de serem excessivamente centrados na aplicação de tecnologia, sem reflexão acerca do lócus governamental. Os autores propõem, então, que sejam utilizadas teorias de Administração Pública e Ciência Política para aprimorar a compreensão do governo eletrônico. Isso é o que se pretende nesta tese com a utilização da literatura de instrumentos governamentais (Salamon, 2002), sendo associada a de governo eletrônico. Assunto do próximo tópico deste referencial, a teoria de instrumentos governamentais ajudará a compreender a maturidade de governo eletrônico dos serviços públicos. Basicamente, e já antecipando, os serviços públicos são vistos como pertencentes a instrumentos governamentais. Características dos instrumentos governamentais são consideradas como fatores ambientais dos serviços públicos, ou habilitadores externos (Manoharan & Ingrams, 2018), ajudando a mostrar aspectos do contexto governamental até então não utilizados pela literatura de e-gov.

2.2. Instrumentos governamentais

Há necessidade de compreender que o espaço público é seara frequente de reformas administrativas que ao longo de décadas transformaram a maneira de governar. A história da administração pública expressa essa tentativa de buscar novas ferramentas para a gestão governamental e a implementação de políticas públicas, submetendo o Estado a mudanças contínuas para melhorar a forma de lidar com problemas públicos (Ollaik & Medeiros, 2011).

Esse esforço de aperfeiçoamento também é comumente associado às iniciativas de governo eletrônico, que mais recentemente se tornou uma estratégia de modernização da gestão pública (BRASIL, 2016; Dunleavy et al., 2005). Mas a aplicação de TIC nos serviços públicos não acontece de maneira descolada do contexto governamental (Zouridis & Thaens, 2003).

Ao mesmo tempo, a finalidade de aperfeiçoamento da prestação do Estado, comum ao governo eletrônico e à modernização da gestão pública, converge para características específicas de funcionamento da Administração Pública, e que são apreensíveis pela literatura dos instrumentos governamentais. A aplicação de tecnologia acontece em favor de serviços públicos que tiveram seus princípios delineados ainda na fase de formulação de políticas públicas, posteriormente materializados em programas ou ações governamentais. Conforme menciona Peters (2000), não há como se falar de modernização da gestão pública sem dar atenção aos instrumentos governamentais, haja vista que a gestão pública deve ser compreendida no contexto do atingimento de metas da política pública e de seu relacionamento com a própria política pública. Isso permite introduzir uma perspectiva que privilegie o espaço técnico-político em que o governo eletrônico acontece. Aqui isso é feito a partir de características dos instrumentos governamentais.

Entretanto, a literatura e a parte empírica de instrumentos governamentais e de modernização da gestão pública caminharam paralelamente. Por um lado, com a modernização de gestão pública acontecendo em ministérios de atuação transversal (*e.g.*, de orçamento e pessoal), influenciados pela *New Public Management*, enquanto os instrumentos ficavam mais adstritos ao desenho de programas e ações governamentais (Peters, 2000). A utilização de governo eletrônico como estratégia de modernização da gestão pública traria consigo, em nosso entender, a obrigatoriedade de abordar o papel dos instrumentos governamentais nessa agenda. Por isso, a escolha dessa tese em associar a literatura de instrumentos governamentais ao estudo de governo eletrônico.

Convém ressaltar que instrumentos governamentais são um campo de estudos relativamente bem explorado na literatura internacional, mas pouco apropriado pela Academia brasileira (Ollaik & Medeiros, 2011). Conectar o governo eletrônico e a literatura de instrumentos governamentais é algo muito menos explorado na literatura como adiante se demonstrará. Antes, porém, é preciso explicar o que são instrumentos governamentais.

A ideia subjacente à abordagem de instrumentos governamentais é primeiramente de que qualquer política pública é composta por ferramentas através das quais o Estado atua, limita ou promove a solução decorrente de uma escolha pública, tais como subsídios, benefícios, campanhas de informação, regulação ou gestão direta (Hood, 1983). Também inerente a essa

abordagem é a ideia de que mesmo que instrumentos governamentais sejam encontrados em todas as políticas públicas, algumas ferramentas costumam ser mais identificadas em algumas áreas de governo (Salamon, 2002), por causa de dependências de trajetória e estratégias de incrementalismo, independentemente, inclusive, da sua efetividade (Bressers & O’Toole, 1998).

Desta forma, instrumentos governamentais são “um método relativamente identificável de que se vale a ação coletiva para, em modo estruturado, lidar com um problema público” (Salamon, 2002, p. 19). Outros autores (Hood, 1983; Howlett et al., 2016) os denominam de instrumentos de política pública (*policy instruments*) ou ferramentas de governo (*tools of government*), reforçando uma análise desses instrumentos enquanto alternativas para implementação de políticas públicas, *e.g.*: “instrumentos de políticas públicas são o conjunto de técnicas pelas quais as autoridades governamentais exercem seu poder na tentativa de garantir apoio e efetuar mudanças sociais” (Vedung, 1998, p. 21). Sintetizando, Hood e Margetts (2007) afirmam que a literatura de instrumentos governamentais atende à seguinte pergunta: “O que faz o governo?” .

A maneira como o governo resolve problemas públicos termina ficando restrita a um conjunto peculiar de instrumentos governamentais. Cada um desses instrumentos de governo é visto como portadores de procedimentos de operação, requisitos de habilidades e mecanismos de distribuição próprios, constituindo uma verdadeira “economia política” (Salamon, 2002). Logo, a maneira como um serviço público “ataca” um problema público não seria apenas uma modelagem técnica, mas uma escolha política que tipicamente pode ser estudada. Salamon (2002) identifica como principais discriminantes dos instrumentos as características a seguir: (i) o tipo de bem ou atividade (*e.g.*, pagamento em dinheiro ou bens/serviços, restrição ou proibição, provisão de informação); (ii) o veículo de distribuição do bem ou atividade (*e.g.*, através de financiamentos, um benefício direito, um voucher, uma provisão direta do serviço ou um sistema de impostos); (iii) um sistema de distribuição (*e.g.*, um agência governamental, uma organização não-governamental, um governo local ou empresa privada); e (iv) um conjunto de regras formais ou informais que estabelecem o relacionamento entre os componentes do sistema de distribuição). Assim, Salamon (2002), numa leitura mais tecnicista de instrumentos, concebe 14 tipos, os quais foram exemplificados na realidade brasileira por Ollaik e Medeiros (2011), conforme Quadro 3.

Essa preocupação relevante de classificação das ações governamentais, como ressaltam Ollaik e Medeiros (2011), resulta numa variedade de tipologias, que decorrem do grau de análise, da lente utilizada e do ponto de vista adotado. Hood (1983, 2007) mapeia

instrumentos partindo de uma abordagem inspirada em teoria de controle de sistemas. Nessa tipologia, Hood (1983) propõe que o governo, feito um sistema, possui modos de operação para detectar e afetar o ambiente externo. A Administração Pública, portanto, estaria permanentemente usando instrumentos governamentais para detectar interesses da sociedade ou afetar a manifestação social. Os tipos resultantes são Nodalidade, Autoridade, Tesouro e de Organização (NATO). Segundo os autores (Hood & Margetts, 2007): (i) Nodalidade denota a propriedade de estar no meio da rede de informação, de trabalho ou social (*i.e.*, um nó na junção dos canais de informação); (ii) Autoridade expressa a posse de poderes legais ou oficiais para demandar, proibir, garantir, adjudicar e etc; (iii) Tesouro exprime a posse de um estoque de dinheiro ou de bens fungíveis; e (iv) Organização denota a posse de um estoque de capital humano ou material.

Quadro 3 — Instrumentos conforme tipologia de Salamon (2002) e exemplos no Brasil

Tipo	Exemplos no governo federal brasileiro
Gestão direta	Onde é preciso uso legítimo da força (ex. Polícia), quando se pode correr riscos (ex. Controle epidemiológico, bombeiros, tráfego aéreo), questões de equidade (ex. Previdência e assistência), onde não há mercado (ex. Educação em áreas rurais), onde é preciso manter capacidade governamental (ex. Pesquisa)
Corporações governamentais	Estatais (atuam principalmente em transportes, comunicações, energia elétrica, seguros e correios)
Regulação econômica	Para eliminar barreiras à entrada e prevenir comportamento monopolístico.
Regulação social	Regulação ambiental, de segurança no trabalho e de uso da terra
Seguros governamentais	Indenizar empresas ou indivíduos por perdas provocadas por eventos específicos, tais como desastres naturais ou quebra de instituições financeiras.
Publicidade de utilidade pública	Rótulos que informam sobre danos causados pelo consumo de cigarro ou de bebidas alcoólicas.
Impostos corretivos e taxas	Tributos sobre cigarros, bebidas alcoólicas.
Contratação	Contratação de serviços de segurança, de manutenção de computadores, de limpeza de vias públicas, de construção de prédios públicos.
Aquisição e serviço contratado	Programas de ensino profissionalizante, de aconselhamento para dependentes de drogas, de cuidado a idosos e doentes mentais.
Assistência financeira	Convênios, bolsa família, pontos de cultura etc.
Empréstimos e garantias de empréstimos	Programas como o de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf)
Renúncia fiscal	Simplex (tributação diferenciada para micro e pequenas empresas), Rouanet (para incentivo na área cultural).
Vales	Vale alimentação, vale transporte, vale cultura etc.
Legislação de perdas e danos	Legislação para evitar perdas, como o Código de Defesa do Consumidor.

Fonte: Ollaik e Medeiros (2011)

Howlett et al. (2016) destacam que os instrumentos de Hood (1983) podem ser classificados, segundo o propósito, em substantivos ou processuais: (i) substantivos, como sendo aqueles que fornecem diretamente bens e serviços aos membros do público ou dos governos; ou (ii) processuais são os que, em vez de afetar a prestação de bens e serviços, têm como intenção principal modificar ou alterar a natureza dos processos políticos no trabalho no processo de implementação. Por exemplo, a criação de agência governamental é um instrumento substantivo de Autoridade, enquanto a criação de um Comitê é um instrumento processual de Autoridade (Howlett, 2019, p. 149).

Há também autores que concebem os instrumentos enquanto instituições. Salamon (2002) termina destacando que os instrumentos se tornam instituições na medida em que seu processo de escolha resulta numa governança daquela política pública, identificada pelos próprios tipos governamentais. O autor vislumbra a emergência de uma Economia Política em torno do instrumento.

Ampliando essa visão institucional, Lascoumes e Gales (2007) destacam os instrumentos enquanto parte de um processo de mudança da política pública, na medida em que eles revelam uma teorização entre o governo e os governados: “todo instrumento constitui uma forma condensada de conhecimento sobre controle social e maneiras de exercê-lo”. E, como concluem estes autores, a operação dos instrumentos não resulta em dispositivos neutros, haja vista que produzem efeitos específicos, independente daqueles que lhe foram subscritos, estruturando a política pública a sua própria lógica. Nessa direção, instrumentos são tanto métodos de ação coletiva, quanto ferramentas utilizadas pelo governo, os quais, mesmo sendo passíveis de diferenciação, representam um processo de mudança de e para a política pública (Lascoumes & Gales, 2007).

Como menciona Howlett (2019), as discussões sobre critérios para classificar os instrumentos remontam aos trabalhos de Dahl e Lindblom (1953), quando havia uma preocupação em compreender o que discriminaria os diferentes tipos de instrumentos governamentais. Estes autores propuseram a existência de cinco *continuums* em que os instrumentos poderiam ser enquadrados: (i) desde empresas públicas até as privadas; (ii) entre instrumentos persuasivos e compulsórios; (iii) se envolviam controles diretos ou indiretos sobre os gastos orçamentários; (iv) se envolviam organizações de associação compulsória voluntária; e (v) se as agências governamentais eram autônomas ou sujeitas aos legisladores ou ao Executivo. Embora superados, esses critérios inspiraram muitos estudos nas décadas posteriores (Howlett, 2019).

Salamon (2002) prefere estabelecer que os critérios poderiam ser pensados sequencialmente. O processo de escolha de instrumento envolveria decisões coletivas que perpassam tomadas de decisão acerca de efetividade, eficiência, equidade, capacidade de realização, legitimidade e suporte partidário dos instrumentos governamentais. Estas discussões coletivas terminam se consolidando politicamente, emergindo o instrumento governamental a ser implementado.

Salamon (2002) destaca em seguida que o processo de escolha do instrumento envolve decisões acerca de outros critérios, tais como da automaticidade, da visibilidade, da diretividade e da coercibilidade dos instrumentos governamentais. A automaticidade mede em que extensão uma ferramenta utiliza uma estrutura administrativa existente para sua operação ao invés de criar seu próprio aparato administrativo (Salamon, 2002). Visibilidade mede a extensão na qual os recursos de um instrumento se mostram no processo de revisão da política pública, especialmente no orçamento; esse critério às vezes é menos importante, pois depende da visibilidade de práticas contábeis e orçamentárias (Salamon, 2002).

A diretividade, segundo Salamon (2002), mede a extensão em que a entidade que autoriza, financia ou inaugura uma atividade pública está envolvida na sua execução. Diretividade pode ser relacionada ao sistema de distribuição de instrumento governamental, o que implicaria no entender de Salamon (2002) em observar duas questões cruciais: (i) qualquer esforço para lidar com um problema público é na verdade feito por inúmeras atividades separadas; e (ii) se estas atividades separadas precisam ser executadas pela mesma entidade. Num foco bastante ampliado, essas questões podem ser vistas como uma divisão de tarefas públicas e privadas, como coloca o autor, resultando, respectivamente, em instrumentos diretos e indiretos. Nada impede, porém, da diretividade decorrer de decisões eminentemente político-administrativas dentro da própria administração pública, ou de serem referentes a elementos federativos. Por exemplo, as atividades de financiar um serviço público e de distribuí-lo pode se materializar em diferentes arranjos de diretividade (Salamon, 2002). De todo modo, como ressalta o autor, quanto mais funções são executadas por uma mesma entidade, maior a diretividade do instrumento: “a diretividade é o grau em que a entidade autorizando, financiando ou inaugurando uma ação pública, é a responsável por ela” (Salamon, 2002, p. 29).

A coercibilidade é considerada o critério mais saliente de classificação dos instrumentos (Vedung, 1998). Essa dimensão mede “a extensão em que uma ferramenta restringe o comportamento individual ou de grupo em oposição a meramente encorajá-lo ou desencorajá-lo” (Salamon, 2002, p. 25). Economistas e cientistas políticos têm predileção por essa dimensão na medida em que ela exprime um liberalismo econômico e político de não

intervenção nos mercados ou de não invasão de liberdades individuais (Salamon, 2002; Vedung, 1998). Quanto maior a coercibilidade num instrumento governamental, maior a violação de liberdades individuais e maior o encargo daqueles que advogam um programa com esse fardo (Macdonald, 2008; Salamon, 2002). Doern e Phidd (1983) propuseram o que ficou conhecido como *continuum* de Doern (vide Figura 3). Os instrumentos governamentais estariam num espectro de coercibilidade.

O critério de coercibilidade evoluiu inclusive para estabelecer uma classificação parcimoniosa dos instrumentos governamentais, simplificada e denominada *Sermons*, *Carrots* e *Sticks*. Cada tipo de instrumento envolve uma relação distinta entre governo e governado. Assim também se caracterizam pelo uso de modos diferenciados de atuação governamental e de coercibilidade: "o governo pode nos forçar, pode nos pagar ou nos fazer pagar, ou ainda pode nos persuadir" (Vedung, 1998, p. 30). Os instrumentos envolvem, então: (i) a regulação; (ii) o uso da remuneração ou privação de recursos materiais (meios econômicos); e (iii) apelos intelectuais ou morais. A regulação é vista tanto como uma limitação da discricionariedade de indivíduos e organizações, acompanhada de sanção, quanto como algo legalmente obrigatório, sem uma sanção evidente. Os instrumentos econômicos de política pública envolvem recursos materiais, fungíveis ou não, podendo ser tanto positivos (subvenções, benefícios etc.), no sentido que alocam recursos aos governados, quanto negativos (impostos, taxas ou multas e etc.), quando lhe retiram recursos. Os instrumentos de caráter informacional são amplamente definidos, podendo ser de caráter meramente comunicativo (como campanhas e exortações), ou ainda outros em que a informação é transacionada (programas de treinamento, de educação, aconselhamento individual etc.).

Figura 3 — *Continuum* de Doern

Fonte: Howlett (2019, p. 145)

Segundo Salamon (2002) quanto maior a coercibilidade de um instrumento governamental, mais provável que alcance efetividade e efeitos redistributivos. Entretanto, se

por um lado isso promete e atrai uma ação coletiva em favor do governo, pelas expectativas de sucesso que a ideia de comando-controle promove, há um custo não-trivial de instrumentos com mais coercibilidade. O autor ressalta que haveria uma perda de eficiência para a sociedade em geral, ou ao menos para o governo, haja vista que se impõe um custo social de regulação nada desprezível aos agentes privados e não se exploram ganhos de eficiência do mercado ou da ação social. Isto implicaria uma agenda de menos regulação, com substituição de instrumentos de mais coercibilidade por outros, com menor coercibilidade. Salamon (2002) também destaca que instrumentos de coercibilidade maior tendem a ser difíceis de gerenciar, já que muitas vezes se observa uma corrida entre a engenhosidade do regulado e o fechamento de brechas pelo regulador, o que resulta numa expansão do volume de regulações e seu impacto nos agentes privados; tais instrumentos também podem acentuar riscos de captura das agências governamentais.

Esta linha de raciocínio explora a discussão iniciada por Doern e Phidd (1983), com seu *continuum*. Supondo que os instrumentos governamentais fossem substituíveis entre si, em termos administrativos, países ideologicamente mais propensos a governos liberais-democráticos tenderiam a limitar a atividade estatal e, por isso, fariam opção por instrumentos com menos coercibilidade (Howlett, 2019). Somente evoluiriam no *continuum*, quando fosse necessário para superar resistências e possibilitar o atingimento dos objetivos do respectivo instrumento.

Atualmente, a literatura de instrumentos tem focado menos na compreensão da seleção de um determinado instrumento governamental. Segundo Howlett (2019) os estudos mais modernos procuram identificar o mix de instrumentos governamentais mais eficiente dentro de um sistema de políticas públicas. A preocupação é desenvolver uma visão completa da complementariedade entre os instrumentos para o atingimento de objetivos da política pública (Howlett et al., 2016).

Concluindo, foi efetuada uma revisão bibliográfica acerca dos temas de governo eletrônico e instrumentos governamentais. Muitos poucos artigos fazem esse nexo. A busca nas bases *Web of Science*, *Scopus (Elsevier)* e *SciELO* resultou em 48 documentos¹, posteriormente

¹ A *string* de busca na *Scopus* foi: (TITLE-ABS-KEY ("electronic government") OR TITLE-ABS-KEY ("electronic government") OR TITLE-ABS-KEY ("e-gov") OR TITLE-ABS-KEY ("digital government") OR TITLE-ABS-KEY ("digitali?ation") OR TITLE-ABS-KEY ("digital transformation")) AND (TITLE-ABS-KEY ("policy instrument") OR TITLE-ABS-KEY ("governing instrument*") OR TITLE-ABS-KEY ("policy tools") OR TITLE-ABS-KEY ("tool* of government") OR TITLE-ABS-KEY ("instrumento* governamenta*")) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE , "ar") OR LIMIT-TO (DOCTYPE , "cp"))

reduzidos para 31, pelas redundâncias entre as bases e pela impossibilidade de obtenção de 2 artigos.

Somente 3 artigos se mostram associados à discussão dessa tese, já que exploram um nexos entre iniciativas de e-gov e a literatura de instrumentos governamentais. Plesner e Justesen (2021) focam em “legislação pronta para digitalização” (simplificação das normas para facilitar sua autoaplicação), uma política dinamarquesa de e-gov, e que é vista nesse artigo como um instrumento governamental que possui efeitos indesejados, conforme Lascoumes e Gales (2007). No caso, os técnicos não se sentem aptos politicamente ou interessados em normatizar os algoritmos de inteligência artificial (em face de uma certa obscuridade técnica intrínseca desses artefatos).

O estudo de Lajas e Macário (2020) efetua uma análise do *framework* finlandês *MaaS* (*Mobility-as-a-Service*), relacionado à mobilidade urbana, classificando os inúmeros componentes da iniciativa *MaaS* (centralidade do usuário, compartilhamento de dados, interoperabilidade, integração de informações etc.), em termos de instrumentos governamentais substantivos ou processuais (Howlett, 2019, p. 149). Usando classificação de Lascoumes e Gales (2007), Mukhtar-Landgren e Paulsson (2020) identificaram os instrumentos governamentais usados no campo emergente da *smart mobility* (mobilidade inteligente).

Conforme se observa pela pouca literatura entre os campos de conhecimento, há oportunidades de contribuição entre as áreas. Os estudos, também, não discutem a maturidade de governo eletrônico e seu nexos com os tipos de instrumentos governamentais. Plesner e Justesen (2021) identificaram efeitos colaterais indesejados de um instrumento governamental relacionado a governo eletrônico. Lajas e Macário (2020) e Mukhtar-Landgren e Paulsson (2020) apenas descrevem os instrumentos governamentais de uma iniciativa de governo eletrônico. Os artigos são também muito recentes, o que sugere a possibilidade de expansão de pesquisas entre os dois campos. Esta tese explora então essa oportunidade.

Como ressaltado anteriormente, a ideia é que características de coercibilidade e de diretividade dos instrumentos governamentais podem ser consideradas como habilitadores externos, fatores ambientais dos serviços públicos. Nesse sentido, o conjunto e o tipo dos serviços públicos de um governo seria decorrência da coercibilidade dos instrumentos governamentais. Serviços públicos poderiam estar associados a instrumentos governamentais de baixa (*sermons*), média (*carrots*) ou alta coercibilidade (*sticks*). Ao mesmo tempo, a

característica de diretividade implicaria um contexto político-administrativo para que o serviço público seja implementado (incluindo, possivelmente, as iniciativas de governo eletrônico). Essas características dos instrumentos governamentais, portanto, poderiam ajudar a explicar a maturidade de governo eletrônico, assunto do próximo tópico.

2.3. Abordagem evolucionária de governo eletrônico

A abordagem evolucionária concebe o ambiente de governo eletrônico como espaço de múltiplos estágios de desenvolvimento e de apropriação da TIC. Essa linha geralmente se identifica com modelos de maturidade de governo eletrônico, e aqui se tenta explicar por que modelos evolucionários seriam relevantes nesta área de conhecimento. A abordagem evolucionária utiliza como *frame* de referência a ideia de que a apropriação de TIC não acontece de maneira revolucionária, com alteração radical da paisagem governamental, mas via mudança incremental. Em muito essa abordagem remete a teorias de estágio, que são particularmente úteis para desenvolvimento de conhecimento em diversos campos, especialmente durante período formativo da área (Nolan, 1979). Em governo eletrônico, um dos primeiros modelos evolutivos foi proposto por Nolan, acerca de sistemas de informação (Nolan, 1973) e sobre o processamento de dados (Nolan, 1979). Mas, a ideia não é privilégio do campo de governo eletrônico, sendo bastante disseminada noutras áreas, como economia (Karl Marx, Adam Smith e Walt Rostow) ou psicologia (Jean Piaget). Porém, a ideia de estágios encerra sempre desejo de apontar uma teoria de desenvolvimento (Harriss, 2014).

Teorias de estágio são baseadas na premissa de que elementos num sistema movem-se segundo um padrão de etapas distintas e descritíveis através do tempo (Nolan, 1973). A esse respeito, King e Kraemer (1984) propuseram distinguir entre modelos evolucionistas e evolucionários, sendo os primeiros avaliativos da história como um conjunto de mudanças progressivo, direcional e de desenvolvimento, que aumenta a complexidade ou a perfeição com a passagem do tempo. Há clara concepção de direção e destino da mudança e, geralmente, tais modelos explicam a lógica do desenvolvimento tipicamente pela forma de estágios, nos quais cada patamar é precursor do próximo (King & Kraemer, 1984).

Por outro lado, os modelos evolucionários seriam agnósticos quanto à direção de mudança ou ao provável estado final para o qual a mudança se dirige (King & Kraemer, 1984). De acordo com os autores, modelos evolucionários focam nos mecanismos pelos quais mudanças ocorrem e nas novas características das entidades que venham a existir. Entretanto,

essa tipologia é confusa nos textos de governo eletrônico — *e.g.*, Gil-Garcia (2012a) denomina os modelos de maturidade como evolucionários, quando na ótica de King e Kraemer (1984) claramente seriam evolucionistas. E, contraditoriamente, como mostram King e Kraemer (1984), ao tentarem aplicar essa tipologia ao modelo de maturidade de processamento de dados de Nolan (1973), verificam que esse rigor terminológico não se coaduna com os modelos de maturidade de governo eletrônico existentes.

De fato, nem todos parecem concordar que a abordagem evolucionária seja apropriada para medição da evolução da TIC nas organizações (Drury, 1983; King & Kraemer, 1984). Inúmeras críticas quanto aos modelos de maturidade são também frequentes. A caracterização do governo eletrônico como maduro ou imaturo, segundo Andersen e Henriksen (2006), deixaria um vazio ontológico, já que maturidade e seu objeto (governo eletrônico) são já algo controverso. O conceito de governo eletrônico é rica seara de assuntos tecnológicos e organizacionais, e a adição da noção de (i)maturidade não favorece ontologicamente aquele conceito, pelo que medidas qualitativas e quantitativas poderiam exercer papel mais relevante (Andersen & Henriksen, 2006).

Existem centenas de modelos de maturidade, espalhados em diversas áreas de conhecimento relacionadas à aplicação de TIC, com diferentes focos e distintas ênfases (Pöppelbuß & Röglinger, 2011), em parte resultante de como se avalia a maturidade. Assim, este panorama tenta primeiro recortar a discussão a apenas modelos de maturidade de governo eletrônico, afastando-se de nomenclaturas similares, como modelos de maturidade baseados em capacidades, índices de maturidade, modelos de maturidade digital ou modelos muito específicos do tema de governo eletrônico.

Muitos modelos de maturidade disponíveis incorporam avaliações de capacidades, inspirados no *Capability Maturity Model – CMM* (Paulk et al., 1993), criado para avaliar a maturidade de áreas de produção de *software*. Tais níveis de maturidade indicam capacidades atuais (ou desejáveis) de uma organização em relação à classe específica de entidades, sendo comumente aplicados para avaliar a situação atual, e daí derivar e priorizar medidas de melhoria e controle (Pöppelbuß & Röglinger, 2011). Para Pöppelbuß e Röglinger (2011), há nestes modelos suposição de padrões previsíveis de evolução e mudança, com sequência de níveis (ou estágios), que juntos formam caminho antecipado, desejado ou lógico de um estado inicial até a maturidade. Vários desses modelos de maturidade são usados por organizações públicas (Iribarren et al., 2008; Solar et al., 2009; Valdés et al., 2011).

Observa-se ainda maturidade de governo eletrônico com uso de índices empiricamente concebidos, principalmente por organizações internacionais ou consultorias

(Accenture, 2005; Dener et al., 2021; UN, 2022). Essas propostas fazem classificação com base em fatores, que terminam se tornando prescritíveis, assim servindo a consultorias para oferta de soluções comerciais (Andersen & Henriksen, 2006). Contudo alguns desses estágios se tornaram bastante influentes na literatura, mas não a aplicação empírica dos índices (Lee, 2010).

Há ainda aqueles que consideram maturidade de governo eletrônico e maturidade digital sinônimos. Esta possui seus modelos, que partem de ênfase teórica distinta, assumindo protagonismo dos atores frente à tecnologia, com expectativas de mudanças estratégicas nas organizações e no ambiente, promovendo a ideia de transformação digital (Nadkarni & Prügl, 2020; Tan & Pan, 2017; Vial, 2019). Nesse sentido, modelos de maturidade digital geralmente são usados para auto avaliação, englobando frequentemente as áreas de ativos digitais (*e.g.*, capacidades digitais, investimentos e infraestrutura digital) e habilitadores de transformação (visão, cultura, liderança, governança, inovação ou agilidade), sendo a quase totalidade concentrada no setor de manufatura, influenciados pelo tópico da indústria 4.0 (Teichert, 2019).

Excluem-se ainda, pelo menos dessa visão mais estrita de modelos, modelos desenvolvidos para tópicos específicos de governo eletrônico, como modelos maturidade de governança da maturidade (Valdés et al., 2011), de *open government* (Lee & Kwak, 2012), de *e-procurement* (Concha et al., 2012), de interoperabilidade (Gottschalk, 2009), de *big data* (Comuzzi & Patel, 2016; Okuyucu & Yavuz, 2020) ou de transparência em aquisição de *software* (Hochstetter et al., 2021), dentre outros.

Feitas estas distinções, quando se fala em maturidade de governo eletrônico, o universo fica mais estrito a serviços governamentais (Lee, 2010). Modelos de maturidade de governo eletrônico relacionados a serviços vêm sendo propostos desde o fim do século passado, com pequenas diferenças entre si. As diferenças mais notáveis entre eles estão razoavelmente documentadas em diversas meta-sínteses qualitativas (Fath-Allah et al., 2014; Kawashita et al., 2020; Lee, 2010). Nessa trajetória, pouco mais de 20 modelos de maturidade de governo eletrônico relacionados a serviços foram identificados. Feitas estas distinções, quando se fala em maturidade de e-gov, o universo fica mais estrito a serviços governamentais. Alguns são clássicos e serão apresentados a seguir.

Layne e Lee (2001) é provavelmente um dos mais conhecidos e influentes modelos de maturidade. Os autores propuseram um modelo evolucionário de quatro estágios, baseando-se na observação de iniciativas de governo eletrônico nos EUA, com o propósito de fazer administradores públicos pensarem a respeito de governo eletrônico e suas organizações. O modelo, então, propõe que seus estágios de desenvolvimento delinearão as transformações na administração pública na medida em que progridem rumo a um governo mais eletronicamente

habilitado e baseado na internet (Layne & Lee, 2001). O modelo considera que o desenvolvimento do governo eletrônico envolve duas dimensões: uma crescente complexidade tecnológica e organizacional é acompanhada de uma crescente integração das iniciativas de governo eletrônico. Os estágios são, sucintamente: (i) catalogação (presença on-line, páginas departamentais na internet, formulários baixáveis, *e.g.*); (ii) transações (*i.e.*, preenchimento de formulários *on-line*, páginas organizadas como portais de serviços *on-line*); (iii) integração vertical (*e.g.*, sistemas integrados dentro e entre órgãos do mesmo nível de governo, ou entre governos); (iv) integração horizontal (interoperabilidade entre sistemas de funções administrativas díspares entre si, *e.g.*). Além de desafios em cada estágio, Layne e Lee (2001) também apontaram importantes alertas em relação à divisão digital, à confidencialidade e à privacidade, e à focalização do cidadão pela gestão pública.

Já Moon (2002) propõe que as iniciativas de governo eletrônico evoluem segundo o grau de sofisticação técnica e a interação com os usuários. Em sua proposta, os estágios seriam: (i) informação (simples catalogação e disseminação), caracterizando uma comunicação unilateral do governo; (ii) comunicação bilateral (requisição e resposta, esclarecimentos por e-mail ou envio de formulários, *i.e.*); (iii) transações de serviços e de finanças (transferências fundo-a-fundo, pagamentos eletrônicos, *e.g.*); (iv) integrações vertical e horizontal (*i.e.*, portais de governo, integração e aumento de serviços eletrônicos disponíveis); e (v) participação política (*e.g.*, votação *on-line*, comentários nos *sites* de governo). O autor também reconhece que a evolução nos estágios pode não ser linear, com governos podendo alcançar, por exemplo, o último estágio, antes de alcançar os estágios 3 ou 4.

Hiller e Bélanger (2001) consideram uma evolução em cinco estágios: (i) Informação (disseminação de informações em sites, *e.g.*); (ii) Comunicação bilateral (*i.e.*, uso de e-mail ou envio de formulários); (iii) Transações (*e.g.*, execução de transações entre governo e cidadão via sistemas *on-line*); (iv) Integração (*i.e.*, portais integrados de serviços). Hiller e Bélanger (2001) também alertam para restrições impostas à evolução do governo eletrônico, concentradas principalmente em aspectos políticos e legislativos, capacidade técnica de TIC e disposição dos clientes em usar as ferramentas desenvolvidas por causa de questões relacionadas a confiança e privacidade dos dados (Belanger & Hiller, 2006).

Quadro 4 — Modelos de maturidade de governo eletrônico relacionados a serviços

Estágios Modelos	Estágio 1	Estágio 2	Estágio 3	Estágio 4	Estágio 5	Estágio 6
Layne e Lee (2001)	Catálogo	Transação	Integração vertical	Integração Horizontal	-	-
Andersen e Henriksen (2006)	Cultivação	Extensão	Maturidade	Revolução	-	-
ONU (Ronaghan, 2001)	Emergência de Serviços de Informação	Serviços melhorados	Serviços transacionais	Serviços conectados	-	-
Alhomod e Shafi (2012)	Presença na internet	Interação entre cidadãos e governo	Transação completa via internet	Integração de Serviços	-	-
Hiller e Bélanger (2001)	Informação	Comunicação bilateral	Transação	Integração	Participação	-
CISCO IBSG (2007)	Interação de informação	Eficiência de transação	Transformação centrada no usuário	-	-	-
Baum e Maio (2000)	Presença na internet	Interação	Transação	Transformação	-	-
West (2004)	Painel	Distribuição de serviços parciais	Portal	Democracia interativa	-	-
Moon (2002)	Simple disseminação de informações	Comunicação bilateral	Transações de serviços e finanças	Integração	Participação política	-
Banco Mundial (CDT, 2002)	Publicar	Interagir	Transacionar	-	-	-
Delloite e Touche (2000)	Publicação de Informação	Transações oficiais bilaterais	Portais multi propósitos	Personalização de portais	Clusterização de serviços comuns	Integração total e transações empresariais
Howard (2001)	Publicar	Interagir	Transacionar	-	-	-
Shahkooh et al. (2008)	Presença <i>on-line</i>	Interação	Transação	Governo todo integrado e transformado	Democracia digital	-
Siau e Long (2009)	Presença na internet	Interação	Transação	Transformação	E-democracia	-
Wescott (2001)	Configuração de sistema de e-mail e rede interna	Habilitação de acesso a info. Públicas e interorg.	Permissão de comunicação bilateral	Troca de valor	Democracia digital	Governo unido
Chandler e Emanuels (2002)	Informação	Interação	Transação	Integração	-	-
Kim e Grant (2010)	Presença na internet	Interação	Transação	Integração	Melhoria contínua	-
Chen et al. (2011)	Catálogo	Transação	Integração vertical	-	-	-
Windler (2002)	Simple sítio na internet	Governo <i>on-line</i>	Governo integrado	Governo transformado	-	-
Reddick (2004)	Catálogo	Transações	-	-	-	-
Accenture (2003)	Presença na internet	Capacidade básica	Disponibilidade de serviços	Distribuição madura	Transformação de serviço	-
NAO (2002)	Sítio básico	Publicação eletrônica	e-publicação	Transacional	E-governança unida	-

Fonte: Adaptado de Fath-Allah et al. (2014).

Andersen e Henriksen (2006) propõem uma abordagem centrada no cliente e na atividade, em oposição à ênfase na dimensão de capacidade tecnológica dada por Layne e Lee (2001), mudando a atenção para o *front-end* do governo, distante de assuntos técnicos de integração do *back-end* de TIC. Assim, o modelo de Andersen e Henriksen (2006) enfatiza a digitalização de atividades centrais, não da perspectiva do que é exequível, mas quanto ao que é benéfico aos usuários finais, não obstante as possíveis mudanças internas causadas pela digitalização. Quanto aos estágios de desenvolvimento, são apresentados quatro: (i) cultivação (*e.g.*, adoção de intranet, integração horizontal e vertical dentro do governo); (ii) extensão (*i.e.*, adoção de interfaces de internet ao usuário em processos customizados, distinguindo claramente entre “nossos dados” e serviços providenciados através destes); (iii) maturidade (intranet é absorvida pela internet, transparência de processos e requisições dos usuários são processadas via internet, com crescente oferta de autosserviços, *e.g.*); e (iv) revolução (mobilidade de dados entre organizações, propriedade dos dados transferida aos usuários).

Estes trabalhos e outros mencionados no Quadro 4 levaram a uma série de estudos que buscaram comparar compreender a natureza dos modelos de maturidade de governo eletrônico.

Em busca de melhor compreensão dos modelos de maturidade, diversos autores tentaram oferecer análises comparativas. Siau e Long (2005) realizam uma das primeiras meta-análises dos modelos de maturidade, buscando identificar nexos entre os estágios de cinco modelos específicos, entre os quais Layne e Lee (2001), Baum e Maio (2000), Moon (2002), Deloitte Consulting e Touche (2000), Hiller e Bélanger (2001). Essa tradução de estágios resultou na proposta de um novo modelo de maturidade (presença on-line, interação, transação, transformação e e-democracia). Siau e Long (2005) também consideram que os estágios têm um *gap* considerável entre si, especialmente entre os três primeiros e os dois últimos (vide Figura 4). Os estágios iniciais implicam automação e digitalização dos processos de negócio, enquanto os últimos estágios objetivariam a transformação de serviços governamentais, com reorganização de processos operacionais e nova concepção das maneiras como os cidadãos participam da tomada de decisão governamental. Haveria também a possibilidade de saltos entre os estágios, não sendo necessário percorrê-los sucessivamente (*e.g.*, da mera provisão de informação diretamente para transações), embora considerem que haveria saltos não-triviais para os dois últimos estágios, por dependerem de mudanças culturais e políticas.

Figura 4 — Evolução da maturidade de governo eletrônico

Fonte: Siau e Long (2005)

Lee (2010) realizou outra influente meta-análise, chegando já a 12 modelos de maturidade. Esta meta-análise é interessante porque Lee (2010) conclui que os modelos de maturidade, na verdade, articulam temas/dimensões-chave (vide Figura 5). Em sua meta-análise, Lee (2010) considera que cada estágio está mais ou menos associado a dimensões operacional-tecnológica ou cidadão-serviço. Dias (2011) chega a mesma conclusão, denominando, porém, as dimensões-chave de interação (cliente-serviço) e de integração (operacional-tecnológica). Assim sendo, por exemplo, conforme a Figura 5, o estágio inicial (informação) requer articulação das duas dimensões (Operação/tecnologia e Cidadão/serviço); e estágios intermediários seriam intensivos na dimensão cidadão/serviço, enquanto estágios finais seriam mais intensivos na dimensão operacional-tecnológica. Dito de outra forma, a evolução nos estágios de maturidade de governo eletrônico é uma busca permanente de aplicar tecnologia para aproximar o serviço do cliente, porém, cada estágio possui uma ou outra dimensão mais desafiante. Entretanto, como ressaltam diversos autores que propuseram modelos de maturidade, essa evolução nos estágios é extremamente dependente de fatores contingentes.

Concluindo, Lee (2010) propõe um novo modelo de maturidade, baseado em metáforas acerca dos serviços: (i) apresentando (*presenting*) — esta metáfora se refere à simples apresentação da informação, sem muita funcionalidade (articulando as dimensões cidadão-serviço e operacional-tecnológica); (ii) assimilando (*assimilating*) — esta metáfora, que consiste em interação e integração, refere-se à assimilação de habilidades básicas de

computação pelos serviços, em situações reais; (iii) reformando (*reforming*) — metáfora sobre transação e otimização, relaciona-se à reformulação dos processos de negócio do serviço governamental, refletindo especialmente avanços na dimensão operacional-tecnológica; (iv) transformando (*morphing*) — essa metáfora reflete desafios de formatar e mudar o escopo dos processos e serviços nos temas operacional e tecnológico, dadas situações do mundo real (por exemplo, quando aparece o efeito das iniciativas de governo eletrônico, as pressões por mais e melhores funcionalidades aumentam); e (v) governança eletrônica (*e-governance*) — ao menos, idealmente, a metáfora expressaria crescente interesse dos clientes em participar da tomada de decisão administrativa e política no serviço.

Figura 5 — Relacionamento entre temas/dimensões e estágios de maturidade

Fonte: Lee (2010)

Buscando sintetizar a presente seção, foi possível discorrer acerca dos diversos modelos de maturidade de governo eletrônico. Como se nota, a multiplicidade de modelos de maturidade de governo eletrônico difere muito pouco na essência, apesar de diferentes números de estágios e denominações usadas. Basicamente, são efetuadas descrições mais ou menos genéricas acerca do que é observável em cada estágio. Esse cunho descritivo, assim como o rótulo de maturidade, é frequentemente criticado (Andersen & Henriksen, 2006). Entretanto, os modelos são bem-sucedidos em traduzir, simplificadamente, a ideia de incrementalismo da aplicação de tecnologia da informação nas organizações. Eles, porém, não deixam claros os fatores contingentes associados em cada estágio de maturidade. Essa busca por explicar a maturidade de governo eletrônico e o próprio desenvolvimento de governo eletrônico a partir

de fatores é algo mais recente (Ingrams et al., 2020; Müller & Skau, 2015), e será detalhado na próxima seção.

2.4. Desenvolvimento de governo eletrônico

Como visto, uma abordagem evolucionária de governo eletrônico estabeleceu diversos modelos de maturidade de governo eletrônico, propondo que a tecnologia da informação é gradualmente aplicada na distribuição de serviços públicos a diversos usuários (Lee, 2010). Inexiste, porém, nesses modelos maior aprofundamento teórico de fatores contingentes que explicariam a manutenção num estágio, ou a evolução aos estágios posteriores (Normann Andersen et al., 2020).

A evolução ao longo dos estágios de maturidade tem sido definida por alguns autores (Belanger & Carter, 2012; Ingrams et al., 2020; Manoharan & Ingrams, 2018) como desenvolvimento de governo eletrônico. Estudos pioneiros apontaram que as iniciativas de governo eletrônico ainda estavam em desenvolvimento incipiente. Por exemplo, Moon (2002) apresentou a ideia de *e-participation* como um estágio de maturidade e observou que se trata de um nível muito pouco presente nos municípios analisados. Reddick (2004) observou que a maioria das municipalidades se apresentavam no estágio 1 (*e-information*), e que o estágio 2 (*e-services*) era praticamente marginal nas cidades estudadas.

Estes estudos pioneiros conseguiram constatar que o desenvolvimento de governo eletrônico era possível, como os modelos de maturidade propunham, contudo, não se aprofundaram nos fatores que explicariam isso. Tangi et al. (2021) destaca a dificuldade de estabelecer esses fatores. Primeiramente, como dito, porque os modelos de maturidade são relativamente genéricos na descrição. Segundo porque a dinâmica de adoção de tecnologia é dependente de muitos fatores, sendo difícil estabelecer a relevância deles em cada organização pública; ou seja, o contexto é bastante diverso, também.

Diante disso, Dias (2020) propõe um processo de desenvolvimento de governo eletrônico, que não se baseia na descrição por modelos de maturidade. Segundo o autor, os diferentes graus de implementação de governo eletrônico é que seriam observados nos estágios de maturidade de e-gov. Já Manoharan e Ingrams (2018) evitam essa abordagem processual, e preferem considerar o desenvolvimento de governo eletrônico por uma perspectiva contingente,

destacando a questão de fatores que afetam de adoção de iniciativas de e-gov e a evolução nos estágios de maturidade de governo eletrônico.

Dias (2020) assume que as entidades públicas estão atentas ao seu ambiente, fazendo uma permanente leitura da situação de governo eletrônico em seu contexto, o que ele denomina de *e-gov readiness*. Isso influencia a adoção de inovações de governo eletrônico. Paralelamente, está ocorrendo no ambiente um processo de difusão de inovações, a qual também pode reforçar a *e-gov readiness*. A adoção de uma inovação de governo eletrônico levaria a sua implementação. Essa implementação, porém, é geralmente incremental, sendo por isso aproveitado o grau de implementação já conseguido. Por fim, isto levaria à institucionalização de práticas de governo eletrônico, tanto de adoção e implementação de governo eletrônico, quanto a modificações operacionais e de interação com os usuários. Embora o autor tenha focado na apresentação de um fluxo de implementação de e-gov, ele termina entregando um esboço de como acontece o desenvolvimento de governo eletrônico.

Figura 6 — Processo de desenvolvimento do governo eletrônico

Fonte: Dias (2020).

Manoharan e Ingrams (2018) preferem considerar fatores relacionados à adoção e ao crescimento de governo eletrônico, agrupados sob os rótulos de *habilitadores*, *barreiras* e *instituições*. Essa abordagem mais simplificada que os autores assumem é porém aderente ao que Dias (2020) apresenta. Dias (2020) enxerga o desenvolvimento de governo eletrônico como um processo sucessivo de *readiness*, difusão, adoção, implementação e institucionalização, de

certa forma lembrando a abordagem evolucionista de governo eletrônico. Manoharan e Ingrams (2018) já seguem uma abordagem definicional, com um enfoque de contingente desse processo. A seguir, tratamos então de explorar melhor essa proposta de fatoração do desenvolvimento de governo eletrônico nas dimensões de barreiras, habilitadores e instituições, haja vista que ela é mais aderente ao recorte teórico da tese, *i.e.*, mais próxima de uma perspectiva contingente de e-gov.

2.4.1. Habilitadores e barreiras no desenvolvimento de governo eletrônico

Os habilitadores internos remetem principalmente a fatores que ajudariam a adoção, como habilidades técnicas, e liderança técnica e suporte político. Por exemplo, Moon e Norris (2005) e Wang e Feeney (2014) confirmam a importância de uma orientação à inovação gerencial que promova a adoção. Ao mesmo tempo, habilitadores externos, segundo Manoharan e Ingrams (2018), seriam a competição política entre governos e a adoção das iniciativas de e-gov pelos cidadãos. Habilitadores internos estariam relacionados a características organizacionais, habilidades técnicas, profissionalismo, tamanho organizacional e etc. que ajudariam a explicar a adoção e a implementação de iniciativas de e-gov. Habilitadores, então, ecoam a discussão sobre fatores de sucesso de e-gov vista acima nesta tese, ou mais especificamente de que há estratégias-chave para o sucesso das iniciativas de e-gov (Gil-García & Pardo, 2005). Já barreiras remetem à ideia de que a adoção e o desenvolvimento de e-gov são negativamente afetados por múltiplas carências gerenciais, ou falta de inúmeros meios de capacidade interna, *lato sensu*, ecoando novamente a discussão sobre fatores de sucesso, ou, como dito antes, da existência de desafios às iniciativas de e-gov (Gil-García & Pardo, 2005). Tanto habilitadores, quanto barreiras são maneiras de encarar o desenvolvimento de governo eletrônico pela perspectiva contingente de governo eletrônico, e de retomar a discussão sobre fatores de sucesso de e-gov.

Diversos autores (Ingrams et al., 2020; Manoharan & Ingrams, 2018; Müller & Skau, 2015) têm apontado que o desenvolvimento de governo eletrônico não apenas depende de fatores, mas que também esses fatores poderiam ter relevância distinta nos níveis de maturidade. Assim, a cada estágio de maturidade, uns fatores seriam mais determinantes, ou seja, teriam um efeito mais localizado naqueles estágios; outros fatores seriam, porém, importantes ao longo de todos a evolução nos estágios, ou seja, teriam um efeito global no desenvolvimento de governo eletrônico.

Entretanto, há uma dupla forma de apresentar o efeito global e localizados dos fatores. Como há inúmeros modelos de maturidade, não é tão imediato associar fatores a cada estágio. Alguns autores (Ingrams et al., 2020; Manoharan & Ingrams, 2018) têm preferido conceber o desenvolvimento de e-gov como uma evolução por três estágios: *e-information*, *e-services* e *e-participation*. Os autores chegam a fazer um levantamento de fatores ambientais, organizacionais e institucionais na literatura, mas são pouco precisos acerca de quais têm efeito global ou localizado nos estágios. De todo modo, os fatores seriam: (i) ambientais — tamanho, infraestrutura de TIC e internet, características socioeconômicas (educação), demanda do cidadão; (ii) institucionais — competição política, apoio político, normas e instituições democráticas, nível de desenvolvimento e condição de prefeito eleito/indicado; (iii) capacidade interna — capacidade técnica, profissionalismo administrativo, riqueza das organizações públicas e anos de experiência.

Ingrams et al. (2020) apresenta um design de pesquisa em que alguns fatores seriam influentes sobre todos os três estágios, enquanto outros atuariam apenas nos dois últimos. Os autores avaliam a maturidade de governo eletrônico das maiores cidades do mundo, usando fatores institucionais (nível de educação e tamanho da população), fatores de capacidade interna (PIB, anos de experiência e liderança tecnológica) e fatores institucionais (competição regional e nível democrático). O estudo de Ingrams et al. (2020) conclui pela irrelevância de alguns fatores de capacidade interna (expertise técnica e liderança tecnológica) para os três estágios de maturidade de governo eletrônico. E fatores ambientais (*e.g.*, tamanho da população) e institucionais (*e.g.*, nível democrático) se mostraram mais relevantes do que fatores internos. Os autores conjecturam que países pequenos e democráticos têm melhor provisão de serviços; países médios não-democráticos também performariam bem, mas países grandes e democráticos teriam desvantagens na evolução dos níveis de maturidade.

Tsafantakis (2019) estuda a relação entre tamanho organizacional e níveis de maturidade de e-gov. Nos municípios gregos, o autor identifica uma relação positiva entre níveis mais altos de maturidade e o tamanho da organização pública, logo um efeito localizado. Ingrams et al. (2020) também estudou o tamanho da população de cidades e identificou que se trata de uma variável de efeito positivo e global.

E reiteram que, enquanto variáveis internas às iniciativas sejam importantes, fatores institucionais e políticos seriam mais importantes no desenvolvimento de governo eletrônico. O estudo de Ingrams et al. (2020) também é interessante por considerar o efeito do nível democrático dos países no nível de maturidade de e-gov das cidades. Segundo os autores, o nível democrático dos países (*free*, *partially free*, *not free*) influencia o desenvolvimento de

governo eletrônico de sites das maiores cidades do mundo (com métricas de usabilidade, privacidade/segurança e etc.). No estudo, a maturidade de governo eletrônico nos dois últimos níveis seria influenciada pelas liberdades individuais e coletivas do país. Esse nexos entre maior ou menor intervenção no comportamento alheio, que o estudo de Ingrams et al. (2020) contempla, em muito se assemelha à ideia de que a característica de coercibilidade de instrumentos governamentais pode ter influência no desenvolvimento de governo eletrônico.

Se Ingrams et al. (2020) são mais cautelosos em apontar, em sua revisão de literatura, os efeitos global e localizado dos fatores de sucesso nos estágios de maturidade, Müller e Skau (2015) entregam essa conjectura mais diretamente. Para isso, eles adotam os estágios de maturidade de Lee (2010), porém os agrupam em alta maturidade e baixa maturidade, conforme o Quadro 5.

Quadro 5 — Alta e baixa maturidades de governo eletrônico

Patamar de Maturidade	Metáfora	Estágio/Conceitos	
		Cidadão e Serviço	Operação e tecnologia
Alta	Governança eletrônica	Envolvimento: o cidadão está no centro do palco — processos e serviços customizados	Gestão de Processos: capacidade total da nova tecnologia
	Transformando	Participação: utilização do conhecimento do cidadão para melhores serviços	Transformação: rotinas dos serviços são manejadas por computadores — servidores públicos são orientados a serviços ao invés de a tarefas
	Reformando	Transação: novas maneiras de transacionar com cidadãos (<i>e.g.</i> , requisições por licenças e pagamentos através de <i>websites</i>)	Otimização: tecnologias fazem processos mais eficientes
Baixa	Assimilação	Interação: oportunidade de serviços baseados em interação (<i>e.g.</i> , <i>download</i> de formulários)	Integração: a informação e processos na organização são integrados com tecnologia
	Apresentando	Informação: simples apresentação de informação (<i>e.g.</i> , <i>website</i>)	

Fonte: Müller e Skau (2015)

A partir dessa abordagem dos estágios de maturidade, Müller e Skau (2015) apontam fatores localizados nos patamares de alta e baixa maturidades de e-gov, assim também fatores que teriam um efeito global (vide Quadro 6). Fatores globais foram considerados quando não havia clareza sobre a qual patamar estariam associados.

Note-se que Müller e Skau (2015) não adotam a ideia de dividir os fatores em organizacionais e ambientais, como fez Ingrams et al. (2020), preferindo uma categorização distinta. Aliás, a categorização de Müller e Skau (2015) relembra, novamente, a ideia de fatores de sucesso de e-gov, ou de barreiras e habilitadores de Manoharan e Ingrams (2018).

Quadro 6 — Fatores de sucesso segundo patamares de maturidade de governo eletrônico

Categoria	Fatores gerais	Fatores para baixa maturidade	Fatores para alta maturidade
Ambiente externo	Legislação		
	Reforma administrativa e política		
	Socioeconômicos		
	Culturais		
Organização	Características organizacionais	Expectativas Priorização	Orientação a resultados
	Recursos financeiros		
	Infraestrutura		
	Colaboração		
	<i>Stakeholders</i>		
Gestão	Características da gestão		Gestão de processos de negócio
	Compromisso		
	Estratégia		
	Gestão de projetos		
Empregados	Recursos humanos		
	Medo da mudança		
	Treinamento e educação		
Cidadãos	Divisão digital		
	Treinamento e educação		
	Necessidades e confiança dos cidadãos		
Tecnologia	Infraestrutura	Custos	Centralidade do cidadão
	Desenho e acesso		
	Segurança		

Fonte: Müller e Skau (2015)

Contudo, como acontece também nos levantamentos de fatores de sucesso de e-gov, há um foco muito grande nos fatores organizacionais (Idzi & Gomes, 2022), deixando de fora a evolução conceitual do governo eletrônico para o governo digital. Embora esses rótulos às vezes sejam utilizados indistintamente (Gil-Garcia & Flores-Zúñiga, 2020), o foco dos estudos tem sido ampliado, para passar a discutir um papel mais relevante para organizações centrais do governo, encarregadas de promover o desenvolvimento de governo eletrônico (OECD, 2014, 2020). Se antes havia um foco mais nas iniciativas de cada organização pública, atualmente tem sido mais ressaltado um papel indutor dos responsáveis no governo pelo desenvolvimento da Administração Pública como um todo.

Essa linha de estudos de governo digital adota uma visão mais estratégica, na esteira do que ficou conhecido como *Digital-era Governance* (Dunleavy & Margetts, 2010b, 2015; Dunleavy et al., 2005). As diversas barreiras identificadas — como custos excessivos, fragilidades em contratações de TI, escassez de servidores habilitados — associadas a experiências ruins em governo eletrônico, levaram diversos países a adotar uma nova agenda, materializada na figura organizacional de uma Unidade de Governo Digital (Clarke, 2017).

As Unidades de Governo Digital (UGD) passaram a atuar como indutoras da maturidade de governo eletrônico. UGD apresentam algumas características centrais, performando mesmo um estilo peculiar de governança digital (Clarke, 2017). Primeiro, as UGD estão comprometidas com implantação de serviços digitais e adotam certas práticas organizacionais, fortemente influenciadas pela *Digital-era Governance* (Dunleavy & Margetts, 2010b, 2015; Dunleavy et al., 2005). Design e desenvolvimento ágil de *software*, centrado no usuário, em favor de soluções abertas e com ênfase em modelos de plataforma são algumas das práticas características. Segundo, a política de aquisições também prioriza soluções intragovernamentais, evitando licitações com uma provisão governamental de soluções, emulando a ideia do “governo como plataforma” (Margetts & Naumann, 2017). Nesse sentido, em terceiro lugar, as UGD apostam em padrões e API abertas. Investem em plataformas que, por um lado, centralizam a demanda por serviços comuns (*e.g.*, agendamento, identificação de usuários) e, por outro, desagrega a oferta destes serviços para as demais organizações públicas. Por último, incorporam um estilo ou cultura organizacional de gestão menos “burocrática”, com menos rigidez procedimental e mais atenção a resultados, além de certa coloquialidade gerencial e de atratividade dos espaços físicos, os quais relembram organizações pautadas por inovação, como *startups* de tecnologia ou laboratórios de inovação (Clarke, 2017). Esse movimento inspirou diversos países pelo mundo, incluindo o Brasil, cuja UGD vem publicando sucessivas estratégias de governo digital (BRASIL, 2016, 2018, 2020).

Assim, os governos nacionais são incentivados a enxergarem o governo eletrônico de uma maneira mais estratégica, buscando induzir políticas públicas que facilitem a adoção de TIC pelas organizações públicas. Isso geralmente envolve levantar barreiras legislativas, promover a integração das áreas de TIC e dos serviços públicos, favorecer uma implementação de sistemas de informação mais ágil, implantar um governo aberto pelo compartilhamento de dados, desenvolver plataformas tecnológicas para auxiliar a digitalização de serviços públicos, estabelecer padrões e favorecer a interoperabilidade de dados e sistemas e, por fim, promover uma estratégia de *digital-by-design* baseada numa incorporação preemptiva de novas tecnologias mais abertas já na formulação de novos serviços públicos (OECD, 2014, 2020).

Concluindo, pode-se dizer que essa fatoração do desenvolvimento de governo eletrônico em barreiras e habilitadores é bastante diversificada. Como se mostrou, há espaço para um enfoque mais gerencial, que remete bastante à discussão de fatores de sucesso de e-gov. E há também oportunidade para um olhar mais estratégico, hoje mais identificado com o governo digital. No fundo, porém, esses focos são complementares e terminam sendo uma abordagem de desenvolvimento de governo eletrônico baseada em *barreiras e habilitadores*. Enquanto o primeiro foco prioriza mais fatores organizacionais, o segundo dá mais atenção à superação de barreiras do ambiente dos serviços públicos e à facilitação da adoção e da implementação de e-gov. Na próxima seção, discute-se como instituições se encaixam nessa discussão de desenvolvimento de governo eletrônico.

2.4.2. Instituições no desenvolvimento de governo eletrônico

Implícito nas definições de governo eletrônico está um interesse reformador do Estado (Dunleavy et al., 2006), ou, mais especificamente, das práticas burocráticas utilizadas (Cordella & Iannacci, 2010; Ho, 2002). Para Hayes et al. (2014), a agenda implícita das iniciativas de governo eletrônico é desafiar e deslocar a lógica institucional existente, majoritariamente burocrática, em favor de uma lógica institucional mais centrada no cidadão, com a tecnologia da informação sendo portadora significativa da mudança. Essa oposição de princípios organizadores da administração pública pode ser compreendida quando se recorre ao neoinstitucionalismo sociológico (DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977; Tolbert & Zucker, 1983). A estrutura de implementação de tecnologia, baseada na literatura neoinstitucional, oferece um *framework* para estudar as relações entre tecnologia e organizações, e como as organizações implementam as TIC de acordo com suas características culturais, sociais e institucionais (Manoharan & Ingrams, 2018; Yildiz, 2007), providenciando um instrumento teórico para estudar o complexo processo de adoção e implementação de governo eletrônico (Dias, 2020).

Fountain (2001) se destaca na aplicação da teoria institucional na literatura de governo eletrônico (Cordella & Iannacci, 2010) na medida em que concebe a adoção como uma representação (*enactment*) tecnológica, precedida de interação entre formas organizacionais, burocracia e redes, afetadas por objetivos das TIC e arranjos institucionais. Ela enfatiza o papel que as organizações do setor público desempenham na implementação de governo eletrônico, num esforço de integrar uma “tecnologia objetiva” (definida como o conjunto de *hardware* de TI, *software*, redes, Internet, etc.) com as características culturais, sociais e organizacionais em

que estão inseridas (Yildiz, 2007). Em outras palavras, as TIC são percebidas, implementadas e usadas em virtude de arranjos institucionais inerentes que conferem uma aura de estabilidade às práticas e formas organizacionais existentes. A tecnologia da informação tem o potencial de mudar as estruturas sociais e organizacionais e, simultaneamente, ser afetada por essas estruturas em seu design, implementação e uso (Luna-Reyes et al., 2005).

A esse respeito, Gil-Garcia (2012a) utilizou o referencial institucionalista de Fountain (2001) para revelar que a adoção tecnológica seria de fato uma representação da interação entre elementos simbólicos e materiais (práticas e formas organizacionais). Noutro estudo, Gil-Garcia e Flores-Zúñiga (2020) constataram que arranjos institucionais são afetados por condições políticas, sociais e econômicas extra governo e interagem com características organizacionais em geral, tendo como resultante a oferta de soluções tecnológicas pelas organizações públicas. A partir desse ponto de vista, uma perspectiva institucional convida a examinar como iniciativas de governo eletrônico ganham aprovação social (*i.e.*, legitimidade) de *stakeholders* e sua interação com os arranjos institucionais existentes. Mas também ajuda a destacar que a interação entre tecnologia e aspectos materiais (organizações e práticas organizacionais) é influenciada por aspectos simbólicos presentes no campo institucional (Hayes et al., 2014). Ou seja, o ambiente institucional influencia a adoção e implementação de governo eletrônico, e a institucionalização de iniciativas de governo eletrônico nas organizações públicas irá, incremental e recursivamente, levar a mudança institucional (Dias, 2020)

Por isso, uma abordagem institucional ajuda a localizar influências de caráter simbólico nas práticas organizacionais relacionadas ao governo eletrônico (Eom, 2012). Outrossim, questiona o discurso disruptivo associado à transformação digital, realçando a mudança institucional como um desafio, com os arranjos institucionais existentes servindo de árbitros fundamentais para decidir se e como novas iniciativas de governo eletrônico ganham aceitação (Hinings et al., 2018).

Nessa corrente, mais recentemente, tem havido o reconhecimento de uma complexidade institucional (Greenwood et al., 2011) que é endereçada pelas organizações de um campo organizacional. Uma literatura emergente nesse sentido está relacionada ao conceito de lógica institucional (Friedland & Alford, 1991; Thornton et al., 2012). Lógicas institucionais são instituições e são definidas como “padrões históricos de símbolos culturais e práticas materiais, socialmente construídos, incluindo suposições, valores e crenças, pelos quais indivíduos e organizações providenciam significado a suas atividades diárias, organizam tempo e espaço e reproduzem suas vidas e experiências” (Thornton & Ocasio, 1999, p. 804).

Mesmo com uma definição complexa, os estudos sobre lógica institucional se disseminaram. Do ponto de vista empírico, a variedade de contextos aplicados mostra também versatilidade teórica, revelando a necessidade de um conceito institucional para tratar o pluralismo institucional (Gond & Leca, 2012). Lógicas institucionais desvelaram campos tão diversos quanto editoras de livros (Thornton & Ocasio, 1999), orquestras musicais (Glynn & Lounsbury, 2005), instituições de microfinanças (Battilana & Dorado, 2010), culinária francesa (Rao et al., 2003), escolas (Bridwell-Mitchell & Sherer, 2016) e pagamentos móveis (Brandão, 2014), dentre muitos outros (vide Greenwood et al., 2011; Thornton et al., 2012).

De acordo com Rendtorff e Storm Pedersen (2016), lógicas institucionais coexistem na Administração Pública, disputando a atenção dos atores e influenciando a criação e a manutenção de práticas organizacionais. As lógicas burocrática e de digitalização (vide Quadro 7), representando aspectos simbólicos distintos e práticas correspondentes, exprimem paradigmas importantes no tocante ao governo eletrônico (Ho, 2002). Similarmente, analisando como as iniciativas de governo eletrônico são encaradas por gestores públicos, Rose et al. (2014) identificam ideais característicos na Administração Pública, entre eles o ideal burocrático, que se relaciona ao profissionalismo e à eficiência, mas não à efetividade do serviço ou ao engajamento com a sociedade.

Quadro 7 — Lógicas institucionais no campo da Administração Pública

Elementos / Lógicas	Burocracia weberiana (BW-Lógica)	Sistemas e conceitos digitais (D-Lógica)
Metáfora fundamental	O Estado	A Digitização
Simbolismo cultural	Unidade do Estado, o ethos público, obrigações e direitos dos cidadãos	Produção de serviços públicos inteligentes, eficiência, tratamento igualitário de cidadãos quanto à provisão de serviços públicos (sem discricionariedade)
Prática Materializada	Hierarquia, centralização e padronização <i>top-down</i> , economia de escala e divisão do trabalho	Conceitos e sistemas digitais como base para provisão, produção, distribuição e gestão de serviços públicos a cidadãos enquanto usuários finais. Conjuntos <i>on-line</i> de <i>big-data</i> , algoritmos e <i>scores</i>
Origem teórica	Tipo ideal de burocracia	Ciência de dados e (revitalização do) modelo racional de tomada de decisão (processos)

Fonte: Adaptado de Rendtorff e Storm Pedersen (2016)

Segundo Hayes et al. (2014), as lógicas institucionais se materializam porque estão profundamente enraizadas e, na maioria das vezes, são aceitas como o modo certo de organizar algo. Para estes autores, elas incorporam valores, crenças e imperativos normativos, que

normalmente são tomados como reflexo de uma realidade objetiva; questioná-los e mudá-los explicitamente é muito difícil e pode levar a muitas formas indiretas de resistência. Contrariamente a estudos que demonstram uma mudança transformacional entre lógicas (Thornton et al., 2012, p. 164), Hayes et al. (2014) consideram que essas lógicas institucionais estejam imbricadas durante todo o processo de digitalização.

Instituições, portanto, importam para o desenvolvimento de governo eletrônico. Os estudos sobre desenvolvimento de governo eletrônico geralmente tratam instituições de maneira ligeiramente diferente do que foi exposto acima. Manoharan e Ingrams (2018), por exemplo, destacam que a perspectiva institucional estaria relacionada a acontece a interação de fatores políticos, legais, ambientais nos governos e lidam com influências mais complexas no governo eletrônico. Ingrams et al. (2020) concebe fatores institucionais como o nível de democrático e a competição regional entre cidades. Já Manoharan (2012) lista fatores institucionais como relacionados à forma de governo dos condados americanos, suporte de *stakeholders*, capacidades técnicas, orçamento público, complexidade organizacional. O que se observa, porém, é que o que se chama de fatores institucionais nesses estudos costuma ser algo genérico, abrindo um debate sobre o que de fato são *instituições* nesses estudos. Em defesa desses trabalhos, talvez, se já plausível reconhecer que eles adotam instituições como algo relacionado ao pilar institucional regulativo (Scott, 2008, pp. 50-54), ou na terminologia de DiMaggio e Powell (1983) como elementos de um processo coercitivo de isomorfismo. Ou seja, instituições são vistas como algo que constrange e regulariza o comportamento. Nesse sentido, o desenvolvimento de governo eletrônico seria decorrência de processos regulatórios envolvendo o estabelecimento de regras, a conformidade com padrões e etc. Assim, os estudos de desenvolvimento de governo eletrônico concebem o ambiente institucional como composto de “regras do jogo”, que induzem a adoção de inovações de e-gov (Dias, 2020; Ingrams et al., 2020).

Há, contudo, uma outra maneira de olhar o desenvolvimento de governo eletrônico, e que é mais aderente com a discussão neoinstitucionalista. Conforme se enfatizou, lógicas institucionais são instituições (Ocasio & Thornton, 2008). Isso porque há em todo campo institucional uma concepção dos atores acerca de qual a forma adequada de organizar os processos de trabalho, *lato sensu* (Thornton et al., 2012) Ou seja, a maneira como um serviço público deve ser organizado não é meramente algo instrumentalista, como aduz o pilar institucional regulativo. Em outras palavras, lógicas institucionais são baseadas nos pilares institucionais normativo e cultural-cognitivo (Ocasio & Thornton, 2008; Scott, 2008, pp. 50-

59), e se relacionam com processos miméticos e normativos de isomorfismo (DiMaggio & Powell, 1983)

No que se refere ao desenvolvimento de governo eletrônico, então, está se enfatizando que o campo institucional da Administração Pública pode ser caracterizado por ao menos duas lógicas institucionais. Rendtorff e Storm Pedersen (2016) denominam essas lógicas conforme o Quadro 7. A dinâmica de interação dessas lógicas institucionais, porém, acontece no campo material das práticas e organizações. Toda lógica pode ser associada ao menos a uma prática organizacional e é justamente por esse nexo com as práticas organizacionais que se pode atentar que há de fato uma manifestação das lógicas (Thornton et al., 2012). Hayes et al. (2014) destacam bem essa discussão ao confirmar que existe um imbricamento entre as lógicas burocrática e digital, não sendo a digitalização um processo de mudança radical, e sim incremental. De maneira mais esquemática, Dias (2020) reconhece a mesma dinâmica incremental, ao colocar que a *institucionalização* tem uma recursividade com a adoção e a implementação de e-gov (vide Figura 6).

2.5. Modelo e Hipóteses

A tese procura compreender por que serviços públicos possuem níveis de maturidade diferentes. Conforme colocado na seção 2.1.1., a literatura tem apresentado levantamentos de fatores organizacionais, ambientais e institucionais de governo eletrônico (Choi et al., 2016; Dias, 2020; Larsen, 2001; Larsen, 2003; Maxwell et al., 2019; Napitupulu, 2014). Ao mesmo tempo, uma perspectiva contingente do desenvolvimento de governo eletrônico aponta para a existência de variáveis organizacionais e ambientais que se relacionam com a adoção e implementação de governo eletrônico, representando, conforme a seção 2.4.1, barreiras e habilitadores do desenvolvimento de governo eletrônico.

Há ainda autores que utilizaram a teoria neoinstitucional para explicar a implementação do governo eletrônico (Fountain, 2001; Garcia-Garcia & Gil-Garcia, 2017; Gil-Garcia & Flores-Zúñiga, 2020; Hassan & Gil-Garcia, 2008). A presente modelagem assume que há um processo de institucionalização de lógica institucional em permanente atuação durante o desenvolvimento de governo eletrônico, conforme explicado na seção 2.4.2. Assim, o primeiro conjunto de hipóteses (H1 a H4) pode ser facilmente associado à ideia de barreiras, habilitadores e instituições da seção 2.4.

Adicionalmente, considerando o exposto na seção 2.2, a presente modelagem também recorre à literatura de instrumentos governamentais para melhor compreender a maturidade de governo eletrônico. Uma das dificuldades recorrentemente mencionadas para teorização em governo eletrônico é que se trata de um campo imbricado entre estudos de sistemas de informação e de administração pública (Belanger & Carter, 2012; Das et al., 2017; Scholl, 2008). Zouridis e Thaens (2003) criticam os estudos de governo eletrônico de serem centrados apenas na aplicação de tecnologia, sem reflexão acerca do lócus governamental. E propõem que teorias de Administração Pública ou Ciência Política sejam usadas para aprimorar a compreensão do governo eletrônico. Nesse sentido, o uso da literatura de instrumentos governamentais nos permite entender melhor o contexto governamental dos serviços públicos. Ou seja, o serviço público tem fatores organizacionais, ambientais e institucionais — apreendidos pela ideia de barreiras, habilitadores e instituições — que são próprios de sua operação, mas o serviço público também revela o que faz um governo. Destacam-se aqui as características de coercibilidade e de diretividade dos instrumentos governamentais que formam os serviços públicos do governo. A característica de coercibilidade do instrumento governamental determina o tipo do serviço público, ainda na fase de formulação da política pública. Ao mesmo tempo, a característica de diretividade, de caráter político-administrativo, influencia como o serviço público será operado pela organização pública responsável.

Simplificadamente, essas características dos instrumentos governamentais podem ser vistas como inerentes ao ambiente em que um serviço público funciona, ou de habilitadores externos (Manoharan & Ingrams, 2018). A coercibilidade do instrumento nos chama a atenção de que os serviços públicos exprimem uma opção política ampla, que pode favorecer ou não o desenvolvimento de governo eletrônico daquele serviço, haja vista que podem ser intensivos em ativos de informação (*sermons*), econômicos (*carrots*) ou de regulação (*sticks*). E a característica de diretividade implicaria um contexto político-administrativo para que o serviço público seja implementado, afetando assim fatores organizacionais, ambientais e institucionais que são próprios da operação do serviço. As hipóteses H5 e H6 tratam dessas características dos instrumentos governamentais.

Portanto, pode-se dizer que o alcance de estágios de maturidade de governo eletrônico por um serviço público está relacionado a características dos instrumentos governamentais. A coercibilidade e a diretividade dos instrumentos governamentais afetam a adoção e a implementação de governo eletrônico. A característica de coercibilidade dos instrumentos, pelos ativos informacionais, econômicos e regulativos constitutivos, irá definir o conjunto de serviços públicos de um governo, assim influenciando a implementação de e-gov.

Já a característica de diretividade dos instrumentos governamentais irá influenciar os fatores organizacionais, ambientais e institucionais próprios da operação do serviço, e consequentemente influenciará a adoção pelos serviços. Os serviços públicos estão imersos numa estrutura governamental, sendo também esperada que a adoção seja influenciada pela atuação da respectiva Unidade de Governo Digital. A adoção e implementação de e-gov levam à institucionalização de iniciativas de e-gov, conforme Dias (2020), alcançando as barreiras, habilitadores e instituições, num ciclo de mudanças gradual e recursivo. Assim, pode-se falar que a pesquisa possui uma concepção de como a maturidade e o desenvolvimento de governo eletrônico são afetados pelas características dos instrumentos governamentais, e pela adoção e implementação de e-gov. E como barreiras, habilitadores e instituições influenciam essas categorias abstratas do governo eletrônico. A Figura 7 apresenta esse *framework* do desenvolvimento de governo eletrônico, que inspira a pesquisa e a enumeração de hipóteses. Além das categorias abstratas mencionadas neste parágrafo, também se inseriu o tamanho da população como um habilitador externo.

Figura 7 — *Framework* do desenvolvimento de governo eletrônico

Fonte: Elaboração própria.

Passa-se agora à discussão dos principais constructos e hipóteses da pesquisa.

Conforme já mencionado, a existência de barreiras representa um fator-chave para o sucesso de iniciativas de governo eletrônico. Diversos autores se debruçaram na tentativa de

enumerar fatores críticos de sucesso na literatura de governo eletrônico (Choi et al., 2016; Dias, 2020; Larsen, 2001; Larsen, 2003; Maxwell et al., 2019; Napitupulu, 2014). Recente estudo de Luciano et al. (2021) também aponta diversos fatores críticos em estados brasileiros. Enumerando algumas das barreiras, podemos ressaltar, por exemplo, que restrições legais são uma contingência importante, pois organizações públicas são criadas e operadas pela virtude de uma ou mais regras formais, as quais afetam qualquer tipo de decisão, incluindo projetos de TIC (Gil-García & Pardo, 2005).

Também barreiras relativas à falta de recursos, à colaboração interorganizacional e à resistência à mudança são mencionadas na literatura. Em países menos desenvolvidos barreiras ao serviço público eletrônico são absolutamente relevantes, conforme observa Mukabeta Maumbe et al. (2008), sugerindo que a falta de recursos e de posturas de gestão a favor do avanço da digitalização talvez sejam das mais perceptíveis. Colaboração interorganizacional, por exemplo, é uma questão relevante nas iniciativas de governo eletrônico, haja vista temas como interoperabilidade, integração de informações ou otimização de recursos tecnológicos (Luna-Reyes et al., 2007). O medo de mudança é uma barreira conhecida para inovação, especialmente em ambientes burocráticos e legalistas (Müller & Skau, 2015; Seng et al., 2010). Luciano et al. (2021) identificaram que mais de 65% dos gestores estaduais concordam que há barreiras culturais do governo em relação à digitalização, como resistência às mudanças e medo de que a inovação enfraqueça a robustez do governo.

Barreiras relacionadas ao usuário são também influentes no nível de maturidade (Budding et al., 2018). Abordando a questão pela ótica da divisão digital, certas características dos usuários afetam a implementação do governo eletrônico na medida em que encerram restrições tecnológicas e socioeconômicas de uso dos serviços eletrônicos, as quais impactam a oferta de tais serviços pelas organizações públicas (Helbig et al., 2009). Por isso, Helbig et al. (2005) apresentam uma abordagem denominada de divisão digital contingente, em que públicos de perfil socioeconômico ou técnico vulneráveis são excluídos do governo eletrônico. Mesmo iniciativas de promoção de acesso, como quiosques digitais, não assegurariam à população mais vulnerável total utilização das soluções de governo eletrônico (Luna-Reyes et al., 2007). Dado que muitos projetos são inspirados em soluções de países desenvolvidos, Mukabeta Maumbe et al. (2008) ressaltam que toda uma gama de características estruturais da economia e da sociedade de países mais pobres resulta em divisão digital e afeta as iniciativas de governo eletrônico nos serviços. Budding et al. (2018) sustentam que aspectos relativos à idade da população estão relacionados ao nível de maturidade, tendo identificado que municipalidades com perfil muito idoso (mais de 65 anos) estão associadas negativamente à maturidade de

governo eletrônico. Tangi et al. (2021) identificou que regiões municipais geograficamente montanhosas na Itália encerram dificuldades de infraestrutura e treinamento de TIC, influenciando a maturidade.

A modelagem apresentada toma como ponto de partida as várias barreiras à adoção e à implementação de governo eletrônico. Embora estes estudos sobre barreiras sejam úteis para apontar que há inúmeros desafios à implementação de governo eletrônico, parece mais importante destacar que qualquer barreira é um empecilho ao desenvolvimento de governo eletrônico de um serviço público. Utilizando a literatura de fatores críticos de sucesso, algumas dessas barreiras foram mencionadas nos parágrafos anteriores, e são justificadas teoricamente por diversos estudos mencionados no Quadro 8, que ocorrem no contexto de projetos de digitalização. Em síntese, as diversas barreiras em um serviço representam, portanto, uma resistência para que níveis de maturidade mais elevados sejam alcançados.

H1: A existência de barreira ao sucesso de iniciativas de e-gov num serviço público se relaciona negativamente com o nível de maturidade de governo eletrônico do serviço.

Mais recentemente, porém, tem ficado evidente que a maturidade de governo eletrônico está relacionada a uma estratégia mais ampla, orquestrada dentro do Estado por unidades especializadas e dedicadas ao governo digital. As experiências ruins em governo eletrônico levaram diversos países a adotar uma nova agenda, materializada na figura organizacional de uma Unidade de Governo Digital (Clarke, 2017). Esse movimento inspirou diversos países pelo mundo, incluindo o Brasil, cuja UGD apresenta uma crescente ênfase na digitalização da Administração Pública, observada, por exemplo, pela impressionante produção de estratégias de governo digital (BRASIL, 2016, 2018, 2020).

A indução do governo digital nas organizações públicas ocorre pela promoção de uma agenda de governança digital que, segundo a estratégia de governo digital brasileira, buscaria, entre outras ações, a melhoria dos serviços públicos digitais e o “incentivo a que áreas de TI promovam serviços públicos digitais” (BRASIL, 2016, p. 4). Destacou-se também a plataforma de cidadania digital e a promoção pela equipe da UGD brasileira de um “kit de transformação digital” junto aos órgãos federais (Heckert, 2018).

Semelhantemente, os autores identificam um conjunto de variáveis que funcionariam como habilitadores do governo eletrônico. Gil-García e Pardo (2005) enumeram dezenas de

estudos que apontam estratégias bem-sucedidas nas iniciativas de governo eletrônico, tais como: planejamento geral, elaboração de protótipos, envolvimento de usuários finais ou existência de políticas e padrões de TIC. Choi et al. (2016) realizam outro levantamento em que identificam mais estudos sobre habilitadores do sucesso nas iniciativas de governo eletrônico, tais como a existência de estratégia e objetivos claros, o comprometimento político e a liderança. Em suma, estes diversos habilitadores identificados apontam para variadas técnicas gerenciais bem-sucedidas, algumas até elementares, que ocorrem no contexto de projetos de digitalização.

Mais recentemente, porém, tem ficado evidente que a maturidade de governo eletrônico está relacionada a uma estratégia mais ampla, orquestrada dentro do Estado por unidades especializadas e dedicadas ao governo digital. As experiências ruins em governo eletrônico levaram diversos países a adotar uma nova agenda, materializada na figura organizacional de uma Unidade de Governo Digital (Clarke, 2017). Esse movimento inspirou diversos países pelo mundo, incluindo o Brasil, cuja UGD apresenta uma crescente ênfase na digitalização da Administração Pública, observada, por exemplo, pela impressionante produção de estratégias de governo digital (BRASIL, 2016, 2018, 2020).

A indução do governo digital nas organizações públicas ocorre pela promoção de uma agenda de governança digital que, segundo a estratégia de governo digital brasileira, buscaria, entre outras ações, a melhoria dos serviços públicos digitais e o “incentivo a que áreas de TI promovam serviços públicos digitais” (BRASIL, 2016, p. 4). Destacou-se também a plataforma de cidadania digital e a promoção pela equipe da UGD brasileira de um “kit de transformação digital” junto aos órgãos federais (Heckert, 2018).

A indução dos serviços públicos em direção a uma agenda de governo digital, portanto, representa algo recente e que se coaduna com o movimento internacional de uma governança digital. Uma das maneiras identificadas é a elaboração pelos serviços públicos de projetos de digitalização, conforme Gil-Garcia e Flores-Zúñiga (2020), que ressaltam a existência de uma agenda digital em estados mexicanos, materializada pela presença ou ausência de projetos de digitalização.

H2: A indução à digitalização de um serviço público se relaciona positivamente com o nível de maturidade de governo eletrônico do serviço.

Quadro 8 — Lista de estudos relacionados às hipóteses

Tipo de fator	Variável independente	Variável indicadora	Estudos relacionados
Barreira	Barreira	Com restrições legais	Gil-García e Pardo (2005) Dawes e Nelson (1995).
		Falta de recursos financeiros Falta de Recursos humanos Falta de infraestrutura	Gil-García e Pardo (2005) Moon e Norris (2005) Choi et al. (2016) Moon (2002) Manoharan (2012) Müller e Skau (2015)
		Falta de priorização Falta de colaboração interorganizacional Com resistência a mudanças	Luna-Reyes et al. (2007) Seng et al. (2010) Luciano et al. (2021) Müller e Skau (2015)
		Com resistência externa	Dawes e Pardo (2002) Byrd et al. (1995) Harris (2000)
		Usuário com perfil de vulnerabilidade social Usuário com perfil de vulnerabilidade rural Restrições tecnológicas para acesso	Budding et al. (2018) Helbig et al. (2009) Luna-Reyes et al. (2007) Mukabeta Maumbe et al. (2008) Tangi et al. (2021)
Habilitadores	Indução	Existência de projeto de digitalização	Clarke (2017, 2020) BRASIL (2016) Gil-Garcia e Flores-Zúñiga (2020)
	Demanda	Tamanho do público-alvo	Brudney e Selden (1995) Tangi et al. (2021) Budding et al. (2018)
	Diretividade	Centralização político-administrativa Sem interdependência de serviços públicos Cobrança pelo serviço	Salamon (2002) Howlett (2019) Moon e Norris (2005) Wu et al. (2017) Luciano et al. (2021)
	Coercibilidade	Tipo de instrumento governamental	Doern e Phidd (1983) Vedung (1998) Filgueiras et al. (2019) Solar et al. (2009)
Instituição	Institucionalização da Centralidade do usuário	Práticas de análise técnica discricionária e de avaliação da satisfação do usuário	Hayes et al. (2014) Rendtorff e Storm Pedersen (2016) Varavithya e Esichaikul (2006) Hayes et al. (2014) Verdegem e Verleye (2009) Tangi et al. (2021) Delone e McLean (2014)

Fonte: Elaboração própria.

A literatura de governo eletrônico preconiza os serviços públicos assumam uma visão orientada ao usuário (OECD, 2020). Isso pode ser denominado de uma lógica institucional de “centralidade do usuário”. Contudo, essa institucionalização da centralidade do usuário decorre de uma maneira de enxergar novos princípios organizativos, contemplando no campo da Administração Pública mais a lógica institucional digital do que uma lógica institucional burocrática, para usar a nomenclatura de Rendtorff e Storm Pedersen (2016) e constante do Quadro 7.

A institucionalização da centralidade do usuário na Administração Pública não é trivial e esbarra numa cultura burocrática weberiana, de discricionariedade administrativa, que frequentemente não prioriza o usuário do serviço público (Reddick et al., 2011). Pela ótica teórica desta tese, o desenvolvimento de governo eletrônico é um processo longo em que duas maneiras diferentes de pensar a Administração Pública passam a conviver. Essas crenças seriam, porém, apreensíveis pelo conceito de lógica institucional, o qual assume que fatores socioculturais afetam práticas e organizações. Quando se fala de lógicas institucionais, dirige-se a discussão para aspectos cognitivos, simbólicos e normativos dos princípios organizativos de um campo; mas as lógicas institucionais se concretizam, por exemplo pela existência de práticas organizacionais, aspectos materialmente identificáveis e passíveis de associação a certas lógicas. Prática se refere a formas ou constelações de atividades socialmente cheias de significado, relativamente coerentes e estabelecidas (Lounsbury & Crumley, 2007; Thornton et al., 2012, p. 128). Nesse sentido, a institucionalização da centralidade do usuário é concebida nesta tese como uma consequência da convivência dentro de um serviço público de lógicas institucionais diferentes do campo da Administração Pública, mas associadas cada qual a uma prática: as práticas de análise técnica discricionária e de avaliação da satisfação do usuário são destacadas neste trabalho.

A institucionalização da centralidade do usuário representa, portanto, um reconhecimento de que não existe uma mudança radical, em que uma lógica e sua prática correspondente elimina a concorrente. Conforme demonstra Hayes et al. (2014) há um imbricamento de lógicas institucionais durante todo o processo de digitalização de um serviço. Isto implica que as práticas correspondentes coexistam por tempo considerável num serviço pública. A institucionalização da centralidade de usuário então se manifesta pela interação das práticas, com uma paulatina modificação da discricionariedade administrativa e um surgimento concomitante da avaliação da satisfação do usuário.

A digitalização afeta a discricionariedade administrativa negativamente (Busch, 2018; Busch & Henriksen, 2018). Os artigos sobre discricionariedade e governo eletrônico

tendem a considerar que a discricionariedade é arbitrária ou ineficiente (Reddick et al., 2011), sendo por isso desejável o uso de tecnologias para sua contenção e seu controle (Varavithya & Esichaikul, 2006). Mas, como bem registra Nguyen et al. (2020, p. 2), o desafio está “*em transformar serviços eletrônicos básicos em iniciativas mais e mais eletrônicas, que possam extrair os elementos humanos dos procedimentos administrativos*”. Discricionariedade é um conceito multifacetado, com inúmeras escolas contribuindo para compreensão do fenômeno (Evans & Hupe, 2020; Hupe, 2013). Mais especificamente na seara de estudos de burocracia, fala-se em discricionariedade administrativa como sendo “a habilidade de um servidor público para fazer escolhas dentre possíveis cursos de ação ou inação” (Davis, 1969, p. 23), o que implica que a discricionariedade se refere à tomada de decisão. Isto, porém, sugere a existência de problemas mal estruturados (Simon, 1973; von Krogh, 2018), cuja solução seria mais bem obtida mediante avaliação e decisão humanas. Associando essa discricionariedade administrativa ao conceito de *street-level bureaucracy* (Hupe & Hill, 2007), Bovens e Zouridis (2002) observam que a discricionariedade administrativa decai à medida que a organização evolui na digitalização, passando por estágios identificados como *street-level bureaucracies*, *screen-level bureaucracies* até *system-level bureaucracies*, transmutando-se de uma discricionariedade administrativa para uma discricionariedade automatizada (Zouridis et al., 2020). Ou dito de outra maneira, a ascensão de uma lógica digital implica o decaimento da lógica burocrática, representada pela prática discricionariedade administrativa.

Paralelamente, a prática de avaliação da satisfação do usuário é vista como inerente à visão de centralidade do usuário no governo eletrônico (Verdegem & Verleye, 2009). A prática de avaliação da satisfação do usuário seria então está associada a organizações públicas sob influência da lógica digital, visto que a burocracia costuma estar menos orientada à efetividade (Hayes et al., 2014) e níveis mais elevados de maturidade estão associados à efetividade (Tangi et al., 2021). A literatura sobre sucesso de sistemas de informação também coloca a satisfação do usuário como um fator relevante (Delone & McLean, 2014), o que sugere que avaliar a satisfação do usuário esteja mais presente em serviços com nível de maturidade mais elevados. Por fim, não custa reiterar que a institucionalização tem um caráter recursivo no desenvolvimento de governo eletrônico, conforme Dias (2020), tanto sendo influenciada pela adoção e implementação de governo eletrônico, quanto sendo uma influência destas (vide Figura 6).

H3: A institucionalização da centralidade do usuário num serviço público se relaciona positivamente com o nível de maturidade de governo eletrônico do serviço.

Tamanho pode ser adotado como uma variável ambiental, sendo considerada neste caso ora em relação ao tamanho da comunidade, ora no tocante ao número de clientes (Brudney & Selden, 1995). O tamanho da população atendida por um governo é positivamente associado à maturidade (Budding et al., 2018; Ingrams et al., 2020; Tangi et al., 2021). Por isso, considerando que a demanda é na verdade um segmento da população que é alvo do serviço público, pode-se afirmar que há uma associação positiva. Igualmente, Luna-Reyes et al. (2012) inclui a demanda potencial entre os determinantes do governo eletrônico.

H4: A demanda potencial de um serviço público está positivamente relacionada com o nível de maturidade de governo eletrônico do serviço.

Características dos instrumentos governamentais também podem explicar a maturidade de governo eletrônico. A diretividade representa uma escolha sobre a implementação do instrumento pelas vias direta ou indireta, conforme aponta Salamon (2002). Uma maneira mais indireta implicaria um arranjo de distribuição do serviço público com a utilização de entidades privadas ou não-estatais. A escolha pela via direta aponta para uma entrega de serviço público por canais estatais. A diretividade também pode esmiuçada adentro dessa categorização simples de canais privados ou estatais, pois em cada um destes, e entre eles, há múltiplas configurações possíveis Salamon (2002). No caso de uma diretividade pública, pode-se observar uma maior concentração político-administrativo nos órgãos centrais do Estado ou em instâncias da administração indireta. Serviços públicos com tarifa, neste caso, refletiriam maior diretividade. As diversas interações do usuário de um serviço com o Estado podem estar distribuídas em múltiplos órgãos governamentais, cada qual com sua responsabilidade. Isto sugere que órgãos com maior diretividade teriam domínio maior sobre as diversas decisões sobre a implementação do instrumento governamental. A decisão política neste caso estaria mais centralizada, com menos vetos à decisão e maior autonomia administrativa à inovação e à execução de projetos. Uma melhor capacidade de política pública, em múltiplas dimensões, favoreceria o governo eletrônico naquela instância de serviço público (Luciano et al., 2021; Painter & Pierre, 2005; Wu et al., 2017). Além disso, a existência da característica de diretividade no instrumento governamental de um serviço público pode representar uma estratégia-chave, muitas vezes ressaltada na literatura de fatores de sucesso de e-gov, sendo uma espécie de habilitador do desenvolvimento de governo eletrônico (Choi et al., 2016; Gil-García & Pardo, 2005).

H5: A existência da característica de diretividade no instrumento governamental de um serviço público está positivamente relacionada com o nível de maturidade de governo eletrônico do serviço.

Como já mencionado, a característica da coercibilidade dos instrumentos governamentais exprime debate profícuo na Ciência Política. A coercibilidade dos instrumentos governamentais aponta para uma escolha coletiva, de fundo, acerca da solução adequada ao problema público, e sugere preferências políticas ou ideológicas dos atores (Macdonald, 2008). A teoria de instrumentos governamentais aponta para um *continuum* de coercibilidade, em que os instrumentos governamentais articulam ativos de informação (*Sermons*), econômicos (*Carrots*) ou regulatórios (*Sticks*).

Esta tipologia, parcimoniosa, favorece uma reflexão acerca das implicações para a maturidade de governo eletrônico. Os modelos de maturidade de serviço concebem nos primeiros estágios uma transformação pautada principalmente pela digitalização de informação sobre o serviço público, nisso sugerindo que instrumentos governamentais de menor coercibilidade, do tipo *Sermons*, tenham evidente facilidade de alcance do primeiro patamar de maturidade. No outro extremo, instrumentos governamentais com maior coercibilidade, caracterizados por ativos de regulação (*Sticks*), devem ter uma vantagem para avançar na maturidade, haja vista que aparatos administrativos são construídos para que o usuário possa comprovar o cumprimento dos mandamentos regulatórios. Essa característica de regulação permeada por processos administrativos para verificação de conformidades é tipicamente suscetível à digitalização. Entretanto, essa dimensão da regulação muitas vezes envolve uma certa discricionariedade técnica na avaliação de requisitos do caso específico, o que nem sempre é inteiramente passível de digitalização (Ranerup & Henriksen, 2020; Zouridis et al., 2020)

Instrumentos governamentais de média coercibilidade, com ativos econômicos (*carrots*), são provavelmente os mais interessantes para o desenvolvimento de governo eletrônico. Como apontado na seção sobre a natureza dos modelos de maturidade, há uma sucessão de etapas intrincadas de automação e integração tecnológicas e transformação de processos para progressão pelos estágios (Lee, 2010; Siau & Long, 2005). Pelo caráter econômico transacional dos instrumentos governamentais de média coercibilidade (*Carrots*), em que o usuário deve “pagar ou receber” algo ao/do governo, provavelmente a adoção e a implementação de e-gov deve ocorrer em muitas etapas desse serviço público. Filgueiras et al.

(2019) e Solar et al. (2009) observaram que serviços públicos relacionados a impostos, taxas ou contribuições tributárias são mais propensos a níveis elevados de maturidade.

H6: O grau de coercibilidade do instrumento governamental de um serviço público está positivamente associado com o nível de maturidade de governo eletrônico do serviço.

H6.1: Serviços públicos com instrumentos governamentais de média coercibilidade possuem maior efeito no nível de maturidade de governo eletrônico do serviço do que serviços públicos com instrumentos governamentais de alta coercibilidade.

Apresentados os constructos e as hipóteses, tem-se na Figura 8 o modelo conceitual da pesquisa, o qual considera fatores da adoção e implementação de governo eletrônico e características dos instrumentos governamentais em relação à maturidade de governo eletrônico dos serviços públicos. O Quadro 8 apresenta os principais estudos que se relacionam às hipóteses, assim também classifica as hipóteses em barreiras (H1), habilitadores (H2, H4 a H6), e institucionalização (H3).

Figura 8 — Modelo conceitual

Fonte: Elaboração própria.

Uma das críticas aos modelos de maturidade de governo eletrônico é que os estágios são apresentados por descrições, sem discussão das variáveis relevantes para discriminação das etapas de maturação (Andersen & Henriksen, 2006; Lee, 2010; Mettler, 2009; Pöppelbuß & Röglinger, 2011). É discutível a natureza teórica dos modelos de maturidade. Enquanto há autores que evitam se posicionar, como Mettler (2009), outros, como Belanger e Carter (2012), classificam-nos como um tipo de teoria de análise (Gregor, 2006), ao invés de modelos teóricos, e demandam o aperfeiçoamento para se tornarem teorias sobre a evolução nos níveis de maturidade de governo eletrônico. Essa evolução, como ressaltado na seção 2.4, é definida como desenvolvimento de governo eletrônico (Ingrams et al., 2020; Manoharan & Ingrams, 2018).

Uma das maneiras de entender o desenvolvimento de governo eletrônico, então, é aproveitar as hipóteses elencadas acima para analisar o escopo do efeito das variáveis. Uma contribuição teórica importante deste estudo seria compreender se o efeito das variáveis é global ou localizado em certos estágios de maturidade. Müller e Skau (2015), conforme Quadro 6, propuseram que algumas variáveis seriam mais influentes em níveis localizados de maturidade, enquanto outras seriam de efeito global. O efeito global, inclusive, foi inferido de mera ausência de relatos sobre efeitos específicos. Daí a necessidade de estudos empíricos para investigar o escopo dos efeitos das variáveis explicativas do desenvolvimento de governo eletrônico.

Além disso, é esperado que as variáveis relacionadas às características dos instrumentos governamentais (diretividade e coercibilidade), H5 e H6, tenham efeito global no desenvolvimento de e-gov, haja vista que estão menos próximas da adoção e da implementação de governo eletrônico (vide Figura 7), representando habilitadores externos (Manoharan & Ingrams, 2018). O mesmo, provavelmente, acontece com a variável sobre demanda (H4), que também é um habilitador externo. Já as variáveis sobre barreira (H1) e indução (H2) por serem mais internos aos serviços devem apresentar efeitos com escopo localizado em certos estágios de maturidade de e-gov. Finalmente, a hipótese sobre centralidade do usuário (H3), conforme colocado por Müller e Skau (2015), deve ter um efeito no desenvolvimento de governo eletrônico de escopo localizado em certos estágios de maturidade de e-gov (vide Quadro 6).

H7.1: A existência de barreira ao sucesso de iniciativas de e-gov num serviço público possui efeito localizado no desenvolvimento de governo eletrônico do serviço.

H7.2: A indução à digitalização de um serviço público possui efeito localizado no desenvolvimento de governo eletrônico do serviço.

H7.3: A institucionalização da centralidade do usuário num serviço público possui efeito localizado no desenvolvimento de governo eletrônico do serviço.

H7.4: A demanda de um serviço público possui efeito global no desenvolvimento de governo eletrônico do serviço.

H7.5: A existência da característica de diretividade no instrumento governamental de um serviço público possui efeito global no desenvolvimento de governo eletrônico do serviço.

H7.6: O grau de coercibilidade do instrumento governamental de um serviço público possui efeito global no desenvolvimento de governo eletrônico do serviço.

3. Metodologia aplicada

Neste capítulo é apresentada a metodologia escolhida para verificar as hipóteses mencionadas no referencial teórico. O capítulo começa com uma sintética descrição da pesquisa que orienta a aplicação da metodologia. Em seguida, é apresentado o desenho da pesquisa e o detalhamento dos dados secundários, da operacionalização das variáveis dependente e independentes. E ainda a estratégia de análise que será utilizada para responder à pergunta de pesquisa. Estas três seções devem oferecer uma visão geral do estudo e do plano operacional-metodológico da pesquisa.

Na sequência, constam duas seções específicas dos métodos estatísticos selecionados. Primeiramente, sobre a regressão logística e, depois, sobre as regressões multinomial e ordinal. Cada etapa dos métodos quantitativos envolve inúmeros procedimentos e, dentro do possível, são descritos os principais aspectos, como pressupostos, modelagem e inferência. Por fim, a quinta seção apresenta as limitações metodológicas do estudo.

3.1. Descrição geral da pesquisa

A pesquisa analisa a variabilidade nos níveis de maturidade de governo eletrônico dos serviços públicos. Nesse sentido, a pesquisa pode ser considerada explicativa pois busca compreender o efeito de fatores organizacionais, ambientais e institucionais. O fenômeno de governo eletrônico é visto como evolucionário, daí o interesse em compreender que variáveis estão associadas aos níveis de maturidade, e também quais teriam efeito global ou local no desenvolvimento de governo eletrônico.

O trabalho empírico terá abordagem quantitativa, buscando testar hipóteses do modelo conceitual delineado na seção teórica. A maturidade de e-gov será analisada em três patamares: nenhuma, baixa e alta maturidades. A execução da metodologia buscará responder às seguintes perguntas:

- Qual o efeito das variáveis mencionadas no modelo conceitual na existência de maturidade?
- Qual o efeito das variáveis na existência de alta maturidade?
- Qual o efeito das variáveis em cada nível de maturidade?

- Qual o efeito global (ou localizado) dessas variáveis ao longo dos níveis de maturidade, ou seja, no desenvolvimento de governo eletrônico?

Essas perguntas ensejarão três métodos de investigação específicos. A primeira e segunda perguntas, que buscam explicar a existência de maturidade, ou de alta maturidade, serão respondidas com o método de regressão logística. A terceira pergunta analisará cada nível de maturidade de governo eletrônico (nenhuma, baixa e alta maturidade), utilizando a regressão multinomial. A quarta pergunta será respondida com a regressão ordinal.

3.2. Desenho da pesquisa

Para compreender a maturidade e o desenvolvimento de governo eletrônico, o objeto da pesquisa são os serviços públicos digitalizados ou não. A seguir são apresentadas a fonte dos dados da pesquisa e as definições constitutivas e operacionais das variáveis.

3.2.1. Origem dos dados

Serão utilizados dados secundários nesta tese, advindos da Pesquisa sobre Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal, coletada pela Escola Nacional de Administração Pública (ENAP). A coleta foi executada pela ENAP, sob coordenação do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com apoio da Casa Civil da Presidência da República, levantando dados da Administração Pública Federal direta e indireta, em diversas etapas (vide Figura 9). A base de dados pode ser baixada no *site* da ENAP: <https://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3695>.

O instrumento de coleta de dados, em anexo, envolveu a aplicação de um questionário a cada serviço público de atendimento identificado pela equipe da ENAP. Como resultado da pesquisa foram coletadas informações sobre 1.740 serviços públicos, em 85 organizações públicas, em 2017. Justifica-se a utilização desse banco de dados por representar uma coleta transversal do governo federal, relativamente recente e que permite construir uma visão ampla sobre a Administração Pública brasileira.

Além disso, a opção por utilizar dados secundários nesta tese também se deveu à pandemia de COVID-19, declarada há cerca de dois anos atrás pela OMS. Por um lado, vislumbrou-se que a coleta de dados poderia ter prazos comprometidos num cenário de

fechamento de órgãos públicos. Também a interlocução para elaboração e teste de questionários ficaria prejudicada. Por outro lado, se a pandemia impactou de alguma maneira a digitalização de serviços públicos, a coleta de dados se daria sob um contexto de mudança radical (Amis et al., 2004), o que poderia distorcer de maneira desconhecida o preenchimento de questionários. O uso de dados secundários, portanto, atende melhor os objetivos da pesquisa nessa conjuntura inusitada.

Figura 9 — Macroetapas do *survey* da ENAP sobre serviços públicos de atendimento

Fonte: Heckert (2018)

O conceito de serviço público adotado nesta pesquisa está relacionado aos dados secundários utilizados. O Decreto nº 8.936/2016, que instituiu a Plataforma de Cidadania Digital, define serviço público como: “uma ação dos órgãos e entidades da administração pública federal para atender, direta ou indiretamente, as demandas da sociedade relativas ao exercício de direitos ou ao cumprimento de dever” (art.2º, I).

3.2.2. Variáveis da pesquisa

Conforme o modelo conceitual acima mencionado, as variáveis indicadoras que compõem as variáveis latentes foram construídas a partir de uma ou mais perguntas do questionário do *survey* da ENAP, em anexo a esta tese. O detalhamento completo da operacionalização das variáveis consta do Apêndice A. Definições constitutivas e operacionais (Vieira, 2004) para as variáveis dependente e independentes são apresentadas a seguir.

3.2.2.1. Variável dependente

A definição constitutiva da variável dependente é (Normann Andersen et al., 2020, p. 264): traduzido ao conceito de modelos de maturidade, compreende-se maturidade como um conceito dinâmico e relativo, relacionado ao tempo e ao contexto, sendo resultado de um processo de adaptação continuado, advindo de um panorama de crenças, objetivos e condições econômicas, socioculturais, político-legais e tecnológicas.

Já em relação à definição operacional de maturidade, recorre-se mais especificamente à nível de maturidade do serviço, sendo informada pelo responsável pelo serviço, e não por métricas externas de funcionamento do governo eletrônico, como características dos sites na internet, conforme realizou Serrano-Cinca et al. (2009) e Manoharan (2012). A avaliação dada na pesquisa do Censo pode ser vista como mais ampla, pois o gestor do serviço avaliou a maturidade considerando as interações com o usuário do serviço, julgando se estas atividades estão suficientemente digitalizadas ou não, o que é inteiramente aderente ao conceito de maturidade de governo eletrônico.

Em conformidade com Müller e Skau (2015), serão estudados os patamares de nenhuma, baixa ou alta maturidade. Nesse sentido, as hipóteses serão testadas em relação a esses patamares (agregações de níveis de maturidade), visto que o agrupamento de categorias de uma variável policotômica é coerente com os métodos selecionados (Tabachnick & Fidell, 2007, p. 465), e possibilita uma interpretação mais ampla das variáveis independentes. Para Müller e Skau (2015) essa agregação é empregada noutras áreas de estudo, além de oferecer uma interpretação mais compreensível, comunicável e aplicável em outros estudos. Sem dúvidas, a tradução pragmática da pesquisa, dos efeitos das variáveis aos gestores públicos, é facilitada quando se adotam os patamares de alta e baixa maturidade, comparativamente ao uso de cinco níveis de maturidade.

Embora os níveis da coleta de dados estejam alinhados ao trabalho de Lee (2010), há muitos outros modelos de maturidade que poderiam ser utilizados. A enorme variedade de modelos de maturidade, com nomenclaturas divergentes e vários números de estágios, recomenda uma estratégia de análise mais universal.

Conforme o Quadro 9, os níveis de digitalização serão analisados de três maneiras: (i) Serviço público sem ou com maturidade (variável binária); (ii) Serviço público sem ou com alta maturidade (variável binária); e (iii) Serviço público nos níveis de nenhuma, baixa ou alta maturidade (variável categórica).

Quadro 9 — Nível de digitalização de serviços públicos

Variável dependente (Nível de maturidade segundo Muller e Skau (2016))	Estágio correspondente no Modelo de Lee (2010)	Formulário da ENAP (Qual o nível de digitalização?)	
		Patamar	Descrição
Nenhuma maturidade	—	Nenhum	O serviço é todo prestado “no balcão” [exige a presença física do(a) usuário(a)], sem disponibilização de informações em plataformas digitais.
Baixa maturidade	Apresentando (<i>Presenting</i>)	Informativo	O(a) usuário(a) apenas pode acessar informações gerais sobre o serviço em plataformas digitais, sendo que a prestação é completamente presencial.
	Assimilando (<i>Assimilating</i>)	Parcial	Pelo menos uma das interações do processo de atendimento ao usuário ocorre por meio digital. [comunicação, agenda, upload e download de documento etc.].
Alta maturidade	Reformando (<i>Reforming</i>)	Digital	Todas as interações do serviço são realizadas por meio digital. O(A) usuário(a) pode solicitar, acompanhar e receber os resultados da prestação do serviço. [Nesse caso, o resultado pode não ser digital, mas sempre existe uma interferência humana no processo.
	Transformando (<i>Morphing</i>)	Autosserviço	O serviço é completamente automatizado e oferece resposta ao(à) usuário(a), não exigindo interação humana e sendo todo o processamento realizado por sistemas de informação.

Fonte: Autores mencionados nas primeiras colunas e, na última, a Pesquisa sobre Serviços Públicos de Atendimento (ENAP, 2018), conforme formulário do Anexo desta Tese.

3.2.2.2. Variáveis independentes

Serão consideradas as variáveis mencionadas no modelo conceitual, tomando-se as seguintes definições constitutivas daqueles constructos:

- Barreira – insuficiência em fatores administrativos para a adoção tecnológica dos usuários (Gil-García & Pardo, 2005; Manoharan & Ingrams, 2018);
- Indução – iniciativa integrante de uma estratégia nacional de governo digital (OECD, 2014), promovida por uma Unidade de Governo Digital (Clarke, 2020), visando o desenvolvimento de governo eletrônico de cada serviço público. No caso, a indução analisada é a elaboração de projetos de digitalização pelos serviços

públicos, em função da promoção da interação entre as áreas de TI e dos serviços públicos (BRASIL, 2016, p. 4) e ainda da promoção de um kit de transformação digital nos serviços públicos (Heckert, 2018);

- Centralidade do usuário – É um constructo de amplo significado, visto como um fator de sucesso de e-gov (Müller & Skau, 2015), uma orientação ao cidadão-usuário das iniciativas de governo eletrônico (Garcia-Garcia & Gil-Garcia, 2017), ou ainda envolvimento do usuário no design de sistemas de informação de e-gov (Saqib & Salam, 2017). Contudo, Manoharan e Ingrams (2018) preferem destacar a dimensão institucional do governo eletrônico, sendo por isso essa variável tratada com recurso à perspectiva de lógica institucional (Thornton et al., 2012). Conforme já observado por Rose et al. (2014) e Hayes et al. (2014) a digitalização envolve uma coexistência de lógicas institucionais até a transição para uma hegemonia de lógica institucional. Assim, utilizando esse referencial teórico, o foco se move para a institucionalização da centralidade do usuário naquele serviço público, apreensível pela paulatina assunção de uma prática organizacional, concomitantemente à modificação de outra prática. A prática de avaliação da satisfação do usuário é associada, teoricamente, à lógica digital, enquanto a prática de discricionariedade administrativa é associada à lógica burocrática, conforme denominações dadas por Rendtorff e Storm Pedersen (2016). Determinada combinação dessas práticas organizacionais num serviço é vista como sinal de que houve a institucionalização da centralidade do usuário naquele serviço público;
- Demanda – Considera a demanda potencial do serviço, tendo em vista que se o tamanho da população de um governo local é positivamente associado à maturidade de governo eletrônico (Budding et al., 2018; Tangi et al., 2021), o público-alvo do serviço federal também deve ser;
- Diretividade — “diretividade é o grau em que a entidade autorizando, financiando ou inaugurando uma ação pública é a responsável por ela” (Salamon, 2002, p. 29).
- Coercibilidade — Salamon (2002, p. 25) destaca que a coercibilidade é o critério mais importante na medida em que mede “a extensão em que uma ferramenta restringe o comportamento individual ou de grupo, em oposição a meramente encorajá-lo ou desencorajá-lo”. Já Vedung (1998), contornando a questão abstrata da coerção (que não é analisada nesta tese, diga-se), prefere uma classificação mais objetiva, que fala em coercibilidade, indicando três tipos de instrumentos,

cada um baseado num ativo principal: *Sermons* (informação), *Carrots* (econômico) e *Sticks* (regulação). A coercibilidade seria alta nos de tipo *Sticks*, média nos de tipo *Carrots* e baixa nos *Sermons*. Logo, ao se falar nessa característica dos instrumentos se está a frisar uma gradação de coercibilidade se manifesta teoricamente numa tipologia.

A definição operacional dos constructos consta do Quadro 10 e no Apêndice A.

Quadro 10 — Definição operacional das variáveis

Constructo	Definição Operacional
Barreira	Variável binária: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = se não houver carências administrativas, conforme as variáveis indicadas no modelo e Apêndice A; e • 1 = se houver.
Indução	Variável binária: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = Se não houver Projeto de digitalização para o serviço; e • 1 = se menciona a existência desse tipo de Projeto.
Centralidade do Usuário	Variável binária. Baseada na composição das seguintes variáveis categóricas: <ul style="list-style-type: none"> • Análise técnica discricionária (categórica) — prática influenciada por uma lógica institucional que foca no poder burocrático dos funcionários; e • Avaliação da satisfação do usuário (binária) — prática influenciada por uma lógica institucional, focada na prestação do serviço ao usuário. Assim, a combinação das variáveis acima resulta na existência ou não de centralidade do usuário no serviço público. Considerou-se que não há centralidade do usuário quando a prática de avaliação da satisfação inexistente e quando há discricionariedade. E que há a centralidade quando inexistente discricionariedade, ou quando está coexistente com a avaliação da satisfação. Detalhes no Apêndice A.
Demanda	Variável contínua. Utiliza a variável tamanho do público-alvo (variável categórica), de seis patamares de demanda, e que foi agregada no primeiro nível, por causa de problemas na premissa de linearidade no <i>logit</i> .
Diretividade	Variável binária: <ul style="list-style-type: none"> • 0 = se não houver nenhuma das variáveis indicadas no Apêndice A; e • 1 = se houver alguma variável mencionada.
Coercibilidade	Variável categórica. A escala foi: <ul style="list-style-type: none"> • Baixa coercibilidade — <i>Sermons</i>; • Média coercibilidade — <i>Carrots</i>; • Alta coercibilidade — <i>Sticks</i>.

Fonte: Elaboração própria.

3.2.3. Análise da Pesquisa

3.2.3.1. Métodos selecionados

As hipóteses do estudo serão testadas utilizando modelos de regressão logística, ordinal e multinomial. As regressões logística, multinomial e ordinal são indicadas porque a variável dependente é categórica (Cohen et al., 2003; Marôco, 2011; Tabachnick & Fidell, 2007). Os três métodos, conforme mencionado no item 3.1, poderão endereçar cada uma das perguntas de pesquisa, permitindo ainda que o objetivo geral da pesquisa seja sucessivamente alcançado. Mesmo sendo uma abordagem multimétodos, há complementariedade entre as técnicas, pois as regressões multinomial e ordinal são extensão teórica da regressão logística e entregam aprimoramentos à análise. Esse emprego sucessivo dos métodos pode até ser mais aprazível, ao oferecer uma resposta paulatina, com aperfeiçoamento gradual das ferramentas metodológicas, conforme Quadro 11.

Quadro 11 — Correspondência entre perguntas metodológicas e técnicas de análise

Perguntas da execução da metodologia	Técnicas de análise
(a.1) Qual o efeito das variáveis do modelo conceitual na existência de <u>maturidade</u> ? (a.2) Qual o efeito dessas variáveis na existência de <u>alta maturidade</u> ?	Regressão logística (Hosmer et al., 2013; Menard, 2002)
(b) Qual o efeito dessas variáveis em <u>cada nível</u> de maturidade de governo eletrônico?	Regressão multinomial (Cohen et al., 2003; Tabachnick & Fidell, 2007)
(c) Qual o <u>efeito global (ou específico)</u> dessas variáveis ao longo dos níveis de maturidade de governo eletrônico, ou seja, no <u>desenvolvimento de governo eletrônico</u> ?	Regressão ordinal (Agresti, 2010; O'Connell, 2006; Tutz, 2021)

Fonte: Elaboração própria.

A regressão logística é apropriada a variáveis dependentes binárias, e constitui um método tradicional de pesquisa quantitativa (Fávero et al., 2009; Hair Jr. et al., 2009). A regressão logística testará as hipóteses de interesse em relação à existência de maturidade (1), ou não (0); outra regressão analisará a alta maturidade (1) versus serviços sem alta maturidade de governo eletrônico (0).

Em seguida, será utilizado o método de regressão multinomial, apropriado para endereçar variáveis dependentes politômicas (Hosmer et al., 2013). A regressão multinomial foca em como as variáveis independentes se comportam nos níveis alto, baixo e de nenhuma

maturidade. A análise oferece resposta inicial à pergunta (b), mostrando o efeito das variáveis independentes em cada nível de maturidade.

Depois, será utilizado o método de regressão ordinal. Diz-se que há uma ordinalidade na variável dependente politômica quando existe uma gradação de intensidade ou direção (Williams, 2016), representando uma informação adicional dada por esta variável categórica (Abreu et al., 2009; Tutz, 2021). Os métodos básicos de regressão ordinal presumem que as variáveis independentes possuem um efeito global sobre a variável dependente (Agresti, 2010), desde que observada a premissa de linhas paralelas desses métodos.

Por fim, a análise ordinal será estendida, com o uso do modelo de chances proporcionais parciais, para avaliar o escopo global e específico das variáveis independentes sobre a maturidade de governo eletrônico. Este modelo relaxa a premissa de linhas paralelas e possibilita uma análise pormenorizada do comportamento das variáveis independentes através dos patamares da variável dependente (Hedeker et al., 1999; Williams, 2016). Com isso, espera-se responder à terceira pergunta de pesquisa.

Figura 10 — Desenho da análise da pesquisa

Fonte: Elaboração própria.

O emprego dos três métodos quantitativos deve oferecer uma avaliação paulatina da maturidade de governo eletrônico, com uma sucessiva aproximação do fenômeno estudado e entrega respostas gradualmente mais elaboradas às perguntas de pesquisa (vide Figura 10).

Metodologicamente, a tese explora a ordinalidade dos dados, aprimorando estudos anteriores que se baseiam “apenas” em regressões lineares ou logísticas (Ahn, 2010; Ingrams et al., 2020; Manoharan, 2012). Com isso, também testam as conjecturas feitas por Müller e Skau (2015) acerca de efeito localizado ou global dos fatores em relação ao desenvolvimento de e-gov.

3.2.3.2. Softwares utilizados

O tratamento dos dados foi realizado em *Python*, com a interface *Jupyter notebook*. A análise de dependência (Hair Jr. et al., 2009) foi feita no *R Studio*, conforme Quadro 12.

Quadro 12 — Principais pacotes e funções usados em *Python* e no *R Studio*

Etapa	Pacote ou função em Python ou R	Referência
Tratamento de dados em Python	<i>Pandas, Bamboolib, plotly, re</i>	McKinney (2022)
Montagem dos bancos de dados em R	<i>dplyr</i>	Wickham et al. (2022)
Análise e tratamento de dados faltantes	<i>mice</i>	Buuren (2018); Buuren e Groothuis-Oudshoorn (2011)
Análise exploratória de dados e avaliação de dados esparsos e/ou separação completa	<i>DataExplorer</i>	Cui (2020)
	<i>SmartEDA</i>	Putatunda et al. (2019)
	<i>summarytools</i>	Comtois (2022)
Regressão logística	<i>stats::glm()</i>	Fox e Weisberg (2011)
	<i>sjPlot::tab_model()</i> <i>sjPlot::plot_model()</i>	Zablotski (2022)
	<i>Cutpointr::plot_roc()</i>	Thiele (2022)
Regressão multinomial	<i>nnet::multinom()</i>	UCLA (2022b)
Regressão ordinal	<i>VGAM::vglm()</i>	Yee (2015); Yoshida (2013)
	<i>MASS::polr</i>	(UCLA, 2022a)

Fonte: Elaboração própria.

3.3. Do método de regressão logística

A regressão logística faz parte de uma classe de modelos intitulados modelos lineares generalizados (em inglês, *generalized linear model* — GLM) que foram desenvolvidos para

endereçar um conjunto de variáveis dependentes específicas, como dicotômicas, categóricas ou de contagem (Cohen et al., 2003, p. 480). Nesta breve seção, apresentam-se as características dessa modelagem GLM, com um mínimo de notação matemática, a fim de basear posterior discussão dos resultados apresentados e, dentro do possível, utilizando-se linguagem simples e descritiva e com exemplos conexos ao interesse desta pesquisa.

A regressão logística foi desenvolvida especificamente para lidar com variáveis dependentes dicotômicas e acolher diferentes tipos de variáveis independentes. Na regressão linear, caso especial dos modelos GLM, há três características: (i) linearidade nos parâmetros (β) em relação à variável dependente (y); (ii) a diferença entre valores observados (y) e preditos pela regressão (\hat{y}), também chamados de resíduos ($y - \hat{y}$), é assumida como normalmente distribuída e com homocedasticidade (a variância dos resíduos é constante); e (iii) as unidades dos valores preditos da variável independente são as mesmas dos valores observados da variável independente (Cohen et al., 2003, p. 480).

Na regressão logística, contudo, essas características são ligeiramente modificadas: (i) como há uma transformação linear da variável dependente, a linearidade é relação ao logaritmo natural (\ln) desta variável, e não de seu valor original; (ii) pela própria estrutura da variável independente, dicotômica, os resíduos têm heterocedasticidade, e não são normalmente distribuídos; (iii) tampouco as unidades são idênticas, pois os valores preditos estão em logaritmo natural.

Além disso, pelas características da variável dependente, o interesse do pesquisador recai em explicar certa condição dicotômica (*e.g.*, serviço público de alta maturidade, ou não) a partir de um conjunto de preditores. A inferência estatística nessa modelagem requer a predição da probabilidade de certo caso ser ou não daquela condição de interesse, fazendo com que se assumam que a distribuição de probabilidade seja a distribuição binomial, e não a distribuição normal, geralmente usada na regressão linear (Cohen et al., 2003, p. 483).

Começa-se a discussão sobre a regressão logística, trazendo suas equações e coeficientes logísticos. Estes são decorrentes das três formas mais comuns de expressão matemática da regressão logística, as quais resultam em diferentes maneiras utilizadas para relatar os resultados de pesquisa. Depois, são apresentados aspectos relativos aos pressupostos da regressão, alguns bastante peculiares deste método. Depois, comenta-se sobre a inferência estatística, como os testes de significância dos modelos e dos coeficientes, além de questões relacionadas à qualidade do ajuste do modelo de regressão logística.

3.3.1. Coeficientes logísticos

A regressão logística pertence à classe dos modelos lineares generalizados. Logo, para operacionalizar um modelo de regressão a partir de resultados dicotômicos é necessário aplicar uma função matemática que possa ter como entrada os preditores (X), e como saída um valor predito binário (\hat{y}). Essa modelagem busca trabalhar com uma função matemática que seja aproximadamente ajustada aos dados plotados de X e y num plano cartesiano, conforme a Figura 11, e que respeite sempre os limites de probabilidade (0 a 1). A função que faz esse *link* é chamada de função logística e é escrita como o logaritmo natural da razão de chances.

Supondo que $P(Y = 1)$ seja a probabilidade da variável dependente ser igual a 1 na população², então a razão de chances (*odds*) na população será (O'Connell, 2006, p. 11): $odds = P(Y = 1)/P(Y = 0) = P(Y = 1)/[1 - P(Y = 1)]$. A razão de chances exprime algo bastante intuitivo na realidade: quantas vezes é mais provável estar na condição de interesse do que na de desinteresse (*e.g.*, se a probabilidade de um serviço ser de alta maturidade é de 80%, então, há 4 vezes mais chance disso do que o contrário).

Figura 11 — Gráfico da modelagem de regressão logística

Fonte: Hair Jr. et al. (2009, p. 285)

A regressão logística pode ser expressa então de três maneiras. Note-se, inicialmente, que o lado direito da equação (a), abaixo, é exatamente o padrão usado nas regressões lineares; nesta forma, aquelas características específicas da regressão logística ficam bem mais claras, como a linearidade de parâmetros em relação ao *logit* e a desigualdade de unidades entre os valores preditos (dados pela equação) e o valor observado (0 ou 1). A equação da regressão

² Y maiúsculo indica um valor na população. E y minúsculo indica um valor da amostra.

logística, porém, também costuma ser reescrita em outras formas, que ajudam a expressar melhor os resultados da inferência estatística, conforme (Cohen et al., 2003, p. 488). Estas outras formas são matematicamente equivalentes, pois são fruto de manipulações na equação (a), sendo por isso usadas para criar outras interpretações no relato de pesquisas, com se explica a seguir. Na regressão logística (b), a razão de chances (*odds*) é a razão entre as probabilidades predita (\hat{p}) e não predita ($1 - \hat{p}$), e que estas são facilmente obtidas na equação (c). A título de ilustração, a plotagem da equação (c) consta do gráfico que relaciona X e y, conforme na Figura 11.

Para a regressão *logit*:
$$\ln\left(\frac{\hat{p}_i}{1-\hat{p}_i}\right) = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k \quad (a)$$

Para razão de chances preditas:
$$\frac{\hat{p}_i}{1-\hat{p}_i} = e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k)} \quad (b)$$

Para chance predita:
$$\hat{p}_i = \frac{e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k)}}{1 + e^{(\beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k)}} \quad (c)$$

Convém aproveitar as equações acima para se falar da magnitude dos coeficientes da regressão nas variadas maneiras usadas pelos pesquisadores (Fernandes et al., 2020). Para obter na regressão os *coeficientes logísticos*, conforme Hair Jr. et al. (2009, p. 289), é utilizada a fórmula (a). A interpretação da magnitude dos coeficientes é um tanto ininteligível, e não ajuda na compreensão do relacionamento entre a variável dependente e a independente. Contudo, os coeficientes logísticos são muito bons para se identificar rapidamente a direção da relação entre as variáveis independente e dependente, bastando ler o sinal deles (+ ou -).

Uma maneira alternativa usada pelos pesquisadores para relatar seus resultados, é indicar o impacto da variável independente na razão de chances (quantas vezes é mais provável a condição de interesse, *e.g.*, ser um serviço de alta maturidade, versus a condição contrária, *i.e.*, não ser de alta maturidade). Assim, a partir da equação (b), para cada unidade adicional do fator X_i , há um aumento de e^{β_i} (*coeficiente logístico exponenciado*) na razão de chances da variável independente (*e.g.*, um impacto de e^{β_i} na quantidade de vezes da chance de um serviço ser de alta maturidade do que ser de baixa maturidade). Um detalhe importante é que quando os *softwares* relatam o coeficiente logístico exponenciado, o sinal positivo ou negativo é perdido, devendo a interpretação do sentido do impacto da variável independente ser julgado assim: sentido é positivo, se o coeficiente logístico exponenciado for maior do que 1, e é

negativo se for menor do que 1; se igual 1, a variável independente não afeta a dependente. E também, quanto mais distante de 1 o coeficiente logístico exponenciado, a despeito da direção, maior o impacto daquela variável independente na chance do evento de interesse ocorrer.

Ainda sobre esta utilização de coeficientes logísticos exponenciados, os autores também costumam relatar a porcentagem de aumento na chance de ocorrência da variável dependente. Para isso, subtrai-se 1 do coeficiente logístico exponenciado, e se multiplica por 100, ou seja, $(e^{\beta_i} - 1) \cdot 100$, o que se traduz em: um aumento de uma unidade em X_i está associado a um aumento de um percentual de $(e^{\beta_i} - 1) \cdot 100$ na chance de ocorrência de $Y (=1)$, *ceteris paribus*.

Por fim, a equação (c) permite dizer qual a probabilidade (\hat{p}) de um certo caso (*e.g.*, de um serviço público do governo federal em específico) ser da condição desejada (de alta maturidade de governo eletrônico, *e.g.*), bastando inserir na equação os valores de X daquele caso específico. Esta abordagem é geralmente utilizada para se avaliar o modelo de regressão, pois é possível calcular o percentual geral de casos em que o modelo conseguiu prever corretamente a condição de interesse (vide adiante quando se trata de avaliação do modelo).

A escolha do tipo de coeficiente de regressão a relatar é geralmente relacionado à questão de pesquisa (Hair Jr. et al., 2009, p. 290). Por exemplo, pesquisas mais focadas no teste de hipóteses costumam focar no coeficiente de regressão logística e em seu sinal, além do *p-value*. Pesquisas mais interessadas em avaliar o impacto de alguma variável independente, costumam focar no coeficiente logístico exponenciado ou no seu percentual de impacto. E estudos mais interessados em avaliar a predição de um determinado modelo, exploram a ideia de chance ou probabilidade predita para identificar a acurácia, a sensibilidade ou a especificidade de classificação do modelo (Cohen et al., 2003, p. 516).

3.3.2. Pressupostos da regressão logística

Conforme recomendado por diversos autores (Cohen et al., 2003; Hair Jr. et al., 2009; Hosmer et al., 2013; Tabachnick & Fidell, 2007), a regressão logística é um método apropriado para estudar variáveis dependentes binárias e admite que os preditores sejam contínuos, discretos ou dicotômicos. É uma técnica relativamente flexível, pois não tem requerimentos sobre a distribuição dos preditores, os quais nem precisam ser normalmente distribuídos, linearmente relacionados ou de igual variância entre os grupos (Tabachnick & Fidell, 2007, p. 437).

Contudo, apesar de ser uma técnica estatística versátil, a regressão logística envolve avaliar certos pressupostos, como aqueles relacionados a dados faltantes, casos extremos, linearidade, multicolinearidade das variáveis independentes, os quais são comentados a seguir.

3.3.2.1. Dados faltantes

Dados faltantes são inevitavelmente encontrados na maioria das coletas, requerendo uma cuidadosa reflexão. Mesmo que Cohen et al. (2003, cap. 11) considerem inicialmente que um patamar de até 3% dos dados seja baixo, não há na sua opinião um patamar “seguro” de dados faltantes. Entre as estratégias para lidar com dados faltantes, há as seguintes alternativas (Cohen et al., 2003): (i) abandonar a variável, especialmente quando há elevado percentual de dados ausentes; (ii) abandonar os casos, quando a ausência se concentra em apenas alguns deles; ou (iii) imputação de valores, segundo alternativas identificadas.

Baseando-se na classificação de Rubin (1976), os dados ausentes podem ser MCAR (*missings completely at random*), MAR (*missing at random*) ou NMAR (*not missing at random*), conforme Hosmer et al. (2013, cap. 10). Identificar, porém, o tipo de dados ausentes raramente é possível, pois geralmente requer conhecimento das circunstâncias da coleta (Buuren, 2018); na prática, assume-se que os dados são MAR e se aplicam, se possível, as três estratégias acima.

No tocante à imputação de dados, mais recentemente têm havido o interesse pela utilização dessa técnica para redução de dados faltantes, sendo crescente a utilização da técnica de imputação multivariada por equações encadeadas, em inglês, MICE (Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011). Tanto Cohen et al. (2003, p. 445), quanto Hosmer et al. (2013, p. 401) são defensores da utilização de imputação múltipla, técnica que utiliza as demais variáveis observadas para inferir o dado faltante.

3.3.2.2. Tamanho de amostra e razão de casos por preditores

Tabachnick e Fidell (2007) recomendam avaliar se há uma quantidade suficiente de informação para rodar a regressão logística. Segundo Hosmer et al. (2013, p. 408), quando os dados já estão coletados, isto se relaciona com três assuntos: (i) tamanho da amostra; (ii) razão de casos por preditores; e (iii) quantidade máxima de preditores no modelo.

Quanto ao tamanho da amostra, não é recomendável regressão logística com uma amostra inferior a 100 casos (Peduzzi et al., 1996). Preferencialmente, deve-se trabalhar com uma amostra mínima de 400 casos para um bom ajuste do modelo (Hosmer et al., 2013, p. 167).

Com relação à razão de casos por preditores (variáveis independentes e interações), embora seja possível trabalhar com uma razão de 5 a 9 casos por preditores, Hosmer et al. (2013, p. 408) consideram que uma razão de 10 (regra conhecida como de 10 para 1) é uma resposta adequada à dúvida sobre se há dados suficientes para rodar o modelo. Para Peduzzi et al. (1996), um aprimoramento nessa regra seria feito usando a fórmula $n = 10k/p$, tomando-se k como o número de preditores, n , o tamanho da amostra e p , a menor proporção observada na variável dependente (*i.e.*, entre 0 ou 1).

Quanto à quantidade máxima de preditores num modelo, pode-se utilizar inicialmente a regra de 10 para 1, o que implica $k_{m\acute{a}x} = n/10$. Outrossim, tomando a proposta de Peduzzi et al. (1996), $k_{m\acute{a}x} = np/10$.

3.3.2.3. Dados esparsos e separação completa

De acordo com Cohen et al. (2003, p. 506), testes estatísticos da regressão logística são afetados quando os dados são esparsos. Segundo estes autores, esta condição de dados esparsos acontece quando há células zeradas ou com frequências muito baixas na tabela geral de contingência dos dados. Dados esparsos (e separação completa) também acontecem quando a amostra é pequena (Walker & Smith, 2020) ou o evento estudado é raro (King & Zeng, 2001).

Quando os dados são esparsos, os testes de significância do modelo (item 3.3.3.2) e dos coeficientes (item 3.3.3.4), baseados na distribuição do χ^2 , ficam prejudicados. Por causa disso, muitas vezes dados esparsos são considerados problemas numéricos na regressão logística. Problemas numéricos também surgem com a separação completa. Esta acontece quando um preditor, ou conjunto deles, são bem-sucedidos demais em prever, perfeita ou quase perfeitamente, a variável dependente (Menard, 2002, p. 79). Variáveis independentes nesta situação apresentarão valores altos nos coeficientes e nos erros padrões, tal qual acontece com dados esparsos.

Para diagnosticar o espalhamento dos dados (e separação completa), Hosmer et al. (2013, p. 90) propõem fazer tabelas de contingência específicas entre cada variável independente e a variável dependente. Tabachnick e Fidell (2007, p. 442) recomendam também verificar a frequência esperada (f_e) de cada célula da tabela geral de contingência dos dados,

requerendo que todas as f_e sejam maiores do que 1 (um) e não mais do que 20% delas sejam menores do que 5 (cinco). Contudo, o diagnóstico de dados esparsos e da separação completa pode ser feito pelo *output* da regressão logística, que apresentarão erros padrões muito altos ou tendentes ao infinito (Hosmer et al., 2013, p. 145; Tabachnick & Fidell, 2007, p. 470).

Caso se identifiquem dados esparsos, há diversas soluções (Menard, 2002, p. 79): (i) aceitar erros padrões mais altos e incertezas sobre os coeficientes, especialmente quando o modelo converge e a preocupação de pesquisa é estabelecer relação entre a variável dependente e o conjunto de preditores (*i.e.*, nenhum preditor em específico); (ii) colapsar categorias da variável independente, se possível. Tabachnick e Fidell (2007, p. 442) adicionam que: (iii) pode-se deletar a variável; ou (iv) usar critérios de qualidade de ajuste do modelo não baseados no χ^2 . Já Hosmer et al. (2013, p. 387) sugerem (v) usar regressão logística exata, a qual constrói uma distribuição exata dos dados, assim evitando as estimações dadas pelo χ^2 , mas que é computacionalmente problemático quando a amostra é maior do que 200 (Williams, 2019). Por fim, pode-se: (vi) utilizar a estimação de máxima verossimilhança com penalização (Cole et al., 2014; Greenland et al., 2016), como a estimação penalizada da máxima verossimilhança de Firth, por produzir a solução ideal para separação completa (Heinze & Schemper, 2002; Williams, 2019), especialmente em amostras com $n < 200$ (Walker & Smith, 2020). Newsom (2021) indica que os vieses de dados esparsos praticamente desaparecem com amostras acima de 1.000 (um mil).

3.3.2.4. Casos extremos (*outliers*)

Existência de casos extremos pode produzir resultados desastrosos na análise de dados, pois a regressão pode produzir *outputs* que são forte reflexo de um pequeno número de casos atípicos, ao invés dos relacionamentos observados no restante da dados (Cohen et al., 2003, p. 392). Embora a eliminação de casos extremos seja usual (Hosmer et al., 2013, p. 374), ou sua substituição pela média (Fernandes et al., 2020), uma alternativa mais adequada é antes avaliar a influência dos casos extremos nas estimativas da regressão, por exemplo, pela utilização da distância de Cook (Cohen et al., 2003, p. 404). A distância de Cook compara o valor predito da variável dependente quando se inclui ou se retira um determinado caso. Geralmente, valores acima de 1 merecem atenção (Sarkar et al., 2011), embora não haja uma opção definitiva de limite de corte para a distância de Cook em regressão logística (Zhang, 2016).

Como *outliers* implicam um resíduo acentuado, Hosmer et al. (2013, p. 373) propõem que seja usada inicialmente uma plotagem da distância de Cook (acima de 1) contra os resíduos de Pearson. Já Imon e Hadi (2008) propõem considerar *outliers*, casos em que os resíduos padronizados de Pearson (calculado a partir da diferença entre valores preditos e observados) estejam entre 3 e 5, o que equivaleria, na distribuição normal, a mais de três desvios-padrão. A identificação de *outliers*, portanto, pode ser feita pelo uso da distância de Cook, marcando-se aqueles com *scores* acima de 1, ou ainda quando houver resíduos altos (maiores do que 3).

3.3.2.5. Linearidade no *Logit*

De acordo com Tabachnick e Fidell (2007, p. 443), a regressão logística demanda que haja relacionamento de linearidade entre preditores contínuos e a transformação *logit* da variável dependente. Para testar essa premissa, as autoras recomendam o teste de Box-Tidwell, o qual utiliza uma abordagem em que é adicionado ao modelo de regressão um termo de interação do preditor contra seu logaritmo natural. A premissa de linearidade é violada se o termo de interação é estatisticamente significativo, requerendo nesse caso alguma transformação da variável (*e.g.*, substituição por sua função quadrática, x^2).

3.3.2.6. Multicolinearidade

Regressão logística, como outras regressões múltiplas, é sensível à alta correlação entre as variáveis preditoras (Tabachnick & Fidell, 2007, p. 443). Para avaliar a multicolinearidade, uma primeira análise requer uma matriz de correlação bivariada entre as variáveis (Cohen et al., 2003, p. 524). Em se tratando de variáveis categóricas, uma medida usual de correlação bivariada é o V de Cramér (OTSD, 2018). Conforme o número mínimo de categorias (k) da tabela analisada, há alta correlação quando (Cohen, 1988; Mangiafico, 2016, p. 533) o V de Cramér é $\geq 50\%$ ($k = 2$), ou $\geq 35\%$ ($k = 3$), ou $\geq 29\%$ ($k = 4$). Baixa correlação quando o V de Cramér fica entre 10% — 30% ($k=2$), 7% — 20% ($k=3$) ou 6 — 17% ($k=4$). Correlação é média nos demais casos.

Entretanto, uma análise mais apropriada, em se falando de análise multivariada, é a utilização do fator de inflação de variância, ou VIF, em inglês (Cohen et al., 2003, p. 423). O VIF indica a variância de um preditor que não é explicada pelos outros preditores. Regra geral,

valores de VIF superiores a 10 são preocupantes (Cohen et al., 2003, p. 423). Contudo, dada a sensibilidade da regressão logística, conforme A. Cooray e Senaviratna (2019), valores mais baixos podem ser considerados. Assim, preditores com VIF acima de 2,5 merecem atenção.

Uma vez detectada multicolinearidade, há diversas soluções mencionadas por Cohen et al. (2003, p. 425), sendo as mais simples uma nova especificação do modelo ou abandono de variáveis. A. Cooray e Senaviratna (2019) defendem, em regressão logística, a opção pelo abandono das variáveis problemáticas e uma nova rodada de avaliações do VIF.

3.3.3. Inferência estatística

Para se realizar inferências estatísticas, baseadas em modelos paramétricos, é necessário antes um procedimento chamado de estimação. A estimação sempre procura ajustar uma função matemática conhecida aos dados observados, o que permite extrair os parâmetros dessa função. Nos modelos lineares generalizados, os parâmetros são os coeficientes da regressão. Quando a regressão é linear em relação à variável dependente, a estimação é feita mediante o método de mínimos quadrados, aplicado à soma do quadrado dos resíduos.

Quando o modelo não é linear, como no caso da regressão logística, a estimação utiliza a função matemática de verossimilhança e se aplica o método de maximização para obter os parâmetros. Como, comparativamente à regressão linear, há diferença entre as funções matemáticas utilizadas e as técnicas de otimização, a inferência estatística da regressão logística recorre a métricas distintas para analisar a qualidade do ajuste aos dados da função de verossimilhança delineada pelos parâmetros obtidos. Nesta seção, um tópico denominado “qualidade do ajuste” descreve as métricas características da regressão logística.

Estas métricas são base para os testes de significância na regressão logística. Semelhantemente, os testes de significância do modelo da regressão linear não são iguais aos da regressão logística. Ademais, como a regressão logística é comumente usada com o objetivo final de prover um modelo prático para fazer a classificação de casos, também é usual apresentar métricas sobre quão corretamente o modelo obtido é capaz de prever os casos observados. Dois tópicos específicos tratam dos testes de significância e da classificação de casos. Semelhantemente, há testes específicos dos coeficientes na regressão logística, assunto do tópico seguinte.

3.3.3.1. Qualidade do ajuste (*goodness-of-fit*)

Avaliar qualidade do ajuste envolve compreender novas medidas estatísticas, baseadas na máxima verossimilhança. A máxima verossimilhança é a probabilidade de se obter os dados observados a partir de uma distribuição binomial, *i.e.*, probabilidade de ser um caso de interesse vezes a probabilidade de não ser um caso de interesse: $\prod_i^N [p_i^{Y_i} (1 - p_i)^{(1-Y_i)}]$, com p_i extraído da chance predita (fórmula “c”, em 3.3.1.).

Na regressão logística, não são analisadas diferenças entre variâncias. Avaliam-se medidas de desvios, os quais possuem analogia com a soma de quadrados da regressão linear, embora advenham de cálculo bem diferente (Cohen et al., 2003, p. 499). Os desvios mais utilizados são o desvio nulo e o desvio do modelo. O desvio nulo é uma medida da falta de ajuste dos dados a um modelo contendo apenas o intercepto β_0 , servindo de base para comparar a predição obtida do modelo completo (todos os preditores). O desvio do modelo, também chamado de desvio residual, é uma medida da quantidade de falta de ajuste que resta depois da modelagem com todos os preditores, *i.e.*, é uma medida da má qualidade do ajuste. Como exprimem falta de ajuste, se o modelo de regressão logística explica melhor os dados do que um modelo sem preditores (apenas o intercepto), o desvio nulo deve ser maior do que o desvio do modelo ($D_{null} > D_{modelo}$). Especificamente, estas duas medidas de desvios são calculadas com base no negativo do dobro do logaritmo da razão de máximas verossimilhanças entre modelos: $-2 \ln(\text{razão de máxima verossimilhança})$, ou, no jargão, $-2LL^3$.

Feitas estas considerações pode-se agora explicar a qualidade do ajuste. Primeiramente, uma primeira qualidade de ajuste pode ser analisada a partir das diferenças entre o modelo nulo e o modelo completo. Fernandes et al. (2020) propõem que se relate o $-2LL$ dos modelos nulo e completo; quanto maior a redução obtida com o modelo completo, melhor.

Além disso, a qualidade do ajuste também pode ser avaliada pelos coeficientes de determinação chamados de Pseudo- R^2 . Estes são índices que tentam medir a contribuição do modelo completo em relação ao modelo nulo, utilizando diferenças de log-verossimilhança. Essas métricas não podem ser interpretadas como variância explicada pelo modelo, como R^2 , entretanto, são costumeiramente relatadas. Embora não haja consenso acerca da melhor métrica,

³ $-2LL = -2 \ln \left(\frac{\text{máxima verossimilhança de um modelo mais simples}}{\text{máxima verossimilhança do outro modelo}} \right)$, o que pode ser expresso como diferença de logaritmos: $-2LL = -2[\ln(\text{numerador}) - \ln(\text{denominador})]$. Ou, ainda, quando referido ao modelo nulo, como $-2LL = -2 \ln \left(\frac{L_{null}}{L_{modelo}} \right)$.

Cohen et al. (2003, p. 502) indicam: (i) o $R^2_{Logit} = R^2_{McFadden} = (D_{null} - D_{modelo})/D_{null}$ que⁴ relembra bastante o R^2 na sua concepção, variando de 0 a 1 ; (ii) $R^2_{Cox\ and\ Snell}$ que considera o tamanho da amostra, mas nunca alcança 1; e (iii) $R^2_{Nagelkerke}$, o qual ajusta o $R^2_{Cox\ and\ Snell}$ para ficar entre 0 e 1. Mesmo não medindo variância, Fernandes et al. (2020) sugerem que a intuição dos Pseudo- R^2 é válida: quando assume valores próximos a 0 (zero), menor a diferença entre o modelo nulo e o modelo estimado; quando próximos a 1 (um), maior a diferença entre o modelo nulo e o modelo proposto pela pesquisa.

Entretanto, Hemmert et al. (2016) afirmam que os índices de Pseudo R^2 são dificilmente comparáveis entre desenhos de pesquisa diferentes, especialmente quando o tamanho das amostras e as proporções na variável dependente são distintos entre os estudos. Especialmente em relação ao R^2_{Logit} , também conhecido como índice R^2 de McFadden, diversas métricas similares foram desenvolvidas (Smith & McKenna, 2013). McFadden (1977, p. 35) menciona que um índice entre 20% e 40% é “um ajuste excelente”. Contudo, Hemmert et al. (2016) discordam e, no intuito de estabelecer limites de excelente ou bom ajuste, avaliam inúmeros Pseudo- R^2 inspirados no R^2 de McFadden. Estes autores afirmam que os inúmeros Pseudo- R^2 dependem do tamanho da amostra e da proporção de sucesso da variável dependente e da quantidade de preditores (já que vários Pseudo R^2 incorporam correção contra a inflação de preditores nos modelos), sendo necessário que a qualidade de ajuste considere estes diferentes desenhos de pesquisa. A partir da tabela que apresentam, pode-se dizer que, tomando em consideração o tamanho da amostra ($N > 200$) e uma certa proporção de sucesso da variável dependente (proporção de 0–38% ou 62%–100%), os seguintes limites indicam um bom ajuste nos Pseudo- R^2 (Hemmert et al., 2016): $R^2_{Nagelkerke}$ (15%–28%); $R^2_{Cox\ and\ Snell}$ (9%–16%); $R^2_{McFadden}$ (11%–20%); $R^2_{McFadden\ Adj\ ou\ Ben\ Akiva\ e\ Lerman}$ (7%–16%); $R^2_{Veall\ e\ Zimmermann}$ (18%–32%); $R^2_{Aldrich\ e\ Nelson}$ (8%–15%). Valores acima do limite superior (e.g., acima de 28% no $R^2_{Nagelkerke}$) são considerados excelente ajuste para esse tamanho e proporção de sucesso na variável dependente.

Adicionalmente, Cohen et al. (2003, p. 508) defendem, num mesmo desenho de pesquisa, a comparação dos *Pseudo- R^2* quando se usa regressão logística hierárquica com modelos aninhados nos preditores: partindo de um modelo básico, os preditores são adicionados sucessivamente, e se avaliam os *Pseudo- R^2* , os quais devem crescer conforme se adicionam

⁴ Estes são também apresentados como $-2LL$ (Hair et al, 2009, p.288): $R^2_{Logit} = \left(\frac{-2LL_{null} - (-2LL_{modelo})}{-2LL_{null}} \right)$.

variáveis independentes. Por fim, para avaliar a qualidade do ajuste, Cohen et al. (2003, p. 509) propõem considerar o índice AIC ou o BIC⁵. Em suma, quanto menor estes índices, melhor.

3.3.3.2. Testes de significância do modelo

Uma vez efetuada uma análise da qualidade do ajuste, é necessário testar a significância do modelo. Na regressão logística, há três testes de significância do modelo (Tabachnick & Fidell, 2007, p. 457): (i) teste de razão de verossimilhança (teste *LR*, *likelihood ratio*) entre o modelo nulo e o modelo completo; (ii) teste *LR* entre o modelo completo e o modelo perfeito (hipotético); e (iii) teste de decis de risco de Hosmer e Lemeshow.

O teste de razão de verossimilhança (teste *LR*) mede a contribuição simultânea do conjunto de preditores na predição da variável dependente (similarmente ao teste F na regressão linear). Enquanto na regressão linear um teste F do modelo avalia a estatística F, na regressão logística o teste *LR* usa a estatística G, calculada por razão de máximas de verossimilhanças entre o modelo nulo (apenas o intercepto) e o modelo completo com k preditores (Cohen et al., 2003, p. 504; Hosmer et al., 2013, p. 40). A estatística G segue uma distribuição qui-quadrado (χ^2), com k graus de liberdade. O desejável neste teste é a não-significância ($p > 0,05$), o que indica que o modelo completo é melhor do que o modelo nulo. O teste é também usado para a comparação de modelos aninhados⁶ (Tabachnick & Fidell, 2007, p. 448).

O segundo teste *LR* compara o modelo completo com um modelo hipotético. Contrariamente aos testes em geral, o desejável é não rejeitar a hipótese e assim favorecer o modelo desenvolvido (Tabachnick & Fidell, 2007, p. 459).

Já o teste de Hosmer e Lemeshow segue uma lógica completamente diferente, não se valendo de razão de verossimilhanças. O teste examina se a função em forma de S da regressão logística é apropriada para os dados observados. Basicamente, o procedimento é “fatiar” aquela curva e contar nessas fatias quantos são casos ou não-casos, criando-se uma tabela de contingência de duas linhas (casos e não-casos) e g colunas, possibilitando que seja

⁵ O AIC (*Akaike's Information Criterion*), que é computado com base na máxima verossimilhança do modelo completo, serve para comparar modelos não-aninhados e leva em consideração a quantidade de preditores (dados dois modelos com o mesmo ajuste, o mais parcimonioso terá um AIC menor). BIC (*Bayesian Information Criterion*) é outro índice similar, que penaliza também a quantidade de estimadores.

⁶ Ao invés do modelo nulo e o modelo completo, testam-se dois modelos alternativos, aninhados, ou seja, o modelo mais completo tem os k preditores do modelo menor, e mais m preditores. O teste LR medirá a diferença entre os desvios do modelo menor e do modelo mais completo ($D_{\text{modelo } (k)} - D_{\text{modelo } (m+k)}$), com um qui-quadrado de m graus de liberdade, $\chi^2_{(m)}$. Já modelos não-aninhados são comparados usando os índices AIC ou BIC

construída uma estatística C , cuja distribuição é aproximadamente o χ^2 de Pearson com $g - 2$ graus de liberdade (Hosmer et al., 2013, p. 157); g , que expressa a quantidade de fatias da curva, costuma ser 10 partes, ou decis. O desejável neste teste é não-significância, o que indica que o modelo de regressão parece se ajustar bem (Hosmer et al., 2013, p. 160). O poder do teste é sensível a tamanhos de amostra menores do que 400 casos; amostras muito grandes também afetam o teste (vide Hosmer et al., 2013, p. 168). O teste é consideravelmente criticado, pois em amostra acima de 1 mil, pequenas diferenças no χ^2 costumam dar resultado significativo, havendo ainda debates sobre como aperfeiçoá-lo (Nattino et al., 2020; Paul et al., 2013); por isso, “um teste Hosmer-Lemeshow significativo não necessariamente implica que um modelo preditivo não é útil ou suspeito” (Kramer & Zimmerman, 2007).

3.3.3.3. Tabelas de classificação de casos

Depois de efetuada a regressão logística, é possível realizar uma análise de quão bem o modelo é capaz de prever a variável observada. Mesmo que a classificação de casos tenha mais utilidade para a tomada de decisão *a posteriori*, na discriminação de novos casos coletados, as métricas obtidas são comumente consideradas como mais uma maneira de avaliar a qualidade da regressão logística (Tabachnick & Fidell, 2007, p. 468). O procedimento envolve a construção de tabela de classificação, usando a probabilidade ou chance predita p_i de cada caso (vide fórmula “c”, em 3.3.1.) e uma probabilidade de corte para definir o pertencimento a uma classe predita. Com o pertencimento calculado, faz-se então a tabela de classificação de casos⁷, comparando a classe predita com a classe observada (Y) e se obtém uma tabela 2x2. Mudando-se a probabilidade de corte, altera-se a tabela de classificação, razão pela qual as classificações não devem ser o único critério da qualidade do ajuste (Fernandes et al., 2020).

A tabela de classificação fornece três medidas que geralmente são relatadas⁸: (i) acurácia do modelo; (ii) sensibilidade; e (iii) especificidade. Há um *trade-off* entre sensibilidade e especificidade, pois o aumento de um, implica a redução do outro. A escolha do modelo para a tomada de decisão geralmente buscará maximizar estes indicadores, conforme os interesses

⁷ Com as seguintes células (Cohen et. al, 2003: (i) *Acertos* (predição da regressão é 1, e classe observada é 1); (ii) *Rejeições corretas* (predição é 0 e o observado é 0); (iii) *Erros* (predição é 0, mas a observação é 1); e (iv) *Alarmes falsos* (predição é 1, mas a observação é 0).

⁸ Acurácia é a soma percentual de *acertos* e de *rejeições corretas*. Sensibilidade é a proporção de *acertos* em relação aos casos observados como *um*, i.e., [*acertos*/(*acertos* + *erros*)]. 100. Especificidade é a proporção de *rejeições corretas* em relação aos casos observados como *zero*: [*rejeições corretas*/(*rejeições corretas* + *alarmes falsos*)]. 100.

de utilização da classificação (vide exemplos interessantes em Fernandes et al., 2020). Há inúmeras maneiras de obter a maximização da probabilidade de corte (López-Ratón et al., 2014), mas Hosmer et al. (2013, p. 173) maximizam a soma deles, mediante gráficos que analisam as várias probabilidades de corte.

Por fim, a qualidade da tabela de classificação também se vale de uma medida chamada *área sob a curva (AUC) de ROC*⁹, que varia de 0,50 a 1, com diferentes faixas de avaliação da classificação, sendo algo convencional o seguinte (Fávero et al., 2009, p. 446; Hosmer et al., 2013, p. 177): (i) *área sob a curva ROC* $\geq 0,90$, implica uma avaliação extraordinária da classificação dada pelo modelo; (ii) entre 0,90 e 0,80, fala-se em classificação excelente; (iii) entre 0,70 e 0,80, aceitável; e (iv) entre 0,50 e 0,70, fraca classificação.

3.3.3.4. Testes de significância dos coeficientes

Cohen et al. (2003, p. 507) consideram a utilização de dois testes de significância dos coeficientes: (i) teste de Wald; e (ii) teste de razão de verossimilhanças (teste *LR*). O teste de Wald, incluído no *output* padrão dos principais *softwares* estatísticos, é baseado na estatística de Wald¹⁰, que possui uma distribuição $\chi^2_{(1)}$, (qui-quadrado com 1 grau de liberdade). Contudo, este teste é sensível em alguns casos, *e.g.*, quando o valor absoluto do coeficiente é grande ou a amostra for pequena, e acontece a inflação do erro padrão estimado e do erro tipo II (não rejeição de H_0), o que torna o teste de Wald mais conservador do que o teste *LR* (Tabachnick & Fidell, 2007, p. 459). Marôco (2011, p. 819) também alerta nesse sentido e acrescenta que o teste *LR* seria mais indicado também quando há variáveis independentes qualitativas.

O teste de razão de verossimilhanças é inspirado no teste F da regressão linear, mas se baseia na estatística G. Numa regressão linear, um teste F verifica o ganho de predição para um determinado preditor (β_j), com base na diferença entre um modelo contendo k preditores e outro com $k - 1$ preditores e que exclui β_j (Cohen et al., 2003, p. 507). Na regressão logística, a ideia é a mesma, fazendo-se a diferença entre os desvios de um modelo mais simples ($k - 1$ preditores) e um mais completo (k preditores), *i.e.*, a estatística G em relação a esses modelos ($D_{\text{modelo } (k-1)} - D_{\text{modelo } k}$). O teste *LR* aqui segue distribuição qui-quadrado, com 1 grau de

⁹ ROC (*receiver operating characteristic*) decorre da teoria de sinais e mostra como o receptor detecta a existência de sinal na presença de ruído. O gráfico plota a probabilidade de detecção de sinal verdadeiro (sensitividade) e de um sinal falso (1 – especificidade) para as possíveis probabilidades de corte. *AUC = area under the curve.*

¹⁰ A estatística de Wald = $B_j^2 / SE_{B_j}^2 \approx \chi^2_{(1)}$, onde B_j é o coeficiente da regressão.

liberdade, $\chi^2_{(1)}$ e é considerado um teste mais poderoso do que o teste de Wald, embora computacionalmente mais intensivo (Tabachnick & Fidell, 2007, p. 459).

Para além da questão de significância dos coeficientes, há também uma preocupação em estabelecer a importância dos preditores. Isso pode ser feito mediante avaliação da razão de chances: são mais importantes os preditores estatisticamente significantes que mais mudam a razão de chances do resultado de interesse, i.e., quanto mais distante de 1 a razão de chances, mais influente o preditor (Tabachnick & Fidell, 2007, p. 469). Vide o item 3.3.1.

3.4. Dos métodos de regressão multinomial e ordinal

O método de regressão logística não é aplicável quando a variável dependente tem mais do que duas categorias (ao invés de dicotômica, a variável passa a ser chamada de policotômica ou politômica). As categorias podem ser nominais (sem uma ordem) ou ordinais (há uma ordem), assim dando nos métodos de regressão multinomial ou ordinal (Menard, 2002). Contudo, a regressão logística nestas situações é utilizada intensamente, sendo considerada o engenho dos modelos multinomial e ordinal. A seguir são comentados os principais aspectos desses métodos para lidar com variáveis politômicas.

3.4.1. Regressão multinomial

Quando a variável dependente possui mais de duas categorias, sem uma ordem estabelecida, a regressão é chamada de multinomial, policotômica ou politômica. Segundo Cohen et al. (2003, p. 519) há duas estratégias de estimação, ambas sendo baseadas na realização de regressões logísticas entre categorias: (i) regressão multinomial baseada numa categoria de referência; e (ii) regressão logística com dicotomias aninhadas.

Na primeira, que aqui será usada, a estratégia de estimação envolve rodar várias regressões logísticas, tomando-se uma categoria da variável dependente como referência (Tabachnick & Fidell, 2007, p. 465). Nessa linha, cada categoria é confrontada com a categoria de referência, por meio de uma regressão logística distinta (com dados de todos os preditores e de todas as categorias) e, posteriormente, estas regressões são juntadas para prover o intercepto, medidas de ajuste e testes de significância do modelo. Na prática, a probabilidade predita é calculada usando a fórmula abaixo (Fávero et al., 2009, p. 462):

$$P(Y = r | X_k) = \frac{e^{(\beta_{0r} + \beta_{1r}X_1 + \beta_{2r}X_2 + \beta_{3r}X_3 + \dots + \beta_{kr}X_k)}}{1 + \sum_{r=1}^{M-1} e^{(\beta_{0r} + \beta_{1r}X_1 + \beta_{2r}X_2 + \beta_{3r}X_3 + \dots + \beta_{kr}X_k)}} \quad (d)$$

Como resultado da regressão multinomial, se a variável dependente possuir M categorias, serão apresentadas $M - 1$ regressões logísticas. Cada regressão entrega coeficientes e testes de significância, os quais devem ser interpretados sempre em relação à categoria de referência daquele coeficiente. Uma tabela de classificação também pode ser facilmente obtida (Fávero et al., 2009, p. 462).

A regressão multinomial tem as premissas da regressão logística, já que se utiliza dela como engenho. Mas também apresenta a premissa da independência de escolhas entre as categorias da variável dependente. Basicamente, a escolha de uma categoria não afeta a escolha de outra categoria. É uma premissa que depende de explicação, e que carece de teste específico consensual.

3.4.2. Regressão ordinal

Esta regressão engloba um conjunto de modelos em que a informação ordinal da variável dependente é considerada (Agresti, 2010; Tutz, 2021). Quando existe ordinalidade, os modelos de regressão ordinal podem entregar uma análise mais parcimoniosa do que a regressão multinomial (Cohen et al., 2003, p. 523), pois se consegue apenas um coeficiente para cada variável independente ao longo do *continuum* de categorias da variável dependente (O'Connell, 2006, p. 47).

Embora diversos modelos de análise ordinal tenham sido desenvolvidos (Agresti, 2010; Tutz, 2021), a escolha depende da premissa de linhas paralelas e do interesse de pesquisa. Diversos autores (Abreu et al., 2009; Guzman-Castillo et al., 2015; Tutz, 2021) apresentam coletânea de modelos de regressão ordinal. Embora a nomenclatura e formulação matemática usadas pelos autores, às vezes, seja ligeiramente diferente, para efeitos didáticos, a família de modelos ordinais pode ser dividida segundo aqueles que assumem integral ou parcialmente a premissa de linhas paralelas. Além disso, a maneira como os modelos “capturam” a ordinalidade da variável dependente termina firmando classe de modelos.

A premissa de linhas paralelas considera que os coeficientes de cada variável independente, em cada categoria da variável dependente, são aproximadamente iguais, ou seja,

possuem inclinações paralelas. Isto permite que eles sejam considerados com igual efeito ao longo do *continuum* de categorias da variável dependente. A premissa de linhas paralelas é testada usando o teste de Brant, que verifica se os desvios entre as inclinações são decorrentes de mera sorte. Na interpretação do teste de Brant o que se quer é que não haja rejeição da hipótese nula (conforme *p-value* escolhido) para que assim se mantenha a assunção de linhas paralelas (Williams, 2016). A premissa é bastante sensível, e uma única variável do modelo pode levar à rejeição dessa importante hipótese da regressão ordinal (O'Connell, 2006, p. 48). O teste de Brant lista ainda as variáveis que violam a premissa, cabendo avaliar a pertinência de retirada dessas variáveis da modelagem (Williams, 2016), caso isto seja coerente com os interesses de pesquisa.

Quando a premissa de linhas paralelas não é sustentada, ainda é possível a análise ordinal, porém com uso de modelos ordinais parciais (Tutz, 2021). Modelos ordinais parciais consideram que a premissa de linhas paralelas é uma restrição imposta a todas as variáveis independentes. Muitas vezes, isso é empiricamente inviável ou mesmo teoricamente indesejável (Abreu et al., 2009).

A maneira como os modelos capturam a ordinalidade termina ensejando classe de modelos dentro da família de regressões ordinais. Mas, basicamente, os modelos “capturam” a ordinalidade percorrendo os dados, mediante uma comparação de grupos, criados a partir das categorias da variável dependente, com sucessivos usos da regressão logística. Esses grupos são uma engenhosa divisão dos dados (*split*) para efeito de comparação entre as categorias da variável dependente, o que explica a variedade de modelos ordinais¹¹. Os principais modelos são os seguintes: (i) modelo de chances proporcionais — também chamado de modelo de chances cumulativas, ou modelo de *logit* cumulativo (ou modelo de *logit* ordenado); (ii) modelo de razão continuada; e (iii) modelo de categorias adjacentes. O'Connell (2006, p. 30) oferece uma tabulação que exemplifica bem os modos de separação e comparação de grupos¹², que terminam ensejando as diferentes classes de modelo. Ao mesmo tempo, os dois primeiros modelos recebem nomenclatura um pouco diferente quando a premissa de linhas paralelas é relaxada, *e.g.*: modelo de chances proporcionais parcial e o modelo de razão continuada parcial.

¹¹ Tutz (2012) apresenta uma lista maior de modelos, e como a captura da ordinalidade enseja cada vez mais modelos ordinais.

¹² No modelo de chances proporcionais descendente, de 6 categorias (0 a 5), rodam-se regressões logísticas para obter a $P(Y \geq r)$ comparando, por exemplo, a categoria 5 versus a aglutinação das outras, [4 a 0], o que resulta em 5 regressões logísticas: 5 x [4 a 1], [5 e 4] x [3 a 0], [5 a 3] x [2 a 0], [5 a 2] x [1 e 0] e [5 a 1] x 0. No modelo de razão continuada, comparam-se: [1 a 5] x 0, [2 a 5] x 1, [3 a 5] x 2, [4 e 5] x 2 e 5 x 4. No modelo de categorias adjacentes, comparam-se: 1 x 0, 2 x 1, 2 x 2, 4 x 3 e 5 x 4.

Matematicamente, os modelos de razão continuada e de categorias adjacentes são ambos de probabilidades condicionais, enquanto o modelo de chances proporcionais é baseado numa variável latente (teoricamente construída, mas apreensível apenas quando a variável dependente assume as categorias discretas observadas). Autores (Abreu et al., 2009; Guzman-Castillo et al., 2015; Tutz, 2021) apresentam os diversos modelos de regressão ordinal, tendo como referência o modelo de regressão logística, facilitando uma compreensão das nuances da análise ordinal. Numa regressão logística, a análise é baseada na $P(Y = 1)$, sem uso de probabilidades condicionais e utilizando um *logit* de razão de probabilidades, $\text{logit} = \ln [P(Y = 1)/P(Y = 0)]$.

Quando se trata do modelo de chances proporcionais, a modelagem tem interesse na probabilidade da variável dependente assumir um valor acima de certa categoria r , ou seja, $P(Y \geq r)$, e isso se reverte no *logit* de razão de chance $\ln [P(Y \geq r)/P(Y < r)]$. Na modelagem de razão continuada, a probabilidade condicional $P(Y > r | Y \geq r)$ resulta noutro *logit*, conforme abaixo (Yee, 2015, p. 388). Na modelagem de categorias adjacentes, o foco é noutra probabilidade condicional, $P(Y = r | Y \in \{r - 1, r\})$, resultando na estimação de outro *logit*, abaixo descrito (Tutz, 2021).

$$\text{Modelo de chances proporcionais: } P(Y \geq r) \Rightarrow \ln \left[\frac{P(Y \geq r)}{P(Y < r)} \right] = \beta_{0r} + \beta_{kr} X_k \quad (\text{e})$$

$$\text{Modelo de razão continuada: } P(Y > r | Y \geq r) \Rightarrow \ln \left[\frac{P(Y > r)}{P(Y = r)} \right] = \beta_{0r} + \beta_{kr} X_k \quad (\text{f})$$

$$\text{Modelo de categorias adjacentes: } P(Y = r | Y \in \{r - 1, r\}) \Rightarrow \ln \left[\frac{P(Y = r)}{P(Y = r - 1)} \right] = \beta_{0r} + \beta_{kr} X_k \quad (\text{g})$$

Como dito, quando a premissa de linhas paralelas não é sustentada, ainda é possível a análise ordinal, porém com uso dos modelos ordinais parciais. A premissa de linhas paralelas é vista então como uma restrição imposta aos modelos ordinais acima apresentados. Por isso, matematicamente, o modelo de chances proporcionais parciais flexibiliza aquela premissa, considerando dois grupos de variáveis independentes *.i.e.*, aquelas que atendem à premissa, e aquelas que não atendem (Agresti, 2010, p. 77). Em suma, isto cria dois termos na regressão ordinal, sendo um termo para as variáveis que atendem à premissa ($\beta_{kr} X_k$), e outro para as que não atendem ($\gamma_{qr} u_q$).

Modelo de chances proporcionais parciais: $P(Y \geq r) \Rightarrow \ln \left[\frac{P(Y \geq r)}{P(Y < r)} \right] = \beta_{0r} + \beta_{kr}X_k + \gamma_{qr}u_q$ (h)

Modelo de razão continuada parcial: $P(Y > r | Y \geq r) \Rightarrow \ln \left[\frac{P(Y > r)}{P(Y = r)} \right] = \beta_{0r} + \beta_{kr}X_k + \gamma_{qr}u_q$ (i)

Os modelos ordinais parciais são interessantes para endereçar perguntas de pesquisa que sugerem haver variáveis globais, que atuam igualmente em todo o espectro ordinal, assim também variáveis de efeito localizado em cada categoria. Ou seja, com os modelos ordinais parciais pode-se detectar o escopo do efeito das variáveis: efeito global (quando atendem à premissa de linhas paralelas), ou efeito local (não atendem à premissa de paralelismo). Isto enriquece sobremaneira a análise e interpretação dos dados (Williams, 2016).

Conforme Agresti (2010, p. 45) os modelos de razão continuada possibilitam que a variável dependente seja vista como estágios evolutivos, em que é preciso passar pelos estágios iniciais antes de alcançar os posteriores. Guzman-Castillo et al. (2015) acrescentam que esta característica do modelo é particularmente interessante para analisar, *e.g.*, a jornada de um paciente (em nosso caso de um serviço público) ao longo do processo de uma hospitalização (de digitalização do serviço).

Com relação à interpretação dos coeficientes, isto é relativamente simples quando a premissa de linhas paralelas é atendida. Assim, em relação ao modelo de chances proporcionais, a interpretação é similar à da regressão logística, ou seja, se a variável X_k é aumentada de uma unidade, então, a razão de chances aumenta pelo fator de e^{β_k} , *ceteris paribus* (Tutz, 2021). Guzman-Castillo et al. (2015) apresentam interessante proposta, conforme Quadro 13, sobre como os coeficientes ordinais podem ser interpretados.

Por fim, quanto à análise da qualidade de ajuste, podem ser avaliados os desvios de máxima verossimilhança, quando empregados modelos de mesma classe e que se diferem apenas quanto às variáveis independentes (Abreu, 2007). Ainda usando os desvios de máxima verossimilhança também são apresentados Pseudo- R^2 , semelhantes aos da regressão logística. E, em relação a premissas, O'Connell (2006, p. 44) recomenda que sejam efetuadas análises da linearidade no *logit* nas regressões logísticas inerentes.

Quadro 13 — Interpretação dos coeficientes nos modelos de regressão ordinal

Modelo	Interpretação
Chances proporcionais	À medida que o preditor β_j aumenta de uma unidade (ou muda de 0 para 1), a razão de chances de <u>estar numa categoria superior versus a categoria “r” ou inferior</u> é multiplicada por e^{β_j} , <i>ceteris paribus</i> .
Chances proporcionais parciais	
Razão continuada	À medida que o preditor β_j aumenta de uma unidade (ou muda de 0 para 1), a razão de chances de <u>progressão para uma categoria superior versus a categoria “r” (dado que se tenha progredido de uma inferior)</u> é multiplicada por e^{β_j} , <i>ceteris paribus</i> .
Razão continuada parcial	
Categorias adjacentes	À medida que o preditor β_j aumenta de uma unidade (ou muda de 0 para 1), a razão de chances de <u>estar na próxima categoria superior versus estar na categoria “r”</u> é multiplicada por e^{β_j} , <i>ceteris paribus</i> .

Fonte: Adaptado de Guzman-Castillo et al. (2015).

3.5. Da limitação metodológica

Conforme recomendação de Vieira (2004), de que os relatos de pesquisa façam menção a suas próprias limitações, faz-se aqui autocríticas à metodologia empregada; limitações teóricas também serão apresentadas, porém na seção de considerações finais, após a apresentação e a análise dos resultados.

A princípio são observadas limitações metodológicas sobre o emprego do modelo na Administração Pública e o recorte *cross-section* para estudo da maturidade. Em seguida são comentadas limitações sobre a coleta de dados para as variáveis independentes e dependentes. Por fim, comenta-se sobre a abordagem multimétodos.

Para construção do modelo, a Administração Pública é vista como espaço relativamente estático, não facilmente suscetível a reformas bruscas. Esta premissa contribui para que as variáveis estudadas sejam consideradas independentes. Há uma certa constatação de que a modernização da gestão pública, por políticas de governo eletrônico, não consegue revolucionar o contexto governamental (Dunleavy et al., 2005). Não custa mencionar que a política de governo eletrônico possui 22 anos no Brasil, e ainda não foi capaz de reformar a estrutura governamental, a despeito de sua contribuição à eficácia da Administração Pública

(Diniz et al., 2009). Ou seja, a presente pesquisa se alinha com uma visão contingente da adoção de tecnologia, contrariamente a uma visão transformacional da tecnologia, a qual concebe a tecnologia como uma variável exógena e capaz de alterar estruturas organizacionais (Heeks & Bailur, 2007; Helbig et al., 2005). Isto está de acordo com o que pontua Dias (2020), de que o grau de implementação de governo eletrônico é na realidade uma sucessão de aprimoramentos, segundo um padrão incremental, corroborando a tese de incrementalismo na Ciência Política (Lindblom, 1959). Em outras palavras, assumiu-se que a adoção de tecnologia pelo serviço público é influenciada por fatores de implementação e por características dos instrumentos governamentais, resultando numa variabilidade na maturidade de governo eletrônico. É, contudo, possível que essa premissa de incrementalismo e de ausência de mudanças radicais na Administração Pública esteja errada para um ou outro setor específico do Estado, não sendo, porém, possível precisar se os serviços públicos afetados comprometem o estudo efetuado nesta tese.

A tese é um estudo de recorte *cross-section*, sendo possível inferências estatísticas com os métodos escolhidos. Embora seja possível detectar o efeito das variáveis sobre a maturidade dos serviços públicos, um recorte *cross-section* impede reflexões acerca do curso de maturação. A compreensão do processo de amadurecimento requer o uso de novas abordagens metodológicas e teóricas, as quais serão comentadas nas considerações finais.

Sobre a coleta, deve-se reconhecer limitação do estudo trazida pela escolha do *survey* da ENAP. O *survey* não contemplou todos os serviços públicos prestados pela Administração Pública, mas primordialmente aqueles voltados ao atendimento de *stakeholders* externos ao próprio governo federal. Por esse motivo, a tese não incluiu serviços prestados internamente em órgãos federais, que dizem respeito, por exemplo, a sistemas integrados de gestão (e.g., SIAFI) ou de recursos humanos. E também não inclui ações governamentais mais difusas como diplomacia ou segurança nacional. A restrição dos serviços públicos analisados, que não alcança a digitalização de serviços internos do governo, é, porém, coerente com estudos de governo eletrônico, geralmente preocupados com a prestação governamental a usuários externos.

Com relação à variável dependente cabem dois comentários sobre sua medição neste estudo. Conforme observa Lee (2010), o nível mais elevado de maturidade é o de governança eletrônica do serviço, etapa em que o usuário teria alguma participação democrática na tomada de decisão sobre governo eletrônico (vide Quadro 5). Como o *survey* não tem informação sobre esse nível (vide Quadro 9), a maturidade estudada na tese está restrita aos estágios anteriores, de caráter mais tecnológico-operacionais.

Além disso, deve-se registrar alguma limitação decorrente de como o *survey* mede a maturidade. A questão é que a maturidade de governo eletrônico é julgada pelo gestor do serviço público. Essa autoavaliação, por um lado, foi o melhor possível nesse tipo de coleta, mas esta opção do *survey* introduziu um viés não suficientemente conhecido. Uma avaliação externa do nível de maturidade seria outra maneira de melhorar essa coleta, porém não foi usada no Censo da ENAP. Balaban et al. (2018) comparam avaliações externas e autoavaliações de maturidade de governo eletrônico em escolas, e observa que a avaliação externa resulta em uma distribuição mais assimétrica, com viés para baixo, enquanto a autoavaliação fornece uma curva mais próxima da distribuição normal, o que indicaria um viés mais para o centro. Assim, é possível que a variável coletada no Censo seja mais assimétrica do que realmente observado, o que indicaria que o nível geral de maturidade dos serviços públicos coletado está em alguma medida sobrestimado pelos gestores dos serviços públicos, assim também nesta tese.

Por fim, como foram usados dados secundários, mesmo sendo de fonte oficial, confiável, o *survey* pode conter erros de medida não suficientemente conhecidos (Hair Jr. et al., 2009, p. 26).

A navegação por múltiplos métodos de pesquisa pode tornar menos inteligível os resultados obtidos. A fim de mitigar este risco, que limitaria os objetivos da pesquisa, o modelo analisado aqui em sucessivos métodos é padronizado para facilitar a compreensão do resultado adicional dado por cada método. As perguntas metodológicas específicas também guiam a análise, mantendo a navegação mais objetiva. Ao final, uma tabulação dos resultados de todos os métodos é apresentada e discutida.

4. Resultados

4.1. Análise de pressupostos da regressão logística

4.1.1. Apresentação da base de dados e variáveis utilizadas

As variáveis utilizadas nas regressões deste estudo se encontram, sinteticamente, descritas no Quadro 14. O Apêndice B apresenta um detalhamento completo das estatísticas descritivas das variáveis.

Quadro 14 — Estatísticas descritivas das variáveis usadas nas regressões

Variável	Tipo	Valores	Frequências	Gráfico
<i>maturidade</i>	Binária	0	234 (15,3%)	
		1	1.293 (84,7%)	
<i>alta maturidade</i>	Binária	0	1.067 (69,9%)	
		1	460 (30,1%)	
<i>barreira</i>	Binária	0	849 (55,6%)	
		1	678 (44,4%)	
<i>indução</i>	Binária	0	1.105 (72,4%)	
		1	422 (27,6%)	
<i>centralidade</i>	Binária	0	945 (61,9%)	
		1	582 (38,1%)	
<i>demanda</i>	Categórica	2	1.023 (67%)	
		3	105 (6,9%)	
		4	91 (6%)	
		5	79 (5,2%)	
		6	229 (15%)	
<i>diretividade</i>	Binária	0	1.101 (72,1%)	
		1	426 (27,9%)	
<i>coercibilidade</i>	Categórica	1 (Baixa)	365 (23,9%)	
		2 (Média)	276 (18,1%)	
		3 (Alta)	886 (58%)	

Fonte: Elaboração própria.

4.1.2. Premissas das regressões logísticas

Conforme mencionado no capítulo 3, a regressão logística envolve a análise de diversas premissas. A seguir são apresentados os resultados dessa análise, cobrindo dados

faltantes, tamanho da amostra (e razão de preditores), dados esparsos e separação completa, além de casos extremos (*outliers*), linearidade no *logit* e multicolinearidade.

a) Dados faltantes

Dentre as estratégias para lidar com dados faltantes colocadas por Cohen et al. (2003 cap. 11) e Hosmer et al. (2013, p. 401) está a imputação de dados, segundo alternativas identificadas. O banco do Censo de Serviços Públicos da ENAP recebeu tratamento de dados, utilizando a Linguagem Python, a fim de efetuar limpeza e padronização das perguntas do questionário mais relevantes para este estudo. Houve tratamento das variáveis para eliminação de cerca de 137 dados faltantes (7,8% de 1.740 casos), utilizando os métodos de imputação univariada e imputação multivariada, como a seguir explicado. Descartar os casos é, segundo Cohen et al. (2003 cap. 11), uma estratégia alternativa à imputação, mas que não foi utilizada aqui dada a preocupações com a sensibilidade da regressão logística ao tamanho da amostra e à relação de casos/variáveis. Vale justificar ainda que um abandono de casos talvez fosse mais adequado se o patamar de dados faltantes fosse de até 3%, patamar considerado baixo (Cohen et al., 2003 cap. 11), mesmo que não exista patamar seguro de dados faltantes, daí que a estratégia de imputação é talvez a estratégia mais indicada. Contudo, a melhor estratégia é ainda objeto de amplo debate acadêmico; consulte-se Buuren (2018, cap. 1) para um panorama de cada posição.

O banco de dados inicial, que representa apenas uma parcela das perguntas usadas no estudo, continha cerca de 30 variáveis e 1.740 casos. O questionário completo está anexo à tese. A esse banco de dados foi aplicada imputação univariada e multivariada de dados para tratamento de dados faltantes, os quais foram zerados, conforme Quadro 15. E, por fim, este banco de dados deu origem ao banco de dados utilizado nas regressões logísticas, multinomial e ordinal. Nem todas as variáveis do banco de dados inicial foram usadas nas regressões, conforme o Apêndice A — Operacionalização das variáveis.

Como dito, o banco de dados inicial apresentava 137 dados faltantes. Foram realizados dois procedimentos de imputação que eliminaram completamente os dados ausentes. Quanto à imputação univariada, utilizando o dado da pergunta Q0134 do questionário, relativa à quantidade média de utilização do serviço, fez-se a imputação univariada da variável tamanho do público-alvo. Isso reduziu os dados faltantes para 58 casos, concentrados em 4 variáveis (vide a Figura 12), sendo estes então objeto do procedimento de imputação múltipla.

Segundo Buuren e Groothuis-Oudshoorn (2011), 10 iterações são suficientes para obter uma convergência do conjunto de imputações. Visto que o objetivo geral da imputação é preencher dados, sem alterar a distribuição de frequências (Buuren & Groothuis-Oudshoorn, 2011), foi selecionada para a imputação final a iteração com as frequências mais semelhantes a do banco original. Por exemplo, na variável *tamanho_publico*, a categoria “Faixa 1”, no banco de dados antes da imputação, tinha 851 casos (48,9%); a melhor iteração para a imputação seria aquela que mantém a proporção de casos nesta faixa (48,9% de 50 ausentes, *i.e.*, 24 imputações na Faixa 1).

Por fim, cabe esclarecer que o banco de dados usado nas regressões se limitou a 1.527 casos, ao invés dos 1.740 do banco inicial. Isto se deveu ao fato de não ter sido possível aproveitar 213 casos que tinham resposta “Outros” à pergunta sobre a categoria do serviço, a qual serviu de variável indicadora no fator *coercibilidade* (vide Apêndice A).

b) Tamanho da amostra e razão de preditores

O tamanho da amostra é atendido haja vista que os 1.527 casos usados nas regressões superam o tamanho mínimo, de 400 casos, recomendado por Hosmer et al. (2013, p. 167).

Com relação à análise de razão de preditores, há atendimento da regra de Hosmer et al. (2013, p. 408), de 10 casos por preditor, pois há 1.527 casos para 8 preditores. Também há atendimento da regra de Peduzzi et al. (1996), de $n = 10k/p$, em todas as regressões; por exemplo, no caso da regressão logística de *maturidade* versus *não maturidade*, esse n mínimo seria de 457 casos ($n = 10 * 7/0,153$), quantidade abaixo dos 1.527 casos empregados nas regressões. Na regressão sobre *alta maturidade* versus *sem alta maturidade*, esse n é de 232 casos.

c) Dados esparsos e separação completa

A análise de estatísticas univariadas de algumas indicadoras revelou problemas de separação completa. Quanto à regressão logística de *maturidade* x *não maturidade*, analisando as frequências das variáveis em relação à variável dependente, constantes do Apêndice B, observou-se que há variáveis com valores de frequência muito baixa, mas sem valores zerados. As variáveis latentes desta regressão são aprovadas nesta premissa.

Analisando, porém, a regressão logística de *alta maturidade x sem alta maturidade*, conforme o Apêndice B, há algumas variáveis com células zeradas nas variáveis indicadoras do constructo *barreira*, a saber: *com_restricoes_legais*, *falta_recursos_financeiros*, *falta_recursos_humanos*, *falta_infraestrutura*, *falta_priorizacao*, *com_resistencia_externa*, *falta_colab_interorg*, *com_resistencia_mudanca* e *com_restricao_tecnologica*. Entretanto, a variável latente *barreira* não tem separação completa de dados.

d) Casos extremos (*outliers*)

Não há potenciais *outliers* nas duas regressões logísticas estudadas. Nenhuma observação ultrapassa o valor 1 para a distância de Cook. A título de ilustração, a Figura 13 apresenta a plotagem da distância de Cook das observações da regressão logística sobre *maturidade x não maturidade*.

Figura 13 — Gráfico da distância de Cook

Fonte: Elaboração própria.

Tomando-se ainda como referência a distância-limite de 3 desvios (Imon & Hadi, 2008), não foram encontrados casos extremos. Como demonstração, a Figura 14 apresenta a plotagem dos resíduos padronizados da regressão logística sobre *maturidade x não maturidade*.

Figura 14 — Gráfico de resíduos padronizados

Fonte: Elaboração própria

e) Linearidade no *logit*

Foi efetuado o teste de Box-Tidwell da variável contínua *demand* nas regressões logísticas analisadas e também nas duas regressões logísticas embutidas na regressão multinomial; e ainda as da regressão ordinal, cobertas pelas regressões logísticas (O'Connell, 2006, p. 44). Não houve problema de linearidade no *logit* para esta variável.

Antes de chegar ao modelo final, as variáveis *barreira*, *diretividade* e *centralidade* foram tratadas como contínuas, com manipulações na forma de medição: (i) *barreira* era soma das binárias; (ii) *diretividade* tinha outras duas indicadoras e também era soma de binárias; (iii) *centralidade* exprimia uma gradação a partir da interação das variáveis indicadoras atuais; e (iv) *demand* herdava os 6 níveis de *tamanho do público-alvo*. Esse modelo, contudo, não foi capaz de passar nos 4 testes de linearidade no *logit* necessários para rodar os métodos logístico, multinomial e ordinal. Assim, para sanar isto fez-se o seguinte: (i) as três primeiras variáveis foram transformadas em binárias; (ii) excluíram-se 2 variáveis indicadoras em *diretividade*; e (iii) a variável *demand* teve o primeiro nível agregado ao segundo. Isto permitiu a aprovação nos 4 testes de linearidade necessários.

f) Multicolinearidade

Analisando-se, inicialmente, a correlação das variáveis binárias e categóricas, observa-se que elas possuem baixa correlação. A Figura 15 apresenta a matriz de correlação do V de Cramér, cuja baixa correlação equivale a: 10%–30% (k=2), 7%–20% (k=3) e 6%–17% (k=4). A maior correlação é encontrada entre *diretividade* e *coercibilidade* (0,24).

Figura 15 — Correlação V de Cramér

Fonte: Elaboração própria.

Em se tratando de regressão logística, conforme A. Cooray e Senaviratna (2019), valores do fator de inflação de variância, VIF, acima de 2,5 merecem atenção. Para as regressões logísticas estudadas, nenhuma variável apresentou problemas de multicolinearidade.

Como ilustração, apresenta na a plotagem dos VIF da regressão logística sobre *maturidade x não maturidade*.

Figura 16 — Plotagem do indicador VIF de multicolinearidade

Fonte: Elaboração própria.

4.2. Análise dos resultados da regressão logística

4.2.1. Regressão logística sobre existência de *maturidade*

Conforme mencionado no capítulo 3, a maturidade de governo eletrônico será analisada com o uso de duas regressões logísticas. Nesta primeira, o interesse é conhecer como as variáveis independentes afetam a existência de *maturidade* num serviço. A Tabela 1 apresenta o *output* da regressão logística que considera a variável *maturidade*.

Tabela 1 — Resultados de regressão logística sobre a existência de *maturidade*

Maturidade x Não Maturidade			
<i>Preditores</i>	<i>Odds Ratios</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>
(Intercepto)	3.61 ***	2.36 – 5.55	<0.001
barreira [1]	0.34 ***	0.25 – 0.45	<0.001
indução [1]	1.15	0.83 – 1.62	0.408
centralidade [1]	3.65 ***	2.56 – 5.34	<0.001
demanda	1.08	0.98 – 1.20	0.141
diretividade [1]	0.67 *	0.48 – 0.92	0.013
coercibilidade [Média]	2.61 ***	1.61 – 4.32	<0.001
coercibilidade [Alta]	1.83 ***	1.30 – 2.57	<0.001
<i>Observações</i>	1527		
* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$			
<i>Desvio Nulo: 1308.0 com 1526 graus de liberdade.</i>			
<i>Desvio do Modelo: 1174.1 com 1519 graus de liberdade.</i>			
<i>AIC: 1190.1 e BIC: 1232.7</i>			
<i>Pseudo R²:</i>			
<i>CoxSnell</i>	<i>Nagelkerke</i>	<i>McFadden</i>	<i>McFaddenAdj</i>
8.40	14.59	10.24	9.02
<i>AldrichNelson</i>	<i>VeallZimmermann</i>		
8.06	17.48		

Fonte: Elaboração própria.

À vista desses resultados, observa-se que o efeito esperado nas hipóteses se confirma, com exceção de *diretividade* que possui coeficiente negativo. A significância estatística ($p < 0,05$), contudo, não é obtida para as hipóteses sobre *indução* e *demanda*. O teste de razão de verossimilhança (teste *LR*) foi satisfatório, exceto para *indução* e *diretividade*.

Interpretando os resultados, com significância estatística, pode-se dizer quê:

- A mudança em *barreira* de 0 para 1 está associada a 0,34 de mudança na razão de chances do serviço ser *maduro* (i.e., possuir alguma *maturidade*), comparativamente a *não ser maduro* (*não ter maturidade*);

- A mudança em *centralidade* de 0 para 1 está associada a 3,65 de mudança na razão de chances do serviço ser *maduro*, comparativamente a *não ser maduro*;
- A mudança em *diretividade* de 0 para 1 está associada a 0,67 de mudança na razão de chances do serviço ser *maduro*, comparativamente a *não ser maduro*; e
- A mudança em *coercibilidade* de *Baixa* para *Média [Alta]* está associada a 2,61 [1,83] de mudança na razão de chances do serviço ser *maduro*, comparativamente a *não ser maduro*.

Com relação à qualidade do ajuste do modelo, conforme Hemmert et al. (2016), os Pseudo-R² de McFadden Ajustado (9,02%) e de Aldrich-Nelson (8,06%) superam patamar de bom ajuste (respectivamente as faixas de 7–16% e 8–15%), conforme item 3.3.3.1. Nos demais índices os Pseudo-R² ficam perto (entre 2,7% e 6,9%) do limite inferior de bom ajuste. Assim, julga-se que o modelo possui bom ajuste.

O teste de Hosmer-Lemeshow foi significativo, mas isto é esperado em amostras grandes e não compromete o modelo usado, conforme Kramer e Zimmerman (2007). Vide item 3.3.3.2 desta tese para detalhes desse teste.

Efetuada ainda uma análise da qualidade de ajuste pela tabela de classificação observa-se que o modelo possui uma acurácia de 68,3%, uma sensibilidade de 66% e uma especificidade de 80,8%, conforme a Tabela 2, tomando-se como probabilidade de referência o ponto ótimo de corte dado pela Curva ROC (0,8402). O modelo mostra ainda ajuste aceitável, pois apresenta AUC (área sob a curva ROC) superior a 70% (Hosmer et al., 2013, p. 177), no valor de 72,94%. Vide item 3.3.3.3 para detalhes dessa análise de classificação de casos e ROC.

Tabela 2 — Tabela de classificação da regressão sobre a existência de *maturidade*

Observado	Predito	
	0	1
0	189	45
1	439	854
Acurácia	68,3%	
Sensibilidade	66,0%	
Especificidade	80,8%	

Fonte: Elaboração própria

Agora é importante analisar o tamanho dos coeficientes. Isto pode ser feito inicialmente com uma comparação entre eles. Observa-se que a variável *barreira* possui o maior efeito negativo, enquanto *centralidade* tem o maior efeito positivo.

Analisando estes efeitos em relação ao tamanho percentual dos coeficientes logísticos exponenciados (vide item 3.3.1), nota-se que *Centralidade* tem o maior impacto (+265%) na razão de chances de um serviço ser *maduro*. *Coercibilidade* (*média* ou *alta*) possui também bom impacto (+161% e +83%), relativamente a ser de *coercibilidade baixa*. *Barreira* tem o maior impacto negativo (-66%).

4.2.2. Regressão logística sobre *alta maturidade*

Analisa-se agora como as variáveis independentes explicam a existência de alta maturidade, o último patamar dos serviços públicos em governo eletrônico. A Tabela 3 apresenta o *output* da regressão logística que considera a variável *alta maturidade*.

De acordo com estes resultados, o efeito esperado nas hipóteses se confirma, com exceção de *indução* e *diretividade* que possuem coeficiente negativo. A significância estatística ($p < 0,05$) é obtida para todas as hipóteses. O teste de razão de verossimilhança foi satisfatório para todas as variáveis.

Interpretando os coeficientes com significância estatística, pode-se afirmar que:

- A mudança em *barreira* de 0 para 1 está associada a 0,57 de mudança na razão de chances do serviço ser de *alta maturidade*, comparativamente a *não ser de alta maturidade*;
- A mudança em *indução* de 0 para 1 está associada a 0,41 de mudança na razão de chances do serviço ser de *alta maturidade*, comparativamente a *não ser de alta maturidade*;
- A mudança em *centralidade* de 0 para 1 está associada a 2,64 de mudança na razão de chances do serviço ser de *alta maturidade*, comparativamente a *não ser de alta maturidade*;
- Uma unidade de mudança em *demand* (que é medida em patamares) está associada a 1,10 de mudança na razão de chances do serviço ser de *alta maturidade*, comparativamente a *não ser de alta maturidade*;

- A mudança em *diretividade* de 0 para 1 está associada a 0,40 de mudança na razão de chances do serviço ser de *alta maturidade*, comparativamente a *não ser de alta maturidade*; e
- A mudança em *coercibilidade* de *Baixa* para *Média [Alta]* está associada a 2,42 [2,19] de mudança na razão de chances do serviço ser de *alta maturidade*, comparativamente a *não ser de alta maturidade*.

Tabela 3 — Resultados da regressão logística sobre *alta maturidade*

Alta maturidade x Sem alta maturidade			
<i>Preditores</i>	<i>Odds Ratios</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>
(Intercepto)	0.23 ***	0.15 – 0.32	< 0.001
barreira [1]	0.57 ***	0.45 – 0.73	< 0.001
indução [1]	0.41 ***	0.30 – 0.54	< 0.001
centralidade [1]	2.64 ***	2.09 – 3.35	< 0.001
demanda	1.10 *	1.02 – 1.19	0.015
diretividade [1]	0.40 ***	0.30 – 0.54	< 0.001
coercibilidade [Média]	2.42 ***	1.68 – 3.51	< 0.001
coercibilidade [Alta]	2.19 ***	1.61 – 3.01	< 0.001
<i>Observações</i>	1527		
* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$			
<i>Desvio Nulo: 1868.0 com 1526 graus de liberdade.</i>			
<i>Desvio do Modelo: 1676.7 com 1519 graus de liberdade.</i>			
<i>AIC: 1692.7 e BIC: 1735.3</i>			
<i>Pseudo R²:</i>			
<i>CoxSnell</i>	<i>Nagelkerke</i>	<i>McFadden</i>	<i>McFaddenAdj</i>
11.82	16.75	10.28	9.42
<i>AldrichNelson VeallZimmermann</i>			
11.17	20.30		

Fonte: Elaboração própria.

Com relação à qualidade do ajuste do modelo (item 3.3.3.1. desta tese), todos os Pseudo-R², conforme Hemmert et al. (2016), são superiores aos limites mínimos para bom ajuste, com exceção do índice de McFadden, por pouco. O teste de Hosmer-Lemeshow (item

3.3.3.2 desta tese) foi significativo, porém isto é esperado em amostras grandes e não compromete o modelo desenvolvido (Kramer & Zimmerman, 2007).

Olhando ainda a análise da qualidade de ajuste pela tabela de classificação, observa-se que o modelo possui uma acurácia de 69,4%, uma sensibilidade de 51,1% e uma especificidade de 77,2%, conforme a Tabela 4, tendo como probabilidade de referência o ponto ótimo de corte dado pela Curva ROC (0,3746). O modelo, por apresentar AUC (área sob a curva ROC) de 71,05%, mostra-se com ajuste aceitável, superior aos 70% recomendados por Hosmer et al. (2013, p. 177). Vide item 3.3.3.3 para detalhes dessa análise de classificação de casos e ROC.

Tabela 4 — Tabela de classificação da regressão sobre *alta maturidade*

Observado	Predito	
	0	1
0	824	243
1	225	235
Acurácia	69,4%	
Sensibilidade	51,1%	
Especificidade	77,2%	

Fonte: Elaboração própria

Analisando o tamanho dos efeitos mediante comparação percentual entre os coeficientes logísticos exponenciados, observa-se que a variável *diretividade* possui o maior efeito negativo, enquanto *centralidade* tem o maior efeito positivo. Olhando estes efeitos em relação ao tamanho percentual (vide item 3.3.1 desta tese), nota-se que a *centralidade* tem o maior impacto (+164%) na razão de chances de um serviço ser *maduro*. *Coercibilidade média* ou *alta* possuem também bom impacto (+142% e +119%), relativamente a ser de *coercibilidade baixa*. *Diretividade e indução* têm os maiores impactos negativos (– 60% e – 59%), seguidos de *barreira* (– 43%).

4.3. Análise dos resultados da regressão multinomial

É importante fazer uma análise do efeito das variáveis independentes em cada nível de maturidade. Isso pode ser realizado a partir de uma regressão multinomial. A variável dependente aqui deixa de ser binária e passa a apresentar três níveis de maturidade: *Nenhuma*

maturidade, baixa maturidade e alta maturidade. A Tabela 5 apresenta o output da regressão multinomial, tendo como categoria de referência nenhuma maturidade.

Tabela 5 — Resultados da regressão multinomial

<i>Preditores</i>	Nível de maturidade			
	<i>Odds Ratios</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>	<i>Response</i>
(Intercepto)	2.68 ***	1.73 – 4.16	<0.001	Baixa maturidade
barreira [1]	0.37 ***	0.27 – 0.51	<0.001	Baixa maturidade
indução [1]	1.46 *	1.04 – 2.06	0.030	Baixa maturidade
centralidade [1]	2.82 ***	1.94 – 4.12	<0.001	Baixa maturidade
demanda	1.05	0.95 – 1.17	0.344	Baixa maturidade
diretividade [1]	0.84	0.60 – 1.16	0.284	Baixa maturidade
coercibilidade [Média]	2.11 **	1.27 – 3.50	0.004	Baixa maturidade
coercibilidade [Alta]	1.53 *	1.08 – 2.17	0.016	Baixa maturidade
(Intercepto)	0.83	0.50 – 1.39	0.489	Alta maturidade
barreira [1]	0.26 ***	0.18 – 0.36	<0.001	Alta maturidade
indução [1]	0.56 **	0.37 – 0.84	0.005	Alta maturidade
centralidade [1]	6.25 ***	4.18 – 9.36	<0.001	Alta maturidade
demanda	1.15 *	1.02 – 1.30	0.020	Alta maturidade
diretividade [1]	0.35 ***	0.23 – 0.52	<0.001	Alta maturidade
coercibilidade [Média]	4.51 ***	2.57 – 7.91	<0.001	Alta maturidade
coercibilidade [Alta]	3.07 ***	2.02 – 4.68	<0.001	Alta maturidade
Observações	1527			
* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$				
<i>Desvio do modelo: 2713,4 com 16 graus de liberdade efetivos</i>				
<i>AIC: 2745,4</i>				
<i>Pseudo R²: CoxSnell Nagelkerke McFadden</i>				
<i>16.64 19.37 9.29</i>				

Fonte: Elaboração própria.

Estes resultados indicam que o efeito esperado nas hipóteses se confirma, com exceção de *indução* e *diretividade* que possuem coeficiente negativo. Nota-se que entre a *baixa maturidade* e a *alta maturidade*, fixando-se o referencial de *nenhuma maturidade*, as variáveis mantêm a direção, com exceção de *indução* que inverte o sinal de positivo para negativo. A significância estatística ($p < 0,05$) é obtida para todas as hipóteses, com exceção da *demand* e da *diretividade* no patamar de *baixa maturidade*.

Interpretando os resultados com significância estatística, tendo como referência *nenhuma maturidade*, tem-se:

- A mudança em *barreira* (0 para 1) está associada a 0,37 de mudança na razão de chances do serviço ser de *baixa maturidade*. O efeito passa para 0,26 na *alta maturidade*;
- A mudança em *indução* (0 para 1) está associada a 1,46 de mudança na razão de chances do serviço ser de *baixa maturidade*. O efeito muda para 0,56 na *alta maturidade*;
- A mudança em *centralidade* (0 para 1) está associada a 2,82 de mudança na razão de chances do serviço ser de *baixa maturidade*. O efeito muda para 6,25 na *alta maturidade*;
- A mudança em *coercibilidade[Baixa]* para *coercibilidade[Média]* está associada a 2,11 de mudança na razão de chances do serviço ser de *baixa maturidade*. O efeito muda para 4,51 na *alta maturidade*; e
- A mudança em *coercibilidade[Baixa]* para *coercibilidade[Alta]* está associada a 1,53 de mudança na razão de chances do serviço ser de *baixa maturidade*. O efeito passa para 3,07 na *alta maturidade*.

Com relação à qualidade do ajuste, são apresentados diversos Pseudo-R², superiores aos da regressão logística como desejado. Além disso, também é apresentada a seguir uma tabela de classificação que traz uma acurácia de cerca de 60%.

No tocante ao tamanho dos coeficientes, segue comparação dos coeficientes logísticos exponenciados, em termos percentuais (vide item 3.3.1 desta tese). *Centralidade* tem o maior efeito (+525% na alta maturidade e +182% na baixa maturidade). *Coercibilidade* tem também um efeito considerável, sendo maior para a *Média Coercibilidade* (+351% na alta maturidade e +111% na baixa maturidade), do que na *Alta Coercibilidade* (+207% na alta

maturidade e +53% na *baixa maturidade*). *Barreira* tem o maior efeito negativo (– 63% na *baixa maturidade*, e – 74% na *alta maturidade*).

Tabela 6 — Tabela de classificação da regressão multinomial

Observado	Predito		
	Nenhuma maturidade	Baixa maturidade	Alta maturidade
Nenhuma maturidade	5 (35,7%)	212 (16,8%)	16 (6,7%)
Baixa maturidade	8 (57,1%)	750 (59,5%)	75 (29,6%)
Alta maturidade	1 (7,1%)	298 (23,7%)	161 (63,6%)
Acurácia	59,98%		

Fonte: Elaboração própria

Passa-se agora a uma síntese comparativa da regressão multinomial em relação às regressões logísticas. À semelhança da regressão logística, as variáveis possuem o efeito esperado nas hipóteses do modelo, tanto para *alta maturidade* quanto para a *baixa maturidade*, comparativamente a *nenhuma maturidade*, com a ressalva da variável *diretividade* que nas duas regressões logísticas acima e na regressão multinomial se mantém com efeito negativo.

Confirmando o comportamento dúbio das regressões logísticas, a variável *indução* é a única que inverte o sinal entre as categorias estudadas. Quando se foca na *alta maturidade* versus *nenhuma maturidade*, ela é negativa, mas na *baixa maturidade* versus *nenhuma maturidade*, ela tem o comportamento desejado.

Semelhantemente ao que aconteceu na regressão logística sobre *maturidade*, a variável *demand* não se mostra significativa na *baixa maturidade*, comparativamente a *nenhuma maturidade*. Já *indução*, que não era significativa naquela regressão logística, mostra-se significativa na regressão multinomial. Por fim, a variável *diretividade*, que era significativa naquela regressão logística, só mantém essa condição na *alta maturidade*.

Parecido às regressões logísticas, *centralidade* continua tendo o maior efeito, seguida de *média coercibilidade*. *Barreira* continua tendo o maior efeito negativo.

4.4. Análise dos resultados da regressão ordinal

4.4.1. Análise do modelo de chances proporcionais

Conforme o item 3.4.2, o modelo de chances proporcionais analisa a probabilidade da variável dependente estar acima ou no nível “ r ”, *i.e.*, $P(Y \geq r)$. Neste modelo há suposição de que os coeficientes sejam iguais em todos os patamares da variável dependente (Y), modelando-se uma variável latente (Y^*), não apreensível diretamente, mas expressa pela equação de regressão ordinal. Pode-se dizer que a regressão ordinal é tal que quando um serviço público cruza o nível de maturidade de Y^* , o valor da variável Y muda e é observado. Os coeficientes na Tabela 7 (calculados com o pacote “polr” do R) podem ser lidos como o efeito global das variáveis independentes no desenvolvimento de governo eletrônico.

Tabela 7 — Resultados no modelo de chances proporcionais

<i>Preditores</i>	Modelo de Chances Proporcionais		
	Nível de Maturidade: Nenhuma Baixa Alta		
	<i>Odds Ratios</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>
Intercepto 1: Nenhuma Baixa	0.26 ***	0.19 – 0.36	<0.001
Intercepto 2: Baixa Alta	4.66 ***	3.40 – 6.38	<0.001
barreira [1]	0.49 ***	0.40 – 0.60	<0.001
indução [1]	0.61 ***	0.48 – 0.76	<0.001
centralidade [1]	2.89 ***	2.34 – 3.58	<0.001
demanda	1.10 **	1.02 – 1.18	0.008
coercibilidade [Média]	2.40 ***	1.75 – 3.31	<0.001
coercibilidade [Alta]	2.01 ***	1.57 – 2.58	<0.001
diretividade [1]	0.48 ***	0.38 – 0.60	<0.001
Observações	1527		
* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$			
Desvio do modelo: 2753.972 com 1518 graus de liberdade. 9 graus de liberdade efetivos. AIC: 2771.972 BIC: 2819.95			
Pseudo R2: CoxSnell (14.40), Nagelkerke (16.76) e McFadden (7.93)			

Fonte: Elaboração própria.

Os resultados acima, porém, assumem que haja a premissa de linhas paralelas, ou seja, que os coeficientes da regressão das variáveis sejam invariáveis à mudança de patamar. Essa premissa requer verificação, a qual pode ser feita usando o teste de Brant (Brant, 1990). Este teste, conforme Tabela 8, indicou que a premissa de linhas paralelas não se sustenta, especificamente em relação às variáveis *barreira* e *indução*, com $p < 0,001$. A evidência de que a premissa não se sustenta é razoável e não sendo generalizada, conforme Williams (2016), é um indicativo a mais de que seja utilizado o modelo a seguir, de chances proporcionais parciais.

Tabela 8 — Teste de Brant

Variável	χ^2	Graus de liberdade	Probabilidade
Omnibus	42,002	7	0,00
barreira	9,026	1	0,00
indução	25,678	1	0,00
centralidade	2,651	1	0,10
demanda	0,104	1	0,75
coercibilidade [Média]	0,072	1	0,79
coercibilidade [Alta]	0,744	1	0,39
diretividade	6,610	1	0,01

Fonte: Elaboração própria.

O teste de Brant pode ser analisado de duas maneiras. Primeiramente, quando se olha o teste geral efetuado (omnibus), pode-se dizer que a premissa linhas paralelas se sustenta, ou seja, que o conjunto das variáveis apresenta efeito global. Mas a continuidade do teste, para cada variável, mostra que *barreira* e *indução* são as variáveis com efeito localizado, enquanto as demais são de efeito global. Para analisar, então, esses efeitos localizado e global, passa-se ao modelo de chances proporcionais parciais.

4.4.2. Análise do modelo de chances proporcionais parciais

Como colocado no item 3.4.2, o modelo de chances proporcionais parciais relaxa a premissa de linhas paralelas, permitindo uma análise acerca do efeito global ou localizado das variáveis independentes. O modelo de chances proporcionais parciais analisa a probabilidade da variável dependente estar acima ou no nível “ r ”, *i.e.*, $P(Y \geq r)$.

Deste modo, a Tabela 9 traz o resultado do modelo de chances proporcionais (pacote VGAM, função “`vglm`” do R).

Pode-se dizer que o efeito esperado nas hipóteses se confirma, com exceção de *diretividade* e de *indução*, que muda para um coeficiente negativo quando entra na *alta maturidade*. A significância estatística ($p < 0,05$) é obtida para todas as hipóteses, com exceção de *indução* na transição para a *baixa maturidade*.

Tabela 9 — Resultados da regressão ordinal (modelo de chances proporcionais parciais)

Modelo de Chances Proporcionais Parciais			
Nível de Maturidade: Nenhuma Baixa Alta			
<i>Preditores</i>	<i>Odds Ratios</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>
(Intercepto) * 1: Nenhuma Baixa	3.98 ***	2.81 – 5.65	<0.001
(Intercepto) * 2: Baixa Alta	0.22 ***	0.16 – 0.30	<0.001
barreira [1] * 1	0.33 ***	0.24 – 0.45	<0.001
barreira [1] * 2	0.59 ***	0.47 – 0.75	<0.001
indução [1] * 1	1.08	0.78 – 1.51	0.637
indução [1] * 2	0.41 ***	0.31 – 0.55	<0.001
centralidade [1]	2.86 ***	2.31 – 3.54	<0.001
demanda	1.10 **	1.03 – 1.18	0.005
diretividade [1]	0.48 ***	0.38 – 0.60	<0.001
coercibilidade [Média]	2.42 ***	1.76 – 3.33	<0.001
coercibilidade [Alta]	1.99 ***	1.54 – 2.55	<0.001
Observações	1527		
* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$			
Desvio do Modelo: 2718.842 com 3043 graus de liberdade			
Pseudo R ² : CoxSnell = 14.40 Nagelkerke = 16.76 McFadden = 7.93			

Fonte: Elaboração própria.

A interpretação dos coeficientes é a seguinte:

- Ao mudar a *barreira* de 0 para 1, a razão de chances de um serviço ter *baixa ou alta maturidade* (que é o mesmo de ter *maturidade*) versus *nenhuma maturidade* é multiplicada por 0,33, mantidos os efeitos das demais variáveis constantes. O

efeito é de 0,59 na categoria *alta maturidade* versus *nenhuma e baixa maturidade*;

- Ao mudar a *indução* de 0 para 1, a razão de chances de um serviço ter *maturidade* versus *nenhuma maturidade* é multiplicada por 1,08, *ceteris paribus*. Entretanto este efeito não estatisticamente significativo. O efeito muda para 0,41 na categoria *alta maturidade* versus *nenhuma e baixa maturidade*, e é estatisticamente significativo;
- Ao mudar a *centralidade* de 0 para 1, a razão de chances de um serviço ter *maturidade* versus *nenhuma maturidade* (ou ter *alta maturidade versus baixa e nenhuma maturidade*) é multiplicada por 2,86, *ceteris paribus*;
- Um aumento de uma unidade em *demanda*, a razão de chances de um serviço ter *maturidade* versus *nenhuma maturidade* (ou ter *alta maturidade versus baixa e nenhuma maturidade*) é multiplicada por 1,10, *ceteris paribus*;
- Ao mudar a *diretividade* de 0 para 1, a razão de chances de um serviço ter *maturidade* versus *nenhuma maturidade* (ou ter *alta maturidade versus baixa e nenhuma maturidade*) é multiplicada por 0,48, *ceteris paribus*;
- Ao mudar a *coercibilidade[Baixa]* para *coercibilidade[Média]*, a razão de chances do serviço ter *maturidade* versus *nenhuma maturidade* (ou ter *alta maturidade versus baixa e nenhuma maturidade*) é multiplicada por 2,42, *ceteris paribus*; e
- Ao mudar a *coercibilidade[Baixa]* para *coercibilidade[Alta]*, a razão de chances de um serviço ter *maturidade* versus *nenhuma maturidade* (ou ter *alta maturidade versus baixa ou nenhuma maturidade*) é multiplicada por 1,99, *ceteris paribus*.

São apresentados diversos Pseudo-R², superiores aos da regressão ordinal de chances proporcionais, como desejado.

No tocante ao tamanho do efeito das variáveis, a comparação deles em percentuais (vide item 3.3.1 da tese) é a seguinte. Nota-se que *Centralidade* tem o maior efeito (+186%). *Coercibilidade* tem também um efeito considerável, sendo maior para a *média coercibilidade* (+142%), do que na *alta coercibilidade* (+99%). *Barreira*, porém, tem o maior efeito negativo

(– 67% na *maturidade* versus *nenhuma maturidade*, e – 41% na *alta maturidade* versus *baixa ou nenhuma maturidade*).

Com relação à direção e à significância das variáveis, pode-se afirmar que, à semelhança das regressões logísticas e multinomial, as variáveis se comportam como esperado nas hipóteses do modelo, com exceção da variável *diretividade*, que é significativa, mas com sinal invertido, e da variável *indução*. A variável *indução* apresenta sinal invertido, algo não captado na regressão logística sobre *maturidade*, mas que na regressão logística sobre *alta maturidade* já havia sido percebido. O modelo de chances proporcionais parciais revelou que *indução* tem efeito positivo de mais 8% na mudança para a *maturidade*. Depois, invertendo o sinal, apresenta efeito negativo de –59% no patamar para a *alta maturidade*. *Indução* também se revela não-significante ($p=0,64$) no primeiro patamar e significativa no segundo patamar ($p<0,001$).

O modelo de chances proporcionais parciais trouxe avanços em relação à análise anterior, do modelo de chances proporcionais, e se mostra mais adequado, já que flexibiliza a premissa de linhas paralelas. Entretanto, conforme Guzman-Castillo et al. (2015), modelos cumulativos, como o de chances proporcionais parciais, não apresentam uma análise sobre a probabilidade de progredir para uma categoria superior. Por isso, é importante também fazer a aplicação do modelo de razão continuada parcial.

4.4.3. Análise do modelo de razão continuada parcial

Conforme o item 3.4.2, o modelo de razão continuada parcial relaxa a premissa de linhas paralelas, possibilitando uma análise acerca do efeito global ou localizado das variáveis independentes. Contudo, diferentemente do modelo de chances proporcionais parciais, o modelo de razão continuada possibilita focar numa determinada categoria (Abreu et al., 2009). E modelos de razão continuada são interessantes quando se analisa um processo sequencial, com uma evolução por estágios. O modelo de razão continuada parcial permite analisar a probabilidade de um serviço progredir para categoria superior, dado que ele está numa determinada categoria, ou seja, obter o *logit* de razão de chance $\ln [P(Y > r)/P(Y = r)]$.

A Tabela 10 apresenta o resultado do modelo de razão continuada parcial (pacote VGAM, função *vglm* do R).

Quanto às hipóteses formuladas, tem-se que o efeito esperado se confirma, com exceção de *diretividade* e de *indução*. *Indução* muda para um coeficiente negativo quando se analisa a progressão do serviço para a *alta maturidade*. A significância estatística ($p < 0,05$) é obtida para todas as hipóteses, com exceção de *indução*, quando se analisa a progressão do serviço para a *maturidade* ($p = 53,4\%$).

Tabela 10 — Resultados da regressão ordinal (modelo de razão continuada parcial)

Modelo de Razão Continuada Parcial			
Nível de Maturidade: Nenhuma Baixa Alta			
<i>Preditores</i>	<i>Odds Ratios</i>	<i>CI</i>	<i>p</i>
(Intercepto) * 1: Nenhuma Baixa	4.06 ***	2.90 – 5.67	<0.001
(Intercepto) * 2: Baixa Alta	0.27 ***	0.20 – 0.37	<0.001
barreira [1] * 1	0.34 ***	0.25 – 0.46	<0.001
barreira [1] * 2	0.71 **	0.55 – 0.91	0.008
indução [1] * 1	1.11	0.80 – 1.55	0.534
indução [1] * 2	0.38 ***	0.29 – 0.51	<0.001
centralidade [1]	2.58 ***	2.11 – 3.14	<0.001
demanda	1.10 **	1.03 – 1.17	0.005
diretividade [1]	0.52 ***	0.42 – 0.64	<0.001
coercibilidade [Média]	2.35 ***	1.75 – 3.17	<0.001
coercibilidade [Alta]	1.93 ***	1.53 – 2.44	<0.001
Observações	1527		
* $p < 0.05$ ** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$			
Desvio do Modelo: 2772.613 com 3043 graus de liberdade			
Pseudo R ² : CoxSnell = 16.14 Nagelkerke = 18.79 McFadden = 8.98			

Fonte: Elaboração própria.

A interpretação dos coeficientes é a seguinte:

- Ao mudar a *barreira* de 0 para 1, a razão de chances de um serviço progredir para *baixa ou alta maturidade* (que é o mesmo de ter *maturidade*) versus *nenhuma maturidade* é multiplicada por 0,34, mantidos os efeitos das demais

variáveis constantes. O efeito é de 0,71 na progressão para a categoria *alta maturidade* versus *baixa maturidade*;

- Ao mudar a *indução* de 0 para 1, a razão de chances de um serviço progredir para *maturidade* versus *nenhuma maturidade* é multiplicada por 1,11, *ceteris paribus*. Contudo, este efeito não é estatisticamente significativo. O efeito muda para 0,38 na progressão para a categoria *alta maturidade* versus *baixa maturidade*. Aqui o efeito é estatisticamente significativo.
- Ao mudar a *centralidade* de 0 para 1, a razão de chances de um serviço progredir para *maturidade* versus *nenhuma maturidade* (ou para *alta maturidade* versus *baixa maturidade*) é multiplicada por 2,58, *ceteris paribus*;
- Um aumento de uma unidade em *demanda*, a razão de chances de um serviço progredir para *maturidade* versus *nenhuma maturidade* (ou para *alta maturidade* versus *baixa maturidade*) é multiplicada por 1,10, *ceteris paribus*;
- Ao mudar a *diretividade* de 0 para 1, a razão de chances de um serviço progredir para *maturidade* versus *nenhuma maturidade* (ou para *alta maturidade* versus *baixa maturidade*) é multiplicada por 0,52, *ceteris paribus*;
- Ao mudar a *coercibilidade*[Baixa] para *coercibilidade*[Media], a razão de chances de um serviço progredir para *maturidade* versus *nenhuma maturidade* (ou ter *alta maturidade* versus *baixa maturidade*) é multiplicada por 2,35, *ceteris paribus*;
- Ao mudar a *coercibilidade*[Baixa] para *coercibilidade*[Alta], a razão de chances de um serviço progredir para *maturidade* versus *nenhuma maturidade* (ou ter *alta maturidade* versus *baixa maturidade*) é multiplicada por 1,93, *ceteris paribus*.

São apresentados diversos Pseudo-R², superiores aos da regressão ordinal de chances proporcionais parciais, inclusive.

No tocante ao tamanho do efeito das variáveis, segue uma comparação deles, com uso de percentuais (vide item 3.3.1 da tese). Nota-se que *centralidade* tem o maior efeito (+158%). *Coercibilidade* tem também um efeito considerável, sendo maior para a *média coercibilidade* (+135%), do que na *alta coercibilidade* (+93%). *Barreira*, contudo, tem o maior efeito negativo (– 66% na progressão para *maturidade*, e de – 29% na progressão para a *alta maturidade* versus *baixa maturidade*).

O modelo de razão continuada parcial trouxe avanços em relação ao modelo de chances proporcionais parciais. Ele apresenta, inclusive, um Pseudo- R^2 superior, indicando ter qualidade de ajuste melhor aos dados. Além disso, ele permitiu uma análise ligeiramente diferente, em que se foca na progressão à categoria superior. O modelo de chances proporcionais analisava “apenas” a probabilidade de um serviço estar numa categoria, ou superior, não considerando o fato de que o serviço já havia avançado nos estágios. Isto é a principal contribuição dada pelo modelo de razão continuada parcial.

Com relação à direção e à significância das variáveis, pode-se verificar que as hipóteses e significância estatísticas são semelhantes. Os tamanhos dos efeitos também são bastante próximos, embora eles sejam um pouco menores no modelo de razão continuada parcial, *e.g.*: *centralidade* é +158% aqui, enquanto era de +186% no modelo de chances proporcionais parciais. E principalmente, a semelhança dos resultados é um indicativo de que a regressão ordinal é consistente (Tutz, 2021).

No próximo capítulo, as diversas regressões serão comparadas entre si, o que trará mais clareza sobre o atendimento das hipóteses e sobre o tamanho dos efeitos obtidos neste capítulo de resultados. Uma discussão teórica também é apresentada.

5. Discussão dos resultados

5.1. Análise integrada dos resultados

A partir dos resultados exibidos pelas regressões logísticas, multinomial e ordinal pode-se efetuar uma tabulação das hipóteses formuladas. O Quadro 16, adiante, apresenta para cada variável o comportamento obtido nas regressões, tanto em relação à direção do efeito (+ ou -), quanto da significância estatística e do tamanho percentual dos coeficientes logísticos exponenciados. As células em cinza indicam comportamento diferente daquele desejado pelas hipóteses, seja a inversão do sinal ou não obtenção de significância estatística.

Começando na análise do sinal das variáveis, o Quadro 16 permite afirmar o seguinte sobre as hipóteses formuladas. Primeiramente, as variáveis *barreira* (H1), *centralidade* (H3), *demanda* (H4) e *coercibilidade* (H6 e H6.1) comportam-se no sentido formulado por suas hipóteses. Em todas as regressões, apresentam o sinal esperado. *Barreira* apresenta um sinal negativo, enquanto *centralidade*, *demanda* e *coercibilidade* se mostram sempre com sinal positivo. Já a variável *indução* (H2) apresenta um comportamento dúbio, mostrando um efeito positivo, como esperado, na *baixa maturidade*, mas invertendo o sinal na *alta maturidade*. Por fim, a variável *diretividade* (H5) se mostrou sempre com o sinal negativo, invertido ao formulado por sua hipótese.

Olhando-se agora a significância estatística das variáveis, a variável *barreira* (H1) apresentou significância estatística em todas as regressões analisadas, quase todas com $p < 0,001$. A variável *indução* (H2) teve um comportamento mais errático: quando analisada em relação à *alta maturidade*, ela sempre se mostrou com significância estatística, embora com sinal negativo, quase sempre $p < 0,001$. Já quando analisada em relação à existência de *maturidade* ou relacionada à *baixa maturidade*, a variável quase sempre não tem significância estatística, a não ser na regressão multinomial em que ela foi significativa a $p < 0,05$.

A variável *centralidade* (H3) apresenta significância estatística em todas as regressões, com $p < 0,001$, sendo a única das variáveis que consegue essa consistência no *p-value* em todas as regressões. Já a variável *demanda* (H4), quando analisada a regressão logística sobre existência de *maturidade* ou a regressão multinomial sobre *baixa maturidade* não mostra significância estatística. Nas regressões ordinais e na regressão multinomial sobre *alta maturidade*, a variável *demanda* apresenta significância estatística, com $p < 0,01$ ou $p < 0,05$.

A variável *diretividade* (H5) nas regressões ordinais e logísticas apresentou significância estatística, quase sempre com $p < 0,001$. Apenas na regressão multinomial sobre *baixa maturidade* é que a variável não teve significância estatística. Por fim, a variável *coercibilidade* (H6.1) mostrou significância estatística em todas as regressões, quase sempre com $p < 0,001$.

Fazendo uma síntese da aceitação ou rejeição das hipóteses, pode-se dizer que a maioria das variáveis se mostrou significativa e no sentido esperado, confirmando as hipóteses correspondentes, com duas exceções. Primeiro, *indução* (H2) pelo comportamento errático no sinal na significância estatística, poderia dizer-se que estaria no limite para ser rejeitada. A variável é estatisticamente rejeitada para os níveis de maturidade iniciais nas regressões ordinais e na regressão logística sobre a *maturidade*, mas aceita para os níveis de maturidade mais elevados nas regressões ordinais; na regressão multinomial, ela é estatisticamente aceita, mas inverte o sinal da sua hipótese, quando analisada a *alta maturidade*. E a variável *diretividade* (H5) que é estatisticamente significativa, mas no sentido contrário ao formulado.

Já o Quadro 17 apresenta o comportamento das variáveis em relação ao escopo ser global ou localizado (H7.1 a H7.6). Ao rodar o modelo de chances proporcionais (item 4.4.1), foi possível verificar com o teste de Brant que quase todas as hipóteses sobre o escopo do efeito são confirmadas, com exceção da variável *centralidade*, que se apresentou global, contrariamente ao preconizado.

Atentando-se para o tamanho do efeito das variáveis do modelo, pode-se constatar que algumas variáveis apresentam maior significância prática no estudo. Conforme ressaltado na seção metodológica, item 3.3.1., uma das maneiras de analisar a importância prática das variáveis é pela comparação do tamanho percentual dos coeficientes logísticos exponenciados, exibidos no Quadro 16. Analisando apenas a regressão ordinal do modelo de razão continuada parcial, nota-se que, entre as variáveis com efeito global (H3 a H6.1), apenas uma variável tem efeito pequeno. Este é caso da variável *demand* (H4), com +10%. A variável *centralidade* (H3) foi a que se mostrou com o maior efeito percentual positivo (+158%), seguida de perto pela variável *coercibilidade [média]*, com +135%. Já a variável *diretividade* (H5) foi a que apresentou o maior efeito percentual negativo (-48%).

Em relação às variáveis com efeito localizado, ainda no mesmo modelo, nota-se que a superação do primeiro patamar (*i.e.*, deixar de ser sem *nenhuma maturidade*), a variável *barreira* (H1) apresenta um efeito percentual negativo considerável (-66%). Esse percentual é inclusive maior do que o identificado na variável *diretividade* (-48%). Na transição para a *alta maturidade*, a variável *barreira* perde um pouco seu efeito, mas continua ainda não desprezível

(-29%). Já a variável *indução* (H2), na transição do primeiro patamar, é rejeitada estatisticamente, e mostra um leve percentual (+11%). Na transição para o segundo patamar, de alcance da *alta maturidade*, a variável se mostra negativa (-62%) e estatisticamente significativa.

Na próxima seção, procura-se discutir teoricamente estes achados.

Quadro 16 — Comportamento das hipóteses e percentual de *odds ratio*

Item	Variável	Sinal esperado da Hipótese	Regressão sobre maturidade	Regressão sobre Alta maturidade	Regressão Multinomial		Regressão Ordinal (Chances proporcionais parciais)		Regressão Ordinal (Razão continuada parcial)	
					Baixa maturidade	Alta maturidade	Alta ou Baixa Maturidades versus Nenhuma maturidade	Alta maturidade versus Baixa ou Nenhuma maturidade	Alta ou Baixa Maturidades versus Nenhuma maturidade	Alta maturidade versus Baixa maturidade
H1	Barreira	–	– 66% ***	– 43% ***	– 63% ***	– 64% ***	– 67% ***	– 41% ***	– 66% ***	– 29% **
H2	Indução	+	+ 15%	– 59% ***	+ 46% *	– 44% **	+ 8%	– 59% ***	+ 11%	– 62% ***
H3	Centralidade	+	+ 265% ***	+ 164% ***	+ 182% ***	+ 525% ***	+ 186% ***		+ 158% ***	
H4	Demanda	+	+ 8%	+ 10% *	+ 5%	+ 15% *	+ 10% **		+ 10% **	
H5	Diretividade	+	– 33% *	– 60% ***	– 16%	– 65% ***	– 52% ***		– 48% ***	
H6.1	Coercibilidade [Média]	+	+ 161% ***	+ 142% ***	+ 111% **	+ 351% ***	+ 142% ***		+ 135% ***	
H6.1	Coercibilidade [Alta]	+	+ 83% ***	+ 119% ***	+ 53% *	+ 207% ***	+ 99% ***		+ 93% ***	

Legenda: * $p < 0.05$ ** $p < 0.01$ *** $p < 0.001$. Em cinza, variáveis com sinais divergentes das hipóteses formuladas e/ou sem significância estatística.

Fonte: Elaboração própria.

Quadro 17 — Análise do escopo do efeito das variáveis nas regressões ordinais

Item	Variável	Escopo do efeito esperado	Escopo observado
H7.1	Barreira	Localizado	Localizado
H7.2	Indução	Localizado	Localizado
H7.3	Centralidade	Localizado	Global
H7.4	Demanda	Global	Global
H7.5	Diretividade	Global	Global
H7.6	Coercibilidade	Global	Global

Legenda: Em cinza, variáveis com escopo do efeito divergente das hipóteses formuladas

Fonte: Elaboração própria.

5.2. Discussão

O modelo conceitual desta tese (Figura 8) articula as dimensões de adoção e implementação do governo eletrônico e de instrumentos governamentais. Os resultados analisados na seção anterior confirmam que os instrumentos governamentais possuem tanto importância estatística, quanto relevância prática. Adiante discutem-se as implicações teóricas deste estudo.

Inicialmente, é preciso retomar o que foi estudado neste trabalho. A pesquisa tinha interesse em compreender a variabilidade nos níveis de maturidade de governo eletrônico. Isto foi pesquisado de duas maneiras. Primeiramente, com um interesse em apontar, via as regressões logísticas e multinomial, a associação dos patamares de *nenhuma*, *baixa* ou *alta maturidades* com as variáveis independentes do trabalho (H1 a H6). Estas regressões foram um primeiro passo para compreender o desenvolvimento eletrônico, na medida em que mostram associação positiva e negativa das variáveis com determinados estágios de maturidade. A pesquisa aqui, porém aprofunda-se na análise do desenvolvimento de e-gov. Ou seja, também se procurou compreender a evolução entre estes patamares, e com isso levando a pesquisa a estudar mais rigorosamente o desenvolvimento de governo eletrônico (H7.1 a H7.6) pela identificação de efeitos de escopo global ou localizado naqueles patamares de maturidade de e-gov.

Metodologicamente, o trabalho se destaca também porque analisa o desenvolvimento de governo eletrônico com uso de regressão ordinal, complementarmente às regressões logística e multinomial. Manoharan (2012) concebe a variável dependente, baseando-se em métricas tecnológicas de *sites* governamentais, e utiliza regressão linear (OLS) para avaliar o desenvolvimento de governo eletrônico. Ingrams et al. (2020) faz algo semelhante, mas com dados longitudinais e regressão de séries temporais. Ahn (2010) avalia o nível de maturidade de *e-communication* nos condados americanos usando regressão linear (OLS). Entretanto, a progressão ao longo de estágios de maturidade, apesar de ressaltada nos artigos como desenvolvimento de governo eletrônico, requer considerar a ordinalidade presente nos dados da variável dependente. Desse modo, parece-nos mais condizente com os interesses de pesquisa sobre desenvolvimento de governo eletrônico a utilização da regressão ordinal. As regressões logística e multinomial do trabalho permitem uma avaliação dos fatores influentes em cada estágio de maturidade, o que complementa a análise ordinal — Ahn (2010) não utiliza a regressão ordinal, mas complementa sua regressão linear com o uso de regressão logística. A

nosso ver, a tese se diferencia desses estudos pelo uso de regressões ordinal, logística e multinomial para apresentar um panorama mais completo da maturidade e do desenvolvimento de governo eletrônico.

A seguir se discutem cada uma das variáveis e estudos correlatos.

a) Barreiras

Conforme se mostrou no capítulo teórico, o desenvolvimento de governo eletrônico pode ser melhor analisado quando se agrupam os fatores organizacionais, ambientais e institucionais nas categorias de barreiras, habilitadores e instituições. A discussão a seguir, portanto, discute os achados a partir desse enfoque do desenvolvimento de e-gov.

Começando então pelas barreiras ao desenvolvimento de governo eletrônico, diversos autores (Dias, 2020; Gil-García & Pardo, 2005), apontam fatores de sucesso de e-gov e alguns deles foram usados como indicadores da variável *barreira*. Dificuldades na premissa de linearidade no *logit* (4.1.2, “e”) restringiram a análise à existência de barreira ao sucesso das iniciativas de e-gov nos serviços públicos (H1), e não fatores específicos. Entretanto, dada a composição da variável, formada principalmente por indicadores relacionadas à falta de capacidades internas, é possível colocar que o achado é relacionado com estudos específicos de desenvolvimento de e-gov. Por exemplo, o resultado da tese é similar ao de Manoharan (2012), que também confirma que capacidade técnica interna dos condados americanos leva a iniciativas de e-gov mais avançadas. O achado da tese também contraria Ingrams et al. (2020), que não encontrou efeito da capacidade interna das maiores cidades do mundo no nível de maturidade. Müller e Skau (2015) também confirmam estes achados na revisão, com diversos fatores organizacionais similares às indicadores deste estudo sendo dadas como determinantes para explicar o nível de maturidade.

Em todas as regressões, obteve-se um consistente efeito negativo e estatisticamente significativo. Além disso, a existência de *barreira* ao sucesso das iniciativas de e-gov revelou-se a variável com efeito mais negativo para explicação da maturidade de governo eletrônico. Era esperado que o fator barreiras atrapalhasse o nível de maturidade, mas não fora formulado pudesse ser o fator mais crítico para explicação da maturidade de governo eletrônico nos serviços públicos. Apenas a variável *diretividade* (um habilitador externo) chega um pouco próximo desse efeito negativo.

O achado da pesquisa difere de outros trabalhos no que tocante ao escopo do efeito da variável. Tanto Ingrams et al. (2020), quanto Müller e Skau (2015) apontam que problemas

na capacidade interna das organizações têm um efeito global no desenvolvimento de governo eletrônico. As regressões ordinais efetuadas nesta tese, porém, constatam que esse efeito possui escopo localizado. Tomando-se o resultado da regressão ordinal, modelo de razão continuada parcial, nota-se que a existência de *barreira* (H1) é mais prejudicial na superação do estágio *nenhuma maturidade* (−66%). No desenvolvimento de governo eletrônico para a transição seguinte, estágio da *alta maturidade*, o efeito, mesmo continuando negativo e relevante, cai para quase a metade (−33%).

Assim, o presente estudo contribui teoricamente com os estudos de desenvolvimento eletrônico para mostrar que barreiras ao sucesso das iniciativas de governo eletrônico devem ser priorizadas pelos serviços públicos. Mas que governos talvez tenham de dar maior atenção a essa questão das barreiras nos estágios iniciais de maturidade de governo eletrônico. Esse fator também parece ratificar que países mais pobres podem ter dificuldades para alcançar o desenvolvimento de governo eletrônico, conforme ressaltam Mukabeta Maumbe et al. (2008)

b) Habilitadores

Para contrabalançar a existência de barreiras, autores colocam habilitadores internos e externos (Manoharan & Ingrams, 2018), como que reelaborando a ideia de estratégias-chave para o sucesso de e-gov (Choi et al., 2016; Gil-García & Pardo, 2005).

Em relação a habilitadores internos, o presente trabalho deu atenção à agenda de governo digital (OECD, 2014, 2020), a qual preconiza um papel preponderante para unidades centrais do governo, encarregadas de promover o desenvolvimento de governo eletrônico dos serviços (Clarke, 2017, 2020). No caso brasileiro, tem havido inúmeros esforços para promover o desenvolvimento de governo eletrônico, com publicação sucessiva de estratégias de governo digital (BRASIL, 2016, 2018, 2020). Entre as ações se encontram a promoção de kits de transformação digital e a incentivos a que as equipes dos serviços de TI e técnicas dos serviços públicos desenvolvesse projetos de digitalização (BRASIL, 2016; Heckert, 2018).

Neste estudo, a variável *indução* (H2) mostrou um comportamento pouco consistente entre as diversas regressões. Entretanto, a variável se mostra estatisticamente significativa e negativa, quando se analisa a *alta maturidade* pelas regressões logística e multinomial (−59%, em ambos). Quando analisada a regressão logística sobre *maturidade* o resultado não é estatisticamente significativa, e de baixo percentual (+15%). Este resultado é contrário ao encontrado por Gil-Garcia e Flores-Zúñiga (2020), no México, que constatou que projetos de

digitalização, de fato, ajudaram a criar novos serviços digitais. A *indução* analisada nesta tese, porém, parece pouco relevante para que os serviços públicos sejam digitalizados. Novos estudos precisam ser feitos para melhor esclarecer esse resultado contraditório ao trabalho mexicano, e também para entender por que a indução seria prejudicial para explicar a *alta maturidade*, exatamente -59% na regressão logística e numa das regressões ordinais.

A elaboração de projetos de digitalização é uma forma de indução já detectada noutros governos (Gil-Garcia & Flores-Zúñiga, 2020). Embora relevante enquanto uma ação de Unidade de Governo Digital, esta espécie de indução provavelmente tem maior utilidade em países menos desenvolvidos no governo eletrônico, com grande quantidade de serviços públicos não-digitalizados. O resultado da tese pode (a se investigar), talvez, indicar que iniciativas das Unidades de Governo Digital precisam ter estratégias aderentes às realidades de cada país, conforme ressaltam Reddick et al. (2011) e Chohan et al. (2020), mas também ao nível de maturidade dos serviços.

Começando agora a analisar habilitadores externos do desenvolvimento de governo eletrônico, é certo que a prestação de serviços públicos envolve o atendimento de inúmeros segmentos populacionais. Os modelos de maturidade de governo eletrônico não discriminam os serviços pelo tamanho da *demand*a potencial (H4), ou por qualquer outra variável explicativa. Contudo, a tese confirma que tamanho da *demand*a potencial (H4) por um serviço público tem efeito positivo e significativo estatisticamente, nas regressões logística sobre *alta maturidade* e regressões ordinais. Esse resultado é coerente e confirma outros estudos que também analisaram tamanho da população (Budding et al., 2018; Ingrams et al., 2020; Manoharan, 2012; Tangi et al., 2021). Contudo, o tamanho do efeito dessa variável é relativamente pequeno, cerca de +10% nas regressões. Isto sugere que a *demand*a potencial importa para o alcance da alta maturidade, mas não é um dos fatores mais determinantes do desenvolvimento de governo eletrônico dos serviços públicos. Mesmo com cautela, porém, o resultado pode favorecer justificativas de priorizar o investimento em projetos de digitalização de serviços públicos de grande demanda potencial.

Entre uma das contribuições teóricas desta tese, encontra-se considerar os instrumentos governamentais como habilitadores externos para o desenvolvimento de governo eletrônico. Como ressalta Salamon (2002), a diretividade representa uma escolha de implementação do instrumento via um sistema de distribuição de serviço público. A diretividade pública pode ser observada por uma maior concentração político-administrativo nos órgãos centrais do Estado e pela cobrança de tarifas. Ou ainda com as interações do usuário de um serviço com o Estado distribuídas em múltiplos órgãos governamentais. Quanta

diretividade haverá num serviço público é uma decisão política, ainda na fase de formulação da política pública.

A hipótese de que a existência de *diretividade* num serviço público (H5) explica a maturidade de e-gov e determina o desenvolvimento de governo eletrônico foi estatisticamente significativa, contudo, apresentou sinal trocado ao formulado. A variável foi consistente em apresentar o sinal negativo, em todas as regressões analisadas. Considerando as regressões ordinais, também se constatou que ela possui efeito global sobre o desenvolvimento de governo eletrônico dos serviços públicos. E que o tamanho negativo do efeito (-52%) é quase tão prejudicial quanto a variável *barreira* (H1). Isto mostra a importância deste habilitador externo do desenvolvimento de e-gov no modelo analisado.

Embora não haja estudos que utilizem a diretividade como uma variável explicativa, é possível conectá-la com a literatura de governo eletrônico. Diretividade indica em que medida um instrumento governamental dispõe de gestão integral (Salamon, 2002), em que a organização encarregada do serviço público teria melhor condição para respaldar, financiar e implementar o serviço público. O fato de diretividade ter efeito negativo e significativo estatisticamente contraria o estudos que apontam a relevância dos suportes político (Manoharan, 2012; Serrano-Cinca et al., 2009) e de financiamento (Ingrams et al., 2020; Manoharan, 2012) para alcance da alta maturidade.

Pelo resultado, serviços públicos com *diretividade* parecem enfrentar dificuldades para a digitalização e o alcance de alta maturidade. Embora caiba melhor investigação a respeito, a partir das variáveis do constructo, parece que uma execução centralizada do serviço público pode ser prejudicial à digitalização. Em sendo esta variável indicadora mais relevante na *diretividade* — algo que dificuldades na premissa de linearidade do *logit* impediu a análise — se estaria a confirmar o trabalho de Wang e Feeney (2014) que aponta que uma cultura de centralização organizacional possui um efeito indireto negativo sobre a adoção de TIC pelas organizações públicas. Além disso, Srivastava e Ray (2016) mostram que o crescimento da adoção de serviços de governo eletrônico está relacionado à interdependência entre os serviços públicos. Assim, dado que a hipótese de *diretividade* também está pautada por não haver interdependência dos serviços públicos, isto talvez explique porque diretividade dos instrumentos governamentais dos serviços públicos pode não ser adequada para o desenvolvimento de governo eletrônico.

Por fim, cabe analisar o último habilitador externo desta tese. A coercibilidade é outro importante critério de análise dos instrumentos governamentais (Doern & Phidd, 1983; Howlett et al., 2016). A coercibilidade dos instrumentos governamentais decorre de uma escolha

coletiva acerca da solução adequada ao problema público, além de sugerir a existência de preferências políticas ou ideológicas dos atores (Macdonald, 2008). Valendo-se disso, Vedung (1998) elaborou uma tipologia em que os instrumentos governamentais se caracterizam por sucessiva coercibilidade, transacionando ativos de informação (*Sermons*), econômicos (*Carrots*) ou regulatórios (*Sticks*). Estes tipos de ativos ensejam, então, instrumentos governamentais com baixa, média e alta coercibilidade. A coercibilidade, então, se torna um habilitador externo do desenvolvimento de governo eletrônico na medida em que determina o tipo e conjunto de serviços públicos de um governo.

A pesquisa confirmou a hipótese de que o grau de coercibilidade está associado positivamente com o nível de maturidade de governo eletrônico, sendo em todas as regressões analisadas estatisticamente significante. Ademais, também se constata que a coercibilidade do instrumento tem um efeito global sobre o desenvolvimento de e-gov. Também se constatou que o tamanho do efeito é considerável, sendo num dos modelos de regressão ordinal, para os instrumentos *de média coercibilidade* da ordem de +135% e para os de *alta coercibilidade*, +93%.

Embora quase não haja trabalhos sobre instrumentos governamentais e governo eletrônico, o resultado obtido pode ser relacionado. Guardadas as devidas distinções terminológicas, há estudos que procuram associar aspectos de coercibilidade (medidos como nível democrático) com desenvolvimento de governo eletrônico. Ingrams et al. (2020) debate essa questão colocando que o nível democrático (*free, not free e partially free*) num país terminaria favorecendo a capacidade e suporte políticos se ter *e-services*, mas não apresenta os mecanismos desse nexos. Do ponto de vista da teoria de instrumentos, porém, essa questão da coercibilidade dos instrumentos acontece na formulação das políticas públicas, aonde eventuais concepções de fundo, como o nível democrático, deságuam em maior ou menor intervencionismo governamental, resultando os instrumentos *sermons, carrots e sticks*. Logo, a tese complementa aquele trabalho indiretamente, por propor que os instrumentos governamentais, ou melhor, a característica de coercibilidade pode ser o mecanismo atuante.

O presente resultado de pesquisa indica que quando os serviços públicos são de alta coercibilidade (*sticks*) há um efeito menor no desenvolvimento de e-gov, do que quando se opta por serviços de média coercibilidade (*carrots*). Esta maior relevância de serviços públicos de média coercibilidade, baseados em ativos econômicos, está em concordância com os trabalhos de Filgueiras et al. (2019) que mostra que serviços tributários explicam o nível de maturidade, e ainda o de Solar et al. (2009) que mostra que organizações tributárias são as de maior maturidade de e-gov no Chile.

O fato da *coercibilidade alta* dos instrumentos governamentais ter um efeito menor do que os instrumentos de *media coercibilidade* pode estar relacionado com a discricionariedade técnica (Ranerup & Henriksen, 2020; Zouridis et al., 2020) de serviços regulatórios, que nem sempre é passível de inteira digitalização. O resultado também se alinha a Salamon (2002), para quem os instrumentos de maior coercibilidade tendem a ser difíceis de gerenciar. O achado de pesquisa também corrobora o trabalho de Solar et al. (2009), que mostra que organizações envolvidas em regulação não possuem boa maturidade de e-gov no Chile.

Estes resultados sobre *coercibilidade* e *diretividade* possuem implicações importantes para uma política de governo eletrônico. Políticas de desregulação do Estado, que diminuam a coercibilidade dos instrumentos governamentais dos serviços públicos para patamares de média coercibilidade, poderão ter impacto sobre o nível geral de maturidade da Administração Pública. Além disso, tendo em vista que os instrumentos são selecionados na fase de formulação das políticas públicas, a política de governo eletrônico poderia demonstrar interesse em que os instrumentos escolhidos fossem de média coercibilidade, a fim de que na etapa de implementação um nível de maturidade superior seja alcançado por aquele serviço público. A mesma argumentação poderia ser feita em relação à diretividade. Em outras palavras, o presente resultado permite a Unidades de Governo Digital se tornarem mais preemptivas da formulação de políticas públicas nos serviços públicos, visando a defesa de escolhas coletivas que favoreçam a política de governo eletrônico. Esta conclusão é mais profunda do que a recente diretiva de “*digital by design*” da OECD (2020) — governos deveriam adotar uma abordagem tecnológica na formulação, buscando tecnologias compartilhadas, inovadoras e de fácil implementação. O que a presente tese sugere é que as Unidades de Governo Digital deveriam auxiliar na formulação de novas políticas, sugerindo aos formuladores que instrumentos de coercibilidade média e sem diretividade tendem a contribuir para a maturidade de governo eletrônico e, por conseguinte, o desenvolvimento de e-gov.

c) Instituições

Há diversos estudos que procuram relacionar instituições e governo eletrônico. Uma influente abordagem é conhecida como *e-gov enactment*, em que os artefatos tecnológicos das iniciativas de governo eletrônico são vistos como uma resultante de uma complexa e recursiva interação entre ideias, crenças e premissas e aspectos materiais, como formas organizacionais e o ambiente em geral (Gil-Garcia & Hassan, 2008; Hassan & Gil-Garcia, 2008). Essa

abordagem mais focada em como os artefatos tecnológicos vêm à tona é, contudo, criticada por Cordella e Iannacci (2010) que enxerga a implementação de governo eletrônico por um foco mais amplo, ressaltando uma influência maior de objetivos da política de e-gov e do contexto político e administrativo do setor público.

A presente tese adota assim um foco mais ampliado entre instituições e governo eletrônico. Um dos mais destacados objetivos da política de e-gov é a institucionalização nos serviços públicos de uma visão de centralidade do usuário. A intenção desse objetivo é promover um novo foco para a prestação governamental e digitalização, redirecionando as iniciativas de governo eletrônico para a distribuição digital de serviços públicos (OECD, 2014, 2020). A implantação dessa nova visão na administração pública esbarra numa cultura burocrática, que privilegia hierarquia, legalidade e conformidade a processos (Wang & Feeney, 2014). A institucionalização da centralidade do usuário é, porém, inerente a uma mudança não-radical, reconhecidamente incremental (Hayes et al., 2014).

Reconhecendo que há esse incrementalismo em face da coexistência de princípios organizativos da administração pública nem sempre congruentes, a tese recorreu à literatura de lógica institucional (Ocasio & Thornton, 2008; Thornton et al., 2012) para estabelecer as categorias simbólicas inerentes à institucionalização da centralidade do usuário. Assim, as instituições que operam durante a institucionalização são, na terminologia de Rendtorff e Storm Pedersen (2016), as lógicas da burocracia weberiana (*BW-logic*) e a lógica de sistemas e conceitos digitais (*D-logic*), com simbolismos culturais nem sempre convergentes (vide Quadro 7). Hayes et al. (2014) apontam essa coexistência de visões culturais divergentes durante o processo de digitalização, corroborando que o ambiente da administração pública é espaço de múltiplas lógicas institucionais (Rendtorff & Storm Pedersen, 2016). Estas estruturas cognitivas de alta ordem, porém, são materializadas pela colocação de práticas organizacionais no cotidiano dos serviços públicos. A tese, portanto, concebe a institucionalização da centralidade do usuário como um processo de mudança em que paulatinamente a prática de discricionariedade administrativa (relacionada à *BW-Logic*) decai e a prática de avaliação do usuário (*D-Logic*) vai sendo empregada no serviço público.

Os resultados da pesquisa apontam que a institucionalização da *centralidade do usuário* (H3) apresenta efeito positivo e estatisticamente significativo na explicação da maturidade de governo eletrônico, e também no desenvolvimento de governo eletrônico. A institucionalização da centralidade do usuário se mostra sempre consistente, em todas as regressões, revelando sempre o efeito de maior impacto global, da ordem de +158% numa das regressões ordinais.

Este resultado é diferente de outros trabalhos sobre centralidade do usuário. Primeiro, porque aborda a centralidade do usuário pelo lado da oferta da distribuição de serviços. A centralidade do usuário nos estudos empíricos, contudo, tem sido analisada da perspectiva do usuário. Presume-se que a adoção de governo eletrônico ou métricas de satisfação do usuário são demonstração da institucionalização da centralidade do usuário nas iniciativas eletrônicas do governo (Persaud & Persaud, 2013; Tsohou et al., 2013), sem atentar para o lócus organizacional dos serviços.

Em segundo lugar, dentro dos trabalhos sobre desenvolvimento de governo eletrônico, instituições são tratadas pelo pilar regulativo (Scott, 2008), com as variáveis concebidas como se fossem ‘regras do jogo’ (Manoharan, 2012; Serrano-Cinca et al., 2009), implicitamente sugerindo a atuação de processos coercitivos de isomorfismo (DiMaggio & Powell, 1983). A presente tese constrói, a partir da literatura de lógica institucional, variáveis mais conectadas com instituições inspiradas nos pilares normativo e cultural-cognitivo do institucionalismo (Scott, 2008), *i.e.*, as lógicas da burocracia weberiana (*BW-logic*) e a lógica de sistemas e conceitos digitais (*D-logic*). E, assim, apresenta uma nova forma de analisar o efeito da institucionalização do desenvolvimento de e-gov, corroborando a concepção de desenvolvimento de governo eletrônico de Dias (2020).

Ainda cabe comentar que a variável *centralidade do usuário* mostrou um efeito divergente do preconizado por Müller e Skau (2015), que apontou um efeito localizado na alta maturidade. O que percebemos é que a variável é importante para explicar qualquer estágio de maturidade, e também o desenvolvimento de governo eletrônico, posto que possui um efeito global.

6. Considerações finais

Apresentam-se a seguir algumas reflexões finais acerca desta pesquisa, buscando destacar a linha de argumentação, limitações teóricas identificadas e certas possibilidades de extensão deste estudo.

6.1. Síntese teórico-empírica e implicações da pesquisa

Governo eletrônico é tópico de estudo muito amplo (Norris & Lloyd, 2008), com variadas posturas acadêmicas divergentes, e ainda em expansão. A fim de introduzir o campo de governo eletrônico, fez-se a apresentação da abordagem definicional, conforme proposto por Gil-Garcia (2012a). Após a colocação de definições de governo eletrônico e remissão à variedade de temas de interesse do campo, posicionou-se o trabalho dentro da perspectiva contingente de governo eletrônico, a qual considera que fatores políticos, organizacionais e ambientais implicam as resultantes de tecnologia da informação e dos impactos nas organizações (Helbig et al., 2009).

Em seguida se explora essa perspectiva contingente do governo eletrônico, mostrando a tradição de identificar fatores organizacionais, ambientais e institucionais para explicar o sucesso das iniciativas de e-gov, e foram apresentados distintos levantamentos efetuados pelos autores eletrônico (Choi et al., 2016; Dias, 2020; Larsen, 2001; Larsen, 2003; Maxwell et al., 2019; Napitupulu, 2014), com dimensões e categorias nem sem coincidentes. Há autores de desenvolvimento de governo eletrônico que preferem classificação mais sintética, remetendo a barreiras, habilitadores (internos e externos) e instituições.

Na seção seguinte apresentou-se a teoria de instrumentos governamentais, que foi usada na tese para construir habilitadores do desenvolvimento de governo eletrônico. Praticamente nenhum trabalho relaciona a literatura de governo eletrônico com a dos estudos de instrumentos governamentais. A lente analítica e pragmática trazida pelo referencial de instrumentos governamentais permite enxergar o Estado como uma caixa de ferramentas para a solução de problemas públicos (Hood, 1983; Salamon, 2002). Isto permite olhar a prestação de serviços públicos por nexos políticos, relacionados à formulação das políticas públicas. Ao invés de serviços públicos isolados, o referencial de instrumentos promove uma síntese muito grande do que e como o Estado está tentando entregar serviços, por quais ativos e que critérios podem ter sido privilegiados nas escolhas políticas precedentes (Howlett, 2019; Howlett et al.,

2016). Os critérios de coercibilidade e de diretividade foram destacados na literatura de instrumentos (Salamon, 2002). Estas características dos instrumentos governamentais foram usadas na tese como habilitadores externos do desenvolvimento de governo eletrônico dos serviços.

Posteriormente, tratou-se de apresentar o que é maturidade de governo eletrônico, integrante da chamada abordagem evolucionária de e-gov. Ela concebe o governo eletrônico como um processo de adoção gradualista da TIC, e é inspirada numa teoria de estágios (King & Kraemer, 1984). Revelou-se a fragilidade teórica dessa abordagem (Belanger & Carter, 2012; Mettler, 2009), apresentou-se um panorama dos modelos de maturidade e debateu-se também a natureza desses modelos (Andersen & Henriksen, 2006; Lee, 2010).

Na seção seguinte, apresentou-se o desenvolvimento de governo eletrônico, foco principal da tese. Desenvolvimento é definido como a evolução pelos estágios de maturidade (Ingrams et al., 2020; Manoharan & Ingrams, 2018). Também se mostrou que há uma outra abordagem de desenvolvimento de governo eletrônico, em que difusão, adoção, implementação e institucionalização são grandes processos que levam à maturidade e ao desenvolvimento de governo eletrônico dos serviços (Dias, 2020). Mostrou-se que mesmo sendo os modelos de maturidade a-teóricos, alguns autores têm utilizado da perspectiva contingente para enumerar fatores explicativos para a maturidade de governo eletrônico dos serviços públicos (Ingrams et al., 2020; Tangi et al., 2021; Tsafantakis, 2019). A fim de apresentar isso de maneira mais didática, houve utilização das categorias de barreiras e habilitadores. Mostrou ainda que há uma discussão sobre se efeitos no desenvolvimento de governo eletrônico são globais ou localizados (Ingrams et al., 2020; Müller & Skau, 2015).

Por fim, há uma discussão sobre o papel das instituições no desenvolvimento de governo eletrônico, e se mostra que em geral há opção dos pesquisadores de desenvolvimento de governo eletrônico por variáveis advindas do pilar institucional regulativo (Scott, 2008), feito “regras do jogo”, implicitamente remetendo a ideia de que desenvolvimento de e-gov é alcançado por processos coercitivos isomórficos (DiMaggio & Powell, 1983). Por outra linha de estudos, argumentou-se que o desenvolvimento de e-gov pode ser visto como envolvido em instituições do pilar normativo e cultural-cognitivo (Scott, 2008), tendo lógicas institucionais (Ocasio & Thornton, 2008) como instituições de alta ordem no campo institucional da administração pública. Assim, o desenvolvimento de governo eletrônico interage com essas instituições paulatinamente, a partir das práticas correspondentes. A institucionalização passa a influenciar a adoção e a implementação de e-gov, e vice-versa, implicando que um estágio de

maturidade pode ser explicado pela institucionalização, assim também o desenvolvimento de governo eletrônico (Dias, 2020).

Portanto, pode-se dizer que para explicar a a maturidade e o desenvolvimento de e-gov, a tese usou três fundamentações teóricas. Primeiramente, dominante no trabalho, está a perspectiva contingente de governo eletrônico, segundo a qual múltiplos fatores de barreiras e habilitadores explicariam os estágios de maturidade de e-gov dos serviços e próprio desenvolvimento. Em segundo lugar, para complementar essa linha, acionou-se a teoria de instrumentos governamentais a fim de conceber nas características de coercibilidade e diretividade novos habilitadores do desenvolvimento de e-gov dos serviços públicos. Por fim, para explicar o desenvolvimento de e-gov a partir de instituições, adotou-se a literatura de lógica institucional, assim se diferenciando de estudos que usam do pilar institucional regulativo para explicar o desenvolvimento de e-gov. Essa concepção teórica foi organizada num *framework* sobre desenvolvimento de governo eletrônico, inspirando a elaboração do modelo conceitual e a as hipóteses formuladas.

No interesse de explicar o nível de maturidade dos serviços públicos, 12 hipóteses foram enunciadas. Um modelo conceitual articulou a dimensão conceitual de adoção e implementação de governo eletrônico para entregar as seguintes hipóteses: (i) barreiras — a existência de *barreira* ao sucesso de iniciativas de e-gov (H1); (ii) habilitador interno — internamente ao governo, a *indução* à digitalização de um serviço público (H2); (iii) habilitadores externos — a *demanda* potencial de um serviço público (H4) e as características de *diretividade* (H5) e *coercibilidade* (H6) dos instrumentos governamentais; (iv) instituições, *lato sensu* — a institucionalização da *centralidade do usuário* (H3) nos serviços públicos. As outras 6 hipóteses trataram sobre o escopo do efeito das variáveis das hipóteses H1 a H6 no desenvolvimento de governo eletrônico, sendo formulados escopos localizados (H7.1 a H7.3) e escopos globais (H7.4 a H7.6).

A presente tese também apresentou uma metodologia de pesquisa baseada no uso de três métodos quantitativos. O capítulo detalhou premissas e as técnicas principais de cada método, com privilégio para a regressão logística, já que esta embasa a regressão multinomial e a regressão ordinal (Agresti, 2010; O'Connell, 2006). A pesquisa baseou-se num *survey* governamental recente, denominado *Censo de Serviços Públicos de Atendimento do Governo Federal* (ENAP, 2018), cobrindo mais de 85 organizações públicas e 1.740 serviços públicos. Foram apresentadas definições constitutivas e operacionais (Vieira, 2004) para os constructos do modelo conceitual e ainda um detalhamento do formulário e da operacionalização das variáveis.

Os resultados da pesquisa foram apresentados num capítulo específico. Optou-se pela apresentação sequencial da aplicação de cada método planejado, após as premissas metodológicas da regressão logística. A estratégia utilizada para a navegação pelos múltiplos métodos foi a de manutenção do modelo conceitual. A cada método utilizado foi possível acrescentar gradualmente novos achados propiciados por cada técnica quantitativa.

Relativamente à análise integrada dos resultados da pesquisa, procurou-se evidenciar quais hipóteses foram confirmadas nesta tese e a relevância prática dos efeitos. As hipóteses da *barreira* (H1), da *centralidade* (H3) e da *coercibilidade* (H6) foram confirmadas. A variável *barreira* se mostrou a mais prejudicial à maturidade de governo eletrônico, possuindo um efeito localizado pior na *baixa maturidade*. A variável *centralidade* se mostrou a de maior impacto na maturidade dos serviços. *Coercibilidade média e alta* mostraram efeitos importantes na explicação de maturidade, atrás apenas da *centralidade do usuário*.

Já *indução* (H2) se revelou uma variável dúbia, tendente a efeito localizado apenas na *baixa maturidade*, quando escolhida a regressão multinomial. A hipótese foi rejeitada nas demais regressões, e surpreendeu com um efeito negativo e estatisticamente significativo para explicar a *alta maturidade*. *Demanda* (H4) apresentou-se com efeito prático pequeno e com poder explicativo um pouco maior na *alta maturidade*. Por fim, a variável *diretividade* teve sua hipótese rejeitada, quanto ao sinal positivo esperado, mas foi estatisticamente significativa. A *diretividade* dos serviços é prejudicial à maturidade e ao desenvolvimento de e-gov dos serviços públicos. As hipóteses H7.1 a H7.6, sobre escopo global ou localizado dos efeitos foram confirmadas, exceto *centralidade* (H7.3), que possui efeito de escopo global.

Com relação a implicações teóricas dos resultados, o trabalho confirma alguns achados anteriores e lança nova luz sobre o desenvolvimento de governo eletrônico. A existência de *barreira* ao sucesso das iniciativas de e-gov (H1) é de fato um gargalo para o desenvolvimento de governo, como outros autores apontam (Müller & Skau, 2015). O uso de uma métrica mais sintética, ao invés de inúmeros fatores organizacionais (Gil-García & Pardo, 2005) nas regressões, torna a análise mais objetiva e fácil de comunicar aos praticantes de e-gov. Além disso, a tese demonstra que a existência de barreiras é a de maior impacto negativo na explicação da maturidade de e-gov dos serviços públicos. E, também, que o efeito dessa variável no desenvolvimento de e-gov é distinto, sendo maior na transição para a *baixa maturidade* e menor no alcance da *alta maturidade*. Isso implica que serviços públicos com maiores carências organizacionais devem ser ajudados a quebrar a inércia de adoção e implementação de e-gov por seus governos.

Sobre isso, a pesquisa também analisou a *indução* à digitalização dos serviços públicos (H2), partindo de um enfoque de governo digital, em que a unidade de governo digital incentivava a elaboração de projetos de digitalização dos serviços públicos. O resultado desse habilitador interno, apoiado na regressão multinomial, indica que essa indução tem alguma importância para explicar a *baixa maturidade*. Este resultado está de acordo com um trabalho mexicano sobre a indução de projetos de digitalização (Gil-Garcia & Flores-Zúñiga, 2020). Mas, tendo em vista que as regressões logísticas sobre maturidade e as regressões ordinais sobre a transição para a *baixa maturidade* foram não significantes, este resultado brasileiro deve ser visto com cautela. Ainda mais porque *indução* se mostrou com sinal negativo e significativo na transição para a *alta maturidade*, algo no mínimo inesperado e que cabe ser aprofundado noutros estudos. Conjecturando, se a indução consegue algum auxílio à digitalização dos serviços públicos em *nenhuma maturidade*, ela pode estar sendo inefetiva e até prejudicial para a fazer a evolução à *alta maturidade*. Logo, é preciso estar atento a que estratégias de governo digital sejam adaptadas aos devidos estágios de maturidade dos serviços (Mukabeta Maumbe et al., 2008). Este resultado também se diferencia do trabalho mexicano pois foi identificado um efeito localizado no desenvolvimento de e-gov, enquanto aquele trabalho encontrou um efeito global.

Em relação aos habilitadores externos do desenvolvimento de e-gov, a tese iniciou analisando se o tamanho da *demand*a potencial de um serviço público (H4) está associada positivamente com o nível de maturidade de e-gov. Confirmou-se a hipótese, ratificando outros estudos que apontam que a população importa para explicar maturidade de e-gov (Ingrams et al., 2020; Manoharan, 2012; Tangi et al., 2021). Embora o tamanho do efeito tenha sido pequeno, o resultado talvez possa servir para justificar a priorização de investimentos em digitalização de serviços públicos de maior demanda potencial.

A tese incorpora novos habilitadores externos à literatura sobre maturidade e desenvolvimento de e-gov. Tomando os serviços públicos dentro de um ambiente governamental, são analisadas as características de *diretividade* (H5) e *coercibilidade* (H6) dos instrumentos governamentais. A expectativa de um efeito positivo da existência de diretividade do instrumento governamental num serviço público foi rejeitada, pois o sinal foi invertido e ainda estatisticamente significativo. *Diretividade* se mostrou ainda a variável com o segundo maior impacto negativo nas regressões analisadas. Embora diretividade do instrumento governamental seja um fator habilitador externo novo, sem estudos em e-gov, o resultado pode ser visto como contrário a estudos que apontam a relevância dos respaldos políticos (Manoharan, 2012; Serrano-Cinca et al., 2009) e de autonomia financeira (Ingrams et al., 2020;

Manoharan, 2012) para alcance da alta maturidade. Tomando-se as variáveis indicadoras desse constructo, mesmo que não possam ter sido analisadas estatisticamente, pode-se conjecturar que uma execução centralizada do serviço público parece ser prejudicial à digitalização. Isto se coaduna com o trabalho de Wang e Feeney (2014) sobre o efeito negativo indireto de uma cultura de centralização organizacional sobre a adoção de TIC pelas organizações públicas. Ainda conjecturando sobre outra variável indicadora, deve-se considerar o crescimento da adoção de serviços de governo eletrônico está relacionado à interdependência entre os serviços públicos, conforme Srivastava e Ray (2016). Logo, a rejeição da hipótese de *diretividade* sugere implicações às políticas de governo eletrônico, ou seja, deve-se considerar reformas administrativas tendentes a aumentar interdependência dos serviços públicos e reduzir a centralização da execução dos serviços públicos nas entidades encarregadas pelos serviços públicos. Essa concentração político-administrativa, que a existência de diretividade nos instrumentos governamentais revela nos serviços públicos, pode não ser adequada para o desenvolvimento de governo eletrônico (Rodríguez Domínguez et al., 2011). Isso também sugere que a digitalização total do governo pode ser mais fácil se houver serviços públicos interdependentes, o que pode exigir reforço das ações típicas da agenda de governo eletrônico, já tocadas pelas Unidades de Governo Digital, como a integração de sistemas, compartilhamento de bases de dados e a interoperabilidade de sistemas (BRASIL, 2016, 2018, 2020; OECD, 2014, 2020).

Quanto à *coercibilidade* dos instrumentos governamentais (H6), evidenciou-se que esse habilitador externo explica a maturidade e o desenvolvimento de governo eletrônico. *Coercibilidade* se mostrou uma variável com efeito considerável, atrás apenas da *centralidade*. As regressões indicam que serviços públicos com instrumentos governamentais de média coercibilidade (*carrots*) explicam melhor a maturidade e o desenvolvimento de governo eletrônico do que serviços públicos com instrumentos de alta coercibilidade (*sticks*). Estes resultados explicam e se alinham a outros trabalhos que notaram que serviços tributários (Filgueiras et al., 2019) e organizações tributárias possuem alta maturidade de e-gov (Solar et al., 2009). Assim também, o fato de organizações públicas envolvidas em regulação terem menor maturidade de e-gov (Valdés et al., 2011). Em outras palavras, quando acontece a formulação dos serviços públicos um grau de coercibilidade médio pode levar ao desenvolvimento de e-gov maior do que se a opção for por uma coercibilidade mais alta do instrumento governamental. Assim, a política de governo eletrônico pode considerar participar mais da formulação de políticas sobre serviços públicos, não apenas para influenciar ações de “*digital by design*” (OECD, 2020), mas também com um papel preemptivo à Unidade de

Governo Digital e de recomendação aos formuladores de política pública para que sejam escolhidos instrumentos de média coercibilidade e sem diretividade.

Por fim, a tese também analisa o efeito da institucionalização da *centralidade do usuário* (H3) no desenvolvimento de governo eletrônico. A variável centralidade se mostrou a de maior efeito explicativo da maturidade e do desenvolvimento de governo eletrônico. O enfoque adotado está alinhado à concepção de desenvolvimento de e-gov de Dias (2020) em que a institucionalização influencia a adoção e a implementação, de e-gov. Também difere de outras concepções de centralidade de usuário que dirigem a análise para fora do governo, seja pela ênfase no uso dos serviços pelos usuários ou pela medição da satisfação deles com o serviço (Garcia-Garcia & Gil-Garcia, 2017; Persaud & Persaud, 2013; Tsohou et al., 2013). Também diverge de estudos (Manoharan, 2012; Rodríguez Domínguez et al., 2011) que concebem fatores institucionais que funcionam como “regras do jogo”, inspirados numa visão regulativa de instituições (Scott, 2008) para o desenvolvimento de e-gov. Tendo em vista que a institucionalização da *centralidade do usuário* decorre de uma dinâmica institucional de mudança dos princípios organizativos da Administração Pública, apreensíveis pelas lógicas institucionais (Rendtorff & Storm Pedersen, 2016) e as práticas organizacionais correspondentes, cabe ressaltar à política de governo eletrônico que os esforços de desenvolvimento de governo eletrônico são sobretudo uma mudança cultural-cognitiva. Ou seja, não se deve deixar de ressaltar aos serviços públicos a importância de manter uma visão de centralidade no usuário, pois ela se demonstrou o efeito de maior importância para o desenvolvimento de e-gov no caso brasileiro. Ademais, o resultado contradiz a posição de Müller e Skau (2015), já que o escopo do efeito não é localizado na alta maturidade, mas sim global no desenvolvimento de e-gov.

6.2. Limitações teóricas da pesquisa e novos estudos

Cabe refletir acerca das limitações do presente estudo. Na seção de métodos já foram comentadas algumas limitações metodológicas. Por exemplo, que o estudo da maturidade de governo eletrônico a partir de um recorte *cross-section* impede um aprofundamento do efeito das variáveis ao longo da trajetória de maturação. Problemas numéricos nas variáveis independentes e com a premissa de linearidade no *logit*, de fato, limitaram a medição das variáveis latentes do estudo numa escala ordinal, o que teria enriquecido ainda mais os achados da pesquisa.

Ademais, algumas variáveis independentes tiveram poucas indicadoras disponíveis no *survey*, limitando talvez o poder explicativo que era desejado; o caso mais evidente aqui parece ser a variável *indução*, que foi inferida somente por uma observada. Também cabe destacar que a variável dependente foi coletada a partir da observação trazida pelos gestores dos serviços públicos, o que pode ter implicado uma sobrevalorização do nível de maturidade no *survey*.

Deste modo, novas fontes de informação devem ser buscadas para aprofundamento do estudo da maturidade (GTD, 2022; Luciano et al., 2021). Dentro do possível, com uso de novos dados *cross-section*, incluindo auditagem *in-loco* e por equipe externa ao serviço, para melhor aferição do nível de maturidade. Estudos longitudinais também contribuiriam para algumas das reflexões sobre a trajetória de maturidade dos serviços públicos, e sobre o comportamento das variáveis ao longo do tempo. E, claro, estudos longitudinais ajudariam a analisar algumas hipóteses novas, relacionadas ao efeito da mudança intertemporal nos instrumentos governamentais — seja por reformas administrativas ou mudanças intercorrentes nas políticas públicas, e sua repercussão na maturidade de governo eletrônico.

Teoricamente, esta tese possui também limitações que convêm serem comentadas. A pesquisa da maturidade a partir de variáveis contextuais precisa ser aprimorada, pois há realmente uma dificuldade em fazer nexos e comparação entre as barreiras e os habilitadores identificados nos estudos de governo eletrônico (Choi et al., 2016; Dias, 2020; Larsen, 2001; Larsen, 2003; Maxwell et al., 2019; Napitupulu, 2014). A literatura de governo eletrônico é realmente contextualizada, mas o estabelecimento de uma taxonomia em algumas áreas de estudo bem específicas, como a de barreiras, ajudaria a avançar a pesquisa científica. Algo de referência pode ser encontrado na área de sistemas de informação, no trabalho de Larsen (2003). Logo, uma primeira limitação da presente pesquisa se deveu à dificuldade de localizar uma base de comparabilidade entre as barreiras e habilitadores na literatura. Isto impacta um pouco a análise dos achados da pesquisa, em especial as variáveis *indução e barreira*. Embora tenham sido mencionados estudos sobre cada uma das indicadoras da variável *barreira*, a equivalência com o presente estudo não é trivial, por força do contexto e do desenho de cada pesquisa. Ademais, a operacionalização desta variável como binária limitou a análise, mas teve o *trade-off* de tornar o resultado mais direto de comunicar aos praticantes: a existência de barreira ao sucesso das variáveis é o fator mais negativo para o desenvolvimento de governo eletrônico. Registre-se, em contraponto, que a variável *indução* se mostrou mais equiparável, e associável a um estudo mexicano (Gil-Garcia & Flores-Zúñiga, 2020).

Também deve ser mencionada a dificuldade em desenhar uma variável sobre visão de centralidade do usuário. A literatura de governo eletrônico recomenda uma visão *user-centric* que favoreça o usuário nas iniciativas de governo eletrônico (OCDE, 2013; OECD, 2014). A incorporação dessa visão de centralidade do usuário nos estudos empíricos, contudo, tem partido de uma perspectiva do usuário, presumindo que a adoção de governo eletrônico ou satisfação do usuário são demonstração de que há centralidade do usuário nas iniciativas eletrônicas do governo (Persaud & Persaud, 2013; Tsohou et al., 2013). Isso significa que a centralidade do usuário é medida pelo lado da demanda, e é presumida pelo fato do usuário usar um serviço eletrônico ou apontar satisfação com o serviço.

Nesta tese, buscou-se a teoria institucional para fazer o enfoque pelo lado da oferta do serviço público, fazendo foco nas práticas de análise técnica discricionária e de avaliação da satisfação ao usuário, visto que a literatura correspondente indica que as respectivas lógicas institucionais dessas práticas convivem durante a digitalização (Hayes et al., 2014). Trata-se de uma solução teórica para fazer o foco no lado da oferta, que nos parece mais adequada quando se olha para o constructo. Mas isso também revelou que há dificuldades de identificar estudos que façam foco nos aspectos cultural-cognitivos da centralidade de usuário. Alguns estudos que se propuseram a usar a literatura institucional nas iniciativas de governo eletrônico fizeram a análise da centralidade pelo lado da demanda (Vide Garcia-Garcia & Gil-Garcia, 2017). A solução adotada, portanto, insere limitações no estudo, pois se termina recorrendo à literatura sobre a coexistência de lógicas institucionais (Hayes et al., 2014; Rendtorff & Storm Pedersen, 2016; Rose et al., 2014) e à inferência de uma dinâmica de práticas de análise técnica discricionária e de satisfação — ambas também amparadas por literatura de governo eletrônico (Busch, 2018; Busch & Henriksen, 2018; Tsohou et al., 2013) e a literatura institucional de e-gov (Cordella & Bonina, 2012; Gil-Garcia, 2012a; Hassan & Gil-Garcia, 2008; Hayes et al., 2014). Ou seja, a centralidade neste estudo está amparada na coexistência de práticas materiais, teoricamente relacionadas a lógicas institucionais identificadas na literatura. A abordagem institucional do desenvolvimento de e-gov feito na tese se afasta de concepções regulativas das instituições, e investe numa linha mais normativa e cultural-cognitiva que a literatura de lógica institucional possibilita. Confirma-se, a partir dessas considerações teóricas, que a institucionalização de práticas importa para o desenvolvimento, como preconiza Dias (2020). Entretanto, o enfoque em práticas para mostrar a institucionalização da centralidade de usuário pode ser aprimorado futuramente. Ou seja, investigar melhor aspectos simbólicos das lógicas institucionais junto aos atores dos serviços públicos, sem precisar recorrer somente às práticas,

que mesmo sendo infundidas de significado, são elementos materiais na literatura institucional (Lounsbury & Crumley, 2007; Thornton et al., 2012).

Em relação aos instrumentos governamentais também se pode sugerir a realização de mais estudos para compreender como eles ajudam a explicar o governo eletrônico. Uma das maneiras disponíveis é a utilização de outros critérios de classificação dos instrumentos governamentais, como a automaticidade (Salamon, 2002). As variáveis disponíveis na base de dados deste estudo impediram essa análise. Serviços públicos com mais automaticidade talvez sejam mais aptos a uma maturidade mais elevada.

Um avanço em relação ao presente estudo seria analisar o desenvolvimento de governo eletrônico, acompanhando se os serviços públicos que estejam migrando de patamares de maior coercibilidade (*Sticks*) para tipos de média coercibilidade (*Carrots*) realmente são favorecidos para alcance da alta maturidade de governo eletrônico. Novamente, estudos longitudinais podem ajudar nisso, mas também estudos de caso focados nessas transições entre nenhuma, baixa e alta maturidades (Yin, 2009). Uma análise comparada de casos de instrumentos semelhantes e seus processos de desenvolvimento de governo eletrônico também pode render excelentes *insights* e teorização (Eisenhardt & Graebner, 2007).

O uso de instrumentos governamentais como novos habilitadores externos do desenvolvimento eletrônico permite também um novo *frame* analítico para compreensão do conjunto de serviços públicos que são submetidos ao desenvolvimento de eletrônico. Seria interessante investigar como se comporta a maturidade de governo eletrônico dentro de *policy areas*. A literatura mais moderna de instrumentos governamentais tem procurado analisá-los conjuntamente, dentro de áreas de políticas públicas, buscando compreender o melhor arranjo ou a combinação de instrumentos para a solução dos problemas públicos do setor (Howlett et al., 2016). Se certos instrumentos governamentais são mais propensos de serem encontrados em algumas *policy areas*, conforme a literatura confirma (Salamon, 2002), é plausível que a maturidade de governo eletrônico também tenha algum padrão na comparação entre áreas de políticas públicas, visto que os instrumentos governamentais, pela característica de coercibilidade, determinam o conjunto de serviços e, via a diretividade, o contexto político-administrativo de operacionalização dos serviços. Ou seja, *policy areas* com instrumentos governamentais de maior coercibilidade (*sticks*) tenderiam a apresentar maturidade de governo eletrônico menor do que áreas de políticas públicas com concentração de serviços de coercibilidade média. A análise de *policy areas* também pode descobrir novas barreiras e habilitadores internos, específicos dos setores, o que mais uma vez deve melhorar a compreensão da maturidade de governo eletrônico na Administração Pública.

Apêndice A — Operacionalização das variáveis

Constructo	Variável	Tipo	Medida	Operacionalização da variável no Censo de Serviços Públicos
Maturidade de governo eletrônico	Variável dependente: Maturidade de governo eletrônico do serviço público	Binária	Sim (1), se “Informativo”, “Parcial”, “Digital”, “Autosserviço”; Não (0), se “Nenhum”.	Qual é o nível atual de digitalização do serviço nas instâncias de interação com o usuário? (Q025)
	Variável dependente: Alta maturidade	Binária	Sim (1), se “Digital” ou “Autosserviço”; Não (0), caso “Nenhum”, “Informativo” ou “Parcial”	Qual é o nível atual de digitalização do serviço nas instâncias de interação com o usuário? (Q025)
	Variável dependente: Nível maturidade	Categórica	Nenhuma (0), “Nenhum”; Baixa maturidade (1), se “Informativo” ou “Parcial”; Alta maturidade (1), se Digital” ou “Autosserviço”;	Qual é o nível atual de digitalização do serviço nas instâncias de interação com o usuário? (Q025)
Barreira	Variável independente	Binária	Sim (1), caso alguma variável indicadora seja 1 Não (0), caso nenhuma indicadora seja 1	
	Com Restrições legais	Binária	Sim (1), Não (0).	Restrições legais (Q02561_SQ001 e Q02562_SQ002)
	Falta de Recursos financeiros	Binária	Sim (1), Não (0).	Falta de infraestrutura (Q02561_SQ004 e Q02562_SQ005).
	Falta de Recursos humanos	Binária	Sim (1), Não (0).	Falta de infraestrutura (Q02561_SQ005 e Q02562_SQ006)

	Falta de Infraestrutura	Binária	Sim (1), Não (0).	Falta de infraestrutura (Q02561_SQ002 e Q02562_SQ003).
	Falta de Priorização	Binária	Sim (1), Não (0).	Há outras prioridades (Q02561_SQ006 e Q02562_SQ007)
	Com Resistência a mudanças	Binária	Sim (1), Não (0).	Há outras prioridades (Q02561_SQ008 e Q02562_SQ009).
	Com Resistência de atores externos	Binária	Sim (1), Não (0).	Resistência de atores externos ao órgão (Q02561_SQ001 e Q02562_SQ002)
	Falta de Colaboração interorganizacional	Binária	Sim (1), Não (0).	Há outras prioridades (Q02561_SQ003 e Q02562_SQ004).
	Usuário com Perfil de vulnerabilidade social	Binária	Sim (1), Não (0).	Para usuários cidadãos, famílias ou estrangeiros, serão usadas as perguntas: Qual o perfil predominante do seu usuário? (Q0098 e Q00910): Idoso (Q0099); ou Analfabeto (Q00910).
	Usuário com Perfil de vulnerabilidade rural	Binária	Sim (1), Não (0).	Para usuários cidadãos, famílias ou estrangeiros, serão usadas as perguntas: Qual o perfil predominante do seu usuário? (Q0098): Rural (Q0098);
	Restrições tecnológicas para acesso	Binária	Sim (1), Não (0).	Para todos os tipos de usuários será usada a pergunta: Público do serviço não tem acesso à internet ou tem dificuldade para acessar serviços públicos por meios digitais (Q02561_SQ007 e Q02562_SQ008).
Indução	Projeto de digitalização	Binária	Sim (1), Não (0).	Existe algum projeto em curso para digitalizar este serviço ou alguma etapa dele? (Q020)
Centralidade do usuário	Variável independente	Binária	Não (0), se avaliacao_satisfacao=0 E (discricionariedade_completa=1 OU discricionariedade_completa=2)	

			Sim (1), nas demais combinações de avaliacao_satisfacao e discricionariedade_completa	
	Prática de avaliação da satisfação do usuário	Binária	Sim (1), Não (0).	Vocês avaliam a satisfação dos usuários com este serviço? (Q014)
	Prática de discricionariedade administrativa	Categórica	Nenhuma análise técnica (0); Algumas interações requerem análise técnica (1); Todas interações requerem análise técnica (2).	Em relação ao nível de subjetividade/discricionariedade envolvido nas interações com o(a) usuário(a), é necessária e indispensável a interferência humana na análise técnica do processo de trabalho correspondente ao serviço? (Q018)
Demanda	Tamanho do público-alvo	Contínua	2 a 6	Tanto para público pessoa física ou pessoa jurídica, há 6 intervalos de tamanho nas perguntas "Q010 e Q00102 — Estime o tamanho do público-alvo". Para reduzir <i>missings</i> nesta variável, quando possível se atribuiu a quantidade de atendimentos do serviço (pergunta Q0134) como sendo o público-alvo. Em face de problemas na premissa de linearidade da regressão logística, o primeiro nível foi agregado ao último. Para tornar mais inteligível a interpretação sobre tamanho, a variável será tratada como contínua.
Diretividade	Variável independente	Binária	Sim (1), se há centralização político-administrativa, interdependência de serviço ou cobrança_serviço; Não (0), se não há nada disso.	
	Centralização político-administrativa (área Administração direta)	Binária	Sim (1), Não (0).	Selecione o órgão responsável pelo serviço (Q001), posteriormente tratada a partir da lista de Administração/indireta do Decreto nº 8.872/2016

	Sem interdependência de serviços	Binária	Sim (1), Não (0).	Q022) Algum outro serviço é requisito para que o usuário possa obter este serviço?
	Cobrança pelo serviço	Binária	Sim (1), Não (0).	Há cobrança para o serviço? (Q011).
Coercibilidade	Variável independente	Catagórica	Baixa (0), instrumento tipo <i>Sermons</i> Média (1), tipo <i>Carrots</i> Alta (2), tipo <i>Sticks</i>	
	Categoria do Serviço	Catagórica	10 categorias de serviço, agrupáveis em 3 instrumentos governamentais, conforme Verdung (1998).: <i>Sermons</i> (0), <i>Carrots</i> (1) e <i>Sticks</i> (2)	"Em quais das categorias abaixo a entrega do serviço melhor se encaixa? (Q008_SQ002 a SQ_outros)". As categorias 1 a 10 correspondem sequencialmente às respostas do questionário, quando exclusivamente selecionadas pelo respondente: apoio_assistencia_tecnica (1), assistencia_acolhimento (2), cadastramento_documentacao (3), fomento_financiamento (4), formacao_capacitacao (5), mediacao_conflitos (6), autorizacoes_permissoes (7), obtencao_beneficios (8), taxas_impostos (9), outras_categorias (10). A categoria 11 é para quando o respondente seleciona mais de uma categoria. Quanto à classificação de Verdung (1998), foi atribuída a seguinte associação: (i) <i>Sermons</i> — categorias 1, 2, 5 e 6; (ii) <i>Carrots</i> — 4, 8 e 9; (iii) <i>Sticks</i> — 3 e 7. A Categoria 10 (outros) implicou abandono de casos na amostra. A categoria 11 (múltiplas respostas) foi analisada e atribuída a <i>Sticks</i> , <i>Carrots</i> e <i>Sermons</i> , nesta ordem de prioridade, conforme o serviço estivesse em uma destas categorias.

Nota: Perfil de vulnerabilidade social para pessoa jurídica foi considerado ramo econômico vulnerável aqueles com internet de baixa qualidade na pesquisa CETIC, tendo em vista suposição de que usam internet ruim por questões econômicas. Os ramos de atividade baixa velocidade de internet são aqueles cujo percentual de empresas pesquisadas usam velocidade de até 2 Mbps está em patamar inferior à média de todos os ramos de atividade nessa faixa de até 2 Mbps da pesquisa, conforme relatório do CETIC (2017) — empresas, 2019, tabela B4B. Isto inclui os seguintes ramos atividades da pesquisa dessa tabela B4B (baseada no CNAE 2.0 do IBGE), e respectivos quesitos no questionário da ENAP: a) Artes, cultura, esporte e recreação (Q00912_SQ005); b) atividades administrativas e serviços complementares (Q00912_SQ006); c) atividades profissionais, científicas e técnicas (Q00912_SQ009); d) informação e comunicação (Q00912_SQ016); e) Transporte, armazenagem e correio (Q00912_SQ019).
Fonte: Elaboração própria.

Apêndice B — Tabelas com frequência das variáveis das regressões logísticas

Tabela 11 — Frequência das variáveis usadas nas regressões logísticas

<i>ID</i>	<i>Nome da Variável</i>	<i>Missings</i>	<i>Valores</i>	<i>Freq.</i>	<i>%</i>
1	maturidade_e_gov_nom	0 (0.00%)	Nenhum	234	15.32
			Informativo	133	8.71
			Parcial	700	45.84
			Digital	341	22.33
			Autosserviço	119	7.79
2	com_restricoes_legais	0 (0.00%)	0	1506	98.62
			1	21	1.38
3	falta_recursos_financeiros	0 (0.00%)	0	1406	92.08
			1	121	7.92
4	falta_recursos_humanos	0 (0.00%)	0	1415	92.67
			1	112	7.33
5	falta_infraestrutura	0 (0.00%)	0	1408	92.21
			1	119	7.79
6	falta_priorizacao	0 (0.00%)	0	1424	93.25
			1	103	6.75
7	com_resistencia_externa	0 (0.00%)	0	1518	99.41
			1	9	0.59
8	com_resistencia_mudanca	0 (0.00%)	0	1515	99.21
			1	12	0.79
9	falta_colab_interorg	0 (0.00%)	0	1488	97.45
			1	39	2.55
10	vulnerabilidade_social	0 (0.00%)	0	1105	72.36
			1	422	27.64
11	vulnerabilidade_rural	0 (0.00%)	0	1309	85.72
			1	218	14.28
12	com_restricao_tecnologica	0 (0.00%)	0	1509	98.82
			1	18	1.18
13	projeto_digitalizacao	0 (0.00%)	1	422	27.64
			2	436	28.55
			3	669	43.81
14	avaliacao_satisfacao	0 (0.00%)	0	1146	75.05
			1	381	24.95

<i>ID</i>	<i>Nome da Variável</i>	<i>Missings</i>	<i>Valores</i>	<i>Freq.</i>	<i>%</i>
15	discricionariiedade_completa	0 (0.00%)	0	243	15.91
			1	790	51.74
			2	494	32.35
16	area_adm_direta	0 (0.00%)	0	948	62.08
			1	579	37.92
17	centralizacao	0 (0.00%)	1	52	3.41
			2	334	21.87
			3	1141	74.72
18	cobranca_servico	0 (0.00%)	0	457	29.93
			1	1070	70.07
19	interdependencia_servicos	0 (0.00%)	0	1133	74.20
			1	394	25.80
20	tamanho_publico	0 (0.00%)	<i>alcance: 2-6</i>		
21	alta_maturidade	0 (0.00%)	0	1067	69.88
			1	460	30.12
22	maturidade	0 (0.00%)	0	234	15.32
			1	1293	84.68
23	barreira	0 (0.00%)	0	849	55.60
			1	678	44.40
24	inducacao	0 (0.00%)	0	1105	72.36
			1	422	27.64
25	centralidade	0 (0.00%)	0	945	61.89
			1	582	38.11
26	demanda	0 (0.00%)	<i>alcance: 2-6</i>		
27	diretividade	0 (0.00%)	0	1101	72.10
			1	426	27.90
28	coercibilidade	0 (0.00%)	1 (Baixa)	365	23.90
			2 (Média)	276	18.07
			3 (Alta)	886	58.02

Fonte: Elaboração própria

Tabela 12 — Tabela de contingência em relação à *maturidade*

Variável	Valores	Maturidade=0	Maturidade=1	Total
com_restricoes_legais	0	222	1.284	1.506
	1	12	9	21
	TOTAL	234	1.293	1.527
falta_recursos_financeiros	0	162	1.244	1.406
	1	72	49	121
	TOTAL	234	1.293	1.527
falta_recursos_humanos	0	167	1.248	1.415
	1	67	45	112
	TOTAL	234	1.293	1.527
falta_infraestrutura	0	165	1.243	1.408
	1	69	50	119
	TOTAL	234	1.293	1.527
falta_priorizacao	0	166	1.258	1.424
	1	68	35	103
	TOTAL	234	1.293	1.527
com_resistencia_externa	0	229	1.289	1.518
	1	5	4	9
	TOTAL	234	1.293	1.527
com_resistencia_mudanca	0	227	1.288	1.515
	1	7	5	12
	TOTAL	234	1.293	1.527
falta_colab_interorg	0	213	1.275	1.488
	1	21	18	39
	TOTAL	234	1.293	1.527
vulnerabilidade_social	0	179	926	1.105
	1	55	367	422
	TOTAL	234	1.293	1.527
vulnerabilidade_rural	0	194	1.115	1.309
	1	40	178	218
	TOTAL	234	1.293	1.527
com_restricao_tecnologica	0	224	1.285	1.509
	1	10	8	18
	TOTAL	234	1.293	1.527
projeto_digitalizacao	1	61	361	422
	2	117	319	436
	3	56	613	669
	TOTAL	234	1.293	1.527
avaliacao_satisfacao	0	200	946	1.146
	1	34	347	381
	TOTAL	234	1.293	1.527
discricionariedade_completa	0	7	236	243
	1	119	671	790

Variável	Valores	Maturidade=0	Maturidade=1	Total
	2	108	386	494
	TOTAL	234	1.293	1.527
area_adm_direta	0	155	793	948
	1	79	500	579
	TOTAL	234	1.293	1.527
centralizacao	1	10	42	52
	2	43	291	334
	3	181	960	1.141
	TOTAL	234	1.293	1.527
cobranca_servico	0	92	365	457
	1	142	928	1.070
	TOTAL	234	1.293	1.527
interdependencia_servicos	0	200	933	1.133
	1	34	360	394
	TOTAL	234	1.293	1.527
barreira	0	83	766	849
	1	151	527	678
	TOTAL	234	1.293	1.527
inducacao	0	173	932	1.105
	1	61	361	422
	TOTAL	234	1.293	1.527
centralidade	0	194	751	945
	1	40	542	582
	TOTAL	234	1.293	1.527
diretividade	0	153	948	1.101
	1	81	345	426
	TOTAL	234	1.293	1.527
coercibilidade	Alta	129	757	886
	Baixa	77	288	365
	Media	28	248	276
	TOTAL	234	1.293	1.527
tamanho_publico	2	174	849	1.023
	3	7	98	105
	4	15	76	91
	5	10	69	79
	6	28	201	229
	TOTAL	234	1.293	1.527
demanda	2	174	849	1.023
	3	7	98	105
	4	15	76	91
	5	10	69	79
	6	28	201	229
	TOTAL	234	1.293	1.527

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 13 — Tabela de contingência em relação *alta maturidade*

Variável	Valores	alta_maturidade = 0	alta_maturidade = 1	Total
com_restricoes_legais	0	1.046	460	1.506
	1	21	-	21
	TOTAL	1.067	460	1.527
falta_recursos_financeiros	0	946	460	1.406
	1	121	-	121
	TOTAL	1.067	460	1.527
falta_recursos_humanos	0	955	460	1.415
	1	112	-	112
	TOTAL	1.067	460	1.527
falta_infraestrutura	0	948	460	1.408
	1	119	-	119
	TOTAL	1.067	460	1.527
falta_priorizacao	0	964	460	1.424
	1	103	-	103
	TOTAL	1.067	460	1.527
com_resistencia_externa	0	1.058	460	1.518
	1	9	-	9
	TOTAL	1.067	460	1.527
com_resistencia_mudanca	0	1.055	460	1.515
	1	12	-	12
	TOTAL	1.067	460	1.527
falta_colab_interorg	0	1.028	460	1.488
	1	39	-	39
	TOTAL	1.067	460	1.527
vulnerabilidade_social	0	783	322	1.105
	1	284	138	422
	TOTAL	1.067	460	1.527
vulnerabilidade_rural	0	917	392	1.309
	1	150	68	218
	TOTAL	1.067	460	1.527
com_restricao_tecnologica	0	1.049	460	1.509
	1	18	-	18
	TOTAL	1.067	460	1.527
projeto_digitalizacao	1	341	81	422
	2	372	64	436
	3	354	315	669
	TOTAL	1.067	460	1.527
avaliacao_satisfacao	0	807	339	1.146
	1	260	121	381
	TOTAL	1.067	460	1.527
discricionariedade_completa	0	80	163	243
	1	576	214	790

Variável	Valores	alta_maturidade = 0	alta_maturidade = 1	Total
	2	411	83	494
	TOTAL	1.067	460	1.527
area_adm_direta	0	697	251	948
	1	370	209	579
	TOTAL	1.067	460	1.527
centralizacao	1	37	15	52
	2	226	108	334
	3	804	337	1.141
	TOTAL	1.067	460	1.527
cobranca_servico	0	360	97	457
	1	707	363	1.070
	TOTAL	1.067	460	1.527
interdependencia_servicos	0	806	327	1.133
	1	261	133	394
	TOTAL	1.067	460	1.527
barreira	0	556	293	849
	1	511	167	678
	TOTAL	1.067	460	1.527
inducacao	0	726	379	1.105
	1	341	81	422
	TOTAL	1.067	460	1.527
centralidade	0	732	213	945
	1	335	247	582
	TOTAL	1.067	460	1.527
diretividade	0	725	376	1.101
	1	342	84	426
	TOTAL	1.067	460	1.527
coercibilidade	Alta	617	269	886
	Baixa	283	82	365
	Media	167	109	276
	TOTAL	1.067	460	1.527
tamanho_publico	2	745	278	1.023
	3	66	39	105
	4	61	30	91
	5	47	32	79
	6	148	81	229
	TOTAL	1.067	460	1.527
demanda	2	745	278	1.023
	3	66	39	105
	4	61	30	91
	5	47	32	79
	6	148	81	229
	TOTAL	1.067	460	1.527

Fonte: Elaboração própria.

Referências

- A. Cooray, T. M. J., & Senaviratna, N. A. M. R. (2019). Diagnosing Multicollinearity of Logistic Regression Model. *Asian Journal of Probability and Statistics*, 1-9. <https://doi.org/10.9734/ajpas/2019/v5i230132>
- Abreu, M. N. S. (2007). *USO DE MODELOS DE REGRESSÃO LOGÍSTICA ORDINAL EM EPIDEMIOLOGIA: UM EXEMPLO USANDO A QUALIDADE DE VIDA UFMG*. Belo Horizonte - MG.
- Abreu, M. N. S., Siqueira, A. L., & Caiaffa, W. T. (2009). Regressão logística ordinal em estudos epidemiológicos. *Rev Saúde Pública*, 43(1), 183-194.
- Accenture. (2003). *eGovernment Leadership: Engaging the Customer* (The Government Executive Series, Issue).
- Accenture, C. (2005). *eGovernment Leadership: High Performance, Maximum Value* (The Government Executive Series, Issue). <https://www.njleg.state.nj.us/PropertyTaxSession/OPI/accenture.pdf>
- Agresti, A. (2010). *Analysis of Ordinal Categorical Data* (2 ed.). Wiley.
- Ahn, M. J. (2010). Adoption of E-Communication Applications in U.S. Municipalities: The Role of Political Environment, Bureaucratic Structure, and the Nature of Applications. *The American Review of Public Administration*, 41(4), 428-452. <https://doi.org/10.1177/0275074010377654>
- Al-Mushayt, O. S. (2019). Automating E-Government services with artificial intelligence. *IEEE Access*, 7.
- Alhomod, S. M., & Shafi, M. M. (2012). Best Practices in E government: A review of Some Innovative Models Proposed in Different Countries. *International Journal of Electrical & Computer Sciences IJECS-IJENS*, 12(1), 1-6.
- Amis, J., Slock, T., & Hinings, C. R. (2004). THE PACE, SEQUENCE, AND LINEARITY OF RADICAL CHANGE. *Academy of Management Journal*, 47(1), 15-39.
- Andersen, K. V., & Henriksen, H. Z. (2006). E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model. *Government Information Quarterly*, 23(2), 236-248. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.008>
- Balaban, I., Begicevic Redjep, N., & Klacmer Calopa, M. (2018). The Analysis of Digital Maturity of Schools in Croatia. *International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET)*, 13(06). <https://doi.org/10.3991/ijet.v13i06.7844>
- Bannister, F., & Connolly, R. (2012). Defining e-Governance. *e-Service Journal*, 8(2 (Winter 2012)), 3-25.
- Battilana, J., & Dorado, S. (2010). Building sustainable hybrid organizations: the case of commercial microfinance organizations. *Academy of Management Journal*, 53(6), 1419-1440.
- Baum, C. H., & Maio, A. D. (2000). *Gartner's Four Phases of E-Government Model*.
- Belanger, F., & Carter, L. (2012). Digitizing Government Interactions with Constituents- An Historical Review of E-Government Research in Information Systems. *Journal of the Association for Information Systems*, 13(Special Issue), 363-394.

- Belanger, F., & Hiller, J. S. (2006). A framework for e-government: privacy implications. *Business Process Management Journal*, 12(1), 48-60. <https://doi.org/10.1108/14637150610643751>
- Bovens, M., & Zouridis, S. (2002). From Street-Level to System-Level Bureaucracies: How Information and Communication Technology is Transforming Administrative Discretion and Constitutional Control. *Public Administration Review*, 62(2).
- Brandão, A. J. L. (2014). *A perspectiva de lógica institucional aplicada à introdução dos pagamentos móveis no brasil* [Dissertação de Mestrado, Universidade de Brasília]. Brasília, DF.
- Brant, R. (1990). Assessing Proportionality in the Proportional Odds Model for Ordinal Logistic Regression. *Biometrics*, 46, 1171-1178.
- BRASIL. (2016). *Estrategia de governança digital da administração federal, 2016-2019*. Governo Federal.
- BRASIL. (2018). *Estratégia brasileira para a transformação digital (E-Digital)*.
- BRASIL. (2020). *Decreto 10.332/2020. Institui a Estratégia de Governo Digital para o período de 2020 a 2022*
- Bressers, H. T. A., & O'Toole, L. J. (1998). The Selection of Policy Instruments: a Network-based Perspective. *Journal of Public Policy*, 18(3), 213-239.
- Bridwell-Mitchell, E. N., & Sherer, D. G. (2016). Institutional Complexity and Policy Implementation: How Underlying Logics Drive Teacher Interpretations of Reform. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 39(2), 223-247. <https://doi.org/10.3102/0162373716677567>
- Brown, M. M., & Brudney, J. L. (2001). *Achieving advanced electronic government services: An examination of obstacles and implications from an international perspective*. National Public Management Research Conference,, Bloomington, IN.
- Brudney, J., & Selden, S. (1995). The adoption of innovation by smaller local government: the case of computer technology. *American Review of Public Administration*, 25(1), 71-86.
- Budding, T., Faber, B., & Gradus, R. (2018). Assessing electronic service delivery in municipalities: determinants and financial consequences of e-government implementation. *Local Government Studies*, 44(5), 697-718. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1473768>
- Bullen, C. V., & Rockart, J. F. (1981). *A Primer on Critical Success Factors* (Center for Information Systems Research - Sloan School of Management, Issue).
- Busch, P. A. (2018). *Conceptualizing Digital Discretion Acceptance in Public Service Provision: A Policy Maker Perspective* Twenty-Second Pacific Asia Conference on Information Systems, Japan.
- Busch, P. A., & Henriksen, H. Z. (2018). Digital discretion: A systematic literature review of ICT and street-level discretion. *Information Polity*, 23(1), 3-28. <https://doi.org/10.3233/ip-170050>
- Buuren, S. v. (2018). *Flexible imputation of missing data* (2 ed.). Chapman & Hall - CRC Press.
- Buuren, S. v., & Groothuis-Oudshoorn, K. (2011). mice: Multivariate Imputation by Chained Equations in R. *Journal of Statistical Software*, 45(3).

- Byrd, T. A., Sambamurthy, V., & Zmud, R. W. (1995). An Examination of IT Planning in a Large, Diversified Public Organization. *Decision Sciences*, 26(1).
- CDT. (2002). *THE E-GOVERNMENT HANDBOOK FOR DEVELOPING COUNTRIES*. Worldbank.
- CETIC. (2017). *TIC EMPRESAS - Pesquisa Sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Empresas Brasileiras*.
- Chandler, S., & Emanuels, S. (2002). Transformation not automation. 2nd European Conference on E-government,
- Chen, J., Yan, Y., & Mingins, C. (2011). *A Three-Dimensional Model for E-Government Development with Cases in China's Regional E-Government Practice and Experience* 2011 Fifth International Conference on Management of e-Commerce and e-Government,
- Chohan, S. R., Hu, G., Si, W., & Pasha, A. T. (2020). Synthesizing e-government maturity model: a public value paradigm towards digital Pakistan. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(3), 495-522. <https://doi.org/10.1108/tg-11-2019-0110>
- Choi, H., Park, M. J., Rho, J. J., & Zo, H. (2016). Rethinking the assessment of e-government implementation in developing countries from the perspective of the design–reality gap: Applications in the Indonesian e-procurement system. *Telecommunications Policy*, 40(7), 644-660. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.03.002>
- CISCO IBSG. (2007). *E-Government Best Practices: learning from success, avoiding the pitfalls*. http://siteresources.worldbank.org/EXT/DEVELOPMENT/Resources/20080222_Phil_eGov_workshop.pdf?resourceurlname=20080222_Phil_eGov_workshop.pdf
- Clarke, A. (2017). Digital Government Units: Origins, Orthodoxy and Critical Considerations for Public Management Theory and Practice. *SSRN Electronic Journal*
- Clarke, A. (2020). Digital government units: what are they, and what do they mean for digital era public management renewal? *International Public Management Journal*, 23(3).
- Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2 ed.). LEA.
- Cohen, J., Cohen, P., west, S. G., & Aiken, L. S. (2003). *Applied multiple regression / correlation analysis for the behavioral sciences* (3 ed.). Routledge.
- Cole, S. R., Chu, H., & Greenland, S. (2014, Jan 15). Maximum likelihood, profile likelihood, and penalized likelihood: a primer. *Am J Epidemiol*, 179(2), 252-260. <https://doi.org/10.1093/aje/kwt245>
- Comtois, D. (2022). *Introduction to summarytools*. <https://cran.r-project.org/web/packages/summarytools/vignettes/introduction.html>
- Comuzzi, M., & Patel, A. (2016). How organisations leverage Big Data: a maturity model. *Industrial Management & Data Systems*, 116(8), 1468-1492. <https://doi.org/10.1108/imds-12-2015-0495>
- Concha, G., Astudillo, H., Porrúa, M., & Pimenta, C. (2012). E-Government procurement observatory, maturity model and early measurements. *Government Information Quarterly*, 29, S43-S50. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2011.08.005>

- Cordella, A., & Bonina, C. M. (2012). A public value perspective for ICT enabled public sector reforms: A theoretical reflection. *Government Information Quarterly*, 29(4), 512-520. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.03.004>
- Cordella, A., & Iannacci, F. (2010). Information systems in the public sector: The e-Government enactment framework. *The Journal of Strategic Information Systems*, 19(1), 52-66. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2010.01.001>
- Criado, J. I., & Gil-Garcia, J. R. (2019). Creating public value through smart technologies and strategies. *International Journal of Public Sector Management*, 32(5), 438-450. <https://doi.org/10.1108/ijpsm-07-2019-0178>
- Cui, B. (2020). *Introduction to DataExplorer*. Retrieved 16/06/2022 from <http://boxuancui.github.io/DataExplorer/articles/dataexplorer-intro.html>
- Dahl, R. A., & Lindblom, C. E. (1953). *Politics, Economics, and Welfare: Planning and Politico-Economic Systems Resolved into Basic Social Processes*. Harper & Row.
- Das, A., Singh, H., & Joseph, D. (2017). A longitudinal study of e-government maturity. *Information & Management*, 54(4), 415-426. <https://doi.org/10.1016/j.im.2016.09.006>
- Davis, K. C. (1969). *Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry*. Louisiana State University Press - Baton Rouge.
- Dawes, S. S., & Nelson, M. R. (1995). Pool the risks, share the benefits: Partnerships in IT innovation. In J. Keyes (Ed.), *Technology Trendlines: Technology Success Stories from Today's Visionaries*. Van Nostrand Reinhold. <https://books.google.com.br/books?id=JcmV0wfQEoYC&printsec=frontcover&hl=pt-BR#v=onepage&q&f=false>
- Dawes, S. S., & Pardo, T. A. (2002). Building Collaborative Digital Government Systems. In *Advances in Digital Government* (pp. 259-273). https://doi.org/10.1007/0-306-47374-7_16
- Deloitte Consulting, & Touche, D. (2000). *At the Dawn of e-GOVERNMENT: The Citizen as Customer* (Deloitte Research, Issue).
- Delone, W. H., & McLean, E. R. (2014). The DeLone and McLean Model of Information Systems Success: A Ten-Year Update. *Journal of Management Information Systems*, 19(4), 9-30. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045748>
- Dener, C., Nii-Aponsah, H., Ghunney, L. E., & Johns, K. D. (2021). *GovTech Maturity Index The State of Public Sector Digital Transformation*.
- Dias, G. P. (2011). Q-model: a two-dimensional maturity model for e-government. *RISTI - Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias da Informação*, 7.
- Dias, G. P. (2020). Determinants of e-government implementation at the local level: an empirical model. *Online Information Review*, 44(7), 1307-1326. <https://doi.org/10.1108/oir-04-2020-0148>
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. *American Sociology Review*, 48(2 (Apr., 1983)), 147-160.

- Diniz, E. H., Barbosa, A. F., Junqueira, A. R. B., & Prado, O. (2009). O governo eletrônico no Brasil: perspectiva histórica a partir de um modelo estruturado de análise. *Revista de Administração Pública - RAP*, 43(1), 23-48.
- Doern, G. B., & Phidd, R. W. (1983). Canadian public policy: Ideas, structure, process.
- Drury, D. H. (1983). An empirical assessment of the stages of DP Growth. *MIS Quarterly*, 7(2), 59-70.
- Dunleavy, P., & Margetts, H. (2010a). The second wave of digital era governance. APSA Conference, Washington DC, USA.
- Dunleavy, P., & Margetts, H. (2010b, 4 September 2010). The second wave of digital era governance. American Political Science Association Conference, Washington DC, USA.
- Dunleavy, P., & Margetts, H. (2015). Design Principles for Essentially Digital Governance. *APSA Conference*.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2005). New Public Management Is Dead - Long Live Digital-Era Governance. *JPART*, 16(3). <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). *Digital Era Governance: IT Corporations, the State, and E-Government*. Oxford University Press.
- Dwivedi, Y. K., V Weerakkody, & Janssen, M. (2011). Moving towards maturity: challenges to successful e-government implementation and diffusion. *The DATABASE for Advances in Information Systems*, 42(4), 11–22., 42(4), 11-22.
- Eggers, W. W., David Schatsky, & Viechnicki, P. (2017). *AI-augmented government: Using cognitive technologies to redesign public sector work*. D. U. Press. https://www2.deloitte.com/content/dam/insights/us/articles/3832_AI-augmented-government/DUP_AI-augmented-government.pdf
- Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory Building from Cases: opportunities and challenges. *Academy of Management Journal*, 50(1), 25-32.
- ENAP. (2018). *Pesquisa sobre serviços públicos de atendimento do governo federal* (Cadernos, Issue).
- Eom, S.-J. (2012). “Institutional Dimensions of e-Government Development. *Administration & Society*, 45(7), 875-907. <https://doi.org/10.1177/0095399712445870>
- Evans, D., & Yen, D. C. (2006). E-Government: Evolving relationship of citizens and government, domestic, and international development. *Government Information Quarterly*, 23(2), 207-235. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.004>
- Evans, M., Dunleavy, P., & McGregor, C. (2016). ‘Connecting Government’ in Australia: towards digital-era governance? Institute for Governance and Policy Analysis.
- Evans, T., & Hupe, P. (2020). *Discretion and the Quest for Controlled Freedom*. Palgrave Macmillan.
- Fath-Allah, A., Cheikhi, L., Al-Qutaish, R. E., & Idri, A. (2014). E-GOVERNMENT MATURITY MODELS: A COMPARATIVE STUDY. *International Journal of Software Engineering & Applications (IJSEA)*, 5(3). <https://doi.org/10.5121/ijsea.2014.5306>

- Fávero, L. P., Belfiore, P., Silva, F. L. d., & Chan, B. L. (2009). *Análise de dados: modelagem multivariada para tomada de decisões*. Elsevier, Ed. Campus.
- Fernandes, A. A. T., Figueiredo Filho, D. B., Rocha, E. C. d., & Nascimento, W. d. S. (2020). Read this paper if you want to learn logistic regression. *Revista de Sociologia e Política*, 28(74). <https://doi.org/10.1590/1678-987320287406en>
- Filgueiras, F., Cireno, F., & Palotti, P. (2019). Digital Transformation and Public Service Delivery in Brazil. *Latin American Policy*, 10(2), 195-219.
- Fountain, J. E. (2001). Enacting Technology. In J. E. Fountain (Ed.), *Building the Virtual State- Information Technology and Institutional Change*. Brookings Institution Press.
- Fox, J., & Weisberg, S. (2011). *An R companion to Applied Regression* (2 ed.). Sage.
- Friedland, R., & Alford, R. R. (1991). Bringing society back in: Symbols, practices, and institutional contradictions. In W. W. Powell & P. J. DiMaggio (Eds.), *The New Institutionalism in Organizational Analysis* (pp. 232-263). University of Chicago Press.
- Garcia-Garcia, L. M., & Gil-Garcia, J. R. (2017). Enacting Digital Government Services for Noncitizens: The Case of Migration Services. In S. Saeed, T. Ramayah, & Z. Mahmood (Eds.), *User Centric E-government: Challenges and Opportunities* (Vol. 39). Springer.
- Garson, G. D. (2005a). *Handbook of public information systems* (2 ed.). Taylor & Francis Group.
- Garson, G. D. (2005b). Information systems, politics, and government: leading theoretical perspectives. In G. D. Garson (Ed.), *Handbook of public information systems* (2 ed.). Taylor & Francis Group.
- Gil-Garcia, J. R. (2012a). *Enacting Electronic Government Success: An Integrative Study of Government-wide Websites, Organizational Capabilities, and Institutions* (Vol. 31). Springer.
- Gil-Garcia, J. R. (2012b). Towards a smart State? Inter-agency collaboration, information integration, and beyond. *Information Polity*, 17(3,4), 269-280. <https://doi.org/10.3233/ip-2012-000287>
- Gil-Garcia, J. R., & Flores-Zúñiga, M. Á. (2020). Towards a comprehensive understanding of digital government success: Integrating implementation and adoption factors. *Government Information Quarterly*, 37(4). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2020.101518>
- Gil-Garcia, J. R., & Hassan, S. (2008). Structuration Theory and Government IT. In G. d. Garson & M. Khosrow-Pour (Eds.), *Handbook of Research on Public Information Technology* (Vol. I, pp. 361-377). Information Science Reference. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-857-4.ch034>
- Gil-Garcia, J. R., & Martinez-Moyano, I. J. (2007). Understanding the evolution of e-government: The influence of systems of rules on public sector dynamics. *Government Information Quarterly*, 24(2), 266-290. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.04.005>
- Gil-García, J. R., & Pardo, T. A. (2005). E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foundations. *Government Information Quarterly*, 22(2), 187-216. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.02.001>
- Gil-Garcia, J. R., Zhang, J., & Puron-Cid, G. (2016). Conceptualizing smartness in government: An integrative and multi-dimensional view. *Government Information Quarterly*, 33(3), 524-534. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.03.002>

- Glynn, M. A., & Lounsbury, M. (2005). From the Critics' Corner: Logic Blending, Discursive Change and Authenticity in a Cultural Production System. *Journal of Management Studies*, 42(5 (July)), 1031-1055.
- Gond, J. P., & Leca, B. (2012). *Theorizing change in pluralistic institutional context: what can economies of worth and new-institutionalism can(not) learn from each other?* Document de travail du Lille Economies & Management (LEM),
- Gottschalk, P. (2009). Maturity levels for interoperability in digital government. *Government Information Quarterly*, 26(1), 75-81. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.03.003>
- Greenland, S., Mansournia, M. A., & Altman, D. G. (2016, Apr 27). Sparse data bias: a problem hiding in plain sight. *BMJ*, 352, i1981. <https://doi.org/10.1136/bmj.i1981>
- Greenwood, R., Raynard, M., Kodeih, F., Micelotta, E. R., & Lounsbury, M. (2011). Institutional Complexity and Organizational Responses. *The Academy of Management Annals*, 5(1), 317-371. <https://doi.org/10.1080/19416520.2011.590299>
- Gregor, S. (2006). The Nature of Theory in Information Systems. *MIS Quarterly*, 30(3), 611-642.
- GTD. (2022). *Grupo de Transformação Digital dos Estados e DF*. <https://gtdgov.org.br/>
- Guzman-Castillo, M., Brailsford, S., Luke, M., & Smith, H. (2015). A tutorial on selecting and interpreting predictive models for ordinal health-related outcomes. *Health Services and Outcomes Research Methodology*, 15(3-4), 223-240. <https://doi.org/10.1007/s10742-015-0140-6>
- Hair Jr., J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2009). *Análise Multivariada de Dados* (6 ed.). Bookman.
- Harris, N. D. (2000). Intergovernmental cooperation in the development and use of information systems. In *Handbook of public information systems* (1 ed.). Marcel Dekker.
- Harriss, J. (2014). Development theories. In B. Currie-Alder, R. Kanbur, D. M. Malone, & R. Medhora (Eds.), *International Development: Ideas, Experience, and Prospects*. Oxford Scholarship Online. <https://doi.org/DOI:10.1093/acprof:oso/9780199671656.003.0003>
- Hassan, S., & Gil-Garcia, J. R. (2008). Institutional Theory and E-Government Research. In G. D. Garson & M. Khosrow (Eds.), *Handbook of Research on Public Information Technology* (Vol. I, pp. 349-360). Information Science Reference. <https://doi.org/10.4018/978-1-59904-857-4.ch034>
- Hayes, N., Introna, L., & Petrakaki, D. (2014). Imbrications of institutional logics: the case of an e-government initiative in Greece. *New Technology, Work and Employment*, 29(2). <https://doi.org/10.1111/ntwe.12029>
- Heckert, C. R. (2018). *Plataforma de Cidadania Digital* (Casoteca de Gestão Pública, Issue).
- Hedeker, D., Mermelstein, R. J., & Weeks, K. A. (1999). The thresholds of change model- An approach to analyzing stages of change data. *Annals of Behavioral Medicine*, 21(1), 61-70.
- Heeks, R. (2006). Understanding and Measuring eGovernment: International Benchmarking Studies. UNDESA workshop, E-Participation and E-Government: Understanding the Present and Creating the Future, Budapest, Hungary.

- Heeks, R., & Bailur, S. (2007). Analyzing e-government research: Perspectives, philosophies, theories, methods, and practice. *Government Information Quarterly*, 24(2), 243-265.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2006.06.005>
- Heintze, T., & Bretschneider, S. (2000). IT and restructuring organizations- do IT related structural changes improve organizational performance? *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(4), 801-830.
- Heinze, G., & Schemper, M. (2002, Aug 30). A solution to the problem of separation in logistic regression. *Stat Med*, 21(16), 2409-2419. <https://doi.org/10.1002/sim.1047>
- Helbig, N., Gil-García, J. R., & Ferro, E. (2005). Understanding the complexity in electronic government: implications from the digital divide literature. Eleventh Americas Conference on Information Systems,, Omaha, NE, USA.
- Helbig, N., Gil-García, J. R., & Ferro, E. (2009). Understanding the complexity of electronic government: Implications from the digital divide literature. *Government Information Quarterly*, 26(1), 89-97.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.05.004>
- Helbig, N. C., & Gil-Garcia, J. R. (2005). Understanding the complexity in electronic government- implications from the digital divide literature. Eleventh Americas Conference on Information Systems, Omaha, NE, USA.
- Hemmert, G. A. J., Schons, L. M., Wieseke, J., & Schimmelpfennig, H. (2016). Log-likelihood-based Pseudo-R2 in Logistic Regression. *Sociological Methods & Research*, 47(3), 507-531.
<https://doi.org/10.1177/0049124116638107>
- Henman, P., & Adler, M. (2001). Information technology and transformations in social security policy and administration: A review. *International Social Security Review*, 54(4).
- Hernon, P. (1998). Government on the web: A comparison between the United States and New Zealand. *Government Information Quarterly*, 15(4), 419-443.
- Hiller, J. S., & Bélanger, F. (2001). *Privacy Strategies for Electronic Government* (E-Government Series., Issue.
- Hinings, B., Gegenhuber, T., & Greenwood, R. (2018). Digital innovation and transformation: An institutional perspective. *Information and Organization*, 28(1), 52-61.
<https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2018.02.004>
- Ho, A. t.-K. (2002). Reinventing Local Governments and the E-Government Initiative. *Public Administration Review*, 62(4), 434-444.
- Hochstetter, J., Vairetti, C., Cares, C., Ojeda, M. G., & Maldonado, S. (2021). A Transparency Maturity Model for Government Software Tenders. *IEEE Access*, 9, 45668-45682.
<https://doi.org/10.1109/access.2021.3067217>
- Hood, C. (1983). *The Tools of Government*. Macmillan Education UK.
- Hood, C. (2007). Intellectual Obsolescence and Intellectual Makeovers: Reflections on the Tools of Government after Two Decades. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 20(1).

- Hood, C., & Margetts, H. (2007). *The tools of government at the digital age*. Palgrave Macmillan.
- Hosmer, D. W., Lemeshow, S., & Sturdivant, R. X. (2013). *Applied Logistic Regression* (3 ed.). Wiley.
- Howard, M. (2001). E-government across the globe: how will 'e' change government. *GOVERNMENT FINANCE REVIEW*(August).
- Howlett, M. (2019). *Designing Public Policies: Principles and Instruments* (2 ed.). Routledge.
- Howlett, M., Mukherje, I., & Jie, W. J. (2016). *Thirty Years of Instrument Research: What Have We Learned and Where Are We Going* International Conference of Public Policy (ICPP), Milan, Italy.
- Hu, G., Pan, W., Lu, M., & Wang, J. (2009). The widely shared definition of e-Government. *The Electronic Library*, 27(6), 968-985. <https://doi.org/10.1108/02640470911004066>
- Hujran, O., Alarabiat, A., Al-Adwan, A. S., & Al-Debei, M. (2021). Digitally Transforming Electronic Governments into Smart Governments: SMARTGOV, an Extended Maturity Model. *Information Development*. <https://doi.org/10.1177/02666669211054188>
- Hupe, P. (2013). Dimensions of Discretion: Specifying the Object of Street-Level Bureaucracy Research. *dms – der moderne staat – Zeitschrift für Public Policy, Recht und Management*, 6(2), 425-440.
- Hupe, P., & Hill, M. (2007). Street-Level Bureaucracy and Public Accountability. *Public Administration*, 85(2), 279–299.
- Idzi, F. M., & Gomes, R. C. (2022). Digital governance: government strategies that impact public services. *Global Public Policy and Governance*. <https://doi.org/10.1007/s43508-022-00055-w>
- Imon, A. H. M. R., & Hadi, A. S. (2008). Identification of Multiple Outliers in Logistic Regression. *Communications in Statistics - Theory and Methods*, 37(11), 1697-1709. <https://doi.org/10.1080/03610920701826161>
- Ingrams, A., Manoharan, A., Schmidhuber, L., & Holzer, M. (2020). Stages and Determinants of E-Government Development: A Twelve-Year Longitudinal Study of Global Cities. *International Public Management Journal*, 23(6), 731-769. <https://doi.org/10.1080/10967494.2018.1467987>
- Iribarren, M., Concha, G., Valdes, G., Solar, M., Villarroel, M. T., Gutiérrez, P., & Vásquez, Á. (2008). Capability Maturity Framework for eGovernment: A Multi-dimensional Model and Assessing Tool. In M. A. Wimmer, H. J. Scholl, & E. Ferro (Eds.), *Electronic Government. 7th International Conference, EGOV 2008. Torino, Italy* (Vol. 5184). Springer.
- Jaeger, P. T. (2003). The endless wire: E-government as global phenomenon. *Government Information Quarterly*, 20, 323-331. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(03\)00080-7](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(03)00080-7)
- Jaeger, P. T., & Thompson, K. M. (2004). Social information behavior and the democratic process: Information poverty, normative behavior, and electronic government in the United States. *Library & Information Science Research*, 26(1), 94-107. <https://doi.org/10.1016/j.lisr.2003.11.006>
- Kawashita, I. M. S., Baptista, A. A., & Soares, D. (2020). E-government maturity models: more of the same? 2020 Seventh International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG), Buenos Aires.
- Kaylor, C., Deshazo, R., & Eck, D. V. (2001). Gauging e-government: A report on implementing services among American cities. *Government Information Quarterly*, 18, 293-307.

- Kim, D. Y., & Grant, G. (2010). E-government maturity model using the capability maturity model integration. *Journal of Systems and Information Technology*, 12(3), 230-244. <https://doi.org/10.1108/13287261011070858>
- King, G., & Zeng, L. (2001). Logistic regression in rare events. *Political Analysis*, 9, 137-163.
- King, J. L., & Kraemer, K. L. (1984). Evolution and organizational information systems: an assessment of Nolan's stage model. *Communications of the ACM*, 27(5), 466-475.
- Kraemer, K., & King, J. L. (2008). Information Technology and Administrative Reform: Will E-Government be Different? In D. F. Norris (Ed.), *E-government Research*. IGI Publishing.
- Kramer, A. A., & Zimmerman, J. E. (2007, Sep). Assessing the calibration of mortality benchmarks in critical care: The Hosmer-Lemeshow test revisited. *Crit Care Med*, 35(9), 2052-2056. <https://doi.org/10.1097/01.CCM.0000275267.64078.B0>
- Lajas, R., & Macário, R. (2020). Public policy framework supporting “mobility-as-a-service” implementation. *Research in Transportation Economics*, 83. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2020.100905>
- Larsen, K. R. T. (2001). Antecedents of Implementation Success: a Comprehensive Framework. Proceedings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences,
- Larsen, K. R. T. (2003). A Taxonomy of Antecedents of Information Systems Success: Variable Analysis Studies. *Journal of Management Information Systems*, 20(2), 169-246. <https://doi.org/10.1080/07421222.2003.11045768>
- Lascombes, P., & Gales, P. L. (2007). Introduction: Understanding Public Policy through Its Instruments—From the Nature of Instruments to the Sociology of Public Policy Instrumentation. *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, 20(1), 1-21.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18, 122-136.
- Lee, G., & Kwak, Y. H. (2012). An Open Government Maturity Model for social media-based public engagement. *Government Information Quarterly*, 29(4), 492-503. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.001>
- Lee, J. (2010). 10 year retrospect on stage models of e-Government: A qualitative meta-synthesis. *Government Information Quarterly*, 27(3), 220-230. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.12.009>
- Lindblom, C. E. (1959). The science of muddling through. *Public Administration Review*, 19, 79-88.
- López-Ratón, M., Cadarso-Suárez, C., Rodríguez-Álvarez, M. X., & Gude-Sampedro, F. (2014). OptimalCutpoints: An R Package for Selecting Optimal Cutpoints in Diagnostic Tests. *Journal of Statistical Software*, 61(8).
- Lounsbury, M., & Crumley, E. T. (2007). New Practice Creation: An Institutional Perspective on Innovation. *Organization Studies*, 28(7), 993-1012. <https://doi.org/10.1177/0170840607078111>
- Luciano, Wiedenhöft, G. C., & Moura, L. M. d. (2021). Capacidades para transformação digital: um diagnóstico nos estados brasileiros e no Distrito Federal. <https://gtdgov.org.br/uploads/publications/ZMXqRXx6xqOHtfAdxSStkxwWw1Xq1tA84OAFtg5n.pdf>

- Luna-Reyes, L. F., Gil-Garcia, J. R., & Cruz, C. B. (2007). Collaborative digital government in Mexico: Some lessons from federal Web-based interorganizational information integration initiatives. *Government Information Quarterly*, 24(4), 808-826. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.04.003>
- Luna-Reyes, L. F., Gil-Garcia, J. R., & Romero, G. (2012). Towards a multidimensional model for evaluating electronic government: Proposing a more comprehensive and integrative perspective. *Government Information Quarterly*, 29(3), 324-334. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.03.001>
- Luna-Reyes, L. F., Zhang, J., Ramón Gil-García, J., & Cresswell, A. M. (2005). Information systems development as emergent socio-technical change: a practice approach. *European Journal of Information Systems*, 14(1), 93-105. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000524>
- Macdonald, D. (2008). Coerciveness and the selection of environmental policy instruments. *CANADIAN PUBLIC ADMINISTRATION*, 44(2), 161-187.
- Mangiafico, S. (2016). *Summary and Analysis of Extension Program Evaluation in R, version 1.19.10*. Rutgers Cooperative Extension. rcompanion.org/handbook/
- Manoharan, A. (2012). A Study of the Determinants of County E-Government in the United States. *The American Review of Public Administration*, 43(2), 159-178. <https://doi.org/10.1177/0275074012437876>
- Manoharan, A. P., & Ingrams, A. (2018). Conceptualizing E-Government from Local Government Perspectives. *State and Local Government Review*, 50(1), 56-66. <https://doi.org/10.1177/0160323x18763964>
- Margetts, H., & Naumann, A. (2017). *Government as a platform: what can Estonia show the world?* Oxford Internet Institute. <https://www.politics.ox.ac.uk/materials/publications/16061/government-as-a-platform.pdf>
- Marôco, J. (2011). *Análise Estatística com o SPSS Statistics* (5 ed.). Report Number.
- Maxwell, L., Taner, E., & Jonathan, G. M. (2019). Digitalisation in the Public Sector. *International Journal of IT/Business Alignment and Governance*, 10(2), 35-52. <https://doi.org/10.4018/ijitbag.2019070103>
- ELECTRONIC GOVERNMENT: Federal Initiatives Are Evolving Rapidly But They Face Significant Challenges*, (2000). <https://www.gao.gov/assets/t-aimd/ggd-00-179.pdf>
- McFadden, D. (1977). *Quantitative Methods for Analyzing Travel Behaviour of Individuals: Some Recent Developments* (Cowles Foundation Discussion Papers, Issue.
- McKinney, W. (2022). *Python for Data Analysis: Data Wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter*. O'Reilly Media.
- Menard, S. (2002). *Applied Logistic Regression Analysis* (Vol. 106). Sage Publications.
- [Record #490 is using a reference type undefined in this output style.]
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340-363.
- Misuraca, G., & Noordt, C. v. (2020). *AI Watch Artificial Intelligence in public services in the EU*.
- Moon, M. J. (2002). The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*, 62(4), 424-433. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196>

- Moon, M. J., & Norris, D. F. (2005). Does managerial orientation matter: The adoption of reinventing government and e-government at the municipal level. *Info Systems J*, 15, 43-60.
- Mukabeta Maumbe, B., Owei, V., & Alexander, H. (2008). Questioning the pace and pathway of e-government development in Africa: A case study of South Africa's Cape Gateway project. *Government Information Quarterly*, 25(4), 757-777. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.08.007>
- Mukhtar-Landgren, D., & Paulsson, A. (2020). Governing smart mobility: policy instrumentation, technological utopianism, and the administrative quest for knowledge. *Administrative Theory & Praxis*, 43(2), 135-153. <https://doi.org/10.1080/10841806.2020.1782111>
- Müller, S. D., & Skau, S. A. (2015). Success factors influencing implementation of e-government at different stages of maturity: a literature review. *International Journal of Electronic Governance*, 7(2). <https://doi.org/10.1504/ijeg.2015.069495>
- Nadkarni, S., & Prügl, R. (2020). Digital transformation: a review, synthesis and opportunities for future research. *Management Review Quarterly*, 71(2), 233-341. <https://doi.org/10.1007/s11301-020-00185-7>
- NAO. (2002). *Government on the Web II*. <https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/ukgwa/20170207052351/https://www.nao.org.uk/wp-content/uploads/2002/04/0102764.pdf>
- Napitupulu, D. (2014). The Critical Success Factors Study for e-Government Implementation. *International Journal of Computer Applications*, 89(16), 23-32. <https://doi.org/10.5120/15716-4588>
- Nattino, G., Pennell, M. L., & Lemeshow, S. (2020, Jun). Assessing the goodness of fit of logistic regression models in large samples: A modification of the Hosmer-Lemeshow test. *Biometrics*, 76(2), 549-560. <https://doi.org/10.1111/biom.13249>
- Newsom, J. T. (2021). Sample Size Issues for Categorical Analyses and Logistic Regression. *Portland State University*(22/06/2022). http://web.pdx.edu/~newsomj/cdaclass/ho_sample%20size.pdf
- Nguyen, T. T., Phan, D. M., Le, A. H., & Nguyen, L. T. N. (2020). The Determinants of Citizens' Satisfaction of E-Government: An Empirical Study in Vietnam. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(8), 519-531. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no8.519>
- Nolan, R. (1979). Managing the Crises in Data Processing. *Harvard Business Review*, 57(2), 115-126.
- Nolan, R. L. (1973). Managing the computer resource. *Communications of the ACM*, 16(7), 399-405. <https://doi.org/10.1145/362280.362284>
- Normann Andersen, K., Lee, J., Mettler, T., & Moon, M. J. (2020). *Ten Misunderstandings about Maturity Models* The 21st Annual International Conference on Digital Government Research,
- Norris, D., & Lloyd, B. A. (2008). The Scholarly Literature on E-Government: Characterizing a Nascent Field. In D. F. Norris (Ed.), *E-government Research*. IGI Publishing.
- O'Connell, A. A. (2006). *Logistic Regression Models for Ordinal Response Variables* (Vol. 146). Sage Publications.
- Ocasio, W., & Thornton, P. H. (2008). Institutional Logics. In R. Greenwood, C. Oliver, K. Sahlin, & R. Suddaby (Eds.), *The Sage Handbook of Organizational Institutionalism* (pp. 99-129). Sage Publications.

OCDE. (2013). *Government at a Glance*.

OECD. (2003). *OECD e-Government Studies*
The e-Government Imperative (OECD e-Government Studies, Issue. https://read.oecd-ilibrary.org/governance/the-e-government-imperative_9789264101197-en#page1)

OECD. (2014). *Recommendation of the Council on Digital Government Strategies* (Public Governance and Territorial Development Directorate, Issue).

OECD. (2020). *The OECD Digital Government Policy Framework: Six dimensions of a Digital Government* (27079171). (OECD Public Governance Policy Papers, Issue).

Okuyucu, A., & Yavuz, N. (2020). Big data maturity models for the public sector: a review of state and organizational level models. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(4), 681-699. <https://doi.org/10.1108/TG-09-2019-0085>

Ollaik, L. G., & Medeiros, J. J. (2011). Instrumentos governamentais: reflexões para uma agenda de pesquisas sobre implementação de políticas públicas no Brasil. *RAP - Revista de Administração Pública*, 45(6), 1943-1967.

Orlikowski, W. J., & Iacono, C. S. (2001). Research Commentary: Desperately Seeking the “IT” in IT Research — A Call to Theorizing the IT Artifact. *Information Systems Research*, 12(2), 121-134.

OTSD. (2018). *An overview of correlation measures between categorical and continuous variables*. Medium.com. Retrieved 26/05/2022 from <https://medium.com/@outside2SDs/an-overview-of-correlation-measures-between-categorical-and-continuous-variables-4c7f85610365>

Painter, M., & Pierre, J. (2005). Unpacking Policy Capacity: issues and themes. In M. Painter & J. Pierre (Eds.), *Challenges to State Policy Capacity: Global Trends and Comparative Perspectives* (pp. 1-18). Palgrave Macmillan.

Paul, P., Pennell, M. L., & Lemeshow, S. (2013, Jan 15). Standardizing the power of the Hosmer-Lemeshow goodness of fit test in large data sets. *Stat Med*, 32(1), 67-80. <https://doi.org/10.1002/sim.5525>

Paulk, M. C., Mary, B. C., Chrissis, B., & Weber, C. V. (1993). *Capability Maturity Model for Software, Version 1.1*. https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/1993_005_001_16211.pdf

Peduzzi, P., Concato, J., Kemper, E., Holford, T. R., & Feinstein, A. R. (1996). A simulation study of the number of events per variable in logistic regression analysis. *Journal of Clinical Epidemiology*, 99(12), 1373-1379.

Persaud, A., & Persaud, P. (2013). Rethinking E-Government Adoption. *International Journal of Electronic Government Research*, 9(4), 56-74. <https://doi.org/10.4018/ijegr.2013100104>

Peters, B. G. (2000). Policy Instruments and public management: bridging the gaps. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 10(1), 35-47.

Plesner, U., & Justesen, L. (2021). The Double Darkness of Digitalization: Shaping Digital-ready Legislation to Reshape the Conditions for Public-sector Digitalization. *Science, Technology, & Human Values*, 47(1), 146-173. <https://doi.org/10.1177/0162243921999715>

- Pöppelbuß, J., & Röglinger, M. (2011). What makes a useful maturity model? A framework of general design principles for maturity models and its demonstration in business process management. European Conference on Information Systems (ECIS),
- Putatunda, S., Ubrangala, D., Rama, K., & Kondapalli, R. (2019). SmartEDA: An R Package for Automated Exploratory Data Analysis. *Journal of Open Source Software*, 4(41). <https://doi.org/10.18637/jss.v000.i00>
- Ranerup, A., & Henriksen, H. Z. (2020). Digital Discretion: Unpacking Human and Technological Agency in Automated Decision Making in Sweden's Social Services. *Social Science Computer Review*. <https://doi.org/10.1177/0894439320980434>
- Rao, H., Monin, P., & Durand, R. (2003). Institutional Change in Toque Ville: Nouvelle Cuisine as an Identity Movement in French Gastronomy. *American Journal of Sociology*, 108(4 (January)), 795-843.
- Reddick, C. G. (2004). A two-stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for U.S. cities. *Government Information Quarterly*, 21(1), 51-64. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2003.11.004>
- Reddick, C. G., Abdelsalam, H. M., & Elkadi, H. (2011). The Influence of E-Government on Administrative Discretion: The Case of Local Governments in Egypt. *Public Administration and Development*, 31(5), 390-407. <https://doi.org/10.1002/pad.615>
- Relyea, H. C. (2002). E-gov: Introduction and overview. *Government Information Quarterly*, 19(1), 9-35.
- Rendtorff, J. D., & Storm Pedersen, J. (2016). Do Digital Systems and Concepts in Modern Public Service Production Have a negative impact on citizens as end-users? *Nordicum - Mediterraneum*, 10(3).
- Rodríguez Domínguez, L., García Sánchez, I. M., & Gallego Álvarez, I. (2011). Determining Factors of E-government Development: A Worldwide National Approach. *International Public Management Journal*, 14(2), 218-248. <https://doi.org/10.1080/10967494.2011.597152>
- Ronaghan, S. A. (2001). *Global Survey of E-government*.
- Rose, J., Persson, J. S., Heeager, L. T., & Irani, Z. (2014). Managing e-Government: value positions and relationships. *Information Systems Journal*, 25(5), 531-571. <https://doi.org/10.1111/isj.12052>
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R., & Clerkin, R. M. (2015). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector* (8th ed.). McGraw-Hill Education. (1998)
- Rossel, P., & Finger, M. (2007). Conceptualizing e-governance. ICEGOV '07: Proceedings of the 1st international conference on Theory and practice of electronic governance,
- Rubin, D. B. (1976). Inference and missing data. *Biometrika Trust*, 63(6), 581-592.
- Salamon, L. M. (2002). The new governance and the tools of public action: an introduction. In L. M. Salamon (Ed.), *The tools of government: a guide to the new governance*. Oxford.
- Saqib, M., & Salam, A. A. (2017). Towards User Centric E-Government. In S. Saeed, T. Ramayah, & Z. Mahmood (Eds.), *User Centric E-government: Challenges and Opportunities* (Vol. 39). Springer.
- Sarkar, S. K., Midi, H., & Rana, S. (2011). Detection of Outliers and Influential Observations in Binary Logistic Regression: An Empirical Study. *Journal of Applied Sciences*, 11(1), 26-35.

- Scholl, H. J. J. (2008). Discipline or Interdisciplinary Study Domain? Challenges and Promises in Electronic Government Research. In H. Chen, L. Brandt, V. Gregg, R. Traunmüller, S. Dawes, E. Hovy, A. Macintosh, & C. A. Larson (Eds.), *Digital Government* (Vol. 17).
- Scott, R. W. (2008). *Institutions and organizations: ideas and interests* (3 ed.). Sage.
- Seng, W. M., Jackson, S., & Philip, G. (2010). Cultural issues in developing E-Government in Malaysia. *Behaviour & Information Technology*, 29(4), 423-432. <https://doi.org/10.1080/01449290903300931>
- Serrano-Cinca, C., Rueda-Tomás, M., & Portillo-Tarragona, P. (2009). Determinants of e-government extension. *Online Information Review*, 33(3), 476-498. <https://doi.org/10.1108/14684520910969916>
- Shahkooh, K. A., Saghafi, F., & Abdollahi, A. (2008). A Proposed Model for E-government Maturity. 3rd International Conference on Information and Communication Technologies: From Theory to Applications,
- Siau, K., & Long, Y. (2005). Synthesizing e-government stage models – a meta-synthesis based on meta-ethnography approach. *Industrial Management & Data Systems*, 105(4), 443-458. <https://doi.org/10.1108/02635570510592352>
- Siau, K., & Long, Y. (2009). Factors Impacting E-Government Development. *Journal of Computer Information Systems*, 50(1), 98-107. <https://doi.org/10.1080/08874417.2009.11645367>
- Simon, H. A. (1973). The structure of ill-equipped problems. *Artificial Intelligence*, 4, 181-201.
- Smith, T. J., & McKenna, C. M. (2013). A Comparison of Logistic Regression Pseudo R² Indices. *Multiple Linear Regression Viewpoints*, 39(2).
- Solar, M., Astudillo, H., Valdes, G., Iribarren, M., & Concha, G. (2009). Identifying Weaknesses for Chilean E-Government Implementation in Public Agencies with Maturity Model. In *Electronic Government* (pp. 151-162). https://doi.org/10.1007/978-3-642-03516-6_13
- Srivastava, S. K., & Ray, S. (2016). E-government Services Adoption and Interdependence: Granger Causality Analysis. *Journal of International Technology and Information Management*, 25(1).
- Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). *Using Multivariate Statistics* (5 ed.). Pearson A&B.
- Tan, C. W., & Pan, S. L. (2017). Managing e-transformation in the public sector: an e-government study of the Inland Revenue Authority of Singapore (IRAS). *European Journal of Information Systems*, 12(4), 269-281. <https://doi.org/10.1057/palgrave.ejis.3000479>
- Tangi, L., Gaeta, M., Benedetti, M., Gastaldi, L., & Noci, G. (2022). Assessing the effect of organisational factors and ICT expenditures on e-maturity: empirical results in Italian municipalities. *Local Government Studies*, 1-26. <https://doi.org/10.1080/03003930.2022.2078807>
- Tangi, L., Soncin, M., Agasisti, T., & Noci, G. (2021). Exploring e-maturity in Italian local governments: empirical results from a three-step latent class analysis. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/00208523211012752>
- Teichert, R. (2019). DIGITAL TRANSFORMATION MATURITY- A SYSTEMATIC REVIEW OF LITERATURE. *Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis - Mendel University Press*, 67(6), 1673-1687.

Thiele, C. (2022). An introduction to cutpointr. <https://cran.r-project.org/web/packages/cutpointr/vignettes/cutpointr.html>

Thornton, P. H., & Ocasio, W. (1999). Institutional Logics and the Historical Contingency of Power in Organizations: Executive Succession in the Higher Education Publishing Industry, 1958– 1990. *American Journal of Sociology*, 105(3 (November 1999)), 801-843.

Thornton, P. H., Ocasio, W., & Lounsbury, M. (2012). *The Institutional Logics Perspective*. Oxford University Press.

Tolbert, P. S., & Zucker, L. G. (1983). Institutional Sources of Change in the formal Structure of Organizations: The Diffusion of Civil Service Reform. *Administrative Science Quarterly*, 28(1 (Mar., 1983)), 22-39.

Tsafantakis, M. (2019). Organizational size and IT innovation adoption- A scrutiny of the relationship between size and e-Government maturity in Greek municipalities, through a citizen/service-oriented maturity model.

Tsohou, A., Lee, H., Irani, Z., Weerakkody, V., Osman, I. H., Anouze, A. L., & Medeni, T. (2013). Proposing a reference process model for the citizen-centric evaluation of e-government services. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 7(2), 240-255. <https://doi.org/10.1108/17506161311325387>

Tung, L. L., & Rieck, O. (2005). Adoption of electronic government services among business organizations in Singapore. *The Journal of Strategic Information Systems*, 14(4), 417-440. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2005.06.001>

Tutz, G. (2021). Ordinal regression: A review and a taxonomy of models. *WIREs Computational Statistics*, 14(2). <https://doi.org/10.1002/wics.1545>

UCLA, S. C. G. (2022a). *HOW DO I INTERPRET THE COEFFICIENTS IN AN ORDINAL LOGISTIC REGRESSION IN R? | R FAQ*. <https://stats.oarc.ucla.edu/r/dae/multinomial-logistic-regression/>

UCLA, S. C. G. (2022b). *MULTINOMIAL LOGISTIC REGRESSION | R DATA ANALYSIS EXAMPLES*. <https://stats.oarc.ucla.edu/r/dae/multinomial-logistic-regression/>

UN. (2003). *UN Global e-government survey*.

UN. (2010). *United Nations E-Government Survey 2010*.

UN. (2018). *United Nations E-Government Survey 2018*.

UN. (2020). *E-Government Survey 2020: Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*. United Nations.

UN. (2022). *E-Government*. <https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/About/UNeGovDD-Framework>

Valdés, G., Solar, M., Astudillo, H., Iribarren, M., Concha, G., & Visconti, M. (2011). Conception, development and implementation of an e-Government maturity model in public agencies. *Government Information Quarterly*, 28(2), 176-187. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.04.007>

Varavithya, W., & Esichaikul, V. (2006). Dealing with discretionary decision making in e-government: an open government approach. *Electronic Government*, 3(4).

Vassilakis, C., Lepouras, G., & Halatsis, C. (2007). A knowledge-based approach for developing multi-channel e-government services. *Electronic Commerce Research and Applications*, 6(1), 113-124. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2006.07.004>

Vedung, E. (1998). Policy Instruments: Typologies and Theories. In M.-L. Bemelmans-Videc, R. C. Rist, & E. O. Vedung (Eds.), *Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation*. Transaction Publishers.

Verdegem, P., & Verleye, G. (2009). User-centered E-Government in practice: A comprehensive model for measuring user satisfaction. *Government Information Quarterly*, 26(3), 487-497. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2009.03.005>

Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems*, 28(2), 118-144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

Vieira, M. M. F. (2004). Por uma boa pesquisa (qualitativa) em administração. In M. M. F. Vieira & D. M. Zouain (Eds.), *Pesquisa Qualitativa em Administração* (pp. 13-28). FGV.

Vital, L. P., & Café, L. M. A. (2011). Ontologias e taxonomias: diferenças. *Perspectivas em Ciência da Informação*, 16(2), 115-130.

von Krogh, G. (2018). Artificial Intelligence in Organizations: New Opportunities for Phenomenon-Based Theorizing. *Academy of Management Discoveries*, 4(4), 404-409. <https://doi.org/10.5465/amd.2018.0084>

Walker, D. A., & Smith, T. J. (2020). Logistic Regression Under Sparse Data Conditions. *Journal of Modern Applied Statistical Methods*, 18(2), 2-18. <https://doi.org/10.22237/jmasm/1604190660>

Wang, S., & Feeney, M. K. (2014). Determinants of Information and Communication Technology Adoption in Municipalities. *The American Review of Public Administration*, 46(3), 292-313. <https://doi.org/10.1177/0275074014553462>

Wescott, C. G. (2001). E-Government in the Asia-pacific region. *Asian Journal of Political Science*, 9(2), 1-24. <https://doi.org/10.1080/02185370108434189>

West, D. M. (2004). E-Government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes. *Public Administration Review*, 64(1).

Wickham, H., François, R., Henry, L., & Müller, K. (2022). *dplyr: A Grammar of Data Manipulation*. <https://dplyr.tidyverse.org>, <https://github.com/tidyverse/dplyr>

Williams, R. (2016). Understanding and interpreting generalized ordered logit models. *The Journal of Mathematical Sociology*, 40(1), 7-20. <https://doi.org/10.1080/0022250x.2015.1112384>

[Record #630 is using a reference type undefined in this output style.]

Windler, P. (2002). *eGovernment Maturity* (Utah dot gov, Issue. <https://www.windley.com/docs/eGovernment%20Maturity.pdf>

WorldBank. (2022). *e-Government*. WorldBank. Retrieved 15/3/2022 from <https://www.worldbank.org/en/topic/digitaldevelopment/brief/e-government>

- Wu, X., Ramesh, M., & Howlett, M. (2017). Policy capacity: A conceptual framework for understanding policy competences and capabilities. *Policy and Society*, 34(3-4), 165-171. <https://doi.org/10.1016/j.polsoc.2015.09.001>
- Yee, T. W. (2015). *Vector Generalized Linear and Additive Models: With an Implementation in R*. Springer.
- Yildiz, M. (2007). E-government research: Reviewing the literature, limitations, and ways forward. *Government Information Quarterly*, 24(3), 646-665. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2007.01.002>
- Yin, R. K. (2009). *Estudo de Caso: planejamento e método* (4 ed.). Bookman.
- Yoshida, K. (2013). Unified Approach to Ordinal (cumulative) and Polytomous (multinomial) Logistic Regressions using VGAM::vglm. https://rpubs.com/kaz_yos/VGAM
- Zablotski, Y. (2022). R package reviews {sjPlot} How to Easily Visualize Data And Model Results. <https://yuzar-blog.netlify.app/posts/2022-08-01-sjplot/>
- Zhang, Z. (2016, May). Residuals and regression diagnostics: focusing on logistic regression. *Ann Transl Med*, 4(10), 195. <https://doi.org/10.21037/atm.2016.03.36>
- Zouridis, S., Eck, M. v., & Bovens, M. (2020). Automated Discretion. In T. Evans & P. Hupe (Eds.), *Discretion and the Quest for Controlled Freedom* (pp. 313-329). Palgrave Macmillan.
- Zouridis, S., & Thaens, M. (2003). E-Government: Towards a Public Administration Approach. *Asian Journal of Public Administration*, 25(2), 159-183. <https://doi.org/10.1080/02598272.2003.10800413>
- Zuiderwijk, A., Chen, Y.-C., & Salem, F. (2021). Implications of the use of artificial intelligence in public governance: A systematic literature review and a research agenda. *Government Information Quarterly*, 38(3). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101/77>

Anexo — Questionário da Pesquisa sobre Serviços Públicos

PESQUISA SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ATENDIMENTO

O questionário a seguir é parte da Pesquisa de Serviços Públicos de Atendimento da Administração Pública Federal, uma iniciativa do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), com o apoio da Casa Civil da Presidência da República e da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).

O objetivo é conhecer quais são os Serviços Públicos de Atendimento prestados pela Administração Pública Federal, como são prestados e quais são as ações necessárias para torná-los, tanto quanto for possível, digitais, de forma a melhorar o atendimento aos(as) seus(suas) usuários(as). Ele é passo relevante para a implementação da Plataforma de Cidadania Digital, estabelecida pelo [Decreto Nº 8.936, de 19 de dezembro de 2016](#).

De acordo com a definição do Decreto, serviço público é entendido como "a ação dos órgãos e das entidades da administração pública federal para atender, direta ou indiretamente, às demandas da sociedade relativas ao exercício de direito ou a cumprimento de dever".

Esta pesquisa, no entanto, não registrará todas as áreas, serviços e atividades prestadas pela administração pública federal. Utilizamos um recorte específico, focado nos serviços públicos de atendimento, compreendidos como:

Processos normatizados que realizam a entrega de um produto ou benefício a um(a) usuário(a), diretamente ou por meio de intermediários(as), a partir de uma ou mais interações entre poder público e usuários(as).

As definições são as seguintes:

Usuários(as) são pessoas físicas e jurídicas diretamente atendidas por um serviço público do Estado, tais como cidadãos, empresas, associações e cooperativas.

Os **intermediários(as)** são os entes parceiros do órgão corresponsáveis pela prestação do serviço tais como estados, municípios, organizações da sociedade civil, entidades de representação e órgãos da própria União.

Interações são entendidas como os momentos de contato entre o Poder Público e os (as) usuários (as) na prestação do serviço, como agendamento, apresentação da demanda, entrega de documentos, etc.

Serão utilizados, adicionalmente, os seguintes critérios na delimitação do conceito:

- Padronização e Governança:** obediência a um processo normativo para atendimento do(a) usuário(a). Definição prévia das regras e dos procedimentos do processo de prestação por um órgão responsável, mesmo que não o execute diretamente.
- Individualização:** atendimento a um (a) usuário (a) final individualizado, podendo ser uma pessoa física ou jurídica de direito público ou privado.
- Impacto:** mudança entre a situação anterior e posterior à prestação do serviço do(a) usuário(a).
- Competência:** relacionamento entre a prestação do serviço e a atividade-fim da instituição.
- Interação:** envolvimento da instituição pública com o (a) usuário (a), ou seu representante, por meio de um canal de atendimento (seja ele presencial ou não).
- Suficiência:** Essa atividade encerra-se com a prestação de um serviço ou entrega de um produto ao (à) usuário (a) não requerendo a complementação por processos posteriores.
- Finalidade:** garantia de um direito ou a prestação de um dever ao (à) usuário (a).

Atividades como análise de reclamações, sugestões e dúvidas intermediadas por ouvidoria e a busca de informações por Serviços de Informação ao Cidadão, Serviços de Atendimento ao Cidadão e equivalentes não serão examinadas nesta Pesquisa.

O material disponibilizado paralelamente a esse questionário detalha os conceitos apresentados para a resolução de eventuais dúvidas. Caso essas persistam, por favor entre em contato com a nossa equipe, pelo email censo@enap.gov.br.

Responda, a seguir, um questionário para cada serviço de atendimento público sob responsabilidade do seu órgão.

Agradecemos a sua colaboração.

Há 238 perguntas neste questionário

1

PARTE I – CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO SERVIÇO

Identificação dos serviços públicos ofertados em cada órgão. Cada questionário deve se referir a um serviço.

Q001) Selecione o órgão responsável pelo serviço.

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Advocacia-Geral da União | <input type="radio"/> Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços |
| <input type="radio"/> Banco Central do Brasil | <input type="radio"/> Ministério da Integração Nacional |
| <input type="radio"/> Casa Civil | <input type="radio"/> Ministério da Justiça e Segurança Pública |
| <input type="radio"/> Gabinete de Segurança Institucional | <input type="radio"/> Ministério do Meio Ambiente |
| <input type="radio"/> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | <input type="radio"/> Ministério das Minas e Energia |
| <input type="radio"/> Ministério das Cidades | <input type="radio"/> Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão |
| <input type="radio"/> Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações | <input type="radio"/> Ministério das Relações Exteriores |
| <input type="radio"/> Ministério da Cultura | <input type="radio"/> Ministério da Saúde |
| <input type="radio"/> Ministério da Defesa | <input type="radio"/> Ministério do Trabalho e Previdência Social |
| <input type="radio"/> Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário | <input type="radio"/> Ministério da Transparência, Fiscalização e CGU |
| <input type="radio"/> Ministério dos Direitos Humanos | <input type="radio"/> Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil |
| <input type="radio"/> Ministério da Educação | <input type="radio"/> Ministério do Turismo |
| <input type="radio"/> Ministério dos Esportes | <input type="radio"/> Secretaria de Governo/PR |
| <input type="radio"/> Ministério da Fazenda | <input type="radio"/> Secretaria-Geral/PR |

A responsabilidade pela inclusão de um serviço na Pesquisa cabe ao órgão que tem a capacidade de alterar o processo e os requisitos de prestação do serviço. É importante notar que nem sempre quem presta diretamente o serviço é o seu "dono". Por exemplo, o processo de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) pode ser feito nas agências dos Correios, do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal, mas nenhuma destas entidades tem autonomia para mudar as regras relativas ao CPF, como o fato de que uma pessoa só poder ter um CPF, os documentos necessários para fazer o cadastro, etc. Quem tem esta autonomia é a Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda e, portanto, a inscrição no CPF é um serviço público prestado pelo Ministério da Fazenda com a **execução parcialmente terceirizada** aos Correios, à CEF e ao Banco do Brasil. Será o Ministério da Fazenda o órgão governamental que deverá incluir este serviço no Levantamento e em sua Carta de Serviços.

Q002) Qual é o nome e a sigla (se houver) do serviço de atendimento público?

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Por Exemplo: Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, Cadastro de Pessoa Física – CPF, CAC, CTAV

Q003) Ele tem algum nome popular (nome ou nomes diferentes do oficial por meio dos quais a população conhece o serviço)?

Por favor, coloque sua resposta aqui:

2

Como "Carteira de identidade" para RG e "Imposto de Renda" para a Declaração de Ajuste Anual. Se o serviço tiver dois ou mais nomes populares, separe-os com ponto e vírgula.

Caso seja a resposta seja NÃO, deixe o campo em branco.

Q003X) Descreva o serviço de forma clara e objetiva

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Escreva um resumo com a natureza do serviço, os(as) usuários(as) e o produto ou benefício recebido. O foco aqui são as interações com o(a) usuário(a).

Q004) Quem é a pessoa responsável por este serviço no seu órgão?

Nome completo (Exemplo: João Marques Lisboa)

Cargo (Exemplo: Coordenador-Geral de Logística)

Unidade de exercício (Exemplo: Departamento de Mobilidade)

Telefone (Exemplo: 21 3333-3333)

Email (Exemplo: jmarques@exemplo.gov.br)

Q005) O serviço é executado totalmente pelo seu órgão ou esta execução é delegada, conveniada ou terceirizada? Marque a opção que se aplica ao serviço.

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- O serviço é executado integralmente pelo órgão.
- Algumas etapas do serviço são executadas pelo seu órgão, enquanto outras são executadas por outros (órgãos, entidades, associações, etc.).
- O serviço é executado integralmente por outros (órgãos, entidades, associações, etc.).

Q006) Qual é o resultado, produto ou benefício que o(a) usuário(a) espera receber no final da prestação do serviço?

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Por exemplo: "Requerer declaração de domínio da União", "Realizar Exame Nacional do Ensino Médio", "Obter aposentadoria por tempo de serviço"

Q007) Em relação às áreas de atuação, em quais das categorias abaixo o serviço atua diretamente?

Escolha a(s) que mais se adequem(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Administração e gestão pública | <input type="checkbox"/> Meio ambiente |
| <input type="checkbox"/> Agropecuária, extrativismo e pesca | <input type="checkbox"/> Pesquisa, Ciência e Inovação |
| <input type="checkbox"/> Comércio e Serviços | <input type="checkbox"/> Previdência Social |
| <input type="checkbox"/> Comunicações | <input type="checkbox"/> Proteção Social |
| <input type="checkbox"/> Cultura | <input type="checkbox"/> Relações Internacionais |
| <input type="checkbox"/> Defesa Nacional | <input type="checkbox"/> Saneamento |
| <input type="checkbox"/> Economia e Finanças | <input type="checkbox"/> Saúde |
| <input type="checkbox"/> Educação | <input type="checkbox"/> Segurança e Ordem Pública |
| <input type="checkbox"/> Energia | <input type="checkbox"/> Trabalho |
| <input type="checkbox"/> Esporte e Lazer | <input type="checkbox"/> Transportes |
| <input type="checkbox"/> Habitação | <input type="checkbox"/> Urbanismo |
| <input type="checkbox"/> Indústria | <input type="checkbox"/> Outros: |
| <input type="checkbox"/> Justiça, Cidadania e Direitos | |

Humanos

Você pode selecionar quantas opções forem necessárias nesta questão. Por favor, separe por ponto e vírgula as áreas de atuação distinta, caso utilize o campo "outros".

Q008) Em quais das categorias abaixo a entrega do serviço melhor se encaixa?

Escolha a(s) que mais se adequem(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- Apoio e assistência técnica.
- Assistência, acolhimento e aconselhamento individuais.
- Cadastramento e emissão de documento.
- Fomento e financiamento.
- Formação e Capacitação.
- Mediação e Resolução de conflitos.

- Obtenção de autorizações, permissões, licenças, certificações e qualificações.
- Obtenção de benefícios.
- Pagamento/recolhimento de taxas, impostos e outras contribuições, ou redução e desconto de tarifas, contribuições e taxas de crédito.
- Outros:

Você pode selecionar quantas opções forem necessárias nesta questão

Q009) O serviço atende diretamente a quem?

Escolha a(s) que mais se adequem(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- Cidadãos e famílias
- Estrangeiros(as)
- Empresas privadas
- Empresas públicas ou de economia mista
- Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos
- Fundações e autarquias de direito público
- Órgãos da administração direta
- Estados e municípios
- Outros:

Q0097) Qual o perfil predominante do(a) seu usuário(a)?

***Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:**
A resposta foi 'Cidadãos e famílias' na questão '10 [Q009]' (9) O serviço atende diretamente a quem?)

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Homem.
- Mulher.
- Não há perfil predominante.

- Não é possível especificar
- Outros

Q0098) Qual o perfil predominante do(a) seu usuário(a)?

***Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:**
A resposta foi 'Cidadãos e famílias' na questão '10 [Q009]' (9) O serviço atende diretamente a quem?)

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Urbano
- Rural.
- Não há perfil predominante.
- Não é possível especificar
- Outros

Q0099) Qual o perfil predominante do(a) seu usuário(a)?

***Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:**

A resposta foi 'Cidadãos e famílias' na questão '10 [Q009]' (9) O serviço atende diretamente a quem?)

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Crianças e adolescentes (0 a 14 anos).
- Jovens (15 a 29 anos).
- Adultos (30 a 59 anos).
- Idosos (60 ou +).
- Não há perfil predominante.
- Não é possível especificar.
- Outros

Q00910) Qual o perfil predominante do(a) seu usuário(a)?

***Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:**
A resposta foi 'Cidadãos e famílias' na questão '10 [Q009]' (9) O serviço atende diretamente a quem?)

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Até o ensino fundamental.
- Até o ensino médio.
- Ensino superior e acima.
- Não há perfil predominante.
- Não é possível especificar.

Q00911) Você deseja detalhar o perfil?

***Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:**
A resposta foi 'Cidadãos e famílias' ou 'Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos' ou 'Fundações e autarquias de direito público' ou 'Estrangeiros(as)' ou 'Empresas públicas ou de economia mista' ou 'Empresas privadas' na questão '10 [Q009]' (9) O serviço atende diretamente a quem?)

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Exemplo fictício: "94% dos responsáveis por representar os usuários junto ao Programa Bolsa Família são mulheres. 85% tem entre 15 e 49 anos. 81% sabem ler e escrever [com 56% tendo estudado até o ensino fundamental] e 64% se declaram pretos ou pardos. 78% das famílias atendidas moram na área urbana, e a região onde há a maior concentração de famílias que moram em áreas rurais e são atendidas pelo programa é a Região Nordeste [50%]."

Q00912) Em qual setor ou ramo de atividade predominante dessas empresas?

***Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:**
A resposta foi 'Empresas privadas' ou 'Empresas públicas ou de economia mista' na questão '10 [Q009]' (9) O serviço atende diretamente a quem?)

Escolha a(s) que mais se adequa(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Administração pública, defesa e segurança social | <input type="checkbox"/> Alojamento e alimentação |
| <input type="checkbox"/> Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aqüicultura | <input type="checkbox"/> Artes, cultura, esporte e recreação |
| <input type="checkbox"/> Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | <input type="checkbox"/> Atividades administrativas e serviços complementares |
| | <input type="checkbox"/> Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados |

7

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Saúde humana e serviços sociais | <input type="checkbox"/> Indústrias de transformação |
| <input type="checkbox"/> Atividades profissionais, científicas e técnicas | <input type="checkbox"/> Indústrias extrativas |
| <input type="checkbox"/> reparação de veículos automotores e motocicletas | <input type="checkbox"/> Informação e comunicação |
| <input type="checkbox"/> Construção | <input type="checkbox"/> Outras atividades de serviços |
| <input type="checkbox"/> Educação | <input type="checkbox"/> Serviços internacionais |
| <input type="checkbox"/> Eletricidade e gás | <input type="checkbox"/> Transporte, armazenagem e correio |
| | <input type="checkbox"/> Outros: |

Q010) Estime o tamanho do público-alvo?

***Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:**
A resposta foi 'Estrangeiros(as)' ou 'Cidadãos e famílias' na questão '10 [Q009]' (9) O serviço atende diretamente a quem?)

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Até 24.000 (pessoas físicas)
- Até 24.001 a 120.000 (pessoas físicas)
- De 120.001 a 360.000 (pessoas físicas)
- De 360.001 a 1.000.000 (pessoas físicas)
- De 1.000.001 a 5.000.000 (pessoas físicas)
- Acima de 5.000.000 (pessoas físicas)

Qual é o número de usuários(as) potenciais demandantes deste serviço?

Q011) Há alguma cobrança ao usuário?

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim
- Não

O objetivo é conhecer se o(a) usuário(a) realiza algum pagamento para usar o serviço. Isso exclui pagamentos de tributos

Q0113) Qual a denominação dessa cobrança?

***Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:**
A resposta foi 'Sim' na questão '18 [Q011]' (11) Há alguma cobrança ao usuário?)

8

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Por exemplo: Taxa de controle e fiscalização de produtos químicos.

Q0114) E qual é o valor desta cobrança?

*Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '18 [Q011]' (11) Há alguma cobrança ao usuário?)

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

- Se for possível, indique o valor médio cobrado por usuário. Isso deve ser feito inclusive quando existir uma fórmula de cálculo o o valor for variável. Insira o valor no formato sem ponto na separação do milhar e com vírgula separando centavos. Exemplo: 2000,99

Q0102) Estime o tamanho do público-alvo?

*Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Fundações e autarquias de direito público' ou 'Empresas privadas' ou 'Empresas públicas ou de economia mista' ou 'Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos' na questão '10 [Q009]' (9) O serviço atende diretamente a quem?)

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Até 600 (Pessoas jurídicas)
- De 601 a 3.000 (Pessoas jurídicas)
- De 3.001 a 9.000 (Pessoas jurídicas)
- De 9.001 a 25.000 (Pessoas jurídicas)
- De 25.001 a 125.000 (Pessoas jurídicas)
- Acima de 125.000 (Pessoas jurídicas)

Qual é o número de usuários(as) potenciais demandantes deste serviço?

9

PARTE II – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E RECURSOS DISPONÍVEIS

Q012) Quantas pessoas trabalham diretamente na prestação deste serviço no seu órgão?

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

- Todos servidores, terceirizados e estagiários que trabalham diretamente com o serviço, em qualquer das suas etapas, mesmo que exerçam paralelamente atribuições em outras atividades

Q013) Existe alguma estatística ou controle sobre número de atendimentos desse serviço?

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim.
- Não, mas existem estimativas.
- Não, e não há estimativas.

Q0134) Quantas vezes este serviço foi executado/utilizado/prestado em média em um ano?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim.' ou 'Não, mas existem estimativas.' na questão '23 [Q013]' (13) Existe alguma estatística ou controle sobre número de atendimentos desse serviço?)

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

- Por favor, inclua todo o volume, independentemente de seu resultado. Exemplo hipotético: O Programa de Fomento às Artes recebeu 800 submissões em 2016, incluindo os rejeitados.

Q0135) Há alguma variação na demanda pelo serviço, ao longo do ano?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim.' ou 'Não, mas existem estimativas.' na questão '23 [Q013]' (13) Existe alguma estatística ou controle sobre número de atendimentos desse serviço?)

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim, existe variação na demanda pelo serviço ao longo do ano.
- Não, não existe variação na demanda pelo serviço ao longo do ano.

10

Há alguma variação sazonal, ou seja, que tende a se repetir todos os anos.

Q0136) Sendo assim, quais os meses em que há maior utilização do serviço? *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim, existe variação na demanda pelo serviço ao longo do ano.' na questão '25 [Q0135]' (Há alguma variação na demanda pelo serviço, ao longo do ano?)

Escolha a(s) que mais se adequem(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Janeiro | <input type="checkbox"/> Julho |
| <input type="checkbox"/> Fevereiro | <input type="checkbox"/> Agosto |
| <input type="checkbox"/> Março | <input type="checkbox"/> Setembro |
| <input type="checkbox"/> Abril | <input type="checkbox"/> Outubro |
| <input type="checkbox"/> Maio | <input type="checkbox"/> Novembro |
| <input type="checkbox"/> Junho | <input type="checkbox"/> Dezembro |

Selecione os meses em que há maior demanda sazonal.

Q014) Vocês avaliam a satisfação dos(as) usuários(as) com este serviço?

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim
 Não

Q0143) Qual mecanismo para a avaliação da satisfação?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '27 [Q014]' (14) Vocês avaliam a satisfação dos(as) usuários(as) com este serviço?

Escolha a(s) que mais se adequem(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- Manifestações por intermédio de canal exclusivo do serviço para avaliação [correio, email, telefone].
- Manifestações encaminhadas por meio da Ouvidoria.
- Manifestações encaminhadas por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão.
- Disponibilização de caixa ou livro de sugestões.
- Pesquisa de satisfação.

11

- Outros:

Q0144) Qual tipo de pesquisa de satisfação?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Pesquisa de satisfação.' na questão '28 [Q0143]' (Qual mecanismo para a avaliação da satisfação?)

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Feita com todos(as) os(as) usuários(as).
- Feita com alguns(algumas) usuários(as) escolhidos pelo prestador de serviço e/ou seus representantes.
- Aleatoriamente [Ou seja, por uma amostra definida mediante critérios estatísticos].

Q0145) Há disponibilização pública dos resultados consolidados dessa avaliação?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Manifestações por intermédio de canal exclusivo do serviço para avaliação [correio, email, telefone].', ou 'Disponibilização de caixa ou livro de sugestões.', ou 'Pesquisa de satisfação.', ou 'Manifestações encaminhadas por meio da Ouvidoria.', ou 'Manifestações encaminhadas por meio do Serviço de Atendimento ao Cidadão.' na questão '28 [Q0143]' (Qual mecanismo para a avaliação da satisfação?)

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim
 Não

Q0146) Qual endereço eletrônico ou local em que tais resultados estão disponíveis?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '30 [Q0145]' (Há disponibilização pública dos resultados consolidados dessa avaliação?)

Por favor, coloque sua resposta aqui:

12

Q015) Quanto tempo, em média, o(a) usuário(a) precisa esperar para receber o serviço após o momento da primeira interação?

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Até 1 dia.
- De 2 a 7 dias
- De 8 a 15 dias
- De 16 a 30 dias
- De 31 a 60 dias
- De 60 a 90 dias
- De 90 a 120 dias
- Mais de 120 dias
- Não se aplica \ Não é estimado ainda.

Por favor, considere o tempo de duração de todo o processo, desde a primeira interação com o(a) usuário(a) até a entrega do resultado do serviço.

13

PARTE III - IDENTIFICAÇÃO, DADOS E DIGITALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Q016) Em relação à identificação do(a) usuário(a) durante o processo de prestação deste serviço, como ela é feita?

Escolha a(s) que mais se adequem(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- Não é realizada a identificação;
- Identificação por meio de autodeclaração;
- Identificação por meio de documento original;
- Identificação por meio de assinatura digital;
- Identificação por meio de conferência biométrica;
- Outros:

(você pode marcar mais de uma opção, caso se aplique).

Q017) Qual o tratamento dado aos documentos necessários para a prestação deste serviço?

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Não há conferência dos documentos
- Todas as cópias de documentos são comparadas com os originais.
- São exigidas cópias autenticadas de documentos e/ou o reconhecimento de firma ou assinatura em cartório;
- Outros

14

Q018) Em relação ao nível de subjetividade/discricionariedade envolvido nas interações com o(a) usuário(a), é necessária e indispensável a interferência humana na análise técnica do processo de trabalho correspondente ao serviço?

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Todas as interações requerem análise técnica.
- Uma ou mais interações requerem análise técnica.
- Nenhuma interação requer análise técnica.

[Quanto maior a interferência humana, maior a subjetividade/discricionariedade]

Q019) A prestação do serviço exige a integração a algum sistema ou base de dados externos?

Comentar apenas quando você selecionar uma resposta.

Por favor, escolha as opções que se aplicam e faça um comentário:

- Sim, o serviço exige integração com os seguintes sistemas de outros órgãos do Executivo Federal (listar).
- Sim, o serviço exige integração com os seguintes sistemas de outros entes e/ou outros poderes (Legislativo, Judiciário, Estados e Municípios) (listar).
- Não, os sistemas e bases de dados utilizados no serviço são do próprio órgão, ou não exigem integração;
- Não se aplica.

[Podem ser escolhidas múltiplas escolhas]

Q01941) Com qual objetivo é feito essa integração?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim, o serviço exige integração com os seguintes sistemas de outros órgãos do Executivo Federal (listar).' ou 'Sim, o serviço exige integração com os seguintes sistemas de outros entes e/ou outros

poderes (Legislativo, Judiciário, Estados e Municípios) (listar).' na questão '36 [Q019]' (19) A prestação do serviço exige a integração a algum sistema ou base de dados externos?)

Escolha a(s) que mais se adequar(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- Para conferência de dados.
- Para construir painéis gerenciais e auxiliar no monitoramento de políticas.
- Para evitar duplicidade de registros.
- Outros.

[É possível escolher várias opções]

Q020) Existe algum projeto em curso para digitalizar este serviço ou alguma etapa dele?

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim, existe
- Não existe.
- Não se aplica.

(A questão se refere à digitalização para o usuário e não aos processos internos do serviço).

Q0204) No orçamento de 2017 foram previstos recursos orçamentários para a digitalização deste serviço?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim, existe' na questão '39 [Q020]' (20) Existe algum projeto em curso para digitalizar este serviço ou alguma etapa dele?)

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim
- Não

Q02051) Descreva sucintamente o projeto, mencionando objetivos, prazos, orçamento disponível, recursos humanos alocados:

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim, existe' na questão '39 [Q020]' (20) Existe algum projeto em curso para digitalizar este serviço ou alguma etapa dele?

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Q021) Para digitalizar o serviço é necessária a colaboração dos governos estaduais e municipais?

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim
 Não

(Exigem decisões e ações conjuntas com órgãos de estados e municípios)

Q022) Algum outro serviço é requisito para que o usuário possa obter este serviço?

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim
 Não

(Exemplo: para conseguir o benefício da Bolsa Família é necessária a prévia inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais).

Q0221) Quais Serviços?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim' na questão '43 [Q022]' (22) Algum outro serviço é requisito para que o usuário possa obter este serviço?)

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Q023) O serviço prevê o agendamento da presença física do(da) usuário(a) em algum momento de interação?

Escolha a(s) que mais se adequa(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- Sim, é realizado o agendamento eletrônico pela internet.
 Sim, é realizado o agendamento por outros meios não presenciais.
 Sim, é realizado o agendamento mediante comparecimento do usuário.
 Não, mas o mecanismo de agendamento seria útil para melhorar o serviço.
 Não é necessário o agendamento em função da natureza do serviço.

Q024) Se estivessem disponíveis para este serviço, quais ferramentas seriam úteis?

Escolha a(s) que mais se adequa(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- Formulário eletrônico para requisição de serviços.
 Ferramenta para agendamento eletrônico.
 Solução de autenticação digital.
 Solução de georreferenciamento (Ex: para localização de postos de atendimento).
 Meio de pagamento eletrônico (no formato e-commerce).
 Solução de call-center (atendimento telefônico).
 Central de notificações (sms, push, etc).
 Avaliação eletrônica pelo(pela) usuário(usuária).
 Nenhuma ferramenta.
 Outros:

[Podem ser escolhidas mais de uma opção]

Q025) Qual é o nível atual de digitalização do serviço nas instâncias de interação com o(a) usuário(a)?

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Nenhum. O serviço é todo prestado "no balcão" [exige a presença física do(a) usuário(a)], sem disponibilização de informações em plataformas digitais.
- Informativo. O(a) usuário(a) apenas pode acessar informações gerais sobre o serviço em plataformas digitais, sendo que a prestação é completamente presencial.
- Parcial. Pelo menos uma das interações do processo de atendimento ao usuário ocorre por meio digital. [comunicação, agenda, upload e download de documento etc.].
- Digital. Todas as interações do serviço são realizadas por meio digital. O(A) usuário(a) pode solicitar, acompanhar e receber os resultados da prestação do serviço. [Nesse caso, o resultado pode não ser digital, mas sempre existe uma interferência humana no processo.
- Autosserviço. O serviço é completamente automatizado e oferece resposta ao(à) usuário(a), não exigindo interação humana e sendo todo o processamento realizado por sistemas de informação.

Q0256) Você acha que o serviço poderia ser parcialmente ou totalmente digitalizado?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Nenhum. O serviço é todo prestado "no balcão" [exige a presença física do(a) usuário(a)], sem disponibilização de informações em plataformas digitais.' ou 'Informativo. O(a) usuário(a) apenas pode acessar informações gerais sobre o serviço em plataformas digitais, sendo que a prestação é completamente presencial.' na questão '47 [Q025] (25) Qual é o nível atual de digitalização do serviço nas instâncias de interação com o(a) usuário(a)?'

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim.
- Não.
- Não se aplica ao serviço.

19

Q02561) Por que o serviço não foi digitalizado até o momento?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Sim.' ou 'Não.' na questão ' [Q0256] (Você acha que o serviço poderia ser parcialmente ou totalmente digitalizado?)'

Escolha a(s) que mais se adequem(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- Restrições legais
- Falta de infraestrutura
- Falta de integração entre os órgãos envolvidos na provisão deste serviço
- Falta de recursos financeiros
- Falta de recursos humanos
- Há outras prioridades
- Público do serviço não tem acesso à internet ou tem dificuldade para acessar serviços públicos por meios digitais
- Resistências dos responsáveis pela implementação do serviço à mudanças
- Resistência de atores externos ao órgão
- Outros:

Q02562) Por que o serviço não foi totalmente digitalizado até o momento?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Parcial. Pelo menos uma das interações do processo de atendimento ao usuário ocorre por meio digital. [comunicação, agenda, upload e download de documento etc.].' na questão '47 [Q025] (25) Qual é o nível atual de digitalização do serviço nas instâncias de interação com o(a) usuário(a)?'

Escolha a(s) que mais se adequem(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- O serviço não pode ser mais digitalizado ou não há etapas de interações passíveis de serem digitalizadas
- Restrições legais
- Falta de infraestrutura
- Falta de integração entre os órgãos envolvidos na provisão deste serviço
- Falta de recursos financeiros
- Falta de recursos humanos

20

- Há outras prioridades
- Público do serviço não tem acesso à internet ou tem dificuldade para acessar serviços públicos por meios digitais

[] Quais os motivos explicam as dificuldades de implementação e gestão de plataformas digitais para a interação com o(a) usuário(a). *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Digital'. Todas as interações do serviço são realizadas por meio digital. O(A) usuário(a) pode solicitar, acompanhar e receber os resultados da prestação do serviço. [Nesse caso, o resultado pode não ser digital, mas sempre existe uma interferência humana no processo, ou 'Autosserviço'. O serviço é completamente automatizado e oferece resposta ao(a) usuário(a), não exigindo interação humana e sendo todo o processamento realizado por sistemas de informação. na questão 47 [Q025] (25) Qual é o nível atual de digitalização do serviço nas instâncias de interação com o(a) usuário(a)?]

Escolha a(s) que mais se adequem

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- Restrições legais
- Falta de infraestrutura
- Falta de integração entre os órgãos envolvidos na provisão deste serviço
- Falta de recursos financeiros
- Falta de recursos humanos
- Há outras prioridades

PARTE IV – INTERAÇÕES DO(A) USUÁRIO(A) COM O SERVIÇO

A partir de agora, deverão ser apresentadas, na ordem em que acontecem, cada uma das interações entre o(a) usuário do serviço e o(a) prestador(a), diretamente ou por intermediário, desde o início até a finalização do serviço.

O número de interações corresponde à quantidade de blocos de questões que deverão ser respondidas, em seguida, uma para cada interação. Assim, se sua resposta foi "3", você responderá estas perguntas uma vez para a primeira interação, depois recomeçará para a segunda e ainda mais uma vez para a terceira.

Q026) Quantas interações com o(a) usuário(a) são necessárias para a prestação do serviço?

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Aqui estamos considerando o uso REGULAR e não situações de excepcionais que exijam interações adicionais, a exemplo de impetrações de recursos, perda de prazo, documentação irregular, etc.

O número de interações indicado nessa pergunta corresponde à quantidade de blocos de questões que deverão ser respondidas, em seguida, uma para cada interação. Assim, se sua resposta foi "3", você responderá estas perguntas uma vez para a primeira interação, depois recomeçará para a segunda e ainda mais uma vez para a terceira.

Q027) Qual é a ação realizada pelo(a) usuário(a) neste momento de interação?

Por favor, coloque sua resposta aqui:

"Agendar atendimento", "Inscrever-se no cadastro", "Realizar entrevista", etc.

Q028) Com quem o usuário interage neste momento?

Escolha a(s) que mais se adequem

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- O próprio órgão.
- Outro órgão público.
- Outro agente.

Q0284) Esta interação poderia ser executada por uma entidade externa ao seu órgão? *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'O próprio órgão.' na questão 54 [Q028] (28) Com quem o usuário interage neste momento?]

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim, sem necessidade de alteração legal ou normativa.
- Sim, com alteração legal ou normativa.
- Não.

Q0285) Qual outro órgão?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Outro órgão público.' na questão '54 [Q028]' (28) Com quem o usuário interage neste momento?)

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Q0286) Ela poderia ser executada por uma entidade externa a este órgão?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Outro órgão público.' na questão '54 [Q028]' (28) Com quem o usuário interage neste momento?)

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim, sem necessidade de alteração legal ou normativa.
- Sim, com alteração legal ou normativa.
- Não.

Q0287) Qual agente?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Outro agente.' na questão '54 [Q028]' (28) Com quem o usuário interage neste momento?)

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Q029) Quais são os documentos que o(a) usuário(a) precisa disponibilizar nesta interação?

Escolha a(s) que mais se adequem(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Nenhum | <input type="checkbox"/> Carteira de trabalho |
| <input type="checkbox"/> Ata de fundação | <input type="checkbox"/> Carteira estudantil |
| <input type="checkbox"/> Cartão do SUS | <input type="checkbox"/> Certidão de casamento |
| <input type="checkbox"/> Carteira de identidade | <input type="checkbox"/> Certidão de nascimento |
| <input type="checkbox"/> Carteira de identidade de estrangeiro | <input type="checkbox"/> Certidões de cartório |
| | <input type="checkbox"/> Certidões da Receita Federal |

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Certificado de antecedentes criminais | <input type="checkbox"/> Diploma |
| <input type="checkbox"/> Certificado de conclusão de curso | <input type="checkbox"/> FGTS |
| <input type="checkbox"/> CNPJ | <input type="checkbox"/> Informação biométrica |
| <input type="checkbox"/> Comprovante de endereço | <input type="checkbox"/> NIS |
| <input type="checkbox"/> Comprovante de pagamento | <input type="checkbox"/> NIT / PIS / PASEP |
| <input type="checkbox"/> Comprovante de renda | <input type="checkbox"/> Passaporte |
| <input type="checkbox"/> Comprovante de quitação eleitoral | <input type="checkbox"/> Procuração do representante legal |
| <input type="checkbox"/> Contrato Social | <input type="checkbox"/> Registro da Junta Comercial |
| <input type="checkbox"/> CPF | <input type="checkbox"/> Registro em Cartório |
| <input type="checkbox"/> Diário Oficial | <input type="checkbox"/> Outros: |

Tanto aqueles que ele precisa apresentar pessoalmente como aqueles em que precisa informar somente os dados.

Q030) Por intermédio de quais canais o(a) usuário(a) será atendido(a) nesta interação?

Escolha a(s) que mais se adequem(m)

Por favor, escolha as opções que se aplicam:

- Presencial (balcão).
- Telefônico.
- Página web.
- E-mail.
- Aplicativos móveis.
- Correios (Postal).

Q0307) Qual o local?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Presencial (balcão).' na questão '60 [Q030]' (30) Por intermédio de quais canais o(a) usuário(a) será atendido(a) nesta interação?)

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Exemplo: Centro de Referência da Assistência Social.

Q0308) Essa interação poderia ser realizada digitalmente? *

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Presencial (balcão).' na questão '60 [Q030]' (30) Por intermédio de quais canais o(a) usuário(a) será atendido(a) nesta interação?

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim
 Não

Q03081) Qual o telefone?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Telefônico.' na questão '60 [Q030]' (30) Por intermédio de quais canais o(a) usuário(a) será atendido(a) nesta interação?

Apenas números podem ser usados nesse campo.

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Q03010) Qual página de internet?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Página web.' na questão '60 [Q030]' (30) Por intermédio de quais canais o(a) usuário(a) será atendido(a) nesta interação?

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Q03011) Qual endereço de email?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'E-mail.' na questão '60 [Q030]' (30) Por intermédio de quais canais o(a) usuário(a) será atendido(a) nesta interação?

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Q03012) Quais aplicativos móveis e para quais plataformas?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Aplicativos móveis.' na questão '60 [Q030]' (30) Por intermédio de quais canais o(a) usuário(a) será atendido(a) nesta interação?

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Q03013) Qual o endereço postal?

Só responder essa pergunta sob as seguintes condições:
A resposta foi 'Correios (Postal).' na questão '60 [Q030]' (30) Por intermédio de quais canais o(a) usuário(a) será atendido(a) nesta interação?

Por favor, coloque sua resposta aqui:

Q031) Qual o tempo médio para processar essa fase do atendimento?

Escolha uma das seguintes respostas:

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Até 1 dia
 De 2 a 7 dias
 De 8 a 15 dias
 De 16 a 30 dias
 De 31 a 60 dias
 De 60 a 90 dias
 De 90 a 120 dias
 Mais de 120 dias
 Não se aplica ou Não é estimado ainda.

Aqui deve ser apresentado o tempo entre o início dessa interação e de sua conclusão, que pode ser o fim do serviço em si (entrega do produto) ou o início de outra interação.

Q032) Esta é a última interação do(a) usuário(a) com o serviço? *

Favor escolher apenas uma das opções a seguir:

- Sim
 Não

A PARTE IV DEVERÁ SER PREENCHIDA O NÚMERO DE VEZES EQUIVALENTE AO NÚMERO DE INTERAÇÕES.